

Abstract

In dieser Arbeit wird unter Bezug der vorhandenen deutschsprachigen Literatur sowie relevanter englischsprachiger Literatur der letzten 15 Jahre die Fachdiskussion im Bereich der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung dargestellt. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Programmen zur ambulanten Behandlung wie sie von verschiedenen Fachstellen im deutschsprachigen Raum seit knapp 10 Jahren mit diesen Tätern durchgeführt werden. Darüber hinaus soll mittels Befragungen von ausgewählten Fachleuten der Frage nachgegangen werden, was zum Erfolg dieser Behandlung beitragen kann sowie welche heilpädagogischen Ansätze dabei berücksichtigt werden müssen.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1, Schulische Heilpädagogik / PMGB

Masterarbeit

**Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung
und deren ambulante Behandlung**

Eingereicht von
Peter Wartenweiler

Begleitung: Dr. Lars Mohr

8.1.2012

Abstract

In dieser Arbeit wird unter Bezug der vorhandenen deutschsprachigen Literatur sowie relevanter englischsprachiger Literatur der letzten 15 Jahre die Fachdiskussion im Bereich der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung dargestellt. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Programmen zur ambulanten Behandlung wie sie von verschiedenen Fachstellen im deutschsprachigen Raum seit knapp 10 Jahren mit diesen Tätern durchgeführt werden. Darüber hinaus soll mittels Befragungen von ausgewählten Fachleuten der Frage nachgegangen werden, was zum Erfolg dieser Behandlung beitragen kann sowie welche heilpädagogischen Ansätze dabei berücksichtigt werden müssen.

Dank

Es sei an dieser Stelle Meinrad Rutschmann vom forensischen Institut Ostschweiz (`forio`) herzlich gedankt, dessen überaus grosse Bereitschaft zur Kooperation es mir erst ermöglichte, den Aspekt der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung darzustellen.

Inhaltsverzeichnis

1. Titel der Arbeit	1
2. Einleitung und Fragestellung	1
2.1. Persönlicher Themenbezug	1
2.2. Forschungsleitende Fragestellung	2
3. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung	3
3.1. Begriffserklärung geistige Behinderung	3
3.1.1. Psychopathologische Sicht	4
3.1.2. Eine sozialwissenschaftliche Sicht	5
3.2. Begriffserklärung sexuelle Straftat	6
3.3. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung	8
3.3.1. Einleitende Bemerkungen	8
3.3.2. Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung als soziales Problem	8
3.3.3. Mythen über Behinderung und Sexualität	9
3.3.4. Koppelung von geistiger Behinderung mit lebenslangem Kindsein und Asexualität	9
3.3.5. Fehlende Sexualerziehung	9
3.3.6. Einstellungen und Verhalten von Bezugspersonen	9
3.3.7. Erschwernisse durch bauliche und räumliche Bedingungen	10
3.4. Menschen mit geistiger Behinderung als Sexualstraftäter	11
3.4.1. Einleitende Bemerkungen	11
3.4.2. Geschichtliche Aspekte des Zusammenhangs zwischen geistiger Behinderung und Kriminalität	12
3.4.3. Geistige Behinderung und Sexualstraftaten	13
3.4.4. Art der Sexualstraftaten	14
3.5. Ergebnisse aus Datenerhebungen/ Prävalenzstudien	14
3.5.1. Prävalenzstudie 1	15
3.5.2. Prävalenzstudie 2	17
3.6. Ätiologische Theorien bzgl. Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung	18
3.6.1. Counterfeit Deviance	19
3.6.2. Tendencies toward Sexual Offending and Lack of Discrimination	20
3.6.3. Sexual abuse	20
3.6.4. Personality Characteristics and Impulsivity	20
3.6.5. Mental illness	22
3.7. Lebenswege von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung	22
3.8. Täterstrategien	24

4. Diagnostik	25
4.1. Begriffserklärung Diagnostik	25
4.2. Einleitende Bemerkungen	26
4.3. Aspekte der Strafbarkeit und Schuldfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung	26
4.4. Täterorientierte Diagnostik	28
4.4.1. Leistungsdiagnostik/ kognitive Entwicklung	28
4.4.2. Entwicklungsstufen der sozialen Kompetenz	29
4.4.3. Moralische Entwicklung	30
4.4.4. Doppeldiagnose	31
4.4.5. Risikoeinschätzung/ Rückfallgefahr	33
4.5. Diagnostische Schwierigkeiten	34
5. Die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung	34
5.1. Begriffserklärung Ambulant	34
5.2. Begriffserklärung Behandlung	35
5.3. Zur Forschungslage bzgl. der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung	35
5.4. Zentrale Elemente der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung	37
5.4.1. Regeln	37
5.4.2. Voraussetzungen	37
5.4.3. Gruppentherapie	38
5.4.4. Behandlungsthemen/ Behandlungsziele	39
5.4.5. Begriffsdefinition Heilpädagogik	40
5.4.6. Arbeit im Konkreten/ Vermittlung der Inhalte	41
5.4.7. Dauer der Behandlung	41
5.4.8. Zusammensetzung des TherapeutInnenteams/ Anforderungen an TherapeutInnen	42
5.4.9. Nachbehandlung	42
5.5. Zentrale Elemente der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung des forensischen Instituts Ostschweiz (`forio`)	43
5.5.1. Zielgruppe	43
5.5.2. Voraussetzungen	44
5.5.3. Gruppentherapie	44
5.5.4. Zentrale Themen und das Veränderungsmodell in 7-Stufen	45
5.5.5. Arbeit im Konkreten	47
5.5.6. Dauer der Behandlung	47
5.6. Fazit	47

6. Forschungsmethodik	49
6.1. Verfahren qualitativer Forschung	49
6.2. Literaturrecherche	51
6.3. ExpertInneninterview/ Leitfadeninterview	52
7. Datenerhebung und Datenerfassung	53
7.1. Wahl der ExpertInnen	53
7.2. Gestaltung des Interviews	53
7.2.1. Interviewleitfaden	53
7.2.2. Anpassung des Interviewleitfadens an die ExpertInnen	54
7.2.3. Datenaufzeichnung	54
7.3. Durchführung der ExpertInneninterviews	54
7.3.1. Terminvereinbarung	54
7.3.2. Veränderung der Anzahl InterviewpartnerInnen	55
7.3.3. Terminverschiebung	55
7.4. Aufbereitung und Auswertung	55
7.4.1. Wörtliche Transkription	55
7.4.2. Auswertung	56
7.5. Methodenkritik	56
7.5.1. Wahl der ExpertInnen	56
7.5.2. Leitfadeninterview	57
7.5.3. Auswertungstechnik	58
8. Ergebnisse der Datenerhebung aus den ExpertInneninterviews	58
8.1. ExpertInneninterview: Deutschschweizerische Institution	58
8.1.1. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung	58
8.1.2. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung	59
8.1.3. Diagnostik	59
8.1.4. Ambulante Behandlung	60
8.2. Experteninterview Meinrad Rutschmann	61
8.2.1. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung	61
8.2.2. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung	62
8.2.3. Diagnostik	63
8.2.4. Ambulante Behandlung	64
8.3. Experteninterview. Christian Stahl	66
8.3.1. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung	66
8.3.2. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung	66
8.3.3. Diagnostik	67
8.3.4. Ambulante Behandlung	67

9. Vergleich und Diskussion der Ergebnisse	69
9.1. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung	69
9.2. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung	70
9.3. Diagnostik	72
9.4. Ambulante Behandlung	74
10. Schlusswort und Ausblick	76
11. Literatur – und Tabellenverzeichnis	77
11.1. Literaturverzeichnis	78
11.2. Tabellenverzeichnis	84
12. Erklärung der Urheberschaft	85
13. Anhang	86
13.1. Exploratives Interview 1 (mit Meinrad Rutschmann)	86
13.2. Exploratives Interview 2 (mit Monika Kunz)	87
13.3. Exploratives Interview 3 (mit einer Expertin aus einer deutschschweizerischen Institution)	88
13.4. Interviewleitfaden (Deutschschweizerische Institution)	89
13.5. Transkription (Interview Deutschschweizerische Institution)	101
13.6. Interviewleitfaden (Meinrad Rutschmann)	126
13.7. Transkription (Interview Meinrad Rutschmann)	140
13.8. Interviewleitfaden (Christian Stahl)	163
13.9. Transkription (Interview Christian Stahl)	165
13.10. Lebenslauf des Verfassers	178

1. Titel der Arbeit

Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung und deren ambulante Behandlung

2. Einleitung und Fragestellung

2.1. Persönlicher Themenbezug

Im Jahr 2008 entschloss sich die Institution, an der ich arbeite (HPZ Frauenfeld), die Sexualpädagogik in einem für alle Schulstufen verbindlichen Konzept festzulegen. Als Teil der Arbeitsgruppe, welche dieses Konzept zur Sexualpädagogik ausarbeitete, befasste ich mich ab diesem Zeitpunkt eingehend mit der Thematik der Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung. Im Jahr 2009 lag dieses Konzept vor und ich entschloss mich, während meines Studiums an der HfH im Rahmen des Moduls `Forschung und Entwicklung` die Bedeutsamkeit der Inhalte der Sexualpädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung zu evaluieren. In dieser Arbeit standen die positiven Aspekte der Sexualität im Vordergrund, gleichwohl berücksichtigte ich im Verlauf der Unterrichtsentwicklung auch Aspekte der Prävention, dies mit Blick auf zukünftige Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich Sexualität. Der Aspekt der sexuellen Gewalt blieb bei diesem Projekt bewusst im Hintergrund, aber bereits damals befasste ich mich mit dem Gedanken, dieses Thema in der Masterarbeit zu vertiefen, ohne dass ich indes einer konkreten Fragestellung gegenüberstand.

Diese ergab sich durch Zufall im Herbst 2010. Eine Psychologin aus meinem privaten Umfeld arbeitet seit Jahren im forensischen Institut Ostschweiz (forio), wobei in ihrer Arbeit die Therapie von jugendlichen Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung im Vordergrund steht. In der Vergangenheit war ich von ihr wiederholt um Rat gefragt worden in Bezug auf den pädagogischen Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung. Sie erklärte mir dabei, dass die Zahl der Klienten aus diesem Bereich stetig zunehme, dass der Handlungsbedarf rasant steige, und sie wies mich dabei auch auf den Umstand hin, dass für die Therapie in ihrer Institution vermehrt Heilpädagogen gesucht würden.

Im Herbst 2010 kam es aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung zu einem Kontakt zwischen mir und der Leiterin des Instituts, Frau Egli – Alge. Im Verlauf des Gesprächs brachte Frau Egli – Alge zum Ausdruck, dass in der Institution `forio` seit einigen Jahren ein spezielles ambulantes Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung zur Anwendung komme, und dass darin die Heilpädagogik eine zentrale Rolle spiele. Darüber hinaus betonte sie, dass diese Behandlung im deutschsprachigen Raum einmalig und dass die Nachfrage nach dem Behandlungsangebot sehr gross sei. Mit andern Worten: Für die Heilpädagogen kann sich in diesem Bereich ein neues Arbeitsfeld öffnen.

Mein Interesse war geweckt und der Einbezug der Heilpädagogik in die Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung schien mir sogleich elementar. Gleichzeitig aber musste ich feststellen, dass ich Menschen mit geistiger Behinderung bisher kaum als Straftäter wahrgenommen hatte, und in einem ersten Reflex musste ich auch feststellen, dass ich der Einordnung eines sexuellen Vergehens als Straftat bei Menschen mit geistiger Behinderung kritisch gegenüberstand.

Es war dies der Ausgangspunkt, dass ich mich entschloss im Rahmen meiner Masterthese das Thema der Behandlung von Straftätern mit geistiger Behinderung eingehender zu erforschen und darzustellen.

Bereits im Gespräch mit Frau Egli – Alge, wie auch in der folgenden Planungsphase stellten sich mir eine Reihe von Fragen, die ich hier wiedergeben will, da sie eine erste Orientierung in dieser Arbeit markieren:

- Was gilt bei Menschen mit geistiger Behinderung als sexuelle Straftat, bzw. wann spricht man von einem Sexualstraftäter?
- Können Menschen mit geistiger Behinderung eine Straftat als solche einordnen, bzw. können sie schuldfähig sein?

- Welche Art Sexualstraftaten begehen Menschen mit geistiger Behinderung?
- Welches Wissen ist in der heilpädagogischen Literatur im Bereich der Sexualdelinquenz vorhanden?
- Welches sind die Vollzugsmassnahmen bei Tätern mit geistiger Behinderung?
- Welche diagnostischen Instrumente für die Einschätzung der Straftat von Menschen mit geistiger Behinderung kommen im Rahmen des Strafvollzugs zu Einsatz?
- Welches sind die Behandlungsmöglichkeiten bei Straftätern mit geistiger Behinderung, bzw. wann gelten sie als therapierbar und wann nicht?
- Wie sehen die strukturellen Rahmenbedingungen bei der Behandlung von Straftätern mit geistiger Behinderung aus?
- Welches sind die zentralen Aspekte der ambulanten Behandlung?
- Wie wird bei der Behandlung das Umfeld mit einbezogen?
- Welche Rolle spielt die interdisziplinäre Zusammenarbeit?
- Welches sind die Erfolgsaussichten der Behandlung von Straftätern mit geistiger Behinderung?

Ich erhoffe mir durch diese Arbeit Aussagen darüber machen zu können

1. welches Wissen bezüglich der Sexualdelinquenz von Menschen mit geistiger Behinderung in der Forschung vorhanden ist,
2. welche Aspekte in der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung zentral sind, und
3. inwiefern die Heilpädagogik in der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung berücksichtigt werden muss.

Darüber hinaus erhoffe ich einen Überblick darüber geben zu können, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Umgang mit Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung zum Tragen kommt.

In einem ersten Schritt, um im Feld der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung eine Koordination zu haben, führte ich im Februar 2011 mit Meinrad Rutschmann (forio) ein exploratives Gespräch (siehe 13.1.). Um zu weiteren Hinweisen zur Forschungslage zu kommen, führte ich im März 2011 zwei weitere explorative Gespräche (siehe 13.2.; 13.3.) und aufgrund dieser Recherchen liess sich die forschungsleitende Fragestellung dieser Arbeit entwickeln.

2.2. Forschungsleitende Fragestellung

In der deutschsprachigen Fachdiskussion ist im Zusammenhang von Menschen mit geistiger Behinderung und sexuellem Missbrauch bis in die späten 90er Jahre wenn überhaupt vorwiegend die Opferthematik beleuchtet worden (vgl. etwa: Walter, 2005, S. 414; Paul & Wüllenweber, 2004, S.183; Zemp, 2001, S. 374; siehe 3.3.1.). Die Thematik der Täterschaft findet bis zu diesem Zeitpunkt zwar da und dort am Rande Erwähnung (Noack & Schmid, 1994, S.453; Bosch, 1996, S. 148), ohne dass diese indes weiter untersucht worden wäre. Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass die Problematik zwar in der Praxis, bzw. bei Professionellen beobachtet wurde, dass diese Tatsache aber verschwiegen bzw. tabuisiert wurde (vgl. Zemp, ebd.; Paul & Wüllenweber, ebd.). Eine erste Studie, welche die Thematik der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung untersuchte, wurde 1997 publiziert (vgl. Zemp, Pircher, Schoibl, 1997; siehe 3.5.1.), und seit Veröffentlichung dieser Studie ist eine Sensibilisierung für das Thema festzustellen (vgl. etwa Seidel, 2001). In meiner Arbeit soll es darum gehen, aufzuzeigen, welches Wissen in der heilpädagogischen Fachliteratur aus den vergangenen 15 Jahren in Bezug zu Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung zu finden ist, wobei ich einen besonderen Fokus auf den Umgang mit den Tätern, bzw. auf die Möglichkeiten zur ambulanten Behandlung der Täter richten will.

In Bezug auf die Behandlung, bzw. das therapeutische Angebot von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung steht die Aufarbeitung des Themas in der deutschsprachigen Fachdiskussion nach wie vor weitgehend aus (siehe 5.3.). Zur Bearbeitung dieser Thematik wird es daher unerlässlich sein, das Wissen von Fachleuten einzubeziehen, die aufgrund ihrer fachspezifischen Ausrichtung mit Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung arbeiten. Dazu Bedarf es der eingehenden Befragung dieser Experten (siehe 6.3.; 7.1.). Verwiesen sei hier darauf, dass der Fokus dieser Arbeit auf der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung liegt, bzw. auf denjenigen Straftätern, welche die nötigen Voraussetzungen für eine ambulante Behandlung mitbringen (Näheres in 5.4.2.; 5.5.2.) Entsprechend werde ich sowohl Experten befragen, welche in Fachstellen spezifische ambulante Täterprogramme für Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung anbieten als auch die verantwortlichen Personen in einer offenen Einrichtung, in welcher die Täter während der ambulanten Behandlung untergebracht sind (siehe 7.1.).

Zusammenfassend ergibt sich aus diesen Aspekten folgende für diese Arbeit wegweisende Fragestellung:

Welches Wissen ist in der heilpädagogischen Literatur und in ausgewählten Fachstellen bzw. Institutionen im Bereich der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung und deren ambulanter Behandlung vorhanden?

Aufgrund meines Kontaktes mit dem forensischen Institut Ostschweiz weiss ich, dass in der Behandlung von Straftätern mit einer geistigen Behinderung nebst dem spezifischen Behandlungsprogramm der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie der Heilpädagogik grosse Bedeutung beigemessen wird (siehe 2.1.). Daraus leiten sich die folgenden zwei Teilaspekte der Fragestellung ab:

1. Was braucht es, bzw, wie gelingt es, dass die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung zum Erfolg führt?
2. Inwiefern muss heilpädagogisches Wissen in der ambulanten Behandlung von Straftätern mit geistiger Behinderung mit berücksichtigt werden?

3. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung

3.1. Begriffserklärung geistige Behinderung

Die folgende Darstellung folgt zwei verschiedenen Sichtweisen, bzw. Einschätzungen von geistiger Behinderung. Zum einen ist dies die psychopathologische Klassifikation von geistiger Behinderung, zum anderen handelt es sich um eine sozialwissenschaftliche Beschreibung. Anlass für diese Unterscheidung ist der Forschungsgegenstand dieser Arbeit. Die psychopathologische Einschätzung wird bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung vorgenommen, damit geklärt werden kann, ob die Täter die Voraussetzungen mitbringen, um an einer ambulant durchgeführten Behandlung teilnehmen zu können. Mit andern Worten, der Grad der Intelligenzminderung ist für die Teilnahme ausschlaggebend (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 211; siehe 5.5.2.).

Eine sozialwissenschaftliche Beschreibung für geistige Behinderung muss in Bezug auf die Sexualität und insbesondere auch in Bezug auf sexuelle Gewalt von Menschen mit geistiger Behinderung berücksichtigt werden, da sich dieses Verständnis von geistiger Behinderung, in der gesamten für diese Arbeit relevanten Literatur findet (vgl. etwa Zemp 2001, S. 375. ; Seidel, 2001, S.3; Wüllenweber & Ruhnau Wüllenweber, 2004, S. 14 -16; Krebs, 2005, S. 40 - 42; Bosch, 2006; S. 41f.; Egli – Alge, 2010a, S. 212).

3.1.1 Psychopathologische Sicht

In der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD–10, 2010) ist der Normbereich des IQ definiert zwischen 85 und 115, dabei beinhaltet eine Standardabweichung 15 IQ Punkte. Der Begriff der geistigen Behinderung wurde in der 10. Revision des ICD-10 ersetzt durch den der Intelligenzminderung, Von Intelligenzminderung wird ab einem IQ unter 70 Punkten gesprochen. Der Grad der Intelligenzminderung wird wie folgt abgestuft (vgl. ebd. Kap V):

- Leichte: IQ 69 – 50
- Mittelgradige: IQ 49 – 35
- Schwere: IQ 34 – 20
- Schwerste: IQ unter 20

In der Klassifikation des ICD – 10 wird darauf hingewiesen, dass Intelligenzminderung kein einheitliches Phänomen ist. „ Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit (....) ab. Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern,“ (ebd.).

Im Folgenden soll ein Überblick gegeben werden zum Grad der Intelligenzminderung und den entsprechenden zentralen Merkmalen wie sie im ICD – 10 aufgeführt sind.

Grad der Intelligenzminderung	Zentrale Merkmale
Leichte Intelligenzminderung (leichte geistige Behinderung)	<ul style="list-style-type: none"> - bei Erwachsenen Intelligenzalter von 9 bis unter 12 Jahren - Lernschwierigkeiten in der Schule - viele Erwachsene können arbeiten und gute soziale Beziehungen unterhalten
Mittelgradige Intelligenzminderung (mittelgradige geistige Behinderung)	<ul style="list-style-type: none"> - bei Erwachsenen Intelligenzalter von 6 bis 9 Jahren - Deutliche Entwicklungsverzögerung in der Kindheit - erreichen eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit - brauchen als Erwachsene in unterschiedlichem Ausmass Unterstützung im täglichen Leben und bei der Arbeit
Schwere Intelligenzminderung (schwere geistige Behinderung)	<ul style="list-style-type: none"> - bei Erwachsenen Intelligenzalter von 3 bis unter 6 Jahren - andauernde Unterstützung ist notwendig
Schwerste Intelligenzminderung (schwerste geistige Behinderung)	<ul style="list-style-type: none"> - bei Erwachsenen Intelligenzalter von unter 3 Jahren - die eigene Versorgung, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt

Tabelle 1 Grad der Intelligenzminderung und zentrale Merkmale (zusammengestellt vom Autor, in Anlehnung an ICD – 10, Kap. V)

Die für diese Arbeit relevante Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung ist diejenige mit einer leichten bis mittelgradigen Intelligenzminderung, da für die Durchführung einer

ambulanten Behandlung bestimmte Fähigkeiten im intellektuellen und im sozialen Bereich vorausgesetzt werden (Näheres in 5.4.2.; 5.5.2.).

Nebst dem ICD 10 werden in der Schweiz auch andere Klassifikationen angewendet, um den Begriff `Geistige Behinderung` einzuordnen (DSM – IV, Schweizerische Invalidenversicherung), wobei darauf hinzuweisen ist, dass kaum Unterschiede bestehen und folgende Kriterien allen gemeinsam sind:

- Unterdurchschnittliche Intelligenz
- Verhaltens- und soziale Probleme
- Beginn vor dem 18. Lebensjahr (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 212)

In Erweiterung der Klassifikation von Intelligenzminderung bzw. von geistiger Behinderung muss hier noch der Begriff der Lernbehinderung thematisiert werden, da dieser Begriff im Zusammenhang mit der ambulanten Behandlung Verwendung findet (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 211; siehe 5.5.1.) und auch in der für diese Arbeit beigezogenen englischsprachigen Literatur sind unter den Begriffen `Intellectual Disability` und `Mental Retardation` Menschen mit einer Lernbehinderung mit einbezogen (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 211; zur Schwierigkeit im Umgang mit diesen unterschiedlichen Definitionen vgl. 3.4.1.).

Lernbehinderung ist kein wissenschaftlicher Fachausdruck und kann als theoretisches Konstrukt bezeichnet werden, welches „seinen Ursprung im Schwachsinnskriterium hat, das in den 60er Jahren vom Intelligenzkriterium abgelöst worden ist“, (Eberwein, 1997, S. 19). Diese Auffassung, Lernbehinderung als Folge einer Intelligenzminderung aufzufassen, wirkt bis heute nach (vgl. ebd. S 15; zum hier nicht weiter auszuführenden Begriff der `Lernbehinderung` vgl. ebd.).

In der Schweiz wird bei einem IQ zwischen 69 und 85 von Lernbehinderung gesprochen, die internationale Terminologie gebraucht hier die Begriffe „Mental Retardation“ oder „Intellectual Disability“ (vgl. Egli – Alge, 2010a , S. 211).

Für diese Arbeit muss festgehalten werden, dass anstelle des Begriffs der Intelligenzminderung der Begriff der geistigen Behinderung verwendet wird, da in der relevanten heilpädagogischen Literatur nach wie vor der Begriff der geistigen Behinderung gebräuchlich ist. Für die Gruppe der Menschen, bei denen ausdrücklich ein IQ zwischen 70 und 85 angegeben wird, wird der Ausdruck `Lernbehinderung` verwendet, für die englischsprachigen Bezeichnungen (siehe oben) wird der Begriff `geistige Behinderung` verwendet (zur Problematik der englischsprachigen Definition vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 183)

Verweisen sei hier darauf, dass die Forschungsfrage der Arbeit ohne diese Begriffserweiterung von `geistiger Behinderung` aus folgenden Gründen nicht zu bearbeiten wäre:

1. Die Forschungslage im deutschsprachigen Raum ist dürftig und die Berücksichtigung von englischsprachiger Literatur, bzw. Studien aus diesem Sprachraum ist zwingend (Näheres in 3.4.1.).
2. Die Begriffsdefinition von geistiger Behinderung im Zusammenhang mit der ambulanten Behandlung ist unscharf, bzw. zwischen geistiger Behinderung und Lernbehinderung wird keine klare Grenze gezogen (Näheres in 5.5.1.; zu den wissenschaftlichen Schwierigkeiten in der Verwendung der verschiedenen Begriffe vgl. Biewer G. 2004, S. 294/ S. 295).

Eine andere Auslegung des Begriffs der geistigen Behinderung soll im nachfolgenden Kapitel dargestellt werden

3.1.2.. Eine sozialwissenschaftliche Sicht

Aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive wird geistige Behinderung als eine von vielen Möglichkeiten menschlichen Lebens betrachtet, bei dem der individuelle Mensch mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund steht (vgl. Bosch, 2006, S.53). Geistige Behinderung gilt dabei

nicht als objektiver Tatbestand, sondern ist das Resultat einer gesellschaftlichen Zuschreibung (vgl. Wüllenweber & Ruhnau – Wüllenweber, 2004, S.15). Jantzen schreibt in diesem Zusammenhang von geistiger Behinderung als „sozialer Gegenstand“:

„Behinderung kann nicht als urwüchsig entstandenes Phänomen betrachtet werden. Sie wird sichtbar und daher als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten. Indem festgestellt wird, dass ein Individuum aufgrund seiner Merkmalsausprägung diesen Vorstellungen nicht entspricht, wird Behinderung offensichtlich, sie existiert als sozialer Gegenstand erst von diesem Augenblick an.“ (Jantzen, 1992, S.18)

Theunissen spricht von einem Etikett, das die einen den andern auferlegen (Theunissen, 2000, S. 42). Er nennt in diesem Zusammenhang vier Faktoren, die zum Verständnis von geistiger Behinderung beitragen (ebd.):

1. Physiologische, biologische und somafunktionelle Aspekte.
2. Faktoren, die sich auf den Lern- und Entwicklungsbereich auf kognitiver, motorischer, sensorischer, emotionaler, sozialer und aktionaler Ebene beziehen.
3. Faktoren der gesellschaftlichen Benachteiligung und protektive soziale Ressourcen.
4. Das Selbstkonzept der Betroffenen.

Mit Blick auf die Tatsache, dass Menschen mit geistiger Behinderung kein oder nur ein partiell selbstbestimmtes Leben führen (insbesondere auch was die sexuelle Selbstbestimmung betrifft, vgl. etwa Leue - Käding, 2004, S. 89; siehe 3.3.), ist der Aspekt der Betrachtung aller Faktoren für das Verständnis des Verhaltens, bzw. der Straffälligkeit eines Menschen mit geistiger Behinderung von grosser Bedeutung was vor allem mit Blick auf die Diagnostik von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung zentral ist (Näheres 4.3.; 4.4.)

Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive kann festgehalten werden, dass „ die begriffliche und theoretische Varianz des Behindertenbegriffs (...) ständig weiter entwickelt und den Herausforderungen angepasst wird.“ (Wüllenweber & Ruhnau – Wüllenweber, 2004, S.14) So findet sich etwa die soziale Verankerung des Behindertenbegriffs auch in der Definition von Behinderung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der „Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung“ (ICF), wo neben der Schädigung der körperlichen Funktionen auch die sozialen Aktivitäten und die Partizipation an der Gemeinschaft zur Bestimmung von Behinderung festgestellt werden (vgl. ebd.; WHO, 2004; zum Begriff „Behinderung als soziale Kategorie“ vgl. auch Zemp, 2001, S. 375).

3.2. Begriffserklärung sexuelle Straftat

Im Begriffsfeld der sexuellen Straftat finden sich in der Literatur die Bezeichnungen Kriminalität und Delinquenz, wobei sich die Definitionen überschneiden (vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 184 – 185).

Mit dem Begriff der Kriminalität wird die Summe der strafrechtlich missbilligten Handlungen bezeichnet (vgl. ebd, S. 185). Bei der Frage, was Kriminalität ausmacht, muss von verletzten gesellschaftlichen Normen ausgegangen werden, welche strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben. „Ein kriminelles Verhalten kann demnach als solches bewertet werden, wenn ein Strafrecht verletzt wurde.“ (ebd.; der Begriff `Delinquenz` für dieselbe Definition findet sich z.B. bei Seidel, 2001, S.5) . Die Straftaten, die unter den Begriff der Kriminalität bzw. der Delinquenz fallen und die (in der Schweiz) strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben, sollen im Folgenden aufgeführt werden

Im schweizerische Strafrechts (StGB) finden sich im § 18 - Delikte gegen die sexuelle Integrität – von Artikel 187 – 200 die folgenden strafbaren Tatbestände (vgl. Niggli & Riklin,

2007/ 2008, S. 329 - 338; Ausführliches zu den hier nicht weiter zu beschreibenden einzelnen Punkten siehe ebd.).

- A. Gefährdung der Entwicklung von Unmündigen. Sexuelle Handlungen mit Kindern (Art.187).
- B. Sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art.188).
- C. Angriffe auf die sexuelle Freiheit und Ehre. Sexuelle Nötigung (Art. 189).
- D. Vergewaltigung (Art. 190).
- E. Schändung (Art.191).
- F. Sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art.192).
- G. Ausnützung einer Notlage (Art.193).
- H. Exhibitionismus (Art.194).
- I. Ausnützung sexueller Handlungen. Förderung der Prostitution (Art.196).
- J. Pornographie (Art.197).
- K. Übertretungen gegen die sexuelle Integrität. Sexuelle Belästigungen (Art. 198).
- L. Unzulässige Ausübung der Prostitution (Art. 199).
- M. Gemeinsame Begehung (Art. 200).

Leitgedanke der Bestimmungen ist es, mit dem Strafrecht einzugreifen,

1. wenn ein Verhalten eine andere Person schädigt oder schädigen könnte,
2. wenn eine Person wegen mangelnder Selbstbestimmungsfähigkeit die Tragweite einer solchen Handlung nicht erkennen kann, oder
3. wenn jemand davor bewahrt werden soll, gegen seinen Willen sexuelle Handlungen erdulden oder sexuelle Darstellungen wahrnehmen zu müssen (ebd. S. 329)

Es sei hier darauf verwiesen, dass das Strafgesetzbuch für jeden Menschen gilt, also auch für den Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Seidel, 2001, S. 5; Näheres zur Anwendung des Strafrechts bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung siehe 4.3.).

Zum Begriff der Delinquenz sei angeführt, dass dieser Begriff ursprünglich mit dem Begriff der „Kinderkriminalität“ gleichgesetzt wurde (vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 184). Damit ist angesprochen, dass der Begriff der Delinquenz eingebracht wurde, um zwischen normverletzendem Verhalten von Kindern und Erwachsenen zu differenzieren (ebd.). Es ist festzuhalten, dass delinquentes Verhalten bei Jugendlichen und Erwachsenen unter Strafe steht (ebd.).

Da sich in der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung auch Jugendliche befinden (siehe 8.3.4., `Zielgruppe`), ist es wichtig zu betonen, dass delinquentes Verhalten für diese Personengruppe unter Strafe steht.

Betont sei überdies, dass in dieser Arbeit unter den Begriffen `sexuelle Gewalt` und `sexueller Missbrauch` keinesfalls jedes regelwidrige Verhalten gemeint ist (vgl. zu diesem Verhalten Zemp, 2001, S. 375), sondern lediglich diejenigen Delikte, welche nach dem Gesetz, nach dem Strafgesetzbuch unter Strafe stehen (vgl. Seidel, 2001, S. 5).

Verwiesen sei hier noch auf den `Täterbegriff`. Im Strafrecht ist Täter oder Täterin, wer selbst eine mit Strafe bedrohte Tat oder durch einen andern begeht (siehe §25 im StGB, Deutschland). Diese Auslegung gilt im gesamten deutschsprachigen Raum. In Bezug auf diese Arbeit sei betont, dass sich die Bezeichnung `Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung` auf männliche Täter bezieht, da hauptsächlich Männer Sexualstraftaten begehen (vgl. etwa Leue – Käding, 2004, S. 102; siehe 3.4.3.).

Im Folgenden soll das Thema der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung auf der Grundlage der relevanten heilpädagogischen Literatur dargestellt werden.

3.3. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung

3.3.1. Einleitende Bemerkungen

Diese Arbeit befasst sich mit sexueller Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung, daher soll es in diesem Kapitel weniger um Fragen der Sexualität bei Menschen mit geistiger gehen, als vielmehr um die spezifischen Lebensbedingungen, welche in Bezug auf die Sexualität, bzw. die sexuelle Entwicklung bei diesen Menschen zu berücksichtigen sind. Im Zusammenhang mit diesen Lebensbedingungen kann die Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung als soziales Problem bezeichnet werden (vgl. Wüllenweber & Ruhna – Wüllenweber, 2004, S. 16). Vor diesem Hintergrund wird das Thema der Sexualdelinquenz in der deutschsprachigen heilpädagogischen Literatur dargestellt (vgl. etwa Wüllenweber, 2004, S. 248; Leue – Käding, 2004, S. 101; Zemp, 2001, S. 390f.; Bosch, 2006, S. 147f.) Darauf soll im Folgenden eingegangen werden.

3.3.2. Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung als soziales Problem

Für Menschen mit geistiger Behinderung gilt im Bereich der Sexualität, was für alle Menschen Gültigkeit hat: Alle haben sexuelle Bedürfnisse (vgl. Bosch, 2006, S. 197). Das Thema der Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung wird im deutschen Sprachraum seit den 1970er Jahren im Zusammenhang mit dem Begriff der Normalisierung in Verbindung gebracht (vgl. Walter, 2008, S. 17; Mattke, 2004, S. 46; Bosch, 2006, S. 43f.). Im Vordergrund steht dabei der Gedanke, dass „Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen dieselben Persönlichkeitsrechte zur freien Entfaltung ihrer Sexualität (zugestanden wird), wie der sog. Nichtbehinderten Normalbevölkerung auch“, (Walter, 2008, S. 19). Im gleichen Kontext taucht der Begriff der Selbstbestimmung auf, in dessen Kontext „das Recht auf individuelles Sexualleben und die eigene Intimsphäre“ als ein zentrales Anliegen erscheint (vgl. ebd. S. 20).

Dass in den letzten 30 Jahren sich im Bereich der Normalisierung und der Selbstbestimmung viel bewegt und entwickelt hat, auch im Bereich der Sexualität, steht ausser Frage (vgl. etwa Walter, 2008, S. 20; Mattke, 2004, S. 46). Gleichzeitig aber zeigt es sich, dass sich mit der Verwirklichung dieser Prinzipien im Bereich der Sexualität in der Praxis Probleme ergeben, welche für sämtliche Beteiligten eine grosse Herausforderung darstellen (vgl. Bosch, 2006, Walter, 2008, Mattke, 2004, Leue – Käding, 2004).

Menschen mit geistiger Behinderung sind im Bereich der Sexualität von den Wertmassstäben und der Toleranz der sozialen Umwelt abhängig (vgl. Leue – Käding, 2004, S. 99) und die Rahmenbedingungen, die dabei für Menschen mit geistiger Behinderung gelten, schränken eine normale sexuelle Entwicklung ein (vgl. ebd. S. 92). Zu diesen einschränkenden Rahmenbedingungen zählen insbesondere auch die sozialen und strukturellen Voraussetzungen, in denen Menschen mit geistiger Behinderung ihre Sexualität leben können (vgl. Mattke, 2004, S. 46/ S. 47), wobei betont werden soll, dass diese Voraussetzungen in Bezug auf die Sexualität als Erschwernisse, bzw. als Problematik gelten müssen (vgl. ebd.).

Diese problematischen „überindividuellen Faktoren der Lebenslage“ (Wüllenweber & Ruhna – Wüllenweber, 2004, S. 14) sind die Faktoren, bei den auch das Thema der sexuellen Gewalt ins Spiel kommt, denn diese „negativen Voraussetzungen begünstigen unter bestimmten Umständen auch, dass diese Personen später (...) zu Tätern sexuellen Missbrauchs werden.“ (Leue – Käding, 2004, S. 92).

Zentrale Aufmerksamkeit kommt dabei im Zusammenhang der Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung und sexueller Gewalt auch dem institutionellen Kontext zu (vgl. Theunissen, 2004, S. 264; Zemp, 2001, S. 390f.). Zemp wird in diesem Zusammenhang am deutlichsten, wenn sie festhält: „Jede Institution, in der Menschen mit Behinderung leben, weist strukturelle Gewaltmomente auf, die (sexuelle) Gewalt fördern“ (ebd. S. 390), und sie denkt dabei durchaus auch an den Menschen mit Behinderung als Täter (vgl. ebd. S. 392).

Im Folgenden sollen die „überindividuellen Faktoren der Lebenslage“ (vgl. oben) bzw. die „negativen Voraussetzungen“ (vgl. oben) aufgezeigt werden, welche im Zusammenhang mit sexueller Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung genannt werden, wobei insbesondere auch dem sozialen und institutionellen Rahmen Beachtung zu teil werden soll, in dem Menschen mit geistiger Behinderung ihre Sexualität leben können. Ich lehne mich in der Darstellung dieser Problematik bei Mattke an und übernehme auch dessen Kapitelüberschriften (vgl. Mattke, 2004, S. 47f.).

3.3.3. Mythen über Behinderung und Sexualität

Über Menschen mit geistiger Behinderung existieren nach wie vor eine Vielzahl von Mythen in Bezug auf ihre Sexualität und reichen von Bewertungen wie „Behinderte Menschen sind asexuell“ über „Behinderte Menschen sind alle sexbesessen und triebbestimmt“ bis hin zu „Behinderte Menschen bleiben immer Kinder und müssen immer geschützt werden vor Enttäuschungen.“ (Mattke, 2004, S. 47). Wichtig im Zusammenhang mit diesem Mythen ist vor allem die Konsequenz, dass sie letztlich als Erwartungshaltung auf die Verhaltensweisen der Betroffenen wirken und entsprechend zur Problematik werden können (vgl. ebd. S. 47).

3.3.4. Koppelung von geistiger Behinderung mit lebenslangem Kindsein und Asexualität

Bis vor wenigen Jahren wurde das Entwicklungsalter eines erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung mit dem Alter eines Kindes angegeben, auch im Bereich der Sexualität (vgl. ebd. S. 48). Das heisst nichts anderes, als dass Menschen mit geistiger Behinderung nicht die Sexualität eines Erwachsenen leben können oder wie dies Walter beschreibt, „wird nicht nur Sexualität, sondern mit ihr als dem wohl sensibelsten Lebensbereich zugleich auch das Erwachsenwerden und Erwachsensein geistig behinderter Menschen verhindert“ (Walter, zitiert nach Mattke, 2004, S. 48). Leue – Käding spricht in diesem Zusammenhang von einer „Infantilisierung von Menschen mit einer geistigen Behinderung durch die soziale Umwelt“, (Leue – Käding, 2004, S. 92.), was die Entwicklung der Sexualität nachhaltig beeinflusst.

3.3.5. Fehlende Sexualerziehung

Obwohl inzwischen praktische Modelle und Materialien zur Aufklärung von Menschen mit geistiger Behinderung vorliegen (vgl. etwa Schütz & Kimmich, 2000 und 2001, Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2002; Lehrplan für der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 2003) muss nach wie vor Mattke zugestimmt werden, welcher bezweifelt, dass diese in der Praxis, in den Einrichtungen auch zur Anwendung kommen (vgl. Mattke, 2004, S. 48, S. 54; ein Mangel an Aufklärung sehen auch Zemp, 2001, S. 382; Arich, 2008, S. 120; Adam, Heller, Meier, Zwimpfel, 2006, S. 116; siehe dazu auch 3.6.1.). Zemp sieht die fehlende, bzw. mangelnde Sexualerziehung ausdrücklich in einem strukturellen Zusammenhang und sie betont, dass dieser Mangel an Aufklärung Menschen mit geistiger Behinderung zu Sexualstraftätern machen kann (vgl. Zemp, 2001, S. 388; siehe 3.5.1.).

3.3.6. Einstellungen und Verhalten von Bezugspersonen

Trotz einer dreissigjährigen Fachdiskussion muss festgestellt werden, dass die Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung noch immer ein gewisses Tabu – Thema darstellt (vgl. Mattke, 2004, S. 49; zum Tabu ebenso: Bosch, 2006, S. 26). Nach Walter unterliegt Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung drei typischen Vorurteilen, die nach wie vor Gültigkeit haben: 1. einer Verdrängung, 2. einer Dramatisierung und 3. einer Fehldeutung nonverbaler Kommunikation (Walter, zitiert nach Mattke, 2004, S. 49; siehe dazu auch Arich, 2008, S. 120f.) Es ist hier festzuhalten, dass in den Einrichtungen, in welchen Menschen mit geistigen Behinderung leben und arbeiten, Reglementierungen bezüglich des

zwischenmenschlichen Verhaltens der Sexualität anzutreffen sind (vgl. ebd. S. 50), und dass wohl nach wie vor auch gilt, dass „für Menschen mit einer geistigen Behinderung (...) Eingriffe in persönliche Belange an der Tagesordnung (sind)“ (Hähner, zitiert nach Mattke, ebd.; vgl. auch Bosch, 2006, S. 151, der in diesem Zusammenhang von einer Abhängigkeitsbeziehung spricht).

Mattke hält aber auch fest, dass im Umgang mit der sexuellen Selbstbestimmung im Vergleich der einzelnen Institutionen grosse Unterschiede auszumachen sind (vgl. ebd. S.50) und diese Feststellung muss sicherlich für sämtliche in diesem Abschnitt aufgeführten Punkte angeführt werden. Bei allen Zugeständnissen an die sexuelle Selbstbestimmung muss aber betont werden, dass die Abhängigkeit von Bezugspersonen im Bereich der Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung nach wie vor hoch ist. Dass diese Abhängigkeit negative Auswirkungen haben kann, liegt auf der Hand (vgl. dazu: Mattke, 2004, S. 55/ 56; Leue – Käding, 2004, S. 98/ 99; Arich, 2008, S. 121; zum Aspekt der Selbstbestimmung vgl. auch Zemp, 2001, S. 376). Zu den Abhängigkeiten von Bezugspersonen muss auch der besondere Hilfebedarf gerechnet werden, wie ihn Menschen mit geistiger Behinderung teils bei der täglichen Pflege in Anspruch nehmen müssen. Leue – Käding spricht hier von einem möglichen Verlust der Intimsphäre, welcher die Würde des Einzelnen in den Hintergrund treten lasse (vgl. Leue – Käding, S. 99; vgl. dazu auch: Zemp et al. 1997, S. 25f.; Zemp, 2001, S. 391; Arich, 2008, S.121; vgl. auch Ahlemeyer, 2010, S. 28, die die fehlende Intimsphäre in direkten Zusammenhang mit Sexualdelinquenz stellt).

3.3.7. Erschwernisse durch bauliche und räumliche Bedingungen

Die Möglichkeiten, ihre Sexualität zu leben, sind bei Menschen mit geistiger Behinderung durch die Wohnstruktur bestimmt und oftmals durch diese auch beschränkt (vgl. ebd. S. 50; zu den mangelnden Beziehungsmöglichkeiten vgl. auch Egli – Alge 2010, S. 216). Unverhohlen spricht Zemp von einer „zwangsgemeinschaftlichen Unterbringung“ (Zemp, 2001, S. 390), da diese Menschen keine freie Wahl der Institution hätten. Wenngleich auch sich in den Institutionen Bemühungen festhalten lassen, den Bedürfnissen nach Rückzugsräumen Rechnung zu tragen, kann Mattke nach wie vor zugestimmt werden, wenn er festhält: „Die fehlende Möglichkeit sowohl für ungestörte sexuelle Begegnungen von Paaren als auch für die sexuelle Aktivität Einzelner stellt sich als besonders gravierende Problematik bei Menschen mit geistiger Behinderung dar“, (Mattke, 2004, S.50; vgl. dazu auch Zemp, 2001, S. 377/ 378; zur Frage der fehlenden, eigenen Intimsphäre vgl. auch Walter, 2008, S. 20; Arich, 2008, S. 120f.; zur fehlenden Privatsphäre: O` Callaghan, 1998, S. 438).

Zemp hält in Bezug auf die Partnerschaft auch fest, dass aufgrund der örtlichen Abgeschlossenheit, in der sich viele der Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung finden, der Kontakt nach aussen kaum stattfinden kann und dass die Wahl eines Partners/ einer Partnerin oft nur innerhalb der Einrichtung möglich wird, was die mögliche Qualität sozialer Beziehungen negativ beeinflusst. Nach Zemp ein Faktor, der Männer mit geistiger Behinderung potentiell zu Tätern werden lässt (vgl. Zemp, 2001, S. 378).

Mit Blick auf diese Arbeit ist festzuhalten, dass die Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung in der Mehrzahl in speziellen Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung leben und arbeiten (siehe 3.5.2.; vgl. Adam et. al., 2006, S. 123; Egli – Alge, 2010a, S. 214). Es entspricht dies auch den Rahmenbedingungen, wie sie für die Durchführung einer ambulanten Behandlung gefordert werden (siehe 5.5.2.; diese Forderung stellt auch Seidel, 2001, S. 10;). Den obgenannten Problemstellungen gilt es daher ein besonderes Augenmerk zukommen zu lassen. Da wie bereits mehrfach betont die Forschungslage dürftig ist, werden Fragen zu diesem Bereich ein zentrales Element im ExpertInneninterview sein (Näheres in 8.1.1.; 8.2.1.; 8.3.1.).

Mit Blick auf die Forschungsfrage ist zusammenfassend festzuhalten, dass ein Zusammenhang festzustellen ist zwischen den Lebenswirklichkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung und sexueller Gewalt (vgl. Zemp, 2001, S. 392;). Besonderes Gewicht wird dabei dem institutionellen Rahmen, bzw. dem Heimalltag beigemessen, in dem diese Menschen leben und arbeiten (vgl. ebd. S. 387). Verwiesen sei hier nochmals darauf, dass ein deutlicher Zusammenhang festgestellt wurde zwischen der strukturellen Gewalt in Institutionen und sexuellen Straftaten von Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. ebd.; Näheres in 3.5.1.)

Auf die weiteren Hypothesen dazu, was Menschen mit geistiger Behinderung zu Sexualstraftätern werden lässt, soll in den folgenden Kapiteln eingegangen werden.

3.4. Menschen mit geistiger Behinderung als Sexualstraftäter

3.4.1. Einleitende Bemerkungen

Die Fachdiskussion zum Thema `Sexuelle Gewalt` geht im deutschsprachigen Raum auf die 80er Jahre zurück (vgl. Leue – Käding, 2004, S. 89), wobei in dieser Diskussion Menschen mit geistiger Behinderung zunächst ausschliesslich als Opfer sexuellen Missbrauchs thematisiert wurden (vgl. ebd.; Paul & Wüllenweber, 2004, S.183; Zemp, 2001, S. 374; Remus – Everling, 2005, S. 431).

In einer Studie zu sexuellem Missbrauch – Deutschland, 1994 - wurde von den 308 antwortenden Einrichtungen die Frage nach dem Täterkreis mehrheitlich wie folgt beantwortet: „Bei geistig behinderten Menschen.....wird es laut Einschätzung der Befragten schon relativ unwahrscheinlich, dass diese zum Täter werden.“ (Noack,& Schmid, 2005, S. 453).

Das Thema der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung wurde erst 1997 durch die Studie Zemp, Pircher, Schoibl in die Fachdiskussion eingebracht (vgl. 2.2.), doch nach wie vor ist festzuhalten, dass beim Thema der Täterschaft – und es sei nochmals betont, dass hier diejenigen Taten gemeint sind, welche vom Gesetz her geahndet werden – eine Forschungslücke besteht und Prävalenzstudien kaum vorhanden sind oder – für Deutschland – gänzlich fehlen (vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 183; Egli – Alge, 2010a, S. 214; Hoffmann, 2010, S. 5).

Das Thema der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung und deren Behandlung wird im englischsprachigen Raum seit Anfang der 90er Jahre in zunehmender Intensität diskutiert (vgl. O` Callaghan, 1998, S. 435) und Theorien bzgl. der Sexualtäterschaft mit geistiger Behinderung und die Möglichkeiten zu deren Behandlung sind nur mit diesem Wissen aufzuarbeiten (siehe 3.6.; 5.3.).

Der Bezug auf diese Forschung aus dem englischsprachigen Raum wird in der deutschsprachigen Fachdiskussion aufgrund verschiedener Faktoren - genannt werden etwa die unterschiedlichen Untersuchungsmethoden, die verwendete Definition von sexuellem Missbrauch, die unterschiedlichen Definition von geistiger Behinderung - kritisch beurteilt und teils auch gänzlich abgelehnt (vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 183; Leue – Käding, 2004, S. 90; zu den Schwierigkeiten im Umgang mit unterschiedlichen Definitionen von `geistiger Behinderung` siehe auch O` Callaghan, 1998, S. 438).

In dieser Arbeit soll diese Kritik zwar bedacht werden, dennoch werde ich in zentralen Aspekten zum Thema der Arbeit Ergebnisse aus englischsprachigen Studien beziehen müssen, um diese Befunde in einem späteren Kapitel mit den Aussagen der befragten Fachleute vergleichen zu können.

Es soll hier auch nicht der Hinweis darauf fehlen, dass die gegenüber den englischsprachigen Studien vorgebrachten Vorbehalte auch für die einzige veröffentlichte Studie aus dem deutschsprachigen Raum Geltung hat, insbesondere was die Definition von geistiger Behinderung und von sexueller Gewalt betrifft (siehe 3.5.1.), zudem berufen sich eine Reihe der zur Verfügung stehenden deutschsprachigen Texte ebenso auf Studien aus dem englischsprachigen Raum (siehe etwa Seidel, 2001; Steinböck, 2001; Leue – Käding, 2004; Egli – Alge 2010a; Muysers, 2010)

Im Folgenden soll ein kurzer historischer Abriss dargestellt werden zum Zusammenhang von geistiger Behinderung und Kriminalität.

3.4.2. Geschichtliche Aspekte des Zusammenhangs zwischen geistiger Behinderung und Kriminalität

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde geistige Behinderung, bzw. Schwachsinn als ein primärer Faktor für kriminelles Verhalten angesehen (vgl. Lindsay, Sturmey, Taylor, 2004, S. 3). Während man aber in Bezug auf Erziehung und Bildung dieser Menschen im 19. Jahrhundert optimistisch war, verblasste dieser Gedanke zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Erziehung dieser Menschen wurde für nutzlos erklärt (ebd.). Für die nächsten 50 Jahre wurde ein direkter Zusammenhang zwischen geistiger Behinderung, bzw. Schwachsinn und potentieller Kriminalität propagiert und Studien legten dar, dass bis zu 50% der Inhaftierten als schwachsinnig bezeichnet werden konnten (vgl. ebd. S. 4; vgl. zur historischen Entwicklung dieses Zusammenhangs auch Theunissen, 2004, S. 265). Verschiedene Studien, die seit Beginn der 60-er Jahre im englischen Sprachraum durchgeführt wurden, legen einen Zusammenhang zwischen der Intelligenz, bzw. dem Intelligenzquotienten (IQ) und der Entwicklung kriminellen Verhaltens nahe (vgl. Lindsay et al., ebd.). In Vergleichstudien zwischen Probanden mit verschiedenem IQ, zeigten die Resultate stets, dass solche mit tieferem IQ sowohl häufiger straffällig, als auch häufiger rückfällig wurden (vgl. ebd. S. 5; vgl. dazu auch: Murphy, Mason, 2008, S. 173 f.). Obwohl verschiedentlich Kritik gegenüber diesen Resultaten geäußert wurde, etablierte sich dieser Zusammenhang zwischen tiefem IQ und Kriminalität bis in die 70 –er Jahre und wurde in weiteren Studien untermauert (vgl. ebd. S. 5; vgl. dazu auch: Steinböck, 2001, S. 36, S. 37; zur Kritik am Zusammenhang von niedriger Intelligenz und Täterschaft vgl. Lindsay et al. 2004, S. 5; Murphy, Mason, 2008, S. 175/ S. 176; eine allg. Überrepräsentation von Menschen mit niedriger Intelligenz in Haftanstalten vermutet noch heute Hoffmann, 2010, S. 5).

Zu beachten ist, dass die Mehrzahl der Studien aus dem englischen Sprachraum in der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen IQ und straffälligem Verhalten ihren Fokus auf einen IQ zwischen 80 – 120 legten, und dass bei den wenigen Studien, welche einen IQ unter 80 berücksichtigten, kein linearer Zusammenhang zwischen IQ und Straffälligkeit gezogen werden konnte (vgl. Lindsay et al. 2004, S. 7).

Von Bedeutung ist hier das Resultat einer frühen Studie von 1959 aus Massachusetts. In dieser Studie wurde der Zusammenhang von Intelligenz und Kriminalität bei einer Gruppe von 650 jungen Männern aus derselben (niedrigen) sozialen Schicht untersucht. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass zwar Probanden mit einem IQ über 110 deutlich weniger häufig straffällig wurden als solche mit einem IQ zwischen 81 und 90, gleichzeitig wurde aber auch bei den 10%, welche einen IQ unter 80 aufwiesen, festgestellt, dass sie weniger häufig straffällig wurden, als solche im Band zwischen 81 – 90 (vgl. ebd. S. 6). Das heisst nichts anderes, als dass Menschen mit einer geistigen Behinderung (also einem IQ unter 75) weniger häufig straffällig wurden, als Menschen, bei denen von einem niedrigen IQ, bzw. einer Lernbehinderung gesprochen werden kann (IQ zwischen 75 – 85).

Für den deutschsprachigen Raum liegen keine Studien zu diesem Zusammenhang vor und in der Schweiz werden dazu nach wie vor keine Daten erhoben (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 214; siehe auch 13.2.) Dennoch wird dieser Zusammenhang auch von Paul & Wüllenweber vermutet, wenn sie festhalten: „Menschen mit leichtgradiger geistiger Behinderung sind wesentlich häufiger als Täter anzutreffen als Menschen mit schweren geistigen Behinderungen.“ (Paul & Wüllenweber, 2004, S. 192; ebenso: Murphy & Mason, 2008, S. 180; Steinböck, 2001, S. 35; O` Callaghan, 1998, S. 440)

Diesem Befund muss mit Blick auf die Forschungsfrage im Fortgang dieser Arbeit Beachtung zu teil werden und wird auch Gegenstand der Expertenbefragung sein müssen (siehe 6.3.; 7.1).

Auf den Zusammenhang von geistiger Behinderung und Sexualstraftaten soll im nächsten Kapitel eingegangen werden.

3.4.3. Geistige Behinderung und Sexualstraftaten

Für den deutschsprachigen Raum muss festgestellt werden, dass Untersuchungen zu diesem Zusammenhang weitgehend fehlen.

Mit den unter 3.4.1. geäußerten Vorbehalten gegenüber den Resultaten von Studien aus dem englischsprachigen Raum muss festgehalten werden, dass sich bei Sexualstraftaten gegenüber andern Straftaten eine übereinstimmende Überrepräsentation von Tätern mit geistiger Behinderung feststellen lässt (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 214; O`Callaghan, 1998, S. 436; Craig & Lindsay 2010, S.17; Browne & McManus, 2010, S. 55; Embregts, van den Bogaard, Hendriks, Hestermans, Schuitemaker, van Wouwe, 2010, S. 760; den Zusammenhang erwähnt auch Theunissen, 2004, S. 265; zur Theorie dieses Zusammenhangs siehe 3.6.2..).

Craig & Lindsay differenzieren aufgrund einer Studie aus dem Jahr 2005 aus den USA bei der 25146 Sexualstraftäter auf ihren IQ hin geprüft wurden, dass die Überrepräsentation von Menschen mit geistiger Behinderung sich vor allem in Bezug auf Pädophilie zeigte (Craig & Lindsay, 2010, S. 17; diesen Befund bestätigen auch andere Studien, vgl. dazu Lindsay, 2005, S. 428; einen Widerspruch dazu bildet die Aussage, dass aufgrund einer Studie festgestellt wurde, dass Sexualstraftäter an Kindern „had a mean IQ which remained in the normal range“ (Craig & Lindsay, ebd.).

Eine Untersuchung aus einer Strafvollzugeinrichtung in Lippstadt – Eickelborn, Deutschland, in der bei 72 Straftätern mit Intelligenzminderung die Deliktverteilung erfasst wurde, kam zum Resultat, dass 59.7% aufgrund eines Sexualdelikts inhaftiert waren. Die pädophilen Delikte wurden dabei mit 71.7% beziffert (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 25/ S.26). Ahlemeyer gibt in diesem Zusammenhang aber Zweifel zu bedenken sowohl bzgl. des Zusammenhangs von Intelligenzminderung und der überproportionalen Häufigkeit von Sexualdelikten, als auch gegenüber der Häufigkeit bestimmter Delikte (vgl. ebd. S. 26;).

Ebenfalls Zweifel äussert O`Callaghan, wenn er zu Bedenken gibt, dass die Überrepräsentation von Menschen mit einer geistigen Behinderung (‘Learning disabilities’) bei Sexualstraftaten im Zusammenhang stehen könne mit der unterschiedlichen ‘Sichtbarkeit’ sexuellen Verhaltens bei diesen Menschen (vgl. O`Callaghan, 1998, S. 436; dies halten auch andere Autoren fest, wobei sie präzisieren, dass Menschen mit geistiger Behinderung unter grösserer Beobachtung stehen („under a greater scrutiny“) und damit Sexualdelikte schneller bemerkt werden als bei Tätern ohne geistige Behinderung; vgl. Craig, Lindsay, 2010, S. 24; siehe 5.5.1.2..).

Den Zusammenhang zwischen geistiger Behinderung und einem hohen Anteil an Sexualdelikten in Abrede stellen Zemp, Pircher, Schoibl, wobei sie differenzieren, dass sich dieses Bild verändert, wenn man fragt, wie viele Täter mit geistiger Behinderung ihresgleichen ausbeuten (vgl. Zemp et al. 1997; siehe 5.4.).

Es sei an dieser Stelle verweisen darauf, dass bei Sexualstraftaten durch Menschen mit geistiger Behinderung in der Literatur nahezu ausschliesslich von Männern mit geistiger Behinderung als Täter die Rede ist, wobei diesem Aspekt kaum je spezifische Beachtung zu teil wird. (Als Klammerbemerkung sei hier eingeschoben, dass sich nur wenige Angaben zu Frauen als TäterInnen finden - vgl. Zemp, et al. 1997, S. 39; Ford & Rose, 2010, S. 344; Verhoeven, 2010, S. 320 - und in nur einer Studie spielen Frauen als TäterInnen eine bedeutsame Rolle (vgl. Zemp et al., ebd.; siehe 3.5.1.), wobei festzuhalten ist, dass dabei vor allem Frauen ohne geistige Behinderung als Täterinnen genannt werden. Da jegliche Forschung zum Thema Täterinnen bis heute fehlt, kann das Thema nicht weiter vertieft werden.)

Bei Zemp findet sich die Beschreibung des Sexualstraftäters als „Macho – Täter“ (vgl. Zemp, 2001, S. 387; siehe 3.5.1.), wobei sie an gleicher Stelle festhält: „Sexuelle Ausbeutung ist nicht in erster Linie ein Sexualdelikt, sondern ein Gewaltdelikt und ein Machtproblem“, (siehe ebd.). In diesem Zusammenhang sei hier verwiesen darauf, dass bei Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung festgestellt wurde, dass beim Grossteil der Täter sexuelle Motive bei ihren Taten eine sekundäre Rolle spielten, und dass Motive wie Macht, Kontrolle, Aufwertung

des eigenen Selbst überwiegen (vgl. Zemp, et al. 1997, S. 9f.; den Aspekt der Macht bei Sexualstraftaten erwähnt auch Leue – Käding, 2004, S. 102).

Da in der Literatur eine Auseinandersetzung zu dieser Art von Motiven bei Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung fehlt, kann hier keine Vertiefung stattfinden und genaueres dazu wird im ExpertInneninterview in Erfahrung zu bringen sein (Näheres in 8.1.2.; 8.2.2.; 8.3.2.).

Welche Art Sexualstraftaten Männer mit geistiger Behinderung begehen, soll im nächsten Kapitel dargestellt werden.

3.4.4. Art der Sexualstraftaten

Bei Menschen mit geistiger Behinderung wird davon ausgegangen, dass „sie im Grunde alle Straftatbestände im Bereich der Delikte gegen die sexuelle Integrität erfüllen“ (Egli – Alge, 2010a, S. 214), mit andern Worten: Menschen mit geistiger Behinderung können alle Sexualdelikte begehen, welche nach dem Gesetz unter Strafe stehen.

Diese Aussage beruht auf einer dürrtigen Faktenlage (vgl. ebd.; siehe 3.6.), wird aber von Fachleuten bestätigt (vgl. (1.2.; 8.2.2.; 8.3.2. `Art der Sexualstraftaten`)).

Aussagen über die Häufigkeit der einzelnen Taten zu machen, lässt die Forschungslage nach wie vor nicht zu (vgl. etwa Adam et al. 2006, S. 123; siehe 5.2.).

Es werden verschiedene Eigenheiten in Bezug auf die Sexualstraftaten genannt, welche sich im Vergleich mit Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung spezifisch bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung zeigen. Im Einzelnen sind dies:

- Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung sind beim ersten Delikt jünger (vgl. Craig % Lindsay, 2010, S. 23)
- Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung sind weniger fixiert auf Alter und Geschlecht des Opfers („less focused on particular types of victims“, ebd. S. 26)
- Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung handeln bei ihren Taten opportunistischer (ebd.)
- Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung begehen ihre Taten mehrheitlich gegen fremde Opfer
- Die Sexualdelikte sind weniger gewalttätig („less likely to be violent during their offences“ (vgl. ebd.)

Andere Autoren halten fest, dass sowohl die Streuung von verschiedenen Sexualdelikten bei Tätern mit geistiger Behinderung als auch die der `Opfertypen` (types of victims“) grösser ist, als bei `normalen` Tätern (vgl. Embregts et al. 2010, S. 761).

Es ist in Bezug auf diese Behauptungen dasselbe festzuhalten, was bereits oben zur Forschungslage angemerkt wurde. Auch ist hier darauf zu verweisen, dass in den Studien die Zahl der Probanden häufig sehr gering ist (vgl. ebd.).

Mit Blick auf die Forschungsfrage kann festgehalten werden, dass gerade bei Behauptungen, was die spezifischen Eigenheiten der Sexualstraftaten von Menschen mit geistiger Behinderung betrifft, keine eindeutigen Aussagen gemacht werden können.

Im Folgenden sollen die zwei für den deutschsprachigen Raum relevanten Prävalenzstudien zu Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung dargestellt werden.

3.5. Ergebnisse aus Datenerhebungen/ Prävalenzstudien

In den vorangegangenen Kapitel wurde bereits mehrfach betont, dass im deutschsprachigen Raum kaum Prävalenzstudien zur Sexualtäterschaft von Menschen mit geistiger Behinderung erstellt wurden. Die Vergleichbarkeit von Studien aus dem englischsprachigen Raum ist aus obgenannten Gründen zwar problematisch (siehe 3.4.1.), dennoch kann davon ausgegangen werden, dass „sexueller Missbrauch ein international verbreitetes Problem darstellt (Finkelhor, zit. nach Leue – Käding, 2004, S. 90).

Ich beschränke mich in dieser Arbeit auf die Darstellung der wegweisenden Studie von 1997 (Zemp et al. 1997; siehe 2.2.) und gebe aufgrund der Forschungslücke auch die Befunde der unveröffentlichten Studie von 2006 wieder (vgl. Adam et al. 2006).

3.5.1. Prävalenzstudie 1 (Zemp et al. 1997)

<p>Titel der Publikation Sexualisierte Gewalt im behinderten Alltag – Jungen und Männer mit Behinderung als Opfer und Täter</p>
<p>Land der Durchführung Österreich (5 Bundesländer)</p>
<p>Grösse der Stichprobe 136 Männer (ausgewertet wurden 117)</p>
<p>Zentrale Merkmale der Stichprobe Art der Behinderung: Männer und Jungen zwischen 15 und 78 Jahren. Die mit Behinderung (körperliche, geistige und/ oder psychische Besonderheiten). Die überwiegende Zahl ist geistig behindert. Sexuelle Gewalt: Es werden alle Formen sexueller Belästigung, sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt erfasst.</p>
<p>Art der Erhebung - Befragung/ Interview mittels Fragebogen (Täterbefragung) - Interviews mit ExpertInnen</p>
<p>Institutionelle Lebensverhältnisse des untersuchten Personenkreises Institutionen für Menschen mit Behinderung, in denen sie leben und betreut werden</p>
<p>Zentrale Aussagen der Tabellen (Beschränkung auf Aussagen bzgl. Täterschaft)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 Männer (27%) haben andere sexuell belästigt oder sexuelle Gewalt ausgeübt. - Ein Drittel der Täter spricht von einer einzigen Form von Ausbeutungshandlung, die andern von zwei oder mehr. - Von den 32 Männern werden 99 verschiedene Gewalthandlungen genannt; 51% sind als sexuelle Gewalt zu qualifizieren. - Die Opfer sind überwiegend Frauen (79.8%), die Hälfte davon kommt von ausserhalb der Einrichtungen. - Die männlichen Opfer (13.1%) kommen aus dem nahen Umfeld der Täter. - 21 Täter sind Wiederholungstäter (zwei Drittel). - 53% der Vorfälle entfallen auf die Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren. Die grösste Gruppe bilden die 15 – 19 Jährigen (41 %). - Häufigster Ausbeutungsort ist die Institution (39%). - 19 der Täter sind auch Opfer von sexueller Gewalt (60%). - 38 % der Täter leben in Wohngruppen. - 44% der Täter haben keinen abschliessbaren Privatbereich.

Tabelle 2 Prävalenzstudie `Sexualisierte Gewalt im behinderten Alltag- Jungen und Männer mit einer Behinderung als Opfer und Täter (Zemp et al. 1997; zusammengestellt vom Autor)

Es gilt bei dieser Studie zu beachten, dass die Einschätzung `geistige Behinderung` nicht durch Fachleute erfolgte, sondern auf der Selbsteinschätzung der Menschen mit

Behinderung beruht auf der Einschätzung des Personals (vgl. Zemp, 2001, S.380). Eine genaue Aussage dazu, bei wie vielen Tätern eine geistige Behinderung vorliegt, kann demnach nicht gemacht werden. Ebenso muss beachtet werden, dass die Angaben zu sexueller Gewalt durch die Täter selbst gemacht wurden und Zemp hält fest, dass die Dunkelziffer von Taten beträchtlich sein könnte (vgl. ebd. S. 386).

Es bleibt dabei: Mit den Ergebnissen dieser Studie wurde deutlich, dass Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung vor allem in den Institutionen ein gravierendes Problem darstellen. Unterstrichen wird dieser Befund noch durch die Tatsache, dass zwei Drittel der Täter Wiederholungstäter sind, was auch die Frage nach der Täterarbeit, wie sie in der Forschungsfrage gestellt wird, akzentuiert (vgl. Zemp, et al. 1997, S. 66, Punkt 4.2.; besonders auch S. 69 Punkt 6.2.; Zemp, 2001, S. 387ff.; siehe 5.3.).

Diese Studie stellte unter anderem die strukturellen Rahmenbedingungen, wie sie Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf ihre Sexualität in den Institutionen vorfinden, ins Zentrum und bzgl. Täterschaft scheinen sich gewisse Theorien, wie sie unter 3.3. zusammengefasst sind, zu bestätigen (etwa die fehlende Sexualaufklärung, der Mangel an einer Intimsphäre), eine Verallgemeinerung ist aufgrund der Datenlage aber freilich nicht möglich (vgl. dazu ausführlich, Zemp et al. 1997, S. 59f., Punkt 3 und 4.). Ebenfalls beachtet werden muss die Tatsache, dass die Mehrzahl der Täter gleichzeitig auch Opfer von sexueller Gewalt waren (Näheres dazu in 3.6.3.).

Zu den Massnahmen, welche gegenüber den Tätern getroffen wurden, hält Zemp fest, dass die häufigste – und häufig einzige - Massnahme das Gespräch mit dem Täter war und das in nur einzelnen Fällen eine Versetzung des Täters erfolgte, „leider meist in eine andere Einrichtung, die vom Vorfall nichts weiss.“ (vgl. Zemp, 2001, S. 389 – 390).

In Bezug auf das ExpertInneninterview, welches ich in einer Institution vorgesehen habe, in der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung leben (siehe 7.1.), werden diese Ergebnisse und Aussagen vor allem auch im Vergleich zentral sein (Näheres in 8.1.).

Es sei hier noch erwähnt, dass diese Studie die einzige dem Autor dieser Arbeit bekannte ist, in der die Täter zu ihren Taten befragt wurden und entsprechend sind einzig diese Aussagen der Täter zu ihren Taten bekannt. Diese sollen im Folgenden zusammenfassend wiedergegeben werden.

Sechs Männer (19% der Täter) geben als Grund für ihre Tat/en Zuneigung und Verliebtheit an, drei Personen (9%) begründen diese damit, daß es Spaß gemacht hat, und jeweils zwei Männer geben sexuellen Notstand an bzw. wollten 'Sex Ausprobieren'. Sieben Täter geben verschiedene andere Gründe an, wie zum Beispiel: "Der wollte ich`s zeigen". (Zemp et al. 1997, S. 34).

Zemp unterscheidet aufgrund der Angaben der Täter zu ihren Taten drei verschiedene Täter - Typen (vgl. Zemp, 2001, S. 387f.):

1. Der Macho – Täter
2. Der Täter war auch Opfer
3. Der Täter hat eine mangelnde Sexualaufklärung

Verwiesen sei hier darauf, dass zur Tätertypologie des Macho – Täters („In der Darstellung vieler Täter hat ihnen die Tat Freude gemacht“, Zemp et al. 1997, S. 54) sich in der gesamten Literatur keine weiteren Aussagen finden lassen. Es wird diesem Befund in den ExpertInneninterviews weiter nachgegangen werden müssen (siehe 6.3.; 7.1.; 8.1.2. `Ärt der Sexualstraftaten`).

3.5.2. Prävalenzstudie 2 (Adam et al. 2006, S. 104 - 115)

<p>Titel der Publikation Männer mit geistiger Behinderung und grenzverletzendem Sexualverhalten. Eine theoretische und empirische Aufarbeitung.</p>
<p>Land der Durchführung Schweiz (Deutschschweiz)</p>
<p>Grösse der Stichprobe 50 Institutionen (Auswertung möglich bei 16 Institutionen, 32%) (313 Männer mit geistiger Behinderung)</p>
<p>Zentrale Merkmale der Stichprobe Art der Behinderung: Erwachsene Männer mit einer geistigen Behinderung Sexuelle Gewalt: Straftaten nach dem StGB)</p>
<p>Art der Erhebung Fragebogen (ausgefüllt durch Professionelle der Institutionen)</p>
<p>Institutionelle Lebensverhältnisse des untersuchten Personenkreises - Heil- und sozialpädagogische Institutionen (13) - Psychiatrische Einrichtungen (1) - Straf und Massnahmevollzugeinrichtungen (2)</p>
<p>Zentrale Aussagen der Tabellen - 60 Männer sind Täter, 23 wurden angezeigt, 21 verurteilt. - 38 Straftäter leben in heil- und sonderpädagogischen Einrichtungen, 4 in Psychiatrien, 18 sind in Strafvollzugeinrichtungen untergebracht. - Von den 38 Straftätern, die in heil- und sonderpädagogischen Einrichtungen leben, wurden 3 strafrechtlich angezeigt. - In heil- und sonderpädagogischen Einrichtungen leben 2 verurteilte Täter. - Folgende Delikte liegen vor: - sexuelle Belästigung - sexuelle Nötigung - Exhibitionismus - Sexuelle Handlung mit Kindern - Vergewaltigung - Schändung - Pornographie (über die Häufigkeit der einzelnen Taten kann keine Aussage gemacht werden) - häufigste Massnahme in den heil und sonderpädagogischen Einrichtungen sind pädagogische Massnahmen - 3 Institutionen kennen ein spezifisches Täterprogramm - 1 Institution kennt als juristische Massnahme eine ambulante Massnahme - 12 Institutionen kennen keine juristischen Massnahmen - Häufigste strukturelle Massnahme in den heil und sonderpädagogischen Einrichtungen sind die Umplatzierung und die Überwachung. - 6 Institutionen kennen keine strukturellen Massnahmen - 3 Institutionen nennen als sonstige Massnahme die Zusammenarbeit mit Fachpersonen, bzw. Fachstellen. - Die meisten Massnahmen werden über das reguläre Budget der Institution finanziert (10) - Personen der Wohngruppe sind am häufigsten zuständig für Massnahmen (13).</p>

Tabelle 3 Prävalenzstudie `Männer mit geistiger Behinderung und grenzverletzendem Sexualverhalten (Adam et al. 2006); zusammengestellt vom Autor)

Mit Blick auf die Forschungsfrage sind vor allem diejenigen Ergebnisse aufschlussreich, welche im Zusammenhang stehen mit Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung, die in heil – und sonderpädagogischen Einrichtungen leben (siehe 2.2.). Zusammenfassend können dazu folgende Aussagen gemacht werden (vgl. Adam et al., 2006, S.131 f.):

- Die Mehrzahl der Täter lebt in heil- und sonderpädagogischen Einrichtungen.
- Nur die wenigsten dieser Täter werden strafrechtlich angezeigt.
- In diesen Institutionen leben kaum verurteilte Täter.
- Menschen mit geistiger Behinderung begehen (nahezu) alle Sexualstraftaten.
- Die meisten Institutionen kennen keine juristische Massnahmen (d.h. auch keine juristisch verfügte Massnahme zur ambulanten Behandlung).
- Die Zusammenarbeit mit Fachleuten findet kaum statt.

Bei der Angabe der Strafvollzugseinrichtungen, dass 18 der Täter eine geistige Behinderung haben ist unklar, wie die Einschätzung der `geistigen Behinderung` diagnostiziert wurde. Unter Berücksichtigung, dass etwa im Kanton Thurgau keine Einschätzung bzgl. geistiger Behinderung in Strafvollzugseinrichtungen vorliegen (vgl.13.2.; siehe dazu auch Egli – Alge, 2010, S. 214), muss nach Meinung des Autors diese Angabe mit Vorbehalt aufgenommen werden.

Mit Blick auf die Voraussetzungen bzw. die Rahmenbedingungen einer ambulanten Behandlung, sind diese Ergebnisse im Auge zu behalten (siehe 5.5.2.). Es wird in den ExpertInneninterviews vor allem auch der Frage nach dem Anzeigeverhalten und der fachlichen Zusammenarbeit nachzugehen sein (Näheres in 8.1.; 8.2; 8.3.).

Die Ergebnisse dieser beiden Prävalenzstudien aus dem deutschsprachigen Raum sollen im Fortgang dieser Arbeit zu Vergleichen mit den Thesen der Theorien bezüglich der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung und deren ambulanten Behandlung beigezogen werden.

Im Folgenden sollen die verschiedenen ätiologischen Theorien zu Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung dargestellt werden.

3.6. Ätiologische Theorien bzgl. Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Vorweg kann zu den ätiologischen Theorien bzgl. Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung festgehalten werden, dass aufgrund der Forschungslage keine gesicherten Erkenntnisse wiedergegeben werden können, „welche Abweichungen der Persönlichkeit Menschen straffällig werden lässt“, (Egli – Alge, 2010c, S. 2; nebst der kognitiven Defizite werden „vielfältige Besonderheiten der Persönlichkeitsentwicklung“ genannt, vgl. Egli – Alge 2010a, S. 215; zur dürftigen Forschungslage vgl. Lindsay, 2005, S. 432).

In der englischsprachigen Literatur finden sich hinsichtlich dieser Abweichungen ätiologische Theorien, die aufgrund von Studien mit Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung entwickelt wurden, welche aber auch hinsichtlich der Täter mit geistiger Behinderung diskutiert werden (vgl. Lindsay, 2005, S. 429). Es sei hier verwiesen darauf, dass Modelle spezifisch für Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung fehlen, Modelle „which are informed by, and sensitive to, unique developmental and socialisation influences to address the underlying motivation driving such behaviour“, (Tudway & Darmoody, zit. nach Rose & Ford, 2010, S.357; vgl. dazu auch Lindsay, der die Etablierung von Hypothesen zu diesem Zusammenhang als Aufgabe der Zukunft betrachtet, vgl. Lindsay, 2005, S. 437).

Dieser Befund hat folgendes weitere Vorgehen zur Folge:

1. sollen die einzelnen ätiologischen Theorien bzgl. Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung beschrieben und der Forschungsstand dargestellt werden.
2. sollen die obgenannten Entwicklungs- und Sozialisationsinflüsse (developmental and socialisation influences) darüber hinaus in einem weiteren Kapitel unter der Überschrift

„Lebenswege“ dargestellt werden (siehe 3.7.).

Bei der Darstellung der ätiologischen Theorien orientiere ich mich an Craig & Lindsay (2010, S. 15f.) und übernehme auch deren einzelne Überschriften. Verwiesen sei hier darauf, dass sämtliche der für diese Arbeit berücksichtigten AutorInnen Thesen dieser ätiologischen Theorien erwähnen (vgl. etwa O`Callaghan, 1998; Murphy & Mason, 2008; Embregts et al. 2010; Egli-Alge, 2010a), ohne dass diese aber einer einzelnen Theorie zugeordnet werden. So werden sich gewisse Redundanzen in der Darstellung der folgenden Kapitel nicht vermeiden lassen. Auf die einzelnen Thesen dieser Theorien, wie sie in der deutschsprachigen Literatur Erwähnung finden, wird an entsprechender Stelle verwiesen.

3.6.1. Counterfeit Deviance

Unter dem Begriff „Counterfeit Deviance“ werden folgende Faktoren aufgezählt, die zu sexueller Straffälligkeit führen können (vgl. Craig & Lindsay, 2010, S. 15; Lindsay, 2005, S. 430; siehe zu Thesen dieser Theorie auch 3.3.; 3.7.):

- a lack of sexual knowledge
- poor social and interpersonal skills
- limited opportunities to establish appropriate sexual relationships
- sexual naivety
- deviant sexual interests

Diese Theorie wurde in mehreren Studien untersucht, wobei zu einzelnen Kriterien verschiedentlich Kritik geäußert wurde (vgl. Craig & Lindsay, 2010, S. 15/ S.16). So etwa konnte hinsichtlich des fehlenden Wissens im Bereich Sexualität festgestellt werden, dass die Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung zwar ein tieferes Niveau aufwiesen als Täter ohne geistige Behinderung, aber ein grösseres Wissen hatten als Menschen mit geistiger Behinderung, die nicht straffällig wurden (vgl. ebd. S.16). Gleichzeitig muss aber auch betont werden, dass dieses Wissen dennoch weit weg vom Optimum ist (vgl. Lindsay, 2005, S. 430).

Im Gleichen wurde bei Tätern mit geistiger Behinderung festgestellt, dass sie zwar die Illegalität ihres sexuellen Verhaltens erkannten, doch das Verständnis darüber, dass die Gesellschaft dies verurteilt, fehlte ihnen (ebd.; zur fehlenden Einschätzung einer Tat vgl. auch Paul & Wüllenweber, 2004, S. 192).

In der deutschsprachigen heilpädagogischen Literatur finden die Thesen dieser Theorie vor allem in den unter 3.3. dargestellten Kapiteln Erwähnung (zum fehlenden sexuellen Wissen siehe auch 3.5.1.; Egli – Alge spricht in diesem Zusammenhang von den mangelnden Beziehungskompetenzen bei Menschen mit geistiger Behinderung, vgl. Egli – Alge, 2010, S. 216).

Besondere Erwähnung findet die (fehlende) soziale und moralische Entwicklung bei Ahlemeyer, die festhält, dass bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung „die sozio – moralische Entwicklung sich überwiegend auf der Stufe 0 bewegt“, das heisst vollkommen unterentwickelt ist (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 26; Näheres in 4.2.2., 4.2.3.), was die Autorin mit Recht als wichtigen Hinweis für die Behandlung bezeichnet (vgl. ebd.; zur sozialen Kompetenz vgl. etwa auch: Meyer, 2000, S. 66 -67).

Mit Blick auf die Forschungsfrage sei zu dieser Theorie festgehalten, dass kein signifikanter Zusammenhang zur Sexualdelinquenz von Menschen mit geistiger Behinderung festgestellt werden kann. Trotzdem soll betont sein, dass diese Hypothese „remains an important partial explanation for inappropriate sexual behaviour in men with ID“, (siehe Lindsay, 2005, S. 430) und dass bei den einzelnen Straftätern Faktoren dieser Theorie in der ambulanten Behandlung zentrale Bedeutung zukommt (vgl. ebd. S. 432; Näheres in 5.4.4.; 5.5.4.).

3.6.2.. Tendencities toward Sexual Offending and Lack of Discrimination

In dieser Theorie wird sexuelle Gewalt von Tätern mit geistiger Behinderung gesehen „as a result of deviant sexual interests mediated by cognitive distortions and attention to selctive cues that are interpreted in a sexual manner“ (Craig, Lindsay, 2010, S. 16; siehe 4.4.6.). Im Wesentlichen umfasst diese Theorie einerseits Hypothesen zur Häufigkeit von Tätern mit geistiger Behinderung im Bereich sexueller Delikte (siehe dazu 3.4.3.), andererseits Hypothesen, die unter 3.3. dargestellt wurden. Betont werden mögliche abweichende sexuelle Interessen von Menschen mit geistiger Behinderung, wobei die Neigung zu sexuellen Interessen an Kindern im Vordergrund steht (vgl. Lindsay, 2005, S. 428; Craig, Lindsay, 2010, S. 17; siehe 3.4.3.).

Unter 3.4.3. wurde festgestellt, dass deutschsprachige Studien zu diesem Zusammenhang fehlen, gleichwohl vermuten mehrere Autoren dieselben Zusammenhänge (vgl. Mattke, 2004; besonders S. 53 und S.56; Leue – Käding, 2004; besonders S. 102; Paul & Wüllenweber, 2004, S. 193/ 194).

Verwiesen sei hier darauf, dass der Sexualtrieb und die sexuelle Präferenz („sexual drive and sexual preference“) in Bezug auf die Persönlichkeit des Sexualstraftäters mit geistiger Behinderung von zentraler Bedeutung sind und sowohl bezüglich Risikoeinschätzung als auch in der Behandlung entsprechend berücksichtigt werden müssen (vgl. Craig & Lindsay, 2010, S. 17; Lindsay, 2005, S. 431; siehe 4.4.5.; 5.4.4.). Was dies beim einzelnen Straftäter konkret bedeutet, muss in den ExpertInneninterviews geklärt werden (siehe 6.3.; 7.1.; Näheres in 8.1.4.; 8.3.4.). Gleichzeitig sei darauf verwiesen, dass sich bei Sexualstraftäter mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung aufgrund der Lebensumstände häufig keine Sexualpräferenz herausgebildet hat (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 27). Dieser These wird ebenfalls im ExpertInneninterview nachgegangen werden müssen (Näheres in 8.2.2.).

3.6.3. Sexual abuse

Aufgrund mehrerer Studien vertritt diese Theorie die Auffassung, dass bei Opfern sexuellen Missbrauchs in der Kindheit ein erhöhtes Risiko zu eigenem sexuellem Missbrauch besteht, dass also das Opfer selbst zum Täter wird (vgl. Craig & Lindsay, 2010, S.17; Hayes, 2010, S. 40f; Leue – Käding, 2004, S. 10f.; Zemp, 2001, S. 387; Zemp et al. 1997, S. 51; siehe dazu auch 3.5.1.). Es wird festgestellt, dass beim Vergleich mit anderer physischer Gewalt, welche in der Kindheit erlitten wurde, bei sexuellem Missbrauch die Wahrscheinlichkeit bzgl. einer späteren Täterschaft signifikant höher ist (vgl. Craig & Lindsay, 2010, S. 18). Es sei jedoch betont, dass

1. der grössere Teil der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung nicht selbst Opfer von sexuellem Missbrauch ist (vgl. ebd.), und
2. dass Opfer von sexuellem Missbrauch weniger Sexualstraftaten, als vielmehr andere Gewalttaten begehen (vgl. ebd.).

Andere Autoren halten generell fest, dass Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung häufiger Opfer physischer und sexueller Gewalt in ihrer Kindheit wurden als Sexualstraftäter ohne geistige Behinderung (vgl. Embregts et al. 2010, S. 761).

Mit Blick auf die Forschungsfrage muss zusammenfassend festgehalten werden, dass aufgrund der Forschungslage keine signifikante Aussage zum Zusammenhang zwischen dieser Theorie und der Sexualtäter mit geistiger Behinderung gemacht werden kann. Es soll dieser Frage in den ExpertInneninterviews weiter nachgegangen werden (Näheres in 8.1.2. `Ätiologische Theorien`; 8.2.2.).

3.6.4. Personality Characteristics and impulsivity

Bei den spezifischen Merkmalen der Persönlichkeit von Sexualstraftätern werden aufgrund von Studien kaum Unterschiede festgestellt zwischen Straftätern mit oder ohne Behinderung (vgl. Craig & Lindsay, 2010, S. 19). Folgende Merkmale werde genannt (vgl. ebd; siehe dazu

auch Hayes, 2010, S. 39f; O` Callaghan 1998, S. 439f.; siehe zu den Thesen dieser Theorie auch 3.7.):

- complex cognitive and behavioural characteristics
- various levels of denial
- immature social skills
- deficient processing and evaluation skills
- poor impulse control

In Bezug auf die Impulskontrolle wurde die Behauptung erhoben, dass diese ein Hauptmerkmal von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung sei (vgl. Craig & Lindsay, 2010, S. 19.; vgl. auch Ahlemeyer, 2010, S. 27, die von Impulskontrollstörungen spricht). Aufgrund von Studien wurde diese generelle Behauptung differenziert. So wurde etwa bei pädophilen Sexualstraftätern festgestellt, dass die Täter die Fähigkeit zur Planung haben und die Befriedigung hinausschieben können – also die sexuelle Impulse unter Kontrolle halten können -, während bei Sexualstraftaten mit Erwachsenen als Opfer die Täter die Gelegenheit, den Augenblick nutzen („act on the spur of the Moment“, vgl. Craig & Lindsay, 2010. S. 20).

Im Zusammenhang mit Sexualdelikten wird bei einer Persönlichkeit vor allem die Bedeutung einer wechselhaften Agitation und Impulsivität (transitory states of agitation and impulsiveness) betont, wobei dies mit bestimmten Kategorien von Taten in Verbindung gebracht werden kann „such as the inappropriate, non – contact offences“, (siehe ebd.). Craig & Lindsay verweisen hier darauf, dass persönliche Charakterzüge und Impulsivität (personality traits and impulsiveness) mit den Hypothesen der Theorie `Counterfeit Deviance` in Verbindung gebracht werden können (vgl. ebd.).

In Bezug auf die Persönlichkeit sei hier noch auf folgende Beobachtung verwiesen, die ein auffälliges Verhalten der Täter in den Tagen und Wochen vor der Tat beschreibt: (...) „a hostile attitude in the days and weeks prior to the offence was an important variable in the immediate perpetration of sex offences (vgl. Lindsay, 2005, S.431). Was genau mit dieser Beobachtung gemeint ist, ist dem Autor dieser Arbeit unklar, vor allem auch, wie ein solches Verhalten mit einem möglichen Sexualdelikt in Verbindung gebracht werden kann. Es wird dies im ExpertInneninterview zur Sprache gebracht werden müssen (siehe 8.2.2. `Ätiologische Theorien`; 9.2.).

Eine Anmerkung sei hier hinzugefügt zu `various levels of denial`: Das Leugnen einer Sexualstraftat ist bei Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung nahezu die Regel (98%; vgl. Lindsay, 2005, S.433), spezifische Studien zu dieser Tatsache bei Tätern mit geistiger Behinderung fehlen zwar, trotzdem wird diesem Aspekt Beachtung zuteil (vgl. Lindsay, 2005, S. 433). Es finden sich dabei alle Arten des Leugnens, vom vollständigen Abstreiten bis zur Verharmlosung der Tat (ebd. S. 432) und ein weiterer Aspekt sei hier betont mit der Feststellung, dass nicht nur die Täter die Tat leugnen, sondern dass die Familien der Täter dieses Leugnen unterstützen (ebd.; zur Verharmlosung der Tat siehe auch Zemp, 2001, S. 387; siehe 3.5.1.).

Verwiesen sei hier darauf, dass der Aspekt des Leugnens auch im Zusammenhang mit `Täterstrategien` Erwähnung findet (siehe 3.8.) und entsprechend auch in der Behandlung berücksichtigt werden muss (vgl. Lindsay, 2005, S. 432).

Da sich in der Literatur keine weiteren Aussagen zu diesen „various levels of denial“ finden lassen, soll auch dieser Frage im ExpertInnengespräch nachgegangen werden (Näheres in 8.2.2. `Täterstrategien`; 8.3.3. `Schuldfähigkeit).

Mit Blick auf die Forschungsfrage kann festgehalten werden, dass Aspekte der Persönlichkeit und Impulsivität zentrale Elemente der Diagnostik sind und zwar vor allem in Bezug auf die Beurteilung von

1. der Schuldfähigkeit, bzw. Strafbarkeit der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung (siehe 4.3.) und

2. der Risikoeinschätzung (siehe 4.4.5)

Zugleich kommen mit den Thesen dieser Theorie weitere zentrale Aspekte der ambulanten Behandlung ins Spiel, vorallem auch was die spezifische Arbeit am Delikt betrifft (Näheres in 5.4.5.; 5.5.4.).

3.6.5. Mental Illness

Diese Theorie hält fest, dass bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung häufig eine psychische Erkrankung, bzw. eine psychische Störung diagnostiziert wird (sog. `Doppeldiagnose`, „dual diagnosis“, Craig & Lindsay, 2010, S. 20). Da es sich bei dieser Theorie um einen spezifischen Bereich der Diagnostik handelt, soll in einem späteren Kapitel darauf eingegangen werden (siehe 4.4.4.).

Im Folgenden sollen die spezifischen Entwicklungs- und Sozialisationseinflüsse (unique developmental and socialisation influences; siehe 3.6.), wie sie bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung erwähnt werden, aufgrund der Besonderheiten ihrer Lebenswege dargestellt werden.

3.7. Lebenswege von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Die Thesen zu den spezifischen Lebenswegen, die bei Menschen mit geistiger Behinderung im Zusammenhang mit Sexualdelinquenz genannt werden, stimmen bei einer Vielzahl von AutorInnen überein. Genannt werden dabei vor allem Faktoren der familiären Herkunft und des sozialen Milieus. Verwiesen sei darauf, dass manche Faktoren in der Literatur lediglich schlagwortartig genannt werden (etwa `tiefer sozial – ökonomischer Status`, siehe unten) trotzdem sollen sie Erwähnung finden, da deren Einfluss etwa auf die Sozialisation relevant ist („negative social construction of the self“, Lindsay, 2005, S. 431).

Im Einzelnen sind dies:

1. Die Eltern haben selbst eine geistige Behinderung und zeigen sich mit der Erziehung überfordert (vgl. Lindsay et al. 2004, S. 13; ebd. S.15). Es ist darauf zu verweisen, dass die Haltung der Eltern („hostile parenting“) entscheidend ist und nicht die geistige Behinderung per se (vgl. Lindsay et al. 2004, S. 16).
2. Tiefer sozial- ökonomischer Status (vgl. Lindsay et al. 2004; S. 13)
3. Distressed families (vgl. Lindsay et al. 2004, S.14; Lindsay, 2005, S. 433) Im Zusammenhang mit diesen Familien wird von Erziehungsschwierigkeiten der Eltern gesprochen und es ist darauf zu verweisen, dass in diesen Familien ein positives Sozialverhalten nicht erlernt werden kann (vgl. Lindsay et al. 2004 ebd.; ebd. S. 27; Lindsay, 2005, S. 434). Im Gegenteil verstärken etwa übertriebene elterliche Erziehungsmaßnahmen beim Kind mit geistiger Behinderung ein gegensätzliches Zwangsverhalten und eine hohe Frequenz von familiären Konflikten ist die Folge (ebd.; vgl. auch: O` Callaghan, 1998, S. 439;). Es wird in diesem Zusammenhang auch von einem Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt gesprochen, der in diesen Familien häufig ist (vgl. Klauss, 2001, S. 17). Dieser Kreislauf führt dazu, dass diese Menschen keine positiven sozialen Erfahrungen machen können: “They fail to learn social behaviours, but become highly skilled in antisocial behaviours“, (Lindsay, 2005, S. 434). Diese negativen Lebenserfahrungen („negative life experiences“, ebd. S. 431) haben Auswirkungen in Bezug auf Delinquenz:

„...it is important to note here that the negative Pathways in emphasizes the importance of perceived negative living circumstances, negative affect, negative self – evaluations in relation to victims, and negative evaluations of guilt and self – blame

in relation to pro – offence behaviour and thoughts“ (Lindsay, 2005, S. 431; vgl. auch Craig & Lindsay, 2010, S. 27 f.; ebenso sieht dies O` Callaghan, 1998, S. 439).

Mit Blick auf die Forschungsfrage muss hier festgehalten werden, dass diese – vom mir so bezeichnete - `Negativ – Spirale` als ein wesentlicher Faktor für delinquentes Verhalten gilt, gleichzeitig muss hier auch festgehalten werden, dass das Fehlen positiver Sozialerfahrungen ein hoher Risikofaktor in Bezug auf künftige Sexualstraftaten darstellt (vgl. ebd.; genau gleich sieht dies Leue – Käding, 2004, S. 101 f.).

4. Broken – home Situationen und häufiger Wechsel der Bezugspersonen (Ahlemeyer, 2010, S. 26); disfunctional families, (Browne & Mc Manus, 2010, S. 58)
5. Fehlende Erwerbstätigkeit der Täter mit leichter geistiger Behinderung (vgl. Lindsay et al. 2004, S.13;). Es wird dazu festgehalten, dass diese Menschen einem „day – to – day business folgen ebd.; vgl. auch Craig & Lindsay, 2010, S. 28; die „konfliktvolle Lebenslage“ als eine Voraussetzung für Sexualdelinquenz wird auch von Muysers genannt, vgl. Muysers, 2010, S. 11). Die fehlende soziale Einbindung von Menschen mit geistiger Behinderung hat nebst der Beschäftigungslosigkeit auch zur Folge, dass diese sozialen Einflüsse reduziert sind: „With a reduction in such influences, an individuals only recourse is to his or her own segregated dysfunctional experience (vgl. Lindsay, 2005, S. 435). Ist ein Mensch mit geistiger Behinderung einmal straffällig geworden, werden diese Faktoren zentral und können zu einem gewalttätigen Kreislauf („a vicious circle“) führen. Ein Umstand, der spezifisch bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung zu beachten ist (vgl. ebd.).
6. Soziale Deprivationslage (Unterbringung ausserhalb der Herkunftsfamilie (vgl. Steinböck, 2001, S.35; Theunissen, 2004, S. 268, mit derselben Einschränkung wie unter Punkt 4 vermerkt; Egli – Alge, 2010a, S. 213).
7. Schulversagen (vgl. Steinböck, 2001, S. 35; Lindsay et al. 2004, S. 15; Lindsay, 2005, S.435; Browne & McManus, 2010, S. 58).

Zu diesen Faktoren der `Lebenswege` seien noch einige Anmerkungen des Autors dieser Arbeit festgehalten.

1. Der Grad der geistigen Behinderung kann bei manchen Faktoren nur vermutet werden, entspricht aber eher einer Intelligenzminderung im Bereich der `Lernbehinderung` (siehe 3.1.1.), etwa bei der `fehlenden Erwerbstätigkeit` oder beim `Schulversagen`.
2. Die sozialen und rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen für Menschen mit geistiger Behinderung in den einzelnen Ländern, bzw. den einzelnen Orten, in denen Studien zu den Lebenswegen erhoben wurden, unterscheiden sich, entsprechend fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus.
3. Die sozialen Verhältnisse sind von Ort zu Ort unterschiedlich und haben entsprechenden Einfluss auf die Studien.

Mit Blick auf die Forschungsfrage soll zusammenfassend festgehalten werden, dass sämtliche der obgenannten Thesen auch bei Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung im Zusammenhang mit einer Straftat stehen, vorallem auch bei jugendlichen Straftätern (vgl. Lindsay et al. 2004, S. 16). Ebenso sei betont, dass diese Faktoren auch bei andern Tätern hohes Gewicht zukommt, dass dies also keine spezifischen Faktoren hinsichtlich der Sexualdelinquenz von Menschen mit geistiger Behinderung sind (vgl. Craig, Lindsay, 2010, S. 28). Dass der spezifische Einfluss dieser Faktoren in Bezug auf die Sexualdelinquenz bei Menschen mit geistiger Behinderung noch kaum erforscht ist, wurde bereits unter 3.6. festgehalten. Studien im deutschsprachigen Raum dazu fehlen gänzlich und es wird in den

ExpertInneninterview die Frage nach diesen Zusammenhängen erhoben werden müssen (Näheres in 8.2.2.; 8.3.2.).

Verweisen sei hier darauf, dass es Aufgabe der Diagnostik und der nachfolgenden Behandlung ist, beim einzelnen Straftäter die zentralen Aspekte des Lebensweges festzuhalten und entsprechend zu berücksichtigen (vgl. etwa Lindsay, 2005, S. 428 f.; Embregts et al. 2010, S. 761)

Im Folgenden sollen Thesen zu Täterstrategien bei Sexualdelikten und deren Relevanz bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung dargestellt werden.

3.8. Täterstrategien

Bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung wird davon ausgegangen, dass es ähnliche Mechanismen und Täterstrategien gibt, wie bei Tätern ohne geistige Behinderung (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 216).

Diese Mechanismen und Strategien können in einem Modell beschrieben werden, wie es Finkelhor für Sexualstraftäter ohne geistige Behinderung ausführte (Finkelhor, 1984). Er nennt dabei vier bedingende Faktoren, welche dazu führen können, dass eine Person eine andere missbraucht. Bei den Ausführungen zu den einzelnen Punkten lehne ich mich an das im Literaturverzeichnis unter `Finkelhor` angeführte Internetdokument an, wie auch an ein unveröffentlichtes Skript von Rutschmann (Rutschmann, 2010).

1. The thinking stage

Um eine Sexualstraftat zu begehen, braucht es eine gewisse Motivation. Der potentielle Täter macht sich Gedanken und konkrete Phantasien über den Missbrauch.

2. Giving permission

Der Täter muss interne Hemmungen bzw. das Gewissen übergehen, welches dagegen wirkt nach seinen Gedanken und Phantasien zu handeln.

3. Creating the opportunity

Der Täter muss externe Hemmungen überwinden, Regeln und Grenzen übertreten, den Missbrauch planen, die Situation vorbereiten.

4. Overcoming the victims resistance

Der Täter muss den Widerstand des Opfers untergraben oder überwinden, Angst machen, zwingen.

In der heilpädagogischen Literatur finden sich ausschliesslich Ausführungen, welche den 3. Faktor betreffen, konkret sind dies Ausführungen zur Planung (vgl. Paul & Wüllenweber, S. 192; Lindsay, 2005, S. 430; Ahlemeyer, 2010, S. 28). Übereinstimmend halten die AutorInnen fest, dass es zur Planung einer Tat einer gewissen Intelligenz bedarf, mit andern Worten, die Fähigkeit, eine Tat zu planen, ist nur bei Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung festzustellen (vgl. etwa Ahlemeyer, ebd; diese Feststellung ist auch von Bedeutung in Bezug auf die Pädophilie, bei der festgestellt wurde, dass diese Täter eher die Fähigkeit zu planen haben; siehe 3.6.4.) Bei Menschen mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung ist dabei die Fähigkeit zur Planung kaum gegeben, bzw. sie „machen sich kaum einen Plan von einer Tat, sie handeln intuitiv und glauben oft, eine Tat sei mit deren Durchführung abgeschlossen“ (Paul & Wüllenweber, 2004, S. 192). Ähnlich wird dies gesehen mit der Beschreibung, dass die Täter ihr Verhalten als eine Aneinanderreihung von Zufällen begreifen, ohne dass bewusste Entscheidungen getroffen wurden (vgl. Egli – Alge, 2010, S. 215; vgl. auch Lindsay, 2005, S. 430: : „...will be unaware of the illegality or wrongfulness of their acts.“).

Es ist festzuhalten, dass sich in der heilpädagogischen Literatur kein weiterer Bezug auf das Modell von Finkelhor finden lässt, gleichwohl ist es für diese Arbeit aufgrund der eingangs

dieses Kapitels zitierten Aussage von Egli – Alge - welche in der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung tätig ist; siehe 2.1.; siehe dazu auch 5.5.4.) von Interesse und es wird im ExpertInneninterview nachzuprüfen sein, inwiefern das Modell von Finkelhor auch auf Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung zu übertragen ist (Näheres in 8.2.2.; 8.2.4.; 8.3.2.).

Die Einschätzung der obgenannten Fähigkeiten zur Planung ist Sache der Fachpersonen aus dem forensischen Bereich. Dieser Einschätzung kommt sowohl hinsichtlich der Schuld- und Einsichtsfähigkeit (siehe 4.3.) als auch der Risikoeinschätzung (siehe 4.3.5.) grosse Bedeutung zu. Mit Blick auf die Forschungsfrage sei hier festgehalten, dass damit diejenigen Voraussetzungen ins Spiel kommen, die für die Durchführung der ambulanten Behandlung zentral sind (Näheres in 5.4.2.; 5.5.2.).

Auf die verschiedenen Elemente der Diagnostik, welche der ambulanten Behandlung der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung vorausgeht, soll im Folgenden eingegangen werden.

4. Diagnostik von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

4.1. Begriffserklärung Diagnostik

Die Diagnostik von Sexualstraftätern ist Aufgabe von Fachpersonen aus dem forensischen Bereich, bzw. der Psychologen, welche im Auftrag der Justiz ein Gutachten erstellen (vgl. StGB, Art.20; siehe 4.3.). Für die Definition dieser Diagnostik lehne ich mich im Folgenden an die Definition an, wie sie unter dem Stichwort `Forensische Diagnostik` im Internet unter Wikipedia zu finden ist (Stand: 9.11.11.).

Die Diagnostik bei Straftätern gehört zu einem Fachbereich der Psychologie, der Rechtspsychologie, wobei im Rahmen eines Gerichtsverfahrens auch von der forensischen Psychologie gesprochen wird. In der Rechtspsychologie sind grundlegende Aspekte des Verhaltens und Erlebens von Menschen bedeutsam, welche im Kontext von Recht und Rechtssprechung eine Rolle spielen. Rechtspsychologische Kompetenz wird dabei auch in Kombination mit andern Fachbereichen abgerufen, insbesondere der Medizin, aber auch der Sozialwissenschaften.

Zu den Aufgaben des (Rechts-) Psychologen im strafrechtlichen Bereich gehört die Klärung der Frage der Schuldfähigkeit des Täters mit geistiger Behinderung. Dazu wird die Persönlichkeitsstruktur des Täters begutachtet. Darüber hinaus wird eine Risikoeinschätzung (Prognose) über das zu erwartende kriminelle Verhalten des einzelnen Straftäters erstellt. Die Rechtspsychologie berücksichtigt bei dieser Aufgabe Elemente

- aller Bereiche der psychologischen Methodenlehre, inkl. der psychologischen Diagnostik
- der Allgemeinen und Biologischen Psychologie
- der Differentiellen Psychologie (Aggression und Kriminalität, Gewalt in der Familie),
- der Entwicklungspsychologie (Gedächtnis und Suggestibilität, Verantwortung und Steuerung von Handlungen, Scheidungsfolgen, Sexueller Missbrauch),
- der Sozialpsychologie (Gerichtsverfahren und Urteilsbildung, Polizeipsychologie, außergerichtliche Konfliktregelung),
- der Klinischen Psychologie inkl. der Klinischen Neuropsychologie (Reizüberflutung, Monotonie, Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten) sowie
- der Klinischen Neuropsychologie (Reizüberflutung, Monotonie, Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten) sowie
- der Interventionspsychologie (Strafvollzug, Massregelvollzug, Strafalternativen, Stress von Verbrechenopfern).

Die vorliegende Arbeit kommt aus dem heilpädagogischen Kontext und es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht auf sämtliche Elemente der forensischen Diagnostik eingegangen werden. Schwerpunkt sollen diejenigen Bereiche sein, welche

1. in der heilpädagogischen Literatur Erwähnung finden und damit spezifisch die geistige Behinderung der Sexualstraftäter berücksichtigen, und
2. in Bezug auf die ambulante Behandlung von zentraler Bedeutung sind.

4.2. Einleitende Bemerkungen

Grundvoraussetzung für eine ambulante Behandlung ist eine sorgfältige Diagnostik (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 215; siehe 3.5.2.). Im Vordergrund steht dabei die psychologisch – psychiatrische Diagnostik, wobei bei Menschen mit geistiger Behinderung dabei besondere Bereiche berücksichtigt werden müssen wie etwa das kognitive Potential, die Persönlichkeit, die sozialen Fähigkeiten, die moralischen Fähigkeiten usw. (vgl. ebd.; vgl. auch Ahlemeyer, 2010, S. 15).

Gleichzeitig müssen bei einer Straftat auch forensische Aspekte berücksichtigt werden (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 215; siehe 4.1.), wobei hier die Frage nach der Strafbarkeit und Schuldfähigkeit von Tätern mit geistiger Behinderung vorrangig ist (siehe 4.3.). Unabhängig von dieser Frage muss hier aber auch die Prognose darüber anknüpfen, ob der Täter mit geistiger Behinderung „unter konkreten Umständen voraussichtlich gefährlich sein wird oder nicht.“ (Steinböck, 2001, S. 36). Das heisst, das Rückfallrisiko muss durch forensische Gutachter beurteilt werden (siehe 4.1.) und dieses Gutachten bildet die grundlegende Voraussetzung für die folgenden Massnahmen bzw. für die Durchführung der ambulanten Behandlung (vgl. Steinböck, 2001, S. 37; siehe 5.5.2.).

Die verschiedenen Aspekte der Frage der Schuldfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung sollen im Folgenden zuerst dargestellt werden

4.3. Aspekte der Strafbarkeit und Schuldfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung

Aus strafrechtlicher Sicht ist der Begriff der `Schuld` zentral (vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 188). „Schuld stellt im Strafrecht den Vorwurf von rechtswidrigen Handlungen dar“, (ebd.), und mit diesem Vorwurf der Schuld stellt sich zugleich auch die Frage nach der Schuldfähigkeit, bzw. der Schuldunfähigkeit.

Im schweizerischen Strafgesetzbuch ist zur Frage der Strafbarkeit, bzw. der Schuldunfähigkeit und der verminderten Schuldfähigkeit folgendes festgehalten

- War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
- War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
- Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59–61, 63, 64, 67 und 67b getroffen werden.
- Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1–3 nicht anwendbar (StGB Schweiz, 2011, Art.19).

Mit Schuldunfähigkeit ist demnach die mangelnde Fähigkeit gemeint, das begangene Unrecht einzusehen. Ist diese nicht gegeben, fällt die Strafe weg. Nicht schuldhaft handelt auch, wer bei Begehung der Tat nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält (vgl. StGB Schweiz, 2011, Art.21).

Da bei Menschen mit geistiger Behinderung die Frage der Schuldfähigkeit bezweifelt werden kann, wird die Begutachtung eines Sachverständigen angefordert (vgl. StGB Schweiz, 2011, Art.20). Dieses Gutachten wird bei Menschen mit geistiger Behinderung in der Regel von einem Psychologen oder einem Psychiater erstellt (vgl. Egli – Alge, 2010, S. 215; siehe 4.1.; 4.2.).

Die Strafmilderungsvorschrift geht davon aus, dass der Täter mit geistiger Behinderung teilweise fähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen (vgl. Paul, Wüllenweber, 2004, S. 188; vgl. auch: Steinböck, 2001, S. 31). Bei der Festlegung konkreter Strafmassnahmen können dabei vom Gericht begleitende therapeutische Massnahmen berücksichtigt werden, wobei die Voraussetzungen und Bedingungen für eine ambulante Behandlung beschrieben werden (vgl. StGB, 2011, Art.63; Näheres in 5.3.).

Aufgrund der Ergebnisse der Prävalenzstudien muss festgestellt werden, dass bei Menschen mit geistiger Behinderung der Aspekt der Schuldunfähigkeit im juristischen Rahmen nach wie vor überwiegt und die Mehrzahl der angezeigten Täter nach dem Gesetz nicht verurteilt wird (siehe 3.5.2.; zur Schuldunfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung vgl. auch Steinböck, 2001, S.32; zur unterlassenen strafrechtlichen Verfolgung vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 210; dass Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung kaum Beachtung seitens der Justiz zu Teil wird ebenso festgehalten von Murphy & Mason, 2008, S. 191).

Damit ist auch angezeigt, dass der gesetzliche Rahmen sowohl hinsichtlich des Rechtsschutzes für Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung als auch hinsichtlich der Fragen einer adäquaten Behandlung nach wie vor unzulänglich ist (vgl. Zemp et al. 1997, S. 69).

Gleichzeitig muss an dieser Stelle auch festgehalten werden, dass nur die wenigsten Sexualdelikte überhaupt zur Anzeige kommen (siehe 3.5.2.) und es kann mit Recht behauptet werden, dass das Anzeigeverhalten der Institutionen als zurückhaltend einzustufen ist (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 218; vgl. dazu auch: Paul, & Wüllenweber, 2004 S. 196; Steinböck stellt in diesem Zusammenhang fest, dass in kleineren Einrichtungen vermehrt zum Mittel der Anzeige gegriffen wird, als in Grosseinrichtungen; vgl. Steinböck, 2001, S. 39; zum Anzeigeverhalten siehe auch: Seidel, 2001, S. 10, der in diesem Zusammenhang auch die – fehlende - Mitverantwortung der Strafverfolgungsbehörden thematisiert).

Zemp fordert, dass die Frage der Schuldfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung enttabuisiert wird, gerade auch mit Blick darauf, dass den Betroffenen – das heisst mit Blick auf diese Arbeit den Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung – adäquat geholfen werden kann (vgl. Zemp, 2001, S. 375).

Mit Blick auf die Fragestellung bleibt festzuhalten, dass um dieser Forderung nachzukommen

1. die geltenden gesetzlichen Regelungen angepasst werden müssten, und
2. müsste sich auch das Anzeigeverhalten seitens der Institutionen ändern.

Zur weiteren Klärung soll auch in den ExpertInneninterviews diesen Fragen nachgegangen werden (Näheres in 8.1.3.; 8.2.3.; 8.3.4.).

Zusammenfassend halten Paul & Wüllenweber zur Frage, bzw. zur Diagnostik der Schuldfähigkeit bei Tätern mit geistiger Behinderung fest, dass „zuverlässige Kriterien, die eine Entscheidungsfindung in Richtung einer vollen Schuldfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit unterstützen“ (Paul & Wüllenweber, 2004, S. 196) nicht verfügbar sind und Klärungen im Einzelfall notwendig machen.

Im folgenden sollen unter der Überschrift `Täterorientierte Diagnostik` (Egli – Alge, 2010, S. 4) diejenigen diagnostischen Bereiche – die Klärungen im Einzelfall - dargestellt werden, welche sowohl hinsichtlich der Beurteilung der Schuld- und Einsichtsfähigkeit als auch für die Behandlung zentral sind (vgl. dazu Ahlemeyer, 2010, S. 25, vgl. auch Morrissey, 2010, S. 170).

4.4. Täterorientierte Diagnostik

Ich lehne mich bei der Darstellung der `Täterorientierten Diagnostik` (Egli – Alge, 2010c, S.4) zunächst an die verschiedenen Aspekte der Diagnostik an, wie sie von Ahlemeyer im Zusammenhang von Intelligenzminderung und Delinquenz mit Blick auf die Behandlung genannt werden (vgl. Ahlemeyer, 2010). Im Einzelnen sind dies die Leistungsdiagnostik bzw. die kognitive Entwicklung (siehe 4.4.1.), die Entwicklungsstufen der sozialen Kompetenz (siehe 4.4.2.) und die moralischen Entwicklungsstufen (siehe 4.4.3.).

4.4.1. Leistungsdiagnostik/ kognitive Entwicklung

Als eine der Fähigkeiten, welche das Intelligenzniveau mitbestimmen, wird die Kognition genannt (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 15; Egli – Alge spricht in diesem Zusammenhang vom kognitiven Potential; vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 215). Zur kognitiven Entwicklung hat Piaget ein Stufenmodell entwickelt, das auch in Bezug auf die kognitive Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung Gültigkeit hat (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 16; siehe dazu auch ebd. S. 20). Piaget unterscheidet dabei vier Entwicklungsstufen (vgl. ebd. S.17):

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Sensomotorisches Stadium | Geburt bis ca. 2. Lebensjahr |
| 2. Präoperationales Stadium | ca. 2. bis 7. Lebensjahr |
| 3. Konkret – operationales Stadium | ca. 7. bis 11. Lebensjahr |
| 4. Formal – operationales Stadium | ca. ab 11. Lebensjahr |

Für Menschen mit geistiger Behinderung kann festgehalten werden, dass sie die vierte Stufe nicht erreichen (vgl. ebd.; auf die Frage nach den Menschen mit einer Lernbehinderung sei aufgrund der Forschungsfrage hier nicht weiter eingegangen; siehe 3.1.1.). Da es sich bei den Sexualstraftätern, welche im Fokus der Forschungsfrage stehen, um Jugendliche oder Erwachsene mit einer mittelgradigen bis leichten geistigen Behinderung handelt, haben vor allem die 2. und 3. Stufe dieses Modells Relevanz (vgl. ebd.). Im Folgenden sollen die für diese Arbeit relevanten kognitiven Entwicklungsstufen nach Piaget dargestellt werden, dabei wird in der Darstellung des präoperationalen Stadium zusätzlich eine Beschränkung der Entwicklungsmerkmale ab etwa dem 6. Lebensjahr vorgenommen. Bei den Beschreibungen der Merkmale der einzelnen Stufen lehnen ich mich dabei an Bigger an (vgl. Bigger, 2009, S. 8f.), dabei wird die Bezeichnung `Kind` übernommen, da sich die Entwicklungsstufen auf Menschen ohne geistige Behinderung beziehen.

Kognitive Entwicklungsstufe	Fähigkeiten/ Merkmale
Präoperationales Stadium (Entwicklungsmerkmale ab dem 6. Lebensjahr)	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrierung auf eine Dimension und die eigene aktuelle Denkweise (Egozentrismus). - Isolierte Schemata von Zuständen und Veränderungen werden schrittweise koordiniert. - Das Kind beginnt langsam mit Klassifikations- und Seriationsleistungen (Reihenbildungen). - Das Denken ist vom bildhaften oder dem figurativen Aspekt dominiert.

<p>Konkret - operationales Stadium</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Wirklichkeit kann unter mehreren Aspekten betrachtet werden (Multiple Klassifizierung). - Über das Zählen hinaus lernt das Kind den Zahlbegriff. - Invarianzbildung - Das Kind kann `operieren`, das heisst es kann `Klassen` bilden; `Reihen` und `Sortieren`, nach eigenen und nach vorgegebenen Kriterien.
--	--

Tabelle 4 Darstellung des 2. und 3. Stadiums der kognitiven Entwicklung nach Piaget (zusammengestellt vom Autor, in Anlehnung an Bigger, 2009, S. 8 f.)

In Bezug auf die geistige Behinderung bedeutet diese Einschätzung, dass Täter, die im präoperationalen Niveau eingeschätzt werden eine mittelgradige Intelligenzminderung aufweisen, bei denjenigen, die im konkret – operationalen Niveau eingeschätzt werden liegt eine leichte Intelligenzminderung vor (siehe 3.1.1.).

Das kognitive Potential der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung ist sowohl in Bezug auf die Diagnostik in der sozio – moralischen Entwicklung zentral (vgl. ebd. S. 21; siehe 4.2.2.; 4.3.3.) als auch für die Durchführung der ambulanten Behandlung (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 29; Näheres in 5.4.2.; 5.5.2.).

Zu den diagnostischen Instrumenten im Bereich der Leistungsdiagnostik ist festzuhalten, dass zwar Egli – Alge nebst einer „standartisierten Testung des Leistungspotentials“ eine Schreib- und Leseprobe hilfreich nennt, wobei offen bleibt, wie die Einschätzung vorgenommen wird und lediglich festgestellt wird, dass „damit ein brauchbarer und hilfreicher Einblick in das Potential dieser Menschen“ gegeben wird (vgl. Egli – Alge, 2010, S. 215).

Der Diagnostik der kognitiven Entwicklung kommt hinsichtlich der Lernangebote, welche Menschen mit geistiger Behinderung gemacht werden, zentrale Bedeutung zu und das wiederum ist bezüglich der Inhalte bzw. der Vermittlung der Inhalte der Behandlung elementar (Näheres in 5.4.5; 5.4.6.; 5.5.5.).

Mit Blick auf die Forschungsfrage kann dazu festgehalten werden, dass mit diesen Begriffen zweifellos der Bereich der Heilpädagogik in den Fokus kommt und dass somit ein mögliches Aufgabengebiet der Heilpädagogik angezeigt ist.

Ob das heilpädagogische Wissen in die Diagnostik der kognitiven Entwicklung eines Täters mit geistiger Behinderung mit einfließt, muss hier mit Verweis auf die ExpertInneninterviews als offene Frage stehen gelassen werden (Näheres in 8.2.3.; 8.3.3.).

4.4.2. Entwicklungsstufen der sozialen Kompetenz

Der Begriff der sozialen Kompetenz setzt verschiedene Fähigkeiten voraus, z. B. Kompromissfähigkeit, die Fähigkeit Bedürfnisse aufzuschieben, soziale Zusammenhänge zu verstehen usw. (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 22). Als zentrale Fähigkeit der sozialen Kompetenz gilt die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, das heisst die Fähigkeit sich in den andern hineinzuversetzen (vgl. Knapheide, 2010, S. 203; zum Problem der Perspektivenübernahme von Menschen mit geistiger Behinderung vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 192). Um den Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung angemessen beurteilen zu können, ist die Diagnostik der sozialen Kompetenz unerlässlich, ebenso wird deren Bedeutung für die

ambulante Behandlung betont (vgl. O` Callaghan, 1998, S. 439; Embregts et al. 2010, S. 765; Ahlemeyer, 2010, S. 29).

Im Folgenden sollen in Anlehnung an Knapheide die wichtigsten Aspekte der Entwicklungsstufen der sozialen Kompetenz kurz zusammengefasst werden (vgl. Knapheide, 2010, S. 204 - 207.), wobei diejenigen Stufen Berücksichtigung finden, welche für Menschen mit geistiger Behinderung relevant sind (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 23).

Entwicklungsstufe 0

- Egozentrische Sichtweise (die eigenen aktuellen Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt)
- Motive und Intentionen des Handelns werden nicht wahrgenommen
- Der situative Kontext ist unwichtig
- Gefühle werden zwar beobachtet, doch können sie nicht eindeutig zugeordnet werden

Entwicklungsstufe 1

- Der Andere wird als eigenständiges Wesen erlebt, auch hinsichtlich von Gefühlen und Gedanken
- Beginn der Trennung von psychischen und physischen Fähigkeiten
- Ein Gefühl kann sowohl im Verhalten als auch in Worten gezeigt werden
- Äussere Autorität wird respektiert
- In einer Gruppe Gespräch nur mit einem (Argumente anderer Teilnehmer werden ignoriert)

Entwicklungsstufe 2

- Die Perspektive des andern kann mit Inhalt gefüllt werden
- Mehrere Gefühle sind gleichzeitig möglich
- Die innere Realität kann vor andern verborgen werden
- Persönlichkeitsveränderung ist schwierig, weil bestimmte Gewohnheiten für sehr stabil gehalten werden
- Gleichzeitiger Kontakt mit mehreren Gesprächsteilnehmern ist möglich
- Durch Nachfragen wird ein besseres Verstehen erreicht

Entwicklungsstufe 3

- Entwicklung einer Vorstellung von Persönlichkeit (charakterisiert durch Haltungen, Werte, Einstellungen)
- Dritte – Person – Perspektive ist möglich (aus sich heraustreten und die Beziehung von zwei andern betrachten)
- Zwei Individuen sehen sich und den andern und ihre gegenseitige Beeinflussung

Für Menschen mit geistiger Behinderung stellt Ahlemeyer fest, dass sie die Stufe 3 nicht erreichen (vgl. Ahlemeyer, ebd.), was ich aufgrund meiner eigenen Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung nicht durchwegs bestätigen kann.

Da es sich bei der ambulanten Behandlung in wesentlichen Teilen um eine Gruppentherapie handelt (Näheres in 5.4.3; 5.5.3.), ist eine Diagnostik in diesem Bereich unerlässlich und mit Blick auf die Anforderungen an die einzelnen Teilnehmer in diesem Setting kann festgehalten werden, dass die Stufe 2 erreicht werden muss, damit eine erfolgreiche Teilnahme möglich ist (siehe 5.4.2.).

4.4.3. Moralische Entwicklung

Moralische Kompetenz ist die komplexere Ausformung und Weiterentwicklung der sozialen Kompetenz (vgl. Knapheide, zit. nach Ahlemeyer, 2010, S. 21). In den Mittelpunkt der moralischen Entwicklung wird die Fähigkeit zum Aufbau eines stabilen Normen – und Wertesystems gestellt (vgl. ebd. S. 24). Hierzu bedarf es einer Wertehierarchie und ein auf die Situation angepasster Umgang mit dieser, „ohne dass die Wertestruktur an sich in Frage gestellt wird“ (ebd.). Für die Diagnostik der moralischen Entwicklung gilt, was bereits für die

soziale Kompetenz festgehalten wurde: Sie ist für eine angemessene Beurteilung der Sexualstraftäter unerlässlich und ebenso wird ihre Bedeutung für die ambulante Behandlung herausgestrichen (vgl. etwa Ahlemeyer, 2010, S. 29).

Im folgenden sollen in Anlehnung an Knapheide die zentralen Aspekte der moralischen Entwicklungsstufen wiedergegeben werden (vgl. Knapheide, 2010, S. 207/ 208; zu den moralischen Entwicklungsstufen vgl. auch Lindsay et al. 2004, S. 17). Es ist darauf zu verweisen, dass Knapheide sich an den Moralstufen nach Kohlberg orientiert hat, sich dabei aber mehr für diejenigen (tiefen) Stufen interessiert hat, welche bei Menschen mit einer leichten bis mittelgradigen geistigen Behinderung im Vordergrund stehen bzw. erreicht werden können (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 21).

Stufe 0

- Moralische Argumente dienen der Rechtfertigung eigener Bedürfnisse. Normen gelten situativ für andere. Alle sollen das Gleich bekommen. Konflikte zwischen gleichwertigen Normen werden bedürfnisorientiert gelöst.

Stufe 1

- Die individuellen Bedürfnisse, Möglichkeiten und die Befindlichkeiten der Anderen werden berücksichtigt, der Umgang mit der externen Wertehierarchie wird entsprechend flexibler. Jeder soll das ihm zustehende bekommen. Äussere Regeln sind gültig, werden aber der Situation angepasst.

Stufe 3

- Die Wertehierarchie wird im Gruppenverband vereinbart. Der Nutzen für die Gruppe ist im Konfliktfall der Massstab, der die jeweilige Wertigkeit der einzelnen Norm festlegt.

Ahlemeyer hält für die Bereiche der kognitiven, der sozialen und der moralischen Entwicklung fest, dass sie voneinander abhängen, d. h. „die soziale Kompetenz setzt kognitive Kompetenz voraus und moralische Kompetenz setzt soziale Kompetenz voraus.“ (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 22).

Mit Blick auf die Forschungsfrage dieser Arbeit muss festgehalten werden, dass der moralischen Entwicklung eine überaus grosse Bedeutung zukommt, da im Bereich der Sexualität der Umgang mit den Normen und Werten des Gegenübers entscheidend ist (vgl. Bosch, 2006, S. 57f.; besonders: S. 71 – 74). Mit Blick auf die ambulante Behandlung muss festgehalten werden, dass der moralischen Entwicklung eine grundlegende Bedeutung für deren Durchführung zukommt (Näheres in 5.4.2.; 5.4.3.; 5.5.2.).

Im Folgenden soll ein weiterer Aspekt der `Täterorientierten Diagnostik` dargestellt werden, welchem mit Bezug auf Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung in der heilpädagogischen Literatur besondere Beachtung zu Teil wird (siehe 3.6.5.).

4.4.4. Doppeldiagnose

Unter dem Stichwort der Doppeldiagnose wird bei Menschen mit geistiger Behinderung nebst der geistigen Behinderung eine psychische Erkrankung, bzw. eine psychische Störung diagnostiziert (vgl. Craig & Lindsay, 2010, S. 20; Seidel, S. 7), wobei häufig auch von Persönlichkeitsstörungen die Rede ist (vgl. etwa Lindsay, 2005, S. 429; Theunissen, 2004, S. 266f.; zur hier nicht weiter zu verfolgenden Entwicklung des Begriffs `Doppeldiagnose` vgl. Theunissen, ebd.). Die Prävalenzrate psychischer Störungen gilt bei Menschen mit geistiger Behinderung allgemein als hoch (vgl. etwa Seidel, 2001, S. 7; Steinböck, 2001, S. 35; Wüllenweber, 2004, S. 254; Jantzen, 2004, S. 154; Lindsay, 2005, S. 429; Egli – Alge, 2010, S. 212), und es wird auch ein Zusammenhang mit delinquentem Sexualverhalten vermutet (vgl. Steinböck, 2001, S. 35; Lindsay, ebd.; gleichzeitig stellt er aber auch klar, dass ein direkter Zusammenhang nicht behauptet werden kann, vgl. ebd. S. 431; einen

Zusammenhang trotz fehlender, spezifischer Studien vermutet auch Morrissey, 2010, S. 161).

Mikkelsen weist darauf hin, dass je höher der Grad der geistigen Behinderung ist, desto eher sei auch die Diagnose einer psychischen Diagnose wahrscheinlich (vgl. Mikkelsen, 2004, S. 114; vgl. auch: Steinböck, 2001, S. 35). Er fügt hinzu: „The psychiatric assessment process will often need to be more comprehensive, and usually involves more collateral sources of information (....)“ (ebd.: dieser Haltung schliessen sich auch andere AutorInnen an, vgl. etwa Lindsay, 2005, S. 429; Seidel, 2001, S. 7 f.; Theunissen, 2004, S. 269f.; Wüllenweber, 2004, S. 245).

Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass sowohl hinsichtlich der Definitionen und Klassifizierungen psychischer Störungen, als auch der verwendeten diagnostischen Instrumente keine Standards zur Verfügung stehen, die verlässliche Aussagen zulassen (vgl. Lindsay, 2005, S. 429; siehe dazu auch Verhoeven, 2010, S. 318/ 319; zur hier nicht weiter zu verfolgenden Diagnose von psychischen Störungen vgl. auch die „Verstehens – Diagnose“ bei Theunissen, 1994, S. 8).

Paul & Wüllenweber weisen darauf hin, dass die Doppeldiagnose in der Geistig-behindertenpädagogik besonders häufig dann auftrete, wenn delinquente und kriminelle Verhaltensweisen als Beispiel für `Verhaltensauffälligkeiten` eingeordnet werden (vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 193). Im Zusammenhang mit Sexualdelikten zählen die AutorInnen dazu folgende `Verhaltensauffälligkeiten` auf: Exhibitionismus, Onanieren in der Öffentlichkeit, Prostitution, sexuelle Übergriffe auf den Partner (ebd.; zum unterschiedlichen Verständnis von `Verhaltensauffälligkeiten` in der Pädagogik und in der Psychiatrie vgl. Wüllenweber, 2004, S. 246). Ohne Zweifel handelt es sich bei diesen Delikten um Straftaten, wie sie nach dem Gesetz unter Strafe stehen (siehe 3.2.). Es ist demnach mit dieser Aussage ein weiterer Aspekt dessen beschrieben, was unter 4.1. unter den Stichworten `Schuldfähigkeit` und `Anzeigeverhalten` bereits thematisiert wurde.

Es soll hier die Doppeldiagnose noch aus einem andern Blickwinkel thematisiert werden, da Wüllenweber (2004, S. 254) einen Aspekt dieser Diagnose beschreibt, der mit Blick auf die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung von Bedeutung sein kann. Er stellt fest, dass die Verknappung der finanziellen Ressourcen der Behindertenhilfe dazu geführt hätten, „über den Weg eines erhöhten Hilfebedarfs zusätzliche Mittel erzielen zu können“ (ebd.) Und er hält weiter fest, dass die Diagnose einer psychischen Erkrankung (nebst der geistigen Behinderung) dafür besonders geeignet sein kann (ebd.).

Es kann festgehalten werden, dass aufgrund der Rechtslage (siehe 4.3.) die Finanzierung der ambulanten Behandlung eine offene Frage ist. Welche Mittel dafür zur Verfügung stehen bzw. auf welche Mittel dabei zurückgegriffen werden kann (oder werden muss) wird in den ExpertInneninterviews zu klären sein (Näheres in 8.1.4.; 8.2.4. 8.3.4.).

Mit Blick auf die Forschungsfrage kann zusammenfassend festgehalten werden, dass keine Studie bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung einen höheren Anteil von psychisch Erkrankten nachweisen konnte als dies bei `Nicht – Tätern` mit geistiger Behinderung der Fall ist (vgl. Lindsay. 2005, S. 432). Es besteht demnach durch die Diagnose einer psychischen Erkrankung kein direkter Zusammenhang mit einer künftigen Sexualstraftat. Es wird sogar darauf hingewiesen, dass eher das Gegenteil der Fall ist, „studies showing similar levels of major mental illness or lower levels of emotional disturbance in groups of sex offenders when compared to appropriate control groups“ (ebd.).

Verwiesen sei aber dennoch darauf, dass die Diagnose einer allfälligen psychischen Erkrankung trotzdem sorgfältig erstellt werden muss, da eine Erkrankung in diesem Bereich nebst dem obgenannten Einfluss auf die juristischen Konsequenzen, auch entscheidenden Einfluss auf die Möglichkeiten zur Behandlung hat (vgl. etwa Ahlemeyer, 2010, S. 25; Holland, 2004, S. 24; Morrissey, 2010, S. 170). Für Täter mit der Diagnose etwa einer Psychose oder einer Schizophrenie kommt aufgrund der geforderten Voraussetzungen für eine ambulante Behandlung diese nicht in Frage (vgl. ebd.; siehe 5.4.2.; 5.5.2.).

Im Folgenden wird derjenige Teil der `Täterorientierten Diagnostik` zur Darstellung kommen, der für die Durchführung der ambulanten Behandlung grundlegend ist (siehe 5.3.).

4.4.5. Risikoeinschätzung/ Rückfallgefahr

Zu den grundlegenden Voraussetzungen für eine ambulante Behandlung gehört eine Risikoeinschätzung bzgl. der Rückfallgefahr eines Sexualstraftäters, wobei darauf zu verweisen ist, dass diese für die Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung als höher eingeschätzt wird als für Sexualstraftäter ohne Behinderung (vgl. Verhoeven, 2010, S. 320). Für die Risikoeinschätzung zählt O` Callaghan die spezifischen Faktoren auf, die dabei beachtet werden müssen und nennt dabei „vulnerability of other individuals, current knowledge concerning the young man`s arousal patterns, impulsivity, evidence of control skills etc.“ (vgl. O` Callaghan, 1998, S. 444).

Diese verschiedenen Faktoren der Risikoeinschätzung werden in zwei Kategorien aufgeteilt, in sogenannte statische und dynamische Faktoren (vgl. Embregts et al. 2010, S. 761). Zu den statischen Faktoren werden dabei gezählt: „ID, deviant sexual experiences, antisocial behavior, impulsivity, high sexual arousal and sexual preoccupation“, (ebd.), zu den dynamischen: „the presence of cognitive distortions, poor social skills, deviant sexual fantasies and low levels of empathy“ (ebd.). Sowohl statische als auch dynamische Faktoren können dabei in Bezug auf Sexualdelikte (und die Rückfallgefahr) Einfluss haben (ebd.) Die Autoren schlagen vor, die Aufteilung der dynamischen und statischen Faktoren zu erweitern, indem auch ausdrücklich variable Umweltfaktoren in die Risikoeinschätzung mit einbezogen werden, wie z. B. „living conditions, employment conditions“ usw. (vgl. ebd.; zu diesem Einbezug vgl. auch Lindsay, 2005, S. 433), so dass ein möglichst umfassendes Bild des Sexualstraftäters mit geistiger Behinderung erstellt werden kann.

Es wird im Zusammenhang mit der Risikoeinschätzung deutlich, dass die Diagnostik die „Gesamtpersönlichkeit“ (Rutschmann, siehe 8.2.1.) des Sexualstraftäters mit geistiger Behinderung berücksichtigen muss, um die Rückfallgefahr beurteilen zu können. Der für die Diagnostik bzw. die Risikoeinschätzung verwendete Fragebogen sieht mehr als 20 verschiedene diagnostische Bereiche vor, welche berücksichtigt werden müssen (vgl. Embregts et al. 2010, S. 761) was ein Hinweis darauf ist, wie aufwändig die Diagnostik bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung ist, bzw. wie viele Faktoren „für die Klärungen im Einzelfall“ (Paul & Wüllenweber, 2004, S. 196; siehe 4.1.) berücksichtigt werden müssen (vgl. dazu auch: Wüllenweber, 2004, S. 252).

Mit Blick auf die Forschungsfrage sei zu dieser Unterscheidung in dynamische und statische Faktoren festgehalten, dass die statischen Faktoren als nicht veränderbar gelten, dies im Gegensatz zu den dynamischen. (vgl. Embregts et al., 2010, S. 761). Dies ist für die ambulante Behandlung in zweifacher Hinsicht zentral:

1. Die Diagnostik der dynamischen und statischen Faktoren ist für die Einschätzung von Risikosituationen und damit zur Festlegung der Rahmenbedingungen für eine ambulante Behandlung zentral (siehe 7.)
2. Die Diagnostik der dynamischen Risikofaktoren bildet die inhaltliche Grundlage für die Behandlung (vgl. Embregts et al., S. 761)

Es sei hier verwiesen darauf, dass der unter 3.8. beschriebenen Fähigkeit des einzelnen Straftäters zur Planung der Sexualstraftat in Bezug auf die Risikoeinschätzung eines Straftäters grosse Bedeutung zukommt. Dass diese Fähigkeit aber kontrovers diskutiert wird, wurde ebenda angezeigt und ebenso ist die Diagnostik in diesem Bereich umstritten (vgl. Wüllenweber, 2004, S. 252). Es wird diesen Fragen in den ExpertInneninterviews nachgegangen werden müssen (Näheres in (8.2.3.; 8.3.3).

Auf die diagnostischen Schwierigkeiten bei Sexualstratätern mit geistiger Behinderung sei abschliessend zu diesem Kapitel eingegangen.

4.5. Diagnostische Schwierigkeiten

Zum Schluss dieses Kapitel sei auf zwei grundsätzliche Schwierigkeiten in der Diagnostik von Tätern mit geistiger Behinderung hingewiesen (vgl. Wüllenweber, 2004, S. 252). Es sind dies:

1. Der Bereich der Deskription und
2. Der Bereich der Kommunikation

Die Diagnostik im Bereich sozialer Auffälligkeiten (zu denen auch das sexuelle Verhalten gezählt werden kann, vgl. Wüllenweber & Ruhnau – Wüllenweber; 2004, S.16) wird bei Menschen mit geistiger Behinderung deskriptiv festgehalten und dabei wird dieses Verhalten `von aussen` einem bestimmten Verhalten („einer bestimmten Störung“) zugeordnet und bewertet (vgl. Wüllenweber, 2004, S.252) bzw. als sexuelle Gewalt interpretiert (vgl. dazu 3.6.2.).

Neben den Problemen der Deskription zeigen sich Probleme in der Kommunikation mit den Betroffenen. Diese treten in unterschiedlicher Hinsicht auf: „Unvermögen oder Einschränkungen in der verbalen Sprache, Defizite in der Selbstwahrnehmung und im Verstehen von sozialen Situationen, Unfähigkeit oder Ungenauigkeit in der körperlichen Wahrnehmung“ (Wüllenweber, ebd.). Das verunmöglicht zwar eine genaue Diagnostik nicht, erschwert diese aber doch erheblich (vgl. ebd.; vgl. dazu auch Meyer, 2000, S. 67). Welchen Einfluss diese Schwierigkeiten auf die Diagnostik haben und inwiefern diesen mit den bestehenden Diagnostikinstrumenten Rechnung getragen wird, soll in den ExpertInneninterviews geklärt werden (Näheres in 8.1.3.; 8.2.3.; 8.3.3.).

Ausdrücklich wird auch Kritik gegenüber der Risikoeinschätzung, bzw. der damit verbundenen Rückfallprävention geäußert (vgl. Lindsay, 2005, S. 433). Die Kritik kommt dabei aus dem Feld der Fachleute, welche mit den Sexualstraftätern in ihrem Lebensumfeld arbeiten und es wird betont, dass die mit der Rückfallprävention verbundenen Kontrollpläne für Täter mit geistiger Behinderung zu komplex sind („the language of relapse prävention is very complex, and the personal relapse prävention plans are extremly elaborate“ (ebd.). Dieser Behauptung wird im ExpertInneninterview nachgegangen werden müssen (Näheres in 8.1.4.).

5. Die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Der Begriff der ambulanten Behandlung findet sich in der heilpädagogischen Literatur nicht. Ich werde im Folgenden die Begriffe nach ihrem allgemeinen Verständnis definieren und diese Definition in Beziehung zur Forschungsfrage setzen.

5.1. Begriffserklärung Ambulant

In `Wikipedia` (Stand: 25.7. 2011) findet sich folgende Defintion:

„Ambulant stammt aus dem Lateinischen und bedeutet in etwa `umhergehend` spazieren gehend`. Im Bereich der Medizin spricht man allgemein meistens von ambulanter Diagnostik und Therapie, wenn der Patient nicht über Nacht in der medizinischen Einrichtung bleibt, sondern am selben Tag nach Hause gehen kann.“

Der für diese Arbeit wichtigste Passus in dieser Definition betrifft den Umstand, dass der Patient, bzw. der Sexualstraftäter in der ambulanten Behandlung „über Nacht nach Hause geht“, was in Bezug auf diese Arbeit bedeutet, dass die Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung nicht in einer stationären Einrichtung des Strafvollzugs untergebracht sind. Das Forschungsinteresse in dieser Arbeit ist fokussiert auf diejenigen Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung, bei denen die Voraussetzungen zur Durchführung einer ambulanten Behandlung gegeben sind (Näheres in 5.3.; 5.5.2.).

5.2. Begriffserklärung Behandlung

Der Begriff der `Behandlung` findet sich in der Literatur im Zusammenhang mit der forensisch – therapeutischen Sicht auf die Täterbehandlung (vgl. Egli – Alge; 2010a, S. 221). Behandlung kann in dieser Auslegung auch gleichgesetzt werden mit dem Begriff der Therapie. Therapie bedeutet nach dem griechischen Wortsinn Heilbehandlung.

Ich fasse im Folgenden die Definition des Begriffs `Therapie` zusammen wie sie in Wikipedia (Stand 25.7.11) zu finden ist.

Das Wort `Therapie` kommt aus dem griechischen (therapeia) und bedeutet `das Dienen, die Bedienung, die Dienstleistung, die Pflege der Kranken`. Ziel des Therapeuten ist die Ermöglichung oder Beschleunigung einer Heilung, die Beseitigung oder Linderung der Symptome und die Wiederherstellung der körperlichen oder psychischen Funktion.

Bei der Therapie wird unterschieden in:

- die *allgemeine Therapie*, die sich am Gesamtzustand des Patienten orientiert
- die *spezielle Therapie*, die auf konkrete Details der Behandlung eingeht.

Damit eine Therapie empfohlen werden kann, muss zunächst eine Diagnostik vorgenommen werden. Die eigentliche Therapie besteht dann aus Massnahmen zur Behebung der Krankheitsursachen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Therapie auf einer direkten oder indirekten Einwirkung des Therapeuten auf den Patienten beruht, und dass die Möglichkeiten der Einwirkung vielfältig sind.

Unübersehbar steht bei der Therapie der Kranke - oder in Bezug auf diese Arbeit der Täter – im Zentrum der Massnahmen, diese sollen für ihn „eine Dienstleistung“ sein. Egli – Alge hält fest, dass es bei der Täterbehandlung „aus forensisch – therapeutischer Sicht nicht um das Heilen einer Krankheit (...) geht, sondern darum, Risikosituationen und -faktoren zu erkennen, wahrzunehmen zu identifizieren und schliesslich zu bewältigen (Egli – Alge, 2010a, S. 221).

Dieser Umgang mit Risikosituationen und -faktoren ist zentrales Element im folgenden Kapitel zur ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung.

5.3. Zur Forschungslage der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung ist Täterarbeit (vgl. Rutschmann, 2010; Egli – Alge, 2010b). Der Begriff der Täterarbeit geht in Deutschland zurück auf die forensische Psychiatrie und wurde Anfang der 1980er Jahre - angestossen durch die feministische Bewegung - für die Tätertherapie von Sexualstraftätern entwickelt (vgl. Gabriel & Woffersdorf, 2006, S. 30). Zentraler Diskussionspunkt in dieser Entwicklung ist die Verbesserung des Opferschutzes durch die Täterarbeit (ebd. S.31; vgl. auch Egli – Alge, 2010a, S. 210).

Als zentrale Voraussetzung für die Therapie von Sexualstraftätern muss die fachliche Zusammenarbeit aller Beteiligten gesehen werden, dies gilt insbesondere auch für die Zusammenarbeit mit der Justiz (vgl. Gabriel & Woffersdorf, ebd.). Die ambulante Behandlung ist dabei im Strafgesetzbuch ausdrücklich vorgesehen und kann damit strafrechtlich verordnet werden (vgl. StGB, Schweiz, 2011, Art. 63). Vorrangiges Ziel der ambulanten Behandlung ist es, der Gefahr weiterer Vergehen zu begegnen (vgl. ebd.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine ambulante Behandlung nur dann angeordnet werden kann „sofern der Täter für Dritte nicht gefährlich ist“, (Rehberg, zit. nach Adam et al. S. 96). Ausserdem soll der Täter in einem geregelten Umfeld leben (vgl. ebd.).

In 4.3. wurde festgehalten, dass die geltenden gesetzlichen Regeln die Fragen der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung aufgrund der geringen Zahl von Verurteilungen nur unzulänglich regeln (siehe 3.5.2.). Betont sei, dass es damit für Sexualdelinquenten mit geistiger Behinderung letztlich keine Rechtssicherheit, sowie auch

keine Normierung im Hinblick auf eine verpflichtende therapeutische Behandlung gibt (vgl. Zemp et al., 1997, S. 69).

Es besteht somit die Gefahr, dass Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung wegen der fehlenden strafrechtlichen Verurteilung in ihrem Lebensumfeld bleiben (dass dem nach wie vor so ist, bestätigt die Studie, die unter 3.5.2. dargestellt ist) und dass therapeutische Massnahmen, bzw. die ambulante Behandlung unterbleiben, was bedeutet, dass einzig die Sanktionen in den Einrichtungen zum Tragen kommen (vgl. ebd.; als einzige Massnahme wird dabei oft der Rauswurf aus der Institution „durchgezogen“, vgl. Zemp, 2001, S. 390). Damit ist die Frage nach dem adäquaten Umgang, bzw. den Möglichkeiten zu einer ambulanten Behandlung akzentuiert und der Strand der Fachdiskussion soll im Folgenden dargestellt werden.

Die Versuche, bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung alternative Wege gegenüber deren Inhaftierung im Rahmen des Massnahmenvollzugs einzuschlagen, gehen im englischsprachigen Raum auf die 1970er Jahre zurück (vgl. Hayes, 2004 S. 68). Im Umgang mit diesen Tätern wurde dabei ein System vorgeschlagen, das zwar nicht als ambulante Behandlung bezeichnet wurde, aber dennoch dessen wesentliche Elemente enthielt, „a system of prevention, advocacy and treatment options an array of residential placements, vocational and educational options (vgl. ebd.; Näheres in 5.4.; 5.5.).

Während sich die Thematik im englischsprachigen Raum insbesondere in den letzten 20 Jahren entwickelte (vgl. O` Callaghan, 1998, S. 435f.; der Autor geht vor allem auf die Behandlung von Jugendlichen Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung ein; Hayes, 2004, S. 68; Lindsay, Michie, Lambrick, 2010, S. 271f.), muss für den deutschsprachigen Raum festgehalten werden, dass zur ambulanten Behandlung von Sexualstratätern jegliche Forschung fehlt.

In der deutschsprachigen Literatur finden sich nur wenige Hinweise zur Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung und diese stehen nahezu ausschliesslich im Zusammenhang mit der stationären Behandlung, bei der die Täter in geschlossenen Einrichtungen untergebracht sind (vgl. Knapheide, 2010; Steinböck, 2001, S.39; dieser Autor hält dazu fest, dass Aussicht auf Erfolg nur dann bestehe, wenn eine geschlossene Einrichtung gefunden werden kann). Dieses Einschränkung gilt auch für den grössten Teil der englischsprachigen Literatur, zudem muss festgehalten werden, dass bei der Behandlung von Tätern mit geistiger Behinderung die Voraussetzungen der Zusammenarbeit aller Beteiligten von zentraler Bedeutung sind (vgl. etwa Muysers, 2010, S. 12) und diese sind aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen (etwa juristischen, aber auch behinderungsspezifischen, gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen) von Land zu Land nicht vergleichbar. Die in der englischsprachigen Literatur erwähnten `Community – Based Programms` sind auf die Verhältnisse im deutschsprachigen Raum nicht übertragbar, so etwa das `community- based system of service`, das für Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung vor dem Hintergrund der Abschaffung spezifischer Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt wurde (vgl. dazu Lindsay et al. 2010, S. 271).

Für den Fortgang dieser Arbeit bedeutet dies

1. Zentrale Elemente der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung sollen anhand dieser Literatur genannt werden, da der Autor dieser Arbeit von der Annahme ausgeht, dass diese sich unabhängig von der Therapieform nicht unterscheiden. Spezifische Eckpfeiler für die ambulante Therapie sollen unter demselben Gesichtspunkt dargestellt werden.

Es sei darauf verwiesen, dass damit zu zentralen Voraussetzungen der ambulanten Behandlung, etwa den spezifischen Rahmenbedingungen, welche geschaffen werden müssen, dass der Täter für Dritte nicht gefährlich werden kann (siehe 5.3.) oder den Rahmenbedingungen der fachlichen Zusammenarbeit zwischen Fachstelle und Institution keine Aussagen gemacht werden können.

2. Das derzeitige Wissen zur ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung ist im deutschsprachigen Raum eng mit der Arbeit des forensischen Instituts Ostschweiz (Forio;) und weniger vergleichbarer Fachstellen in Deutschland verbunden (siehe 2.1.; vgl. auch. 13.1.). Um den derzeitigen Diskussionsstand aufzuzeigen, muss daher auf dieses Wissen zurückgegriffen werden, welches nahezu ausschliesslich über unveröffentlichte Manuskripte von Meinrad Rutschmann sowie Monika Egli – Alge zugänglich ist (siehe 13.1.; Näheres in 5.5.)
3. In den ExpertInnengesprächen wird den Fragen zur ambulanten Behandlung spezifisches Gewicht zukommen. Insbesondere betrifft dies auch den Bereich der Massnahmen, welche seitens der Institution getroffen werden müssen, um einen Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung zu begleiten. Dazu findet sich keine Literatur.

Das heisst im Konkreten, dass im Folgenden

- in einem ersten Schritt die zentralen Elemente der (stationären) Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung (siehe 5.4.) und
- in einem zweiten Schritt die zentralen Elemente der ambulanten Behandlung, wie sie vom forensischen Institut Ostschweiz (Forio) durchgeführt wird (siehe 5.5.) dargestellt werden sollen.

Die Ausführungen und Behauptungen dieser Darstellungen müssen im ExpertInneninterview überprüft bzw. ergänzt werden. Entsprechende Fragestellungen dazu finden sich in den Interviewleitfäden (siehe 13. 4.; 13.6.; 13.8.).

5.4. Zentrale Elemente der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Es sei darauf verwiesen, dass die Darstellung aus den unter 5.3. Gründen des Forschungsstandes sich in einzelnen Teilen auf die Aufzählung von Schlagworten wie sie in der Literatur genannt werden beschränken muss. In wesentlichen Teilen der folgenden Ausführungen zur Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung orientiere ich mich dabei an Knapheide (vgl. Knapheide, 2010).

5.4.1. Regeln

Für die Behandlung braucht es die Bestimmung klarer Regeln, welche dauerhaft Bestand haben müssen (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 27). Bei diesen Regeln muss darauf geachtet werden, dass sie für die Täter sowohl einen schützenden und vor allem kontrollierenden Rahmen bilden (ebd.). Die Regeln müssen für die Dauer der ganzen Behandlung von aussen vorgegeben werden (ebd.; vgl. dazu auch: Knapheide, 2010, S. 208).

5.4.2. Voraussetzungen

Für die Teilnahme an der Behandlung gelten verschiedene Voraussetzungen, wobei diese aufgeteilt werden können in 1. Grundlegende Voraussetzungen und 2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Gruppentherapie (siehe 5.4.3.)

1. Grundlegende Voraussetzungen

Als Grundlegende Voraussetzung, um an einer Behandlung teilzunehmen gilt

1. dass die Sexualstraftäter unter ihren Straftaten leiden und
2. dass sie deshalb „den nachhaltigen Wunsch nach einer psychischen Veränderung verspüren (vgl. Knapheide, 2010, S. 210; die grundlegende Akzeptanz zur Veränderung erwähnt auch Verhoeven, 2010, S. 321).

In Erweiterung der obgenannten Regeln müssen die Täter ausserdem dazu bereit sein, Normen und Regeln der Gemeinschaft zu akzeptieren und diese „aktiv zu vertreten“ (vgl. Knapheide, ebd.). Ausserdem muss eine „stabile, situationsadäquate Wertehierarchie“ gefestigt sein“ (ebd.).

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Gruppentherapie

Die Behandlung wird als Gruppentherapie durchgeführt (siehe 5.4.3.) und dafür sind weitere Voraussetzungen notwendig.

Für die Teilnahme an der Therapie müssen die sozio – moralischen Kompetenzen entwickelt werden (vgl. Knapheide, 2010, S. 208; siehe 4.3.2.; 4.3.3.). Dabei muss die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme so weit entwickelt sein, dass verschiedene konkrete Perspektiven übernommen werden können, das heisst der Täter muss dazu fähig sein, in einer Gruppe im Wechsel alle Teilnehmerperspektiven einzunehmen und aufeinander zu beziehen (vgl. ebd.; vgl. auch: Egli – Alge, 2010a, S. 222).

Es sei hier darauf verwiesen, dass Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung diese Voraussetzung oft nicht mitbringen (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 26), und dass diese Kompetenzen erst erarbeitet werden müssen (vgl. ebd. S. 27). Diese Voraussetzungen können aber auch ein Hinweis darauf sein, dass die Anforderungen der Behandlung eher den Fähigkeiten der Sexualstraftäter mit einer leichten geistigen Behinderung oder einer Lernbehinderung entsprechen, als den Tätern mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung. Dies entspricht auch dem Befund, dass intelligenzgeminderte Sexualstraftäter überwiegend das konkret – operationale Niveau nach Piaget erreichen (vgl. ebd.; siehe 4.3.1.). Betont sei auch, dass die in der Behandlung im Vordergrund stehende, einsichtorientierte Deliktbearbeitung (siehe 5.4.4.) nur bei Menschen mit diesen kognitiven Voraussetzungen durchgeführt, bzw. zum Erfolg führen kann (vgl. Ahlemeyer, 2010, S. 28).

Spezifisch für die ambulante Behandlung soll noch eine Voraussetzung hier Erwähnung finden, welche für Täter mit geistiger Behinderung bezüglich der Rückfallprävention bedeutsam ist. „One problem, not mentioned in the literature on relapse prevention, that is clearly relevant to the field of ID, is the assumption, that the individual has some level of supportive relationships around him“ (Lindsay, 2005, S. 434). Mit dieser Voraussetzung wird die Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit aller Beteiligten ins Spiel gebracht und mit Blick auf die Forschungsfrage kann festgehalten werden, dass das Engagement des gesamten Umfelds gegenüber dem Täter mit - entscheidend für den Erfolg der Behandlung ist (siehe dazu auch Craig & Lindsay, 2010, S. 27; siehe 5.4.4.; 5.4.9.).

5.4.3. Gruppentherapie

Die Gruppentherapie gilt bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung – von Ausnahmen wie bei Sexualstraftätern mit Autismus abgesehen (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 222) – als wissenschaftlich fundiert (vgl. Knapheide, 2010, S. 208; Egli – Alge, ebd.; O` Callaghan, 1998, S. 440; Ford & Rose, 2010, S. 358).

In der Gruppentherapie soll Reden als eine Form von Problembewältigung eingeübt werden, das heisst, „diffuses Erleben oder widersprüchliche Gefühle müssen in Worte gefasst werden“ (Knapheide, 2010, S. 209). Durch diese Verbalisation werden andere Menschen – das heisst, sowohl die andern Gruppenteilnehmer als auch die TherapeutInnen – in die Lage versetzt, Hilfestellungen zu geben (vgl. ebd.). Diese Erfahrungen können auch dahingehend wirken, dass mit der Verbalisation die Möglichkeit zur Selbsthilfe geschaffen wird, so dass sich der Täter „aktiv mit seiner Situation und seinem Erleben auseinandersetzen kann“ (ebd.; dass mit dem Gruppentraining verschiedene Fähigkeiten erlernt werden können, erwähnt auch Verhoeven, 2010, S. 322).

Darüber hinaus wird auch darauf hingewiesen, dass etwa hinsichtlich möglicher Rechtfertigungsstrategien der Täter, diese durch die Gruppenteilnehmer wirksamer entlarvt werden können, als durch den Therapeuten (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 222).

Insgesamt soll durch die regelmässige Gruppenarbeit die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit stattfinden, wobei die Deliktbearbeitung zentrales Element ist (vgl. ebd.).

Die Behandlungsthemen im Einzelnen sollen nachfolgend dargestellt werden (siehe 5.4.4.).

Verwiesen sei hier noch darauf, dass andere Autoren hinsichtlich der Gruppentherapie kritischer sind, und dass diese Form der Behandlung Gegenstand weiterer Forschung sein muss (vgl. Ford & Rose, 2010, S. 358). So halten diese Autoren etwa fest, dass das Gruppenklima entscheidend für den Verlauf einer Behandlung ist, und dass etwa für Teilnehmer mit einer tiefen Selbstachtung verbunden mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten die Behandlung in der Gruppe problematisch ist (vgl. ebd.). Als entscheidenden Faktor für die Gruppentherapie sprechen die Autoren die Behandlungsdauer an, welche für die obgenannten Probleme ausschlaggebend sein kann (vgl. ebd.; zur Behandlungsdauer siehe 5.4.5.).

5.4.4. Behandlungsthemen/ Behandlungsziele

In der Behandlung ist die Bearbeitung des Delikts zentral, um einen weiteren Missbrauch zu verhindern (vgl. etwa Ahlemeyer, 2010, S. 28; Egli – Alge, 2010, S. 221, Knapheide, 2010, S. 211; Zemp. et al. 1997, S. 13). .Darüber hinaus werden in Übereinstimmung von verschiedenen AutorInnen Themen der Behandlung genannt, welche im Folgenden in einem Überblick dargestellt werden sollen, mit den Erwähnungen in der in dieser Arbeit berücksichtigten Literatur.

Behandlungsthemen	Erwähnungen in der Literatur
- Erhöhung der soziale und moralischen Kompetenzen	Embregts et al. 2010, S. 761; Ahlemeyer, 2010, S.29; Muysers, 2010, S. 11; Knapheide, 2010, S. 208; Lindsay, 2005, S. 433; Craig & Lindsay, 2010, S.17; Ford & Rose, 2010, S. 348; Verhoeven, 2010, S. 320; O` Callaghan, 1998, S. 441
- Erhöhung der Selbst – Kontrolle/ Impulskontrolle	Muysers, 2010, S.11; Knapheide, 2010, S. 217; Lindsay, 2005, S. 433/ S. 437; Craig, & Lindsay, 2010, S. 17, Verhoeven, 2010, S.320
- Förderung der schulischen Bildung (lack of knowledge; provide sex education)	Embregts et al. 2010, S. 761; Muysers, 2010, S. 11; Lindsay, 2005, S 437; Ford & Rose, 2010, S.438; Ahlemeyer, 2010, S. 27; Verhoeven 2010, S. 320
- Sexuelle Orientierung („non – problematic sexual expression“, O` Callaghan, 1998, S. 440)	Embregts et al. 2010, S. 761; Lindsay, 2005, S. 437; Craig & Lindsay, 2010, S. 17; Ford & Rose, 2010, S. 348
- Deliktbearbeitung (Vorfeld, Nachtatverhalten, Motivation, Strategie usw.)	Muysers, 2010, S. 11/ S.12; Knapheide, 2010, S. 211/ 213; Lindsay, 2005, S. 437
- Erkennen von Risikofaktoren/ Risikosituationen	Knapheide, 2010, S. 213; Ford & Rose, 2010, S. 348
- Erarbeitung von Handlungsalternativen	Muysers, 2010, S.12; Knapheide, 2010, S. 210/ S. 214

- Aufarbeitung der Lebensgeschichte (Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit)	Muysers, 2010, S.11; Knapheide, 2010, S. 210
- Alltägliche Selbstsorge	Muysers, 2010, S.11; Ford & Rose, 2010, S. 356
- Quality of life; Aspekte eines befriedigenden Lebens (Eigenverantwortung; soziales Engagement; Integration; Beziehungen, Arbeit usw.)	Knapheide, 2010, S. 213f.; Lindsay, 2005, S. 436; Ford & Rose, 2010, S. 356; O` Callaghan, 1998, S. 441

Tabelle 5 Zentrale Themen der Behandlung (zusammengestellt vom Autor)

Dem Aspekt eines befriedigenden Lebens wird von verschiedenen Autoren zentrale Bedeutung hinsichtlich des Erfolgs einer Behandlung beigemessen - („Quality of life of offenders becomes a central issue in their treatment.“, Lindsay, 2005, S. 436), - wobei hier vor allem auch auf die Bedeutung der Nachbehandlung verwiesen werden muss (siehe 5.4.7.). Betont wird auch der Aspekt der Selbstkontrolle, an der im Verlauf der Behandlung gearbeitet wird und die letztlich für den Erfolg – oder Misserfolg - einer Behandlung massgebend ist (vgl. Knapheide, 2010, S. 217; Lindsay, 2005, S. 433).

Verwiesen sei hier darauf, dass sämtliche Behandlungsthemen adaptiert sind von Programmen, wie sie für Sexualstraffäter ohne geistige Behinderung entwickelt wurden (vgl. etwa Murphy & Mason, 2008, S. 190). Die Überprüfung der Relevanz dieser Themen für Sexualstraffäter mit geistiger Behinderung ist weitgehend ausstehend (vgl. ebd.; dasselbe wird festgehalten von Ford & Rose, 2010, S. 438; in diesem Zusammenhang macht eine andere Autorin darauf aufmerksam, dass Sexualstraffäter mit geistiger Behinderung keine homogene Gruppe sind, „and matching treatment to learning styles is important for effective treatment“, Verhoeven, 2010, S. 321).

Mit Blick auf die ExpertInneninterviews sollen zu diesem Befund diese Fragen festgehalten werden (vgl. Ford & Rose, 2010, S. 356/ 357):

1. Ist bei Sexualstraffätern mit geistiger Behinderung die Bearbeitung derselben Themen hilfreich?
2. Ist bei allen Sexualstrafaten die Bearbeitung derselben thematischen Bereiche hilfreich?
3. (Je nach Antwort auf die Fragen 1 und 2) Inwiefern müssen spezifische Anpassungen gemacht werden? (Näheres in 8.1.4.; 8.2.4.; 8.3.4.).

5.4.5. Begriffsdefinition Heilpädagogik

Bevor die Frage der konkreten Umsetzung der Inhalte angegangen werden soll, sei der im 1. Teilaspekt der Fragestellung erwähnte Begriff der Heilpädagogik definiert, der bei der konkreten Vermittlung der Inhalte eine Rolle spielen kann.

Eine allgemeine Definition von Heilpädagogik hält fest: „Heilpädagogik ist Pädagogik unter erschwerten Bedingungen“, (Moor, zit. nach Bleidick, 2000, S. 185). Diese erschwerten Bedingungen werden andernorts präzisiert, indem Heilpädagogik definiert wird als „Theorie und Praxis der Entwicklungsförderung und Lebensbegleitung von Menschen jeglichen Lebensalters“ (Mohr, 2004, S. 51) „bei allen Formen von Beeinträchtigung, bei allen Graden von Beeinträchtigung (...) und in allen Lebensbereichen bzw. Institutionen“ (Bach, zitiert nach Mohr, ebd.). Eine Form der Beeinträchtigung ist die geistige Behinderung und demzufolge wird dieser Fachbereich der Heilpädagogik als Geistigbehindertenpädagogik bezeichnet und umfasst sämtliche obgenannten Bereiche (vgl. ebd.). Es sei hier festgehalten, dass in dieser

Arbeit der Begriff Heilpädagogik verwendet wird, für deren spezifische Fachrichtung der Geistigbehindertenpädagogik.

Mit dieser Definition sind die für diese Arbeit relevanten Aspekte der Heilpädagogik genannt. Es sind dies:

1. Die Heilpädagogik verfügt über ein spezifisches Wissen im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung.
2. Entwicklungsförderung und Lebensbegleitung sind zentrale Aspekte der Heilpädagogik.
3. Die Heilpädagogik ist bei der Entwicklungsförderung und Lebensbegleitung bei Menschen mit geistiger Behinderung in jedem Lebensalter zu berücksichtigen.

Es sei hier festgehalten, dass die Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung nach Auffassung des Autors dieser Arbeit als eine Form der Entwicklungsförderung und Lebensbegleitung betrachtet werden muss. Das heisst, dass bei der Behandlung, bzw. der Vermittlung der Inhalte der Behandlung (siehe 5.4.4.) heilpädagogische Ansätze berücksichtigt werden müssen. Im Folgenden wird den Hinweisen aus der Literatur dazu nachgegangen.

5.4.6. Arbeit im Konkreten/ Vermittlung der Inhalte

Zur Frage der konkreten Umsetzung/ bzw. der Vermittlung der Inhalte bei Tätern mit geistiger Behinderung gibt es nur wenige, kaum spezifische Hinweise wie etwa das modulare Gruppentraining zur Erhöhung der sozialen Kompetenzen (vgl. Muysers, 2010, S. 11) oder die Beschulung/ Nachschulung im Einzel- oder Kleingruppenunterricht (vgl. ebd.). Hinweise darauf, dass die Heilpädagogik bei der Vermittlung eine Rolle spielen kann, finden sich aber in den didaktischen Prinzipien, welche bei der Vermittlung von Bedeutung sind. Es sind dies

1. Klarheit
2. Überschaubarkeit
3. Wiederholung (vgl. ebd.).

Diese didaktischen Prinzipien finden sich etwa auch im Münchner `Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung` (2003, S. 58) und diese sind für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung zweifellos zentral. Hinweise darauf, mit welchen konkreten Massnahmen etwa Klarheit und Überschaubarkeit in der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung geschaffen wird, fehlen indes fast vollständig (Hinweise finden sich zur Unterstützung und zur fachlichen Zusammenarbeit, siehe 5.4.7.). Betont sei hier aber auch, dass jegliche Hinweise zum Prinzip der `Anschaulichkeit` bzw. des konkreten Materials, wie es aufgrund des kognitiven Entwicklungsniveaus der Täter bei der Vermittlung von Inhalten im Vordergrund steht, fehlen (siehe 5.4.2.; 4.3.1; auf diesen Aspekt macht aber eine andere Autorin aufmerksam, vgl. Verhoeven, 2010, S. 321; auf verschiedene Techniken macht auch O` Callaghan aufmerksam – „a variety of therapeutic mediums“ – O` Callaghan, 1998, S. 442). Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die verbale Kommunikation in der Behandlung im Vordergrund steht (auch O` Callaghan spricht von Rollenspielen und Diskussionen, vgl. ebd.) – und dass die entsprechenden Fähigkeiten beim Klienten vorhanden sein müssen (siehe 5.4.3.), womit aufgrund der kognitiven Fähigkeiten von Tätern mit mittelgradiger geistiger Behinderung die Behandlung faktisch ausgeschlossen wäre (siehe 4.3.1.).

5.4.5. Dauer der Behandlung

Zur Dauer der ambulanten Behandlung, welche notwendig ist, dass diese erfolgreich ist, kann kaum eine Aussage gemacht werden, da entsprechende Studien rar sind (vgl. etwa Murphy, Mason, 2008, S. 189). Aufgrund dieser wenigen Studien aber kann festgehalten werden, dass bei einer Behandlungsdauer von einem Jahr das Rückfallrisiko

vergleichsweise hoch ist, während sich bei einer Dauer von zwei Jahren signifikant bessere Resultate zeigen (vgl. Lindsay, et al. 2010, S. 288). In Bezug auf die Rückfallgefahr betont sei aber auch, dass diesbezüglich der Nachbetreuung, bzw. den begleitenden Lebensumständen (z. B. ob der Täter betreut lebt oder alleine) entscheidende Bedeutung zukommt (vgl. ebd.; siehe 5.4.7.).

5.4.6. Zusammensetzung des TherapeutInnenteams/ Anforderungen an TherapeutInnen

Bei den TherapeutInnen ist stets von einem Team die Rede (vgl. etwa Ford, Rose, 2010, S. 359), welches sich aus unterschiedliche Fachkräften zusammensetzen soll (genannt werden etwa forensische Spezialisten, im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung erfahrene Fachkräfte, vgl. ebd.; diesen Aspekt wird auch andernorts betont: „...no professional group has a monopoly on skills in this developing area“ O` Callaghan, 1998, S. 445). Das Zusammenwirken der unterschiedlichen Fachkräfte wirkt sich dabei auf die Dynamik im Behandlungsprozess aus. „Staff from a variety of backgrounds contribute to the development and delivery of programmes, potentially influencing their responses to and interactions with offenders (ebd.). Wichtiger noch als die Zusammensetzung ist aber die Haltung der Therapeutinnen. Im Bezug auf den Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung besonders hervorgehoben werden Wärme und Respekt (warmth and respect), die dieser Klientel entgegengebracht werden muss (vgl. ebd.). In Bezug auf den Respekt wird insbesondere betont, dass der Therapeut vermeiden muss, dass der Täter sich vor den andern Gruppenteilnehmern schämen muss (vgl. Lindsay, 2005, S. 436). Weitere Qualitäten die bezüglich der TherapeutInnen betont werden sind „flexibility, appropriate directiveness and encouragement to participate“, (ebd.). Den beiden letztgenannten Eigenschaften kommt vor allem in der Behandlung in der Gruppe grosse Bedeutung zu, „in which more initial therapist direction may be needed and in which increased participation may be better achieved through methods that rely less on verbal strategies“, (vgl. ebd.). Diese verschiedenen Anforderungen an TherapeutInnen erwähnt auch O` Callaghan, wobei er zusätzlich auf verschiedene Faktoren der Gruppentherapie aufmerksam macht, welche spezifisch bei Menschen mit geistiger Behinderung zu beachten sind (vgl. O` Callaghan, 1998, S. 442). Dabei betont er, dass sowohl Dauer als auch Fokussierung der Therapiestunde angepasst werden müssen, sowie die verschiedenen therapeutischen Medien („therapeutic mediums“, siehe ebd.; siehe 5.4.6.)).

Verwiesen sei hier zuletzt auf die spezifische Anforderung an TherapeutInnen, dass die in ihrer Entwicklung auf dem Niveau von Kindern stehenden Männer nicht als Kinder angesprochen oder behandelt werden (vgl. Knapheide, 2010, S. 214).

Zu den verschiedenen therapeutischen Techniken, die bei der Behandlung mit Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung Berücksichtigung finden können, fehlen die Forschungsgrundlagen bzw. es fehlt die entsprechende heilpädagogische Literatur (zu einzelnen hier nicht weiter zu verfolgenden therapeutischen Techniken siehe Senckel, 2002, S. 38 – 98; eine Aufzählung von therapeutischen Techniken findet sich im Expertengespräch mit Rutschmann, siehe 13.7. `Ambulante Behandlung`).

5.4.7. Nachbehandlung

Nach Abschluss der stationären Behandlung beginnt die Phase der Rehabilitation, die Vorbereitung auf ein Leben ausserhalb der Strafvollzugseinrichtung (vgl. Muysers, 2010, S. 12). In dieser Phase wird von einer ambulanten Nachbehandlung gesprochen (vgl. ebd.) und dabei stehen weniger therapeutische Interventionen im Vordergrund als vielmehr „die Begleitung im Alltag und die ständige Wiederholung der geltenden Regeln“, (ebd.). Und dazu braucht es „eine gute Abstimmung aller professionell zuständigen Personen“ (ebd.), damit der Täter erfolgreich rehabilitiert werden kann (vgl. ebd. S. 13).

Mit Blick auf den 2. Teilaspekt der Forschungsfrage sei hier festgehalten, dass damit zweifellos Elemente der ambulanten Behandlung genannt, welche auch bei einer Behandlung ohne den stationären Hintergrund für den Erfolg einer Behandlung zentral sind (Zu diesem Aspekt der Nachbehandlung kann auch die Forderung nach einem sozialen Engagement zählen, welches als wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Behandlung gilt; (vgl. Lindsay, 2005, S. 435/ 436; vgl. dazu auch O` Callaghan, 1998, S. 441; Verhoeven, 2010, S. 320).

Deutlich wird damit auch, dass der Unterstützung durch das Lebensumfeld bei der ambulanten Behandlung über die eigentliche Behandlung hinaus grosses Gewicht zukommt und dass nur mit dieser Unterstützung das Ziel eines befriedigenden Lebens erreicht werden kann (vgl. Knapheide, 2010, S. 213f.; Lindsay, 2005, S. 436; Ford & Rose, 2010, S. 356; siehe 5.4.4.; die Notwendigkeit der nachträglichen Unterstützung, damit die Rehabilitation erfolgreich verläuft, wird auch von andern Autoren betont, siehe insbesondere Lindsay et al., 2010, S. 289; Egli – Alge, 2010a, S. 222).

Mit Blick auf die Forschungsfrage (und Teilaspekte der Forschungsfrage) sei an dieser Stelle zur Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung zusammenfassend festgehalten, dass die Behandlung sich auf Sexualstraftäter mit einer leichten geistigen Behinderung konzentriert, und dass Angaben zur Anpassung der Behandlung an die Fähigkeiten von Tätern mit mittelgradiger geistiger Behinderung fehlen. Hinweise darauf, dass Ansätze der Heilpädagogik in der Behandlung eine Rolle spielen, werden mit Ausnahme der unter 5.4.6. genannten didaktischen Prinzipien keine explizit genannt (dass Heilpädagogen auf dem Gebiet der Behandlung tätig sind, lässt sich mit der Erwähnung von unterschiedlichen Fachkräften, welche die TherapeutInnenteams bilden, aber denken; siehe 5.4.6.). Welche Faktoren zum Erfolg einer Behandlung führen, kann aufgrund der Forschungslage nicht beantwortet werden, diese Frage soll aber Gegenstand des ExpertInneninterviews sein (Näheres in (.1.4.; 8.2.4.; 8.3.4.).

5.5. Zentrale Elemente der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung des forensischen Instituts Ostschweiz (` forio `)

In der Erarbeitung des Programms zur ambulanten Behandlung berufen sich Rutschmann und Egli – Alge auf die Arbeit von O` Callaghan und dessen G – MAP Programm (vgl. O` Callaghan, 1998, S. 440 - 445). Dieses Programm wurde dabei „für die Schweizer Verhältnisse übersetzt und angepasst“ (Egli – Alge, 2010b, S. 2) und dieses soll im Folgenden zur Darstellung kommen.

Vorausgeschickt sei, dass auf die Arbeit im Konkreten nicht eingegangen werden kann, da die Grundlagen dazu fehlen. Ich beziehe mich in diesem Kapitel auf unveröffentlichte Skripte von Meinrad Rutschmann und Monika Egli – Alge (siehe 5.3.; vgl. auch 13.1.), sowie einem Kurz – Konzept des forio aus dem Jahr 2010 (Internet: <http://www.forio.ch/>); Stand: 10.11.2010).

Die Darstellung erfolgt notgedrungenweise stichwortartig, da weitergehende Ausführungen fehlen. Nach Möglichkeit folgt dieses Kapitel der Struktur des vorhergegangenen (siehe 5.4.).

5.5.1. Zielgruppe

Die ambulante Behandlung nennt sich Kurs und umfasst ein Programm, welches spezifisch auf Sexualstraftäter mit einem IQ unter 80 ausgerichtet ist (vgl. Egli – Alge, 2010a, S. 211; vgl. auch ebd. S. 221). Damit ist angezeigt, dass sowohl Täter mit einer Lernbehinderung als auch mit einer geistigen Behinderung am Kurs teilnehmen können (siehe 3.1.1.). Zum Grad der geistigen Behinderung, der für die Teilnahme am Kurs erforderlich ist, kann aufgrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen keine Aussage gemacht werden (genannt wird, dass Angebote für Täter mit einer deutlichen geistigen Behinderung bestehen (vgl. Kurzkonzept `forio`, 2010).

5.5.2. Voraussetzungen

Voraussetzung zur Teilnahme ist in der Regel ein Teilgeständnis in einer strafrechtlichen Untersuchung oder eine Verurteilung zu einer ambulanten Behandlung (vgl. Kurzkonzept `forio`, 2010). „Fehlt eine solche, werden die Rahmenbedingungen zur Teilnahme individuell geklärt und festgelegt“ (ebd.). Diesem Zusatz kommt aufgrund der wenigen Verurteilungen von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung (siehe 3.5.2.) besonderes Gewicht zu. Für diese Rahmenbedingungen im Einzelnen genannt werden

1. Verbindliches Engagement aller Beteiligten
 2. Einbindung der Einrichtung und der Eltern/ Vormunde (vgl. Egli – Alge, 2010c, S. 2)
- Damit dieser Rahmen für alle Beteiligten verpflichtend wird, muss vor Beginn der ambulanten Behandlung ein Vertrag unterschrieben werden (vgl. Egli – Alge, 2010b, S.3; die Wichtigkeit einer solche Vereinbarung betont auch Verhoeven, 2010, S. 328).

Verwiesen sei darauf, dass in den Einrichtungen, in denen die Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung für die Dauer der ambulanten Behandlung leben, wenn immer nötig „vorbereitende und spezifische begleitende Massnahmen“ (ebd.) installiert werden müssen, zur Sicherheit aller (siehe 5.3.; 5.4.1).

Nebst der Frage, wie diese Massnahmen in spezifischen Fällen installiert werden, akzentuiert sich hier auch die Frage der fachlichen Zusammenarbeit und deren Gewicht bei der Durchführung einer ambulanten Behandlung. Wie diese Zusammenarbeit funktioniert, wird zu klären sein (auch hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Justiz).

Die Zulassung zur Behandlung wird in Vorgesprächen durch die Therapeuten geklärt. Mit dem Täter wird eine schriftliche Behandlungsvereinbarung geschlossen, welche sowohl die Grundregeln der (Gruppen-) Therapie umfasst (siehe 5.5.3.), als auch die Konsequenzen bei deren Missachtung (vgl. Kurzkonzept `forio`, 2010).

Es sei an dieser Stelle folgender Einschub gemacht: Die Einrichtungen im Behindertenbereich in meinem Wohn – und Arbeitskanton unterstehen der kantonalen Aufsicht durch das Fürsorgeamt Thurgau. Dieses sieht in bestimmten Fällen „Zwangsmassnahmen gegenüber BewohnerInnen vor“. Die genaue Umschreibung dieser Zwangsmassnahmen lautet: „Unter Zwangsmassnahmen ist der Einsatz jener Mittel zu verstehen, welcher eine Gefährdung, die von BewohnerInnen (...) für Dritte (...) ausgeht, abzuwenden vermag.“ (vgl. Fürsorgeamt Thurgau, 2010). Ohne hier auf die Details der Durchführung dieser Zwangsmassnahmen eingehen zu wollen, sei festgehalten, dass bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung als eines dieser Mittel die ambulante Behandlung vorgesehen ist, und dass diese im Einzelfall seitens der Institution angeordnet werden kann. Genaueres dazu wird im Interview mit der ExpertIn aus einer Institution zu klären sein (siehe 7.1.; Näheres in 8.1.4. `Voraussetzungen`; 8.1.3. `Anzeigeverhalten`, `Schuldfähigkeit`).

5.5.3. Gruppentherapie

Die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung wird als Gruppentherapie durchgeführt und es sei hier verwiesen auf die Ausführungen dazu unter Punkt 5.4.3.

Für das Setting der Gruppentherapie gelten bestimmte Konstanten, welche für die gesamte Dauer des Kurses Bestand haben (vgl. Egli – Alge, 2010b, S. 3; Egli – Alge, 2010c, S. 2; zu diesen Konstanten siehe auch O` Callaghan, 1998, S. 441). Es sind dies:

1. TherapeutInnenkonstanz: 1 Mann und 1 Frau
2. Gruppenkonstanz: Maximal 4 Teilnehmer
3. Konstanz von Ort, Zeit, Ablauf, Struktur der Sitzung

Die Gruppenregeln orientieren sich an den Prinzipien Klarheit, Struktur, Sicherheit, Orientierung, Vertrauen, Schweigepflicht (vgl. Egli – Alge, 2010c, S.3).

5.5.4. Zentrale Themen und das Veränderungsmodell in 7-Stufen

Als zentrale Themen der Behandlung genannt werden:

- Sexualität und Zustimmung
- Verstehen des misshandelnden Verhaltens
- Der Einfluss von andern auf das missbrauchende Verhalten
- Aushandeln eines sicheren und respektvollen sexuellen Verhaltens
- Beziehungen und soziale Fertigkeiten
- Risiken identifizieren und managen (vgl. Egli – Alge 2010b, S.2; siehe dazu auch O`Callaghan, 1998, S. 442)

Die Umsetzung dieser Themen ist in einem Veränderungsmodell in 7 – Stufen vorgesehen, welches über die gesamte Dauer der Behandlung durchgearbeitet wird (vgl. ebd. S.3). Die Stufen im Einzelnen und deren Ziele seien im Folgenden dargestellt (vgl. Rutschmann, 2010):

Thema der Stufe	Inhalte und Ziele der Stufe
Stufe 1: Sexualität und Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Ich weiss viel über Sex. - Ich kann sexuelle und nicht sexuelle Gefühle unterscheiden. - Ich weiss, wo Berührungen sexuell und wo sie nicht sexuell sind. - Ich weiss: Kinder wollen keinen Sex, Jugendliche wollen ausprobieren, Erwachsene haben Erfahrungen.
Stufe 2: Grenzen und Regeln	<ul style="list-style-type: none"> - Sex unter 16 Jahren ist nicht erlaubt. - Sex ist nur erlaubt, wenn beide wollen (Nein heisst Nein). - Sex gehört in den privaten Bereich. - Kein Drohen, kein Überreden, kein Ausnutzen, keine Gewalt - Ich kenne die Regeln und weiss, welche ich missachtet habe.
Stufe 3: Der Kontrollplan	<ul style="list-style-type: none"> - Ich habe meine Risikosituationen kennengelernt. - Ich habe die Möglichkeit mich selbst zu steuern. - Für meine Kontrolle brauche ich Unterstützung. - Ich halte mich an meinen Kontrollplan.
Stufe 4: Die Folgen für mich und andere	<ul style="list-style-type: none"> - Ich weiss, wer durch meinen Missbrauch verletzt wurde. - Ich habe meinen Opfern Angst gemacht und ihre Grenzen verletzt. - Ich weiss, wie sich das Opfer vor, während und nach dem Missbrauch fühlt. - Die Folgen für mich sind Bestrafung, Kontrolle, Verlust an Vertrauen. - Ich kenne die weiteren Folgen eines erneuten Missbrauchs.

Stufe 5: Mein Weg zum Missbrauch (in Anlehnung an Finkelhor; siehe 3.8.)	<ul style="list-style-type: none"> - Gedanken und konkrete Phantasien über den Missbrauch - Innere Stimmen dafür und dagegen Rechtfertigungen, Gewissen übergehen - Regeln und Grenzen übertreten, Missbrauch planen, Situation vorbereiten - Den Widerstand des Opfers überwinden, Angst machen, zwingen
Stufe 6: Soziale und persönliche Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Ich habe erarbeitet, was ich kann und wie mein soziales Verhalten ist. - Ich mache persönliche und soziale Entwicklungen. - Ich habe Ziele, möchte meine sozialen Fähigkeiten und meine Selbständigkeit erweitern. - Ich brauche Begleitung und Unterstützung, um diese Ziele erreichen zu können
Stufe 7: Überblick und Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> - Ich habe über meine Sexualität gelernt. - Ich kenne die Grenzen und Regeln. - Ich weiss, warum und wie ich missbraucht habe. - Ich kann mein Verhalten steuern und trage Verantwortung. - Ich brauche die Unterstützung durch meinen Kontrollplan. - Ich weiss, was ich schon kann, aber auch, was ich noch lernen will. - Ich stehe auf Stufe 7 und habe den Kurs geschafft.

Tabelle 6 Veränderungsmodell in 7- Stufen (zusammengestellt vom Autor; in Anlehnung an Rutschmann, 2010, S. 2 - 4)

Die angegebenen Ziele jeder Stufe müssen erreicht werden, und es wird eine entsprechende Zertifizierung ausgestellt (vgl. Egli – Alge, 2010b, S. 3).

Verwiesen sei darauf, dass die Ziele der einzelnen Stufen in den Alltag des Täters transferiert werden müssen, was eine prozessorientierte Zusammenarbeit aller Beteiligten erfordert (vgl. ebd. S. 3). Deren Bedeutung wurde bereits oben hervorgehoben (siehe 5.5.2.).

Es ist nicht zu übersehen, dass zur Bearbeitung der einzelnen Stufe eine Einsichtsfähigkeit seitens des Täters vorhanden sein muss, die eine geistige Entwicklung auf dem konkret – operationalen Stadium nach Piaget voraussetzt (siehe 4.3.1.). Wie die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern „mit einer deutlichen geistigen Behinderung“ (siehe 5.5.1.) durchgeführt wird, wird zu klären sein.

Mit Blick auf die Forschungsfrage muss daher Im ExpertInneninterview geklärt werden

1. Die Relevanz der einzelnen Stufen bei den einzelnen Sexualstraftätern

2. Die Relevanz der einzelnen Stufen unter Berücksichtigung

- einer leichten geistigen Behinderung
- einer mittelgradigen geistigen Behinderung

5.5.5. Arbeit im Konkreten

Für die Arbeit im Konkreten wird auf das Wissen der Heilpädagogik verwiesen:

„Heilpädagogisch bedeutet, dass oftmals ein einziger Zugang nicht ausreicht, sondern auf mehrere Arten, mit unterschiedlichen Kanälen und mit hoher Redundanz zielgerichtet gearbeitet werden muss“ (vgl. Egli –Alge, 2010a, S. 221).

Mit Blick auf die Forschungsfrage bleibt festzuhalten, dass im ExpertInneninterview zu klären sein wird, welche heilpädagogischen Ansätze und Mittel bei der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung hilfreich sind.

5.5.6. Dauer der Behandlung

Die Therapiesitzung wird 1x pro Woche durchgeführt. Für die gesamte Dauer der Behandlung sind 60 – 80 Sitzungen vorgesehen, was einer Behandlungszeit von 2 Jahren entspricht (vgl. Egli – Alge, 2010b, S. 3).

Zur Zusammensetzung der TherapeutInnenteams und zur Nachbehandlung gelten dieselben Grundlagen, wie sie unter 5.4.6. und 5.4.7. dargestellt worden sind.

5.6. Fazit

Die Entwicklung der Sexualität unter den spezifischen Lebensbedingungen, wie sie bei Menschen mit geistiger Behinderung zu berücksichtigen sind, muss gegenüber einer `normalen` Entwicklung als eingeschränkt gelten (siehe 3.3.1.) Damit kann Sexualität für Menschen mit geistiger Behinderung zu einem sozialen Problem werden (siehe 3.3.2.) und es können damit diejenigen negativen Voraussetzungen geschaffen werden, die Menschen zu Sexualstraftätern werden lässt (siehe ebd.).

Nebst diesen negativen Voraussetzungen im Bereich der Sexualität gibt es verschiedene ätiologische Theorien bezüglich Persönlichkeitsabweichungen von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung, in denen etwa die fehlende Aufklärung, fehlende soziale und moralische Fähigkeiten, abweichende sexuelle Interessen, eigene sexuelle Missbraucherfahrungen, erhöhte Impulsivität, eine zusätzliche psychische Erkrankung usw. erwähnt werden (siehe 3.6.1. – 3..6. 5.). Betont aber soll sein, dass zu den einzelnen Studien zu diesen Theorien wiederholt Kritik geäußert wurde, so dass letztlich festgehalten werden muss, dass nicht geklärt ist, welche Abweichungen der Persönlichkeit Menschen mit geistiger Behinderung zu Sexualstraftätern werden lässt (siehe ebd.).

Besondere Beachtung bei der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung muss – unabhängig von der Entwicklung im Bereich der Sexualität - den spezifischen Lebenswegen zukommen – genannt seien etwa die soziale Herkunft, die Familienverhältnisse, der Schulverlauf, die soziale Vernetzung (siehe 3.7), - aber auch dabei gilt derselbe Befund, dass Studien zu diesen Zusammenhängen in Bezug auf die Kriminalität von Menschen mit geistiger Behinderung rar sind und Aufgabe der Zukunft sein müssen (siehe 3.6.).

Nochmals betont sei hier, dass die einzelnen Theorien, bzw. deren einzelne Behauptungen aufgrund von Studien zu Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung entwickelt wurden und dass die Klärung der Fragen zur Relevanz dieser Faktoren für Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung ebenfalls Gegenstand weiterer Forschung sein muss (siehe 3.6.).

Diese Arbeit bezieht sich auf Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung und es zeigte sich, dass diese Täter nahezu alle Straftaten begehen, welche vom Gesetz her unter Strafe stehen (siehe 3.2.; 3.4.4.; 3.5.1.; 3.5.2.). Es zeigte sich, dass im Verhältnis zu andern Delikten bei Sexualstraftaten Täter mit geistiger Behinderung überrepräsentiert sind und dies gilt insbesondere bei pädophilen Delikten (siehe 3.4.3.). Gleichzeitig muss aber darauf verwiesen werden, dass zu diesen Befunden spezifische Studien ebenfalls rar sind, und dass die Fachdiskussion dazu kontrovers geführt wird (siehe ebd.).

In Bezug auf die geistige Behinderung der Sexualstraftäter muss aufgrund der bisherigen Ergebnisse, bzw. aufgrund der in der Literatur gemachten Angaben die Vermutung festgehalten werden, dass die Mehrzahl der Sexualstraftäter eine leichte geistige bzw. eine Lernbehinderung aufweist (siehe 3.1.1.; 3.4.3.), gleichzeitig sei aber auch darauf zu verweisen, dass Studien zu diesem Zusammenhang im deutschsprachigen Raum fehlen (ebd.) und dass in Studien aus dem englischsprachigen Raum der Grad der geistigen Behinderung nicht klar definiert ist (siehe 3.3.1.).

Die Diagnostik geht der nachfolgenden ambulanten Behandlung voraus und bildet gleichzeitig deren Grundlage (siehe 4.1.; 4.2.).

Die Diagnostik von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung ist Sache der Fachpersonen aus dem forensischen Bereich (siehe 4.2.). Aufgabe ist es, ein Gutachten zu erstellen bezüglich der Schuld- bzw. Einsichtsfähigkeit des Sexualstraftäters mit geistiger Behinderung (siehe 4.3.) sowie dessen Rückfallgefahr zu klären (siehe 4.4.5.). Dazu bedarf es einer ausführlichen Diagnostik, welche die gesamte Persönlichkeit berücksichtigt (siehe ebd.).

In der deutschsprachigen heilpädagogischen Literatur werden die diagnostischen Bereiche der kognitiven Entwicklung, der sozialen Kompetenzen, der moralischen Entwicklung sowie der psychischen Erkrankung ausführlicher dargestellt (siehe 4.4.1. – 4.4.4.). Auf diese habe ich mich im Rahmen dieser Arbeit im Wesentlichen beschränkt (siehe 4.4.). Die weiteren Aspekte der Diagnostik finden darüber hinaus in Bezug auf die Risikoeinschätzung, bzw. der Rückfallgefahr schlagwortartige Erwähnung (siehe 4.4.5.).

Zur Frage der Schuld- bzw. Einsichtsfähigkeit der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung kann festgehalten werden, dass diese Täter vor dem Gesetz in der Regel als schuldunfähig gelten (siehe 4.3.). Zusammen mit diesem Befund lässt sich festhalten, dass eine Reihe von Fragen der fachlichen bzw. interdisziplinären Zusammenarbeit offen sind, insbesondere zur fachlichen Zusammenarbeit mit der Justiz. (siehe 4.3.).

Mit der Schuldunfähigkeit von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung verbunden ist, dass die Täter in der Regel in den spezifischen Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung verbleiben (siehe ebd), und an diesem Punkt stellt sich die Frage nach den Behandlungsmöglichkeiten für diese Täter (siehe ebd.).

Die Fachdiskussion zu den Diagnoseinstrumenten, die bei Tätern mit geistiger Behinderung zur Anwendung kommen, fehlt nahezu vollständig (siehe 4.4.5.; den wenigen Hinweisen wurde an gegebener Stelle Beachtung geschenkt, siehe ebd.). Verwiesen sei hier aber darauf, dass die fehlenden bzw. ungenügenden Diagnostikinstrumente bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung bei zahlreichen AutorInnen Erwähnung finden, was stets mit dem Hinweis darauf verbunden ist, dass die Behebung dieses Mangels Aufgabe der Zukunft sein muss (siehe ebd).

Die Diagnostik geht der ambulanten Behandlung voraus und bildet gleichzeitig deren Grundlage (siehe 4.1.; 4.2.).

Die ambulante Behandlung wird zwar im deutschsprachigen Raum, bzw. in der deutschsprachigen Literatur erwähnt (siehe 5.3.) dies aber nur im Zusammenhang mit der stationären Behandlung im Rahmen des Massnahmenvollzugs, bzw. als Nachbehandlung der stationären Behandlung (siehe ebd). Voraussetzungen und Rahmenbedingungen können dabei nur bedingt mit der ambulanten Behandlung verglichen werden, wie sie Gegenstand dieser Arbeit ist und in der die Täter in ihrem Lebensumfeld verbleiben (siehe ebd.; 5.5.2.).

In der ambulanten Behandlung stehen zu Beginn Fragen zur Sicherheit aller Beteiligten im Vordergrund (siehe 5.3.). Darüber hinaus gilt als zentrale Voraussetzung für die Teilnahme an der ambulanten Behandlung ein Veränderungswille seitens des Täters (siehe 5.4.2.; 5.5.2.).

Die Themen, welche bei der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung hauptsächlich im Fokus stehen, konzentrieren sich nebst den täterspezifischen, sogenannten dynamischen d.h. veränderbaren Faktoren (siehe 4.4.5.; 5.4.4.) auch auf die dynamischen

Umweltfaktoren (siehe ebd.). Vorrangiges Ziel der Behandlung ist es, dass der Täter nicht mehr rückfällig wird (siehe 5.4.4.). Das bedeutet für den einzelnen Täter, dass der Behandlungserfolg zentral mit einer höheren Selbstkontrolle zusammenhängt (siehe ebd.). Darüber hinaus wird aber auch auf die Wichtigkeit der Nachbehandlung hingewiesen, das heisst, dass nach abgeschlossener Behandlung der Unterstützung durch das Lebensumfeld grosse Bedeutung zukommt, und dass nur ein insgesamt befriedigendes Leben das Rückfallrisiko minimiert (siehe 5.4.4.; 5.4.9.).

Festzuhalten bleibt, dass die für eine Teilnahme an der ambulanten Behandlung notwendigen Voraussetzungen (siehe 5.4.2.; 5.5.2.) ein kognitives Entwicklungsniveau erfordern, welches einer Lern – oder einer leichten geistigen Behinderung entspricht (siehe 3.1.1.; 4.4.1.). Diese Voraussetzungen beruhen einerseits auf den Anforderungen wie sie die für diese Tätergruppe bevorzugte Gruppentherapie erfordert (siehe 5.4.3.; 5.5.3.), andererseits aber auch auf die für die Deliktbearbeitung geforderte Einsichtsfähigkeit der Täter (siehe 5.4.4. 5.5.4.).

Für die Arbeit im Konkreten finden sich kaum Hinweise in der Literatur und der Einbezug der Heilpädagogik in der Therapie bleibt über einige Schlagworte hinaus vage. Es muss daher als offene Frage stehen gelassen werden, ob die (Lern -) Angebote der ambulanten Behandlung für Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung adäquat sind (siehe 5.4.6.; 5.5.4.).

Es bleibt abschliessend festzuhalten, dass in weiten Teilen das Thema der Sexualtäterschaft von Menschen mit geistiger Behinderung ein wenig bearbeitetes Forschungsgebiet ist (zumal im deutschsprachigen Raum) und das gilt insbesondere für die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung.

Die zentralen Feststellungen der einzelnen theorierelevanten Teile dieser Arbeit und der damit verbundenen Fragestellungen sollen im empirischen Teil der Arbeit mittels der vorgesehenen Befragung von Fachleuten (siehe 6.3.; 7.1.), durch deren Wissen und deren Erfahrungen bezüglich Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung, überprüft, ergänzt bzw. geklärt werden (Näheres in 8.; 9.).

6. Forschungsmethodik

6.1. Verfahren qualitativer Forschung

Die vorliegende Arbeit gehört in den Bereich der qualitativen Sozialforschung. Als Kennzeichen qualitativer Forschung können drei wesentliche Kennzeichen genannt werden:

1. Die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien
2. Die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven
3. Die Reflexion des Forschers über die Forschung (vgl. Flick, 2006, S.16; vgl. dazu auch Mayring, 2002, S. 142f.).

Für das Vorgehen in der qualitativen Forschung lassen sich nach Mayring fünf Grundsätze formulieren. Es sind dies:

- Subjektbezogenheit der Forschung,
- die Betonung der Deskription und der Interpretation der Forschungssubjekte,
- die Untersuchung der Subjekte in ihrem natürlichen Umfeld,
- die Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess (vgl. Mayring, 2002, S. 19).

Mayring bezeichnet diese Forderungen als Grundgerüst qualitativen Denkens. Ziel der qualitativen Forschung ist es, das untersuchte Feld auf der Basis von heterogenen Daten unter Berücksichtigung möglichst verschiedener Aspekte zu beschreiben (vgl. ebd.). Die qualitative Forschung arbeitet mit zahlreichen Methoden zu Erhebung von Daten. Nach Flick stehen dabei im Wesentlichen zwei Gruppen von Daten im Vordergrund, verbale Daten und visuelle Daten (vgl. Flick, 2006, S. 28). Verbale Daten werden in verschiedenen Formen

von Interviews, aber auch aufgrund von Diskussionen oder Erzählungen erhoben, visuelle Daten kommen durch verschiedene Beobachtungsverfahren zustande (vgl. ebd.). Qualitative Forschung arbeitet vor allem mit Texten (vgl. ebd., S. 27) und so werden die verbalen und visuellen Daten in einem Nächsten Schritt „durch Dokumentation und Transkription in Texte verwandelt“ (ebd. S. 29). Auf dem weiteren Weg begibt sich die Forschung dann vom Text zur Theorie und die Daten werden interpretiert. Flick bezeichnet diesen Prozess als „Weg von der Theorie zum Text und als Weg vom Text zur Theorie, dessen Schnittpunkt in einem spezifischen Forschungsdesign die Erhebung verbaler und visueller Daten und ihre Interpretation sind“ (ebd., S. 27).

Für die verschiedenen Verfahren (Erhebungs-, Aufbereitungs-, Auswertungsverfahren) hält Mayring fest, dass sie sowohl an die konkrete Fragestellung als auch an die jeweiligen Bedingungen und Bedürfnisse angepasst werden (vgl. Mayring, 2002, S. 65).

Ich habe für diese Arbeit folgende qualitative Techniken vorgesehen:

Erhebungstechnik	Sammlung des Materials	1. Literaturrecherche 2. ExpertInneninterview (Flick, 2006, S.139ff.; Meuser & Nagel, 1991)
Aufbereitungstechnik	Sicherung und Strukturierung des Materials	Wörtliche Transkription (Meuser & Nagel)
Auswertungstechnik	Materialanalyse	Qualitative Inhaltsanalyse (Interpretative Inhaltsanalyse; in Anlehnung an Meuser & Nagel, 1991, S. 452f.)

Tabelle 7 Techniken qualitativer Sozialforschung (zusammengestellt vom Autor, in Anlehnung an Mayring, 2002, S.65).

Aufgrund meiner Fragestellung und dem Kriterium der Gegenstandsangemessenheit wähle ich für die Erhebung obenstehende Verfahren.

Der zu untersuchende Gegenstand ist das in der Fachdiskussion vorhandene Wissen, bzw. der Forschungsstand bezüglich der Sexualtäterschaft von Menschen mit geistiger Behinderung und deren ambulante Behandlung. Die Forschungsmethode der Literaturrecherche ist für den theoretischen Teil dieser Arbeit (siehe 3.; 4.; 5.) dieser Aufgabenstellung angepasst. Dieses Material soll dabei überprüft, bzw. erweitert werden durch das Wissen von Fachleuten (siehe 6.3.; 7.1.). Ausgangspunkt für die Wahl dieser Technik ist die Annahme, dass die gewählten InterviewpartnerInnen über einen komplexen Wissensstand zum Thema der Untersuchung verfügen (vgl. Flick, 2006, S. 127), welcher den Forschungsstand bezüglich der Fragestellung der Arbeit ergänzen soll. Da ich von der ExpertInnen Aussagen erfrage bezüglich ihres Wissens, ihrer Erfahrungen und ich darauf abziele das von ihnen eingebrachte Wissen mit dem Wissen aus der Literatur zu vergleichen, bzw. dieses zu ergänzen (siehe 6.3.; 7.4.) bin ich auf qualitative Daten angewiesen.

Grundgedanke der qualitativen Inhaltsanalyse als Auswertungstechnik ist es, die Texte systematisch zu analysieren (vgl. Mayring, 2002, S. 114). Dabei wird das Material schrittweise mit dem am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet (vgl. ebd.). „Ziel der Analyse ist es, (...) das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd. S. 115; vgl. auch Meuser & Nagel, 1991, S. 447). Für diese Einschätzung orientiere ich mich an der `Interpretativen Inhaltsanalyse` wie sei Meuser & Nagel für die Auswertung von ExpertInneninterviews vorschlagen (vgl. ebd. S. 452f.), wobei der Vergleich des vorhandenen Wissens zentrale Bedeutung zukommt (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 459f.; insbesondere S. 461; Flick, 2006, S. 141; siehe 7.4.). Aufgrund des Vergleichs des Wissens

aus der Literatur und der Aussagen der ExpertInnen. lassen sich gewisse Verallgemeinerungen ableiten (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 463). Aufgrund der geringen Zahl von Interviewpartnern müssen diese aber unter Vorbehalt stehen.

Der Erfolg qualitativer Forschung hängt wesentlich von der Formulierung der Fragestellung ab (vgl. Flick, 2006, S. 76). Die Fragestellung dient in den verschiedenen Projektphasen immer wieder als Bezugspunkt zur Beurteilung der getroffenen Entscheidungen und sämtliche Vorgehensschritte müssen dahingehend reflektiert werden (vgl. ebd.). Am Schluss soll mit den angewandten Methoden die Fragestellung beantwortet werden können (vgl. ebd. S. 80).

6.2. Literaturrecherche

Aufgrund der Recherchen zum Unterrichtsprojekt im Rahmen der Hochschule für Heilpädagogik (siehe 2.1.) wusste ich, dass in den einschlägigen Handlexikas der Heilpädagogik zum Thema der Sexualdelinquenz keine Literatur zu finden sein würde (vgl. dazu auch Paul & Wüllenweber, S. 183).

In einem ersten Schritt der Suche nach heilpädagogischer Literatur zur Thematik von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung orientierte ich mich

- am Bestand von Bibliotheken zu diesem Thema
- an einer Internetrecherche auf Google unter eben diesem Stichwort und bei amazon.de.

Zur weiteren Suche habe ich dabei auch die Litaraturangaben beigezogen, wie sie in den einzelnen Bänden zu finden waren.

Um eine weitere Orientierung im Feld der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung und deren ambulanten Behandlung zu erlangen, führte ich im Vorfeld dieser Arbeit explorative Interviews mit verschiedenen Personen durch, bei denen mir ein Bezug zum Thema bekannt war (siehe 13.1.; 13.2.; 13.3.).

In einem letzten Schritt führte ich am 19.7. 2011 eine Internetrecherche unter dem Stichwort der Sexualtäterschaft mit geistiger Behinderung in folgenden deutschsprachigen Zeitschriften durch

- ° Fachzeitschrift `Teilhabe` (ab 2009; bis 2008: `Geistige Behinderung`)
- ° Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)
- ° Orientierung
- ° Zeitschrift für Heilpädagogik
- ° Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik
- ° Heilpädagogische Forschung

Die Recherche wurde am 19.7. 2011 abgeschlossen.

Die eigenen Recherchen haben gezeigt, dass das Thema der Sexualtäterschaft im deutschsprachigen Raum gegen Ende der 90er Jahre in die Fachdiskussion eingebracht wurde (vgl. 2.2.; 3.4.1.). Im Zuge der explorativen Interviews hat es sich zudem gezeigt, dass die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung im deutschsprachigen Raum seit ca. 10 Jahren durchgeführt wird (siehe 13.1.; 13.2.). Dies bewog mich dazu, in erster Linie Literatur und Zeitschriftenbeiträge aus diesem Zeitraum zu berücksichtigen.

Zur Bearbeitung des Themas zeigte diese Recherche, dass aus dem deutschsprachigen Raum kaum Literatur zum Thema vorliegt, und dass für die Bearbeitung bzw. Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit englischsprachige Literatur zu berücksichtigen sein würde (vgl. auch 13.1.). Dabei wurden in erster Linie Handbücher aus den vergangenen Jahren berücksichtigt, welche den aktuellen Forschungsstand zusammenfassen (vgl. 11.1.). Ebenso wurden Artikel berücksichtigt, welche für die Arbeit des forensischen Instituts Ostschweiz (forio) grundlegend sind (siehe 13.1.; es ist dabei vor allem auf O` Callaghan zu verweisen, siehe 11.1.; vgl. auch 5.5.).

Für die Recherche in den deutschsprachigen Zeitschriften ist festzuhalten, dass mit Ausnahme eines Artikels (vgl. Zemp, 2001) keine relevanten Beiträge erschienen sind. Den Literaturangaben in den Fachbüchern war in Bezug auf Veröffentlichungen in englischsprachigen Zeitschriften zu entnehmen, dass die Zahl der Beiträge derart hoch ist, dass eine Berücksichtigung die Möglichkeiten des Autors im Rahmen dieser Arbeit überstiegen hätte.

6.3. Experteninterview/ Leitfadeninterview

Aufgrund der Fragestellung wähle ich für die Datenerhebung eine Form des Leitfadeninterviews, das ExpertInneninterview (vgl. Flick, 2006, S. 139; Meuser & Nagel, 1991).

Im ExpertInneninterview interessiert sich der Forscher weniger für den Befragten als Person, als in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld (vgl. Flick, ebd.). Die ExpertInnen sind dabei selbst Teil des Handlungsfeldes, das den Forschungsgegenstand ausmacht (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 443). Den ExpertInnenstatus verleiht dabei der Forscher, begrenzt auf seine Fragestellung (vgl. ebd.; siehe 7.1.).

Das Interview zielt darauf ab, dass die ExpertInnen Auskunft über ihr Handlungsfeld geben (vgl. ebd. S. 445).

Im ExpertInneninterview betont Flick die starke Steuerungsfunktion des Leitfadens, die diesem hinsichtlich des Ausschlusses unergiebigere Themen zukommt (vgl. Flick, 2006, S. 139).

Der Leitfaden im ExpertInneninterview soll dabei sowohl das Interesse des Forschers an dem Experten thematisch eingrenzen, als auch dem Expertenstatus des Gegenübers gerecht werden (vgl. Meuser, Nagel, 1991, S. 448). Die in die Entwicklung des Leitfadens eingehende Arbeit, schliesst dabei aus, dass der Forscher sich als inkompetent darstellt (vgl. ebd.).

Da die ExpertInnen in den vorgesehenen Interviews auch „als LieferantInnen von Daten und Fakten angesprochen werden, die nirgendwo sonst in Erfahrung zu bringen sind“ (vgl. ebd. S. 448), orientiere ich mich bei der Kommunikationsstrategie sowohl an den von Flick aufgeführten Bestandteilen des halbstandardisierten Interviews (vgl. Flick, 2006 S. 128f.) als auch an denjenigen des problemzentrierten Interview (vgl. ebd. S. 135f.).

Im halbstandardisierten Interview wird der Leitfaden nach thematischen Bereichen konstruiert. Der Gesprächseinstieg in die einzelnen Bereiche wird jeweils mit einer offenen Frage eingeleitet. Im weiteren Verlauf „werden theoriegeleitete, hypothesengerichtete Fragen gestellt, die sich an der wissenschaftlichen Literatur orientieren“ (ebd. S. 128). Zum Abschluss der einzelnen thematischen Bereiche werden Konfrontationsfragen gestellt mittels denen „die vom Befragten entwickelten Theorien und Zusammenhänge (.....) hinterfragt werden (ebd. S. 129).

Im problemzentrierten Interview gelten als zentrale Kommunikationsstrategien
der Gesprächseinstieg,
die allgemeinen sowie die spezifischen Sondierungen,
sowie auch Ad –hoc Fragen (vgl. ebd. S. 135).

Mit dem gezielten Nachfragen zu einzelnen Aussagen der ExpertInnen soll dabei zusätzliches Material und weitere Details des bisher Dargestellten gesichert werden (vgl. ebd. S. 136).

Meuser und Nagel weisen auf eine Reihe von Gefahren hin, welche das ExpertInneninterview beinhalten kann (Meuser & Nagel, 1991, S. 449f.). Genannt seien hier:

- dass der Experte aus verschiedenen Gründen das Gespräch blockieren kann,
- dass ExpertInnen über Interna und Verwicklungen ihres Arbeitsfeldes sprechen statt über das Thema des Interviews,
- dass sie ihre Rollen zwischen ExpertIn und Privatmensch häufig wechseln,
- dass das vorhandene Wissen in einem Vortrag referiert wird, statt dass ein

eigentliches Interview zustande kommt (wobei hier gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass in diesem Fall der Zweck trotzdem erfüllt sein kann, dann wenn das Thema `getroffen` wird).

Ziel der Interviews ist es, das vorhandene Wissen der ExpertInnen so freizusetzen, dass es als Antwort geäußert und damit einer Analyse zugänglich gemacht werden kann (vgl. Flick, 2006, S. 133).

7. Datenerhebung und Datenerfassung

7.1. Wahl der ExpertInnen

Die Forschungsfrage und das damit verbundene Forschungsinteresse schränkten die Zahl der ExpertInnen, die aufgrund ihrer Tätigkeiten und den damit verbundenen Erfahrungen und Wissensbeständen für ein Interview in Frage kamen, auf nur wenige ein (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 444).

Wie in der Ausgangslage dieser Arbeit dargelegt, besteht ein Kontakt zwischen dem Autor und dem forensischen Institut Ostschweiz (siehe 2.1.; siehe 13.1.). Da dieses Institut die einzige Fachstelle in der Schweiz ist, welche ein ambulantes Täterprogramm für Menschen mit geistiger Behinderung anbietet (siehe 2.1.; siehe 5.3.; 5.5.), stand dieses Experteninterview von Beginn weg fest. Herr Meinrad Rutschmann erklärte sich für ein solches bereit (siehe 7.3.1.). Herr Rutschmann ist stellvertretender Geschäftsführer des Forio (Geschäftsführerein ist Monika Egli – Alge; siehe Literaturliste). Er ist diplomierter Heilpädagoge und arbeitet als Therapeut in der ambulanten Behandlung (siehe 13.7.). Aufgrund dieses Kontakts konnte im Verlauf des Sommers dann ein weiterer Kontakt zu einem zweiten Experten, Herrn Christian Stahl, hergestellt werden (siehe 7.3.1.), der in Bochum, in einer vergleichbaren Fachstelle (`Neue Wege`) mit Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung arbeitet. Die Beratungsstelle in Bochum arbeitet seit mehreren Jahren auf der Grundlage des Kurses U 80, wie ihn das Forio anbietet, dies in enger Zusammenarbeit mit dem Kinderheim `Komm – Pass` in Herne bei Bochum. Christian Stahl arbeitet als Therapeut und hat eine Ausbildung als Gewaltpädagoge (siehe 13.9.).

Ein dritter Kontakt schliesslich liess sich aufgrund meiner regelmässigen Teilnahme an einem Arbeitskreis zur Prävention von Gewalt knüpfen. Dieser Arbeitskreis wird von Monika Kunz geleitet (siehe 13.2.). Sie machte mich auf eine Expertin aufmerksam, welche innerhalb einer Institution mit Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung arbeitet. Diese Expertin leitet innerhalb der Institution die Fachstelle Prävention und begleitet Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung im Alltag (siehe 13.5.).

Mit der Wahl dieser 3 ExpertInnen ist der Kreis von Fachleuten geschlossen, aus deren Befragung das in der Forschungsfrage angesprochene Wissen vertieft, bzw. erweitert werden soll (siehe 2.2.). Einerseits konnte je ein Experte aus der Schweiz und aus Deutschland interviewt werden, was nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Rahmenbedingungen und ortsspezifischen Voraussetzungen von Interesse war – zwischen Frauenfeld und Bochum bestehen allein aufgrund der Einwohnerzahlen etwa hinsichtlich der Sozialstrukturen enorme Unterschiede - andererseits eine Expertin aus dem Wohn – bzw. Arbeitsbereich der Sexualstraftäter, welche sowohl für Fragen zur Begleitung als auch für Fragen der Zusammenarbeit mit der Fachstelle unerlässlich war (siehe 5.5.2).

7.2. Gestaltung des Interviews

7.2.1. Leitfadeninterview

Die Fragestellung der Arbeit verlangt es, dass der Leitfaden auf bestimmte Themen zugeschnitten ist, welche den Horizont möglicher Gesprächsthemen der ExpertInnen eingrenzt (vgl. Meuser, Nagel, 1991, S. 453; siehe 6.3.). Erste Ergebnisse der Literaturrecherche zeigten auf, dass die theoretischen Grundlagen zu dieser Arbeit fast ausschliesslich mittels Literatur und Studien aus dem englischsprachigen Raum dargestellt

werden können (siehe 6.2.). Die zentralen Behauptungen aus diesen Grundlagen bilden das Grundgerüst des Leitfadens für die ExpertInnenengespräche (vgl. Meuser & Nagel, ebd.). Die Gliederung des Leitfadens folgt dabei den einzelnen Kapiteln, bzw. den theorielevanten Kategorien dieser Arbeit (siehe 13.4.; 13.6.; 13.8.). Damit ist auch bereits die Struktur der Auswertung vorgebildet, in der sowohl die Aussagen der ExpertInnen untereinander als auch die Behauptungen aus der Literatur verglichen werden sollen (Näheres in 7.4.2.).

7.2.2. Anpassung des Interviewleitfadens an die ExpertInnen

Da die Aussagen der ExpertInnen sowohl untereinander als auch mit Behauptungen aus der Literatur verglichen werden sollen (siehe 7.5.), folgt die Struktur der in den verschiedenen ExpertInneninterviews verwendeten Leitfäden denselben theorielevanten Kategorien (Näheres in 13.4.; 13.6.). Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsfelder der ExpertInnen wurden zwei Leitfäden erstellt, einer für die ExpertInnen der deutschschweizerischen Institution, sowie einer für die zwei Experten der Fachstellen (siehe 7.1.), wobei darauf hinzuweisen ist, dass wesentliche Teile identisch sind. Angepasst wurde jeweils die Einstiegsfrage, wobei darauf geachtet wurde, dass ein Bezug des thematischen Inhalts dieser Arbeit mit der jeweiligen Fachperson hergestellt wurde. Folgendes Material fand dabei über die Literatur hinaus Verwendung:

Für das Interview mit Meinrad Rutschmann orientierte ich mich am Material, das mir über die Arbeit des `forio` zur Verfügung gestellt wurde (siehe 13.1.; vgl. auch 5.3.).

Für das ExpertInneninterview mit der deutschschweizerischen Institution orientierte ich mich am Konzept und am Jahresbericht 2010. Aus Gründen des Datenschutzes wird die Quelle dieser Unterlagen hier nicht genannt.

Für das Experteninterview mit Christian Stahl wurde auf der Grundlage der Kurzkonzepte sowohl für die Fachstelle `Neue Wege` (Internet: <http://www.neuweege-caritas-bochum.de/>; Stand: 24.8.2011) als auch für die in die ambulante Behandlung involvierten Einrichtung `Komm – Pass` (Internet: http://www.ev-kinderheim-herne.de/56komm_pass/konzept.html; Stand: 24.8.2011) ein eigener Leitfaden erarbeitet, der Aspekte der ambulanten Behandlung und deren spezifischen Rahmenbedingungen in einem andern Umfeld thematisiert (siehe 13.8.). Der für das Interview mit Meinrad Rutschmann bestehende Leitfaden (siehe 13.6.) wird für vertiefende Fragen zu den einzelnen Themen beigezogen.

7.2.3. Datenaufzeichnung

Alle Interviews werden vollständig auf Video aufgezeichnet. Den ExpertInnen wird von Seiten des Autors in einer mündlichen Vereinbarung zugesichert, dass das Videomaterial ausschliesslich für die Transkription Verwendung findet und danach entsorgt, bzw. gelöscht wird. (Bei der deutschschweizerischen Institution wird diese Vereinbarung von Seiten des Autors mittels E – Mail am 4.10.11 schriftlich bestätigt.).

7.3. Durchführung der ExpertInneninterviews

7.3.1. Terminvereinbarung

Mit Meinrad Rutschmann (siehe 7.1.) konnte im Frühjahr 2011 per Telefon die Vereinbarung für ein Interview für den Herbst 2011 getroffen werden.

Die anderen ExpertInnen (siehe 7.1.) wurden im Sommer 2011 vorgängig durch eine E – Mail über mein Vorhaben sowie über die wesentlichen Aspekte meines

Forschungsinteresses informiert. Im Verlaufe dieses E – Mail Kontakts erhielt ich von allen ExpertInnen die Zusage für die vorgesehenen Interviews. Mit allen ExpertInnen konnte dann im September per E – Mail ein definitiver Gesprächstermin vereinbart werden.

Folgende Termine wurden dabei für die ExpertInneninterviews vereinbart:

1. Am 30.9.11 mit Meinrad Rutschmann in den Räumlichkeiten des forensischen Instituts Ostschweiz.
2. Am 4.10.11 in einer deutschschweizerischen Institution

3. Am 12.12.11 mit Christian Stahl von `Neue Wege`, Bochum. Als Ort des Interviews wurde Frauenfeld vereinbart, da Herr Stahl zu dieser Zeit für eine Weiterbildung in Frauenfeld weilte (beim forio).

Die Zeitrahmen wurden wie folgt festgelegt:

1. mit Meinrad Rutschmann: ca. 120 Minuten,
2. mit der deutschschweizerischen Institution: 60 – 90 Minuten,
3. mit Christian Stahl: ca. 45 Minuten.

7.3.2. Veränderung der Anzahl Interviewpartner

Bei der Anfrage für das ExpertInneninterview wurde mir seitens der Expertin der deutschschweizerischen Institution der Vorschlag unterbreitet, dass die zuständige Wohngruppenleiterin, auf deren Wohngruppe zur Zeit ein Sexualstraftäter lebt, ebenfalls am Interview teilnehmen könne (siehe 13.3.), so dass dieses Gespräch mit zwei Interviewpartnerinnen durchgeführt werden konnte.

7.3.3. Terminverschiebung

Der Termin vom 30.9. 2011 mit Meinrad Rutschmann musste von Seiten des Experten am Abend zuvor per Telefon abgesagt werden. Es konnte ein neuer Termin vereinbart werden, auf den 5.10.11, was zur Folge hatte, dass das Interview mit den Expertinnen der deutschschweizerischen Institution als erstes durchgeführt wurde.

7.4. Aufbereitung und Auswertung

7.4.1. Wörtliche Transkription

ExpertInnen werden als RepräsentantInnen ihrer Zunft betrachtet und entsprechend sollen die Texte als Ganzes zum Objekt der Interpretation gemacht werden (vgl. Meuser, Nagel, 1991, S. 452). In Betracht der Ausgangslage für diese Arbeit (siehe 2.1.) in der festzuhalten war, dass nur wenige ExpertInnen auf dem Gebiet der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung tätig sind, kommt in dieser Arbeit ihren Aussagen, ihren Antworten entsprechendes Gewicht zu, da eine Fülle relevanter Informationen zu erwarten ist (vgl. Meuser, Nagel, 1991, S. 455; siehe 7.1.).

Um die entsprechenden Daten zu erfassen, werden die ExpertInneninterviews mit technischen Mitteln aufgezeichnet - in vorliegender Arbeit mittels Video (siehe 7.4.), - damit sie in einem nächsten Schritt verschriftlicht werden können (vgl. Flick, 2006, S. 252; siehe 6.1.). Damit diese Daten in einer der Fragestellung angemessenen Weise ausgewertet werden können (siehe 7.5.), ist die wörtliche Transkription der Interviews zu berücksichtigen, ohne dass ein spezifisches Transkriptionssystem nötig wäre (vgl. ebd. S. 253; Meuser, Nagel, 1991, S. 455).

In der Transkription der ExpertInneninterviews in dieser Arbeit (siehe 13.5; 13.7; 13.9) wird der schweizerdeutsche Dialekt in Standardsprache übersetzt (bei der Transkription in 13.5.; Meinrad Rutschmann spricht Standardsprache). Wo nötig wird bei der Aufzeichnung darauf geachtet, dass die Daten anonymisiert werden (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S.455; dies gilt für die Transkription in 13.5.). Um bei der Darstellung der Ergebnisse die Aussagen überprüfbar zu machen, werden in der Transkription die Fragestellungen des Autors mit einer Zeitangabe versehen. Die Fragestellungen des Autors sind in der Transkription auf den Kern beschränkt, das heißt, die Verdeutlichung einzelner Fragestellungen, wie sie im Interview durch die Zitate und Materialien vorgenommen wird – und wie sie im Leitfaden aufgeführt sind (siehe 13.4.; 13.6.) – wird nicht in die Transkription übernommen.

7.4.2.. Auswertung

Zentrale Aufgabe in der Auswertung der Experteninterviews ist es, eine Vergleichbarkeit der Texte herzustellen (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 453; Flick, 2006, S. 141; siehe 6.1.). Zu den Bedingungen, um diese Vergleichbarkeit zu erlangen, zählen dabei sowohl die vorgängig erfolgte, sorgfältige Auswahl der ExpertInnen (Meuser & Nagel, 1991, S. 451; vgl. 7.3.1.), als auch die Wahl der leitfadenorientierten Gesprächsführung (vgl. ebd. Siehe 6.3.). Ziel dieser Vergleichbarkeit ist es, aus den Texten „das Überindividuell – Gemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam geteilte Wissensstände, (...) und Interpretationen“ (ebd. S. 452; siehe 6.1.).

Für die Auswertung der Ergebnisse der ExpertInneninterviews orientiere ich mich in dieser Arbeit an der interpretativen Auswertungsstrategie, wobei entsprechend der Forschungsfrage das Verfahren angepasst werden muss (vgl. Meuser und Nagel, 1991, S. 452f.; siehe 6.1.).

Zentrales Instrument der interpretativen Auswertungsstrategie ist der Leitfaden (vgl. ebd. S. 454), wobei Meuser & Nagel festhalten, dass „der Leitfaden selbst die Bedingungen seiner Verwendung in der Auswertung setzt.“ (ebd. S. 454).

Die thematischen Schwerpunkte des Interviewleitfadens, der den einzelnen ExpertInneninterviews in dieser Arbeit zugrunde liegt (siehe 7.2.1.; siehe 13.4.; 13.6.; 13.8.), folgen den theorierelevanten Kategorien wie sie aus der Fragestellung dieser Arbeit abgeleitet wurden und diese werden auch in die Auswertung übernommen (vgl. ebd.).

Dieses Vorgehen in der Auswertung stellt zweierlei sicher:

1. Das Wissen der ExpertInnen kann untereinander verglichen werden (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 452).
2. Das Wissen der ExpertInnen kann mit dem theoretischen Forschungs - bzw. Wissensstand verglichen werden (vgl. ebd. S. 453).

Um die Auswertung sicherzustellen, sollen in einem ersten Schritt die zentralen Aussagen der ExpertInnen zu den einzelnen Themen, wie sie im Leitfaden vorgegeben sind, zusammengefasst werden (siehe 8.). Das mit diesem Schritt verdichtete Material wird dabei den einzelnen aus dem Theorieteil der Arbeit übernommenen Kapitelüberschriften, bzw. den theorierelevanten Kategorien zugeordnet, damit in einem zweiten Schritt die Ergebnisse der ExpertInneninterviews sowohl untereinander als auch mit den Thesen aus der Literatur verglichen und interpretiert werden können (siehe 9.).

7.5. Methodenkritik

Die für diese Arbeit gewählte, spezielle Form des Leitfadeninterviews ist die des ExpertInneninterviews (siehe 6.3.). Es ist mir bewusst, dass die Forschung und ihre Ergebnisse durch diese Art der Datenerhebung durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden können, in erster Linie auch durch die verschiedenen Hintergründe der Beteiligten, und demnach nicht zuletzt durch die Person des Forschers selbst (vgl. Flick, 2006, S. 15). Im Folgenden soll aufgezeigt werden, inwiefern ich einen Einfluss durch diese Methode der Datenerhebung auf die Ergebnisse vermute.

7.5.1. Wahl der ExpertInnen

Zentrale Bedeutung kommt bei dieser Erhebungstechnik der Wahl der ExpertInnen zu, wobei der Status des Experten vom Forscher verliehen wird (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 443). Aufgrund der spezifischen Forschungslage, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, war eine eigentliche Wahl der ExpertInnen nicht möglich (siehe 5.3.). Der Kreis der ExpertInnen

beschränkte sich im Wesentlichen auf die Arbeit des forensischen Instituts Ostschweiz. Daraus ergaben sich die Vorteile, dass

1. Die ambulante Behandlung, wie sie das Forio durchführt, sich detailliert darstellen liess
2. durch die Befragung eines zweiten Experten, der mit demselben Behandlungsprogramm arbeitet, sich ein Vergleich herstellen liess und
3. durch die Vernetzung des Forio mit der deutschschweizerischen Institution sich weitere Vergleiche ziehen liessen und nicht zuletzt die Verankerung des Programms im Alltag dargestellt werden konnte.

Damit ist aber auch angezeigt, wo die Beschränkungen liegen. Obwohl das Wissen der ExpertInnen untereinander verglichen werden kann, befinden sie sich untereinander in Gesellschaft und der Vergleich mit anderen Programmen fehlt motgedrungenerweise. Das heisst, die ExpertInnen können mit dem, was sie vertreten, „auch alleine dastehen“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 452). Dies gilt insbesondere in den Bereichen `Diagnostik` und `Ambulante Behandlung`, wo aufgrund der fehlenden Forschung ein weiteres Nachfragen kaum möglich war.

7.5.2. Leitfadeninterview

Es soll hier auf die spezifische Funktion des Leitfadens eingegangen werden, welche diesem im ExpertInneninterview zukommt. (siehe 6.3.). Dabei sind zwei Faktoren zentral:

1. Die Steuerungsfunktion, die aufgrund des thematisch begrenzten Interesse des Forschers dem Leitfaden im Interview zukommt.
2. Durch die Erarbeitung des Leitfadens schliesst der Forscher aus, dass er sich als inkompetent erweist (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 448; siehe 7.2.1.).

Beide Faktoren zeigen auf, dass dem ExpertInneninterview eine Vertiefung in die Theorie seitens des Autors voranging, es war also durchaus ein Vorwissen vor der Datenhebung vorhanden, durch das die Gefahr bestand, dass ich das Interview in die eine oder andere Richtung lenkte, ohne dass ich den ExpertInnen genügend Freiraum für ihre Ausführungen einräumte. Diese Gefahr, dass die Offenheit der Gesprächsführung eingeschränkt, bzw. dass der Leitfaden zu sehr Ablaufmodell des Interviews wurde (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 449), bestand auch mit der Eingrenzung der relevanten Themen durch den Leitfaden. Andererseits konnte dadurch die Argumentation der ExpertInnen nachvollzogen und mittels weiterer Fragen vertieft werden.

In Bezug auf Nachfragen oder auch einen Gedankenaustausch muss hier hervorgehoben werden, dass die Erarbeitung des Leitfadens der Niederschrift dieser Arbeit voranging. Das heisst, obwohl – wie oben beschrieben - einiges an theoretischem Grundwissen bereits in das Interview einfliessen konnte, wurden einerseits die theorierelevanten Kategorien erst nach den Interviews ausgearbeitet und andererseits erfolgte die Vertiefung in die Komplexität des Themas seitens des Autors schliesslich auch aufgrund der Aussagen der ExpertInnen. Es kann hier festgehalten werden, dass sich dabei Aspekte der Thematik zeigten (etwa die Finanzierung der ambulanten Behandlung; siehe 8.1.4.; 8.2.4.; 8.3.4.), welche vom Autor zu wenig berücksichtigt wurden (wobei hier auch festgehalten werden soll, dass der Rahmen dieser Arbeit – und des damit verbundenen Forschungsinteresses – ein auf den heilpädagogischen Bezugsrahmen begrenzter ist).

Jeder Interviewtext ist „das Protokoll einer besonderen Interaktion und Kommunikation“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 451), und in so fern bin ich mir der Einflussnahme meiner Person sowohl auf den Verlauf des Interviews als auch auf deren Ergebnis bewusst. Dass Alters- und Geschlechtsunterschiede, Sympathie und Antipathie im Diskursverlauf eine Rolle spielen können, sei hier erwähnt (vgl. ebd.), ob dies jedoch der Fall entzieht sich meiner Kenntnis (aber zumindest die eine positive Rückmeldung per E - Mail von Herrn Stahl lässt den Schluss zu, dass dies nicht der Fall war). Es ist mir aber bewusst, dass meine fachliche Ausrichtung die Heilpädagogik ist, und dass ich etwa in den forensischen und therapeutischen Aufgaben geringere Fachkenntnisse habe. In so fern muss festgehalten werden, dass ich

gegenüber den ExpertInnen nicht in allen Bereichen gleich kompetent auftreten konnte, was Auswirkungen auf das gezielte Fragen und Nachfragen hatte (siehe oben).

Es ist in diesem Zusammenhang aber umgekehrt auch festzuhalten, dass die ExpertInnen wussten, dass ich Heilpädagoge bin, und auch aus diesem Blickwinkel ist die Vermutung zu äussern, dass die Beantwortung der Fragen durch diesen Umstand beeinflusst werden konnte.

7.5.3. Auswertungstechnik

Da sich der Diskursverlauf der einzelnen Interviews meiner Meinung nach trotz obiger Einwände (siehe 7.5.1.; 7.5.2.) „der Idealform des Gelingens annäherte“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 455) wurden die Interviews vollständig transkribiert, da eine Fülle relevanter Informationen zu erwarten war (vgl.ebd.).

Durch die aus dem Theorieteil der Arbeit hervorgegangenen und mit dem Leitfaden der ExpertInneninterviews verknüpften Themen konnten die Experteninterviews zielführend ausgewertet werden (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 454; siehe 7.4.2.). Dabei konnten die zentralen Aspekte zu den einzelnen Bereichen sowohl untereinander als auch mit den Thesen aus der Literatur verglichen werden (siehe 9.). Durch die gewählten Überschriften liess sich das Material einerseits kategorisieren, andererseits liessen sich aber auch durch Überschneidungen einzelner Bereiche gewisse Redundanzen kaum vermeiden (dies gilt insbesondere im Bereich der `ätiologischen Theorien` und der `Lebenswege`; siehe ebd.). Eine Ursache hierfür vermute ich in der im deutschsprachigen Raum kaum entwickelten Theoriebildung bezüglich des Themas dieser Arbeit (es gibt diesbezüglich keine einzige Arbeit, welche eine klare Strukturierung des Themas aufweist, wie sie in den Darstellungen aus dem englischsprachigen Raum Standard ist; die strukturierten Arbeiten aus dem deutschsprachigen Raum beschränken sich auf den Bereich der Problemstellungen im Bereich Sexualität; siehe 3.3.). Eine zweite Ursache sehe ich in der grundlegenden Komplexität des Themas der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung bei der jede Standardisierung fehlt, nicht zuletzt deshalb, da die interdisziplinäre Zusammenarbeit, bzw. eine Standardisierung der Zusammenarbeit in diesem Bereich zwar gefordert, aber noch weit entfernt davon entfernt ist, erreicht und umgesetzt zu werden (siehe 5.3.; siehe 10.).

8. Ergebnisse der Datenerhebung aus den ExpertInneninterviews

Im Folgenden sollen die zentralen Aussagen aus den ExpertInneninterviews wiedergegeben werden und den einzelnen theorierelevanten Teilen dieser Arbeit zugeordnet werden, die auch in die Interviewleitfaden übernommen wurden (siehe 7.4.2.; siehe 13.4.; 13.6.; 13.8.). Im Einzelnen sind dies: Sexualität und sexuelle Gewalt von Menschen mit geistiger Behinderung (siehe 3.4.); Menschen mit geistiger Behinderung als Sexualstraftäter (siehe 3.5.); Diagnostik (siehe 4.); Ambulante Behandlung (siehe 5.). Diese Grobeinteilung wird nach Möglichkeit in dieselben thematischen Bereiche unterteilt, wie diese im theoretischen Teil der Arbeit dargestellt wurden (und die Aussagen entsprechend kategorisiert), damit im nachfolgenden Kapitel anhand dieser Unterteilung Vergleiche der einzelnen Thesen und Aussagen vorgenommen werden können (siehe 9.; siehe 7.4.2.).

Jede Aussage wird dabei mit einer Klammer versehen, mit der Zeitangabe, wann die Aussage gemacht wurde (siehe 7.4.1.).

8.1. ExpertInneninterview: Deutschschweizerische Institution (siehe 13.5.)

8.1.1. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung

Sexualität als soziales Problem

- Die Sexualität kann weniger ausgelebt werden, alles ist komplizierter, Paarbildungen, Fahrdienste usw. (36`).
- Das Normalste ist hochkomplex; auf `Normalverhältnisse` bezogen ist die Sexualität ein

- Trauerspiel. Durch diese Komplexität müssen Aggressionen entstehen (ebd.).
- Die Sexualität wird durch die Umwelt behindert (41').
- Die Menschen mit geistiger Behinderung leben wie Brüder und Schwestern zusammen. Durch die Abgelegenheit der Institution ist es schwierig, dass sie andere Menschen treffen (ebd.).
- Sie können ihre Sexualität zu wenig selbstbestimmt leben. Das ist ein Risikofaktor in Bezug auf sexuell delinquentes Verhalten, das Risiko ist erhöht (ebd.).
- Paare können auf der Wohngruppe ihre Sexualität leben (78').
- Menschen mit geistiger Behinderung erleben von Kindsbeinen an Grenzverletzungen im Umgang mit ihrem Körper (etwa durch die fehlende Intimsphäre (ebd.).
- Zur fehlenden Aufklärung kommen `Falschinformationen` hinzu etwa durch Pornographie. Sie wissen nicht, was zum `Normalbereich` der Sexualität gehört (ebd.).

8.1.2. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung

Zusammenhang zwischen geistiger Behinderung und Sexualstraftaten

- Die Täter haben einen IQ zwischen 50 und 80. Die Mehrzahl der Täter weist eine leichte geistige Behinderung auf (53').
- Täter unter einem IQ 50 sind die Ausnahme (53').

Ätiologische Theorien

- Bei vielen Sexualdelikten liegt ein Missverständnis vor, bzw. Unerfahrenheit im Umgang mit Sexualität (17').
- Die Sexualstraftäter, welche die Institution begleitet, waren alle Täter und Opfer (14').
- Bei Männern erhöht sich das Risiko Täter zu werden, wenn sie selbst Opfer sexuellen Missbrauchs waren. Diejenigen, die in der Institution Täter waren, mussten selbst Gewalt über sich ergehen lassen. Das können auch rigide Familienverhältnisse sein (50').

Art der Sexualstraftaten

- Die Täter begehen alle Arten von Sexualdelikten (17').
- Männern mit geistiger Behinderung, die im Bewusstsein erzogen worden sind, wie ein `Normaler` zu sein, verlieben sich in Frauen ohne Behinderung. Das kann zu sexuellen Belästigungen führen („Stalking“), bis es zur Anzeige kommt (41').
- Bei Sexualdelikten kann es um `Macht – Ohnmacht – Geschichten` gehen (17').
- Über die Sexualität kann ein Mensch tiefer verletzt werden, das spüren auch Menschen mit geistiger Behinderung. Sie spüren auch, dass sie so Macht ausüben können (36').
- Frauen mit einer Behinderung oder einer Lernbehinderung sind eher die Opfer als Frauen ohne Behinderung (41').
- Opfer sind auch Kinder (41').

Täterstrategien

- Die Sexualstraftaten geschehen in den Wohngruppen, wenn kein Personal anwesend ist (17').
- Es kommen sämtliche unbegleiteten Situation für ein Tat in Frage (WC, Bus, Heimweg usw.) (53').
- Die unbegleitete Situationen bedeutet für den einen Täter mehr Spielraum, dem andern fehlen dann die Strukturen (53').

Lebenswege

- Oft fehlen die Angaben zur Lebensgeschichte (50').

8.1.3. Diagnostik

Anzeigeverhalten

- In der Institution leben `geerbte` Straftäter, bei denen aus unterschiedlichen Gründen keine Anzeige erfolgte (5'). Beim einen Täter war der Grund, dass er noch ein Kind war. In den

vergangenen 8 Jahren brachte die Institution 5 Fälle zur Anzeige. 4 Fälle wurden eingestellt, einer ist hängig (17').

- Die Entscheidung, ob etwas vorgefallen ist oder nicht, ist schwierig, da niemand dabei war (17').
- Anzeige wird in Absprache mit externen Fachleuten gemacht. Wann immer möglich, wird Anzeige erstattet. Ein Täter soll das gleiche Taggeld bekommen wie ein `Normalo`, was aber noch nie passiert ist (22').
- Die Erstbefragung führt die ExpertIn in der Institution durch (24').
- Sexualdelikte sind Officialdelikte, und es besteht die Verantwortung, diese anzuzeigen (30').

Schuldfähigkeit

- Von der Justiz werden die Täter als nicht schuldfähig eingestuft (22'). Die Schuldfähigkeit wird von den Forensikern beurteilt.
- Nach Meinung der ExpertInnen leben in der Institution Sexualstraftäter, bei denen ist die Schuldfähigkeit gegeben, bei andern nicht (24').
- Wichtig ist, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden (ebd.).
- Menschen mit geistiger Behinderung werden immer mehr nach dem Prinzip der Gleichheit behandelt. Das soll auch in Bezug auf die Schuldfähigkeit der Täter gelten (ebd.).
- Die meisten Täter können ihr Verhalten einordnen (im negativen Bereich) (ebd.).
- Bei der Frage der Schuldfähigkeit muss im Einzelfall genau hingesehen werden (29').

Geistige Behinderung

- Die geistige Behinderung ist nur ein Teil der Diagnostik. Nebst umfassenden Tests, die mit dem Täter durchgeführt werden, führen die Forensiker Gespräche mit allen beteiligten Personen. Aus allen Angaben zusammen wird das Gutachten erstellt.

Risikosituationen

- Der Fernseher ist ein Risikofaktor (64').
- Beim einem einzelnen Täter waren folgendes die Risikosituationen: Kinderspielplätze, Bibliotheken, Schwimm- und Hallenbäder (64').
- Die Risikosituationen wie z.B. der Besuch des Schwimmbads lösen vor allem Phantasien aus, unter denen der Täter leidet (64').
- Bei Sexualstraftaten mit Kindern ist es schwierig, das Verhalten, die sexuelle Ausrichtung zu ändern (78').

8.1.4. Ambulante Behandlung

Täterarbeit:

- Beginn im Jahr 2003. Vorher wurden die Täter innerhalb der Institution begleitet, ohne fachliche Unterstützung. Die Begleitung fand ohne adäquaten Rahmen statt (9').
- Im selben Jahr beginnt die Zusammenarbeit mit einer externen Fachstelle (Forio) (12').
- Es braucht die Sensibilisierung, dass Täterarbeit Opferschutz ist (90').

Voraussetzungen/ Rahmenbedingungen

- Das Angebot der ambulanten Behandlung (U 80; siehe 5.5.1.) war entscheidend, damit Täter in der Institution bleiben konnten (12').
- Strenge Sicherheitsvorkehrungen stehen zu Beginn der Behandlung im Vordergrund (14'). Für den Täter sind die Sicherheitsvorkehrungen auch ein Schutz (14'; 64', wird da 2x wiederholt).
- Bezüglich Risikosituationen werden zusammen mit der Fachstelle Rahmenbedingungen für den einzelnen Täter festgelegt. Die Fachstelle hat dafür einen genauen Risikoplan. Diese Rahmenbedingungen werden in 4 verschiedenen Katalogen festgehalten. Im einzelnen sind dies: 1. Katalog für das Personal im Bereich `Wohnen` 2. Katalog für den Klienten im Bereich `Wohnen`, mit den entsprechenden Anpassungen, etwa mittels Piktogrammen 3. Katalog für das Personal im Bereich `Arbeit` und 4. Katalog im Bereich `Arbeit` für den

Klienten (64`).

- Durch sehr enge Rahmenbedingungen entsteht auch eine sehr enge Beziehung zum Personal (64`).
- Dem Täter ist immer sowohl die Regel als die Konsequenz bei Missachtung der Regel bekannt. Auch bei Tätern mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung kann dies umgesetzt werden. Bei Straftätern mit einem IQ unter 50 ist das schwierig, aber in der Regel sind die Täter im kognitiven Bereich stärker (64`).

Themen der Behandlung

- Der Kurs bei der Fachstelle beinhaltet für alle Täter dasselbe, unabhängig von den Taten. Die Deliktbearbeitung erfolgt dann individuell, ebenso unterscheiden sich die Regelverträge (siehe 5.5.2.). Die Massnahmen hängen stark von der Kooperationsbereitschaft des Täters ab (78`).

Nachbehandlung

- Im Einzelfall finden alle 2 Monate Gespräche statt, auch mit den Eltern. Die Fachstelle ist nicht mehr involviert. Diese wird wieder beigezogen, wenn erneut etwas passiert, neue Sanktionen nötig sind, evtl. ein neues Gutachten, ein neuer Risikoplan (64`).

Erfolg der Behandlung

- Bei dem einen Täter kann das Regelwerk mit der Zeit immer mehr abgebaut werden, beim andern – es handelt sich um Sexualstraftaten gegen Kinder - bleibt es sein Leben lang bestehen. Auch das zweite wird als Lebensqualität empfunden, da die Alternative ungünstiger wäre (78`).
- Für den Behandlungserfolg ist die Lebensqualität entscheidend. Der Erfolg ist dann gegeben, wenn man jemandem sagen kann: „Du bist auf gutem Weg.“ (78`).
- Es ist entscheidend, dass der richtige Rahmen gefunden wird (78`).
- Ein Erfolg ist es, wenn `ruhigere` Jahre kommen (78`).
- Ein Erfolg ist es, wenn jemand ein Leben führen kann, in dem er keine Gewalt mehr anwenden muss, in dem er sich selbst steuern kann (78`).

Voraussetzungen für die begleitenden Fachpersonen /Zusammenarbeit

- Es braucht ein Umdenken. Der eigentliche Auftrag – den Rahmen für diese Menschen grösser, sie selbstständiger zu machen – muss überdacht werden. Reglementierung, Strukturierung, Einschränkungen, Grenzen setzen: diese Fragen der Täterbegleitung sind eine Herausforderung (90`).
- Die Zusammenarbeit mit der Fachstelle ist für die Festlegung des klaren Rahmens zentral, es braucht das Engagement der Institutionsleitung und es braucht interne Weiterbildungen und Supervision. Das alles ist zwingend, um mit der Täterarbeit zu beginnen.
- MitarbeiterInnen sind so weit als nötig mit dem einzelnen Fall vertraut (90`).
- Eine forensische Fachstelle allein genügt bei der Täterbegleitung nicht, die Fachpersonen müssen sich auch in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung auskennen (99`).
- Für die Finanzierung der Täterbegleitung fehlt die Zusammenarbeit mit der Justiz. Ein Freispruch ist für die Justiz die billigere Variante. Die Verurteilung eines Pädokriminellen ist teuer (99`).

8.2. Experteninterview: Meinrad Rutschmann (siehe 13.7.)

8.2.1. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung

Sexualität als soziales Problem

- Dem Menschen mit geistiger Behinderung wird die Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität immer wieder nicht zugetraut (19`).
- Es kommt immer wieder vor, dass man sich um den Bereich Sexualität nicht kümmert, es gibt keine Sexualpädagogik, keine Begleitung (19`).
- Da gibt es die Dimension der Moralvorstellungen, da gibt es die verschiedensten Haltungen

in der Gesellschaft bezüglich Sexualität.

Das andere Problem ist, was stellt man den Menschen mit geistiger Behinderung zur Verfügung. Sexualität ist in der Bedürfnispyramide relativ weit oben, das heisst, das Bedürfnis, Sexualität leben zu können, ist hoch. Ein Problem kann auch sein, dass ihnen in Bezug auf die Sexualität das Wissen fehlt (41`).

- Es kann im Einzelfall stark darum gehen, bestimmte sexuelle Betätigungen, etwa die Selbstbefriedigung, in die gesellschaftlichen Normen zu bringen, das heisst, den Menschen mit geistiger Behinderung dazu zu bringen, dass dies im Privatbereich geschieht (43`).
- Es geht immer wieder darum, genau hinzuschauen, welches Bedürfnis hinter einem bestimmten sexuellen (Fehl-) Verhalten steht. Es geht um das Betrachten der Gesamtpersönlichkeit. Das ist ein heilpädagogischer Ansatz (43`).
- Wenn die Sexualität ein soziales Problem ist, so ist dies fast zwangsläufig ein Risikofaktor in Bezug auf sexuelle Gewalt, bei allen Menschen. „Fehlen die Angebote, dann kann sich daraus ein Problem entwickeln.“ (43`).

8.2.2. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung

Zusammenhang zwischen geistiger Behinderung und Sexualstraftaten

- Es gibt auch bei der neusten Datenerhebung (2011) keine Erfassung zu diesem Bereich (38`).
- Je beeinträchtigt Menschen in ihrem geistigen Niveau sind, desto stärker geht es um die Frage der generellen Impulssetzung, die ist auf alles bezogen und die ist in der Eigenwahrnehmung sehr konfus. Das heisst z. B. eine Berührung kann dann gar nicht als sexuell eingeordnet werden. Die schwierige Frage ist, wie in Sachen Zuwendung, Wärme ein richtiges Angebot gemacht werden kann (33`).

Ätiologische Theorien

- Es kann eine Rolle spielen, dass jemand selbst Opfer war (15`).
- In Bezug auf eine Tat gibt es sicher eine Steigerung in den Impulsen. Oft gibt es eine Reaktion auf ein Fehlverhalten, die aber wieder verschwindet und sich dann wieder steigert, auf und ab. Da gibt es keinen Unterschied zu Tätern ohne Behinderung (30`).

Art der Sexualstraftaten

- Menschen mit geistiger Behinderung begehen alle Taten, zur Häufigkeit einzelner Taten gibt es keine Statistiken (10`).
- Es gibt eine gewisse Häufung von Delikten an Kindern, was Zufall ist und doch nicht: der kindliche Zugang ist für Menschen mit geistiger Behinderung ein leichter (10`).

Täterstrategien

- Die Übergriffe haben mit einer bestimmten Gelegenheit, mit Faktoren zu tun wie Verfügbarkeit, mit Nachbarschaften zu den Institutionen (in einem Fall war dies eine Turnhalle) , mit Strukturen und bestimmten Rahmenbedingungen (in einem Fall war dies die regelmässige Busfahrt). (10`).
- Bei Tätern, die sich an der Schnittstelle zwischen einer leichten geistigen Behinderung und einer Lernbehinderung befinden, lässt sich nach Finkelhor arbeiten (33`).
- Der Aspekt des Leugnens einer Tat findet sich bei allen Tätern (33`).
- Bei der Auseinandersetzung nach dem Modell von Finkelhor zeigt sich Wertvolles über die allgemeine Fähigkeit zur Verhaltenregulation sowie der eigenen moralischen Instanzen (33`).
- Vieles von der Planungsstrategie eines Täters wird in der Behandlung in der Gruppe, im Gespräch deutlich (33`).
- Tatverharmlosung/ Tatverleugnung ist auch bei Tätern mit geistiger Behinderung die Regel (69`).

Lebenswege

- Einer der Täter kommt aus einem Milieu der häuslichen Gewalt (eine Erfahrung, die bis zum Delikt nicht bekannt war) (10`). Der Täter ist in einem Ursprungssystem von Macht – Gewalt – Erniedrigung aufgewachsen. Diese Erfahrung war mit seinem Sexualverhalten gekoppelt. Er führte ein eigentliches Doppelleben, gegen aussen trug er eine gute funktionierende Maske. Dieser Täter hat mehrere Delikte begangen, welche lediglich sanktioniert wurden. Die nächste Institution wurde jeweils nicht informiert.
- Ein rigides Familiensystem kann ein Risikofaktor sein in dem Falle, wo keine sozialen Kompetenzen erlernt werden können. Es wird in einem solchen System keine Beziehung aufgebaut und das kann ein Sexualverhalten begünstigen, welches über eine Grenze hinausgeht.
- Einer der Täter kam aus einem Umfeld, in dem einzelne Familienmitglieder arbeitslos waren, andere kamen aus dem Drogenmilieu oder kamen aus dem Gefängnis. Er musste zudem die jüngere Schwester erziehen (87`).

8.2.3. Diagnostik

Anzeigeverhalten

- Es wird immer wieder auf eine Anzeige verzichtet, zum Schutz des Opfers (19`).
- Sexualdelikte werden immer wieder „gefiltert, gedämpft, mit Medikamenten oder wie auch immer“ (19`).
- Die Spannbreite der Zusammenarbeit der verschiedenen Fachkräfte ist gross. Die Kooperation aller Beteiligten (Justiz, Vormundschaftsbehörde, Institution, Eltern, Fachstelle) kann das Vertrauen stärken, dass Anzeige erstattet wird (26`).

Schuldfähigkeit

- Im juristischen Sinne ist ein Mensch mit geistiger Behinderung schuldunfähig (21`).
- Die Herausforderung ist - unabhängig davon, dass juristisch dieser Mensch nicht mit Massregeln zu belegen ist - die Gesamtpersönlichkeit zu berücksichtigen, und dabei ist die Gefährdung für die Umwelt in Betracht zu ziehen. Zieht man die Gesamtpersönlichkeit nicht in Betracht, werden Täter mit geistiger Behinderung – in Gefängnissen, in geschlossenen Psychiatrien – in keiner Art und Weise adäquat untergebracht (21`).
- Schuldunfähigkeit muss aus dem nackten gesetzlichen Rahmen herausgelöst werden. Wenn die Justiz sagt, der Umgang mit Tätern mit geistiger Behinderung bleibt ein Thema der Heilpädagogik, dann kommen Aufgaben auf die Heilpädagogik zu, die so bisher nicht berücksichtigt wurden (23`).
- Ein Gutachten ist immer eine Übersicht. Für die Frage, ob ein Täter in einer bestimmten Situation schuldfähig ist, muss aufgenommen werden, was vorher war. Es sind Beobachtungen aus dem Alltag wichtig, Fragen, ob jemand reflektieren kann usw. (30`).

Täterdiagnostik

- Es wird festgehalten, auf welcher Moralstufe nach Kronberg (siehe 4.3.3.) ein Täter sich befindet (52`).

Risikoeinschätzung

- Es werden deliktspezifische Faktoren berücksichtigt und bewertet, „ob etwa das Interesse gestiegen ist, ob Macht oder Gewalt im Spiel war, ob es mehrere Opfer waren usw.. Das sind die statischen Faktoren. Dazu kommt die Erfassung von Umweltfaktoren und psychodynamischen Faktoren. Das geht in Richtung Persönlichkeitsstörungen: impulsives Verhalten, aggressives Verhalten, Orientierung an negativen Vorbildern usw.“ (52`).
- Aufgrund der Kommunikationsmöglichkeiten des einzelnen Täters werden Rückschlüsse für die Behandlung gezogen. Dies ist auch zentral für die Frage, wie die Alltagsbegleitung gestaltet sein muss, was es für Strukturen, was es für die Sicherheit braucht (55`).
- Eine Risikoeinschätzung ist behinderungsunabhängig. Die Elemente der Einschätzung sind bei allen Tätern dieselben (55`).

Diagnostische Instrumente

- Bei der Diagnostik steht die verbale Kommunikation im Vordergrund (55`).
- Man stützt sich auf verschiedenen Gutachten ab, forensische, psychologische und heilpädagogische (55`).
- Die bestehenden Instrumente müssen heilpädagogisch angepasst werden, das heisst, es ändert sich die Art, wie die Instrumente eingesetzt werden. Zudem wird das Umfeld stärker beachtet (59`).

8.2.4. Ambulante Behandlung

Täterarbeit

- Seit 1996 wird mit jugendlichen Sexualstraftätern gearbeitet. Seit 2004 gibt es ein spezielles Programm U 80 (siehe 5.5.) (3`).
- Minderintelligente Straftäter sind unterrepräsentiert im Strafvollzug und überrepräsentiert in Heimen.

Zielgruppe

- Die Trennlinie zu geistiger Behinderung ist unscharf, es sind Menschen zwischen einer Lernbehinderung und einer leichten geistigen Behinderung (7`).
- Es kommen vermehrt Anfragen für Täter mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung. Das Programm muss entsprechend angepasst werden (51`).
- Ein minimales Arbeitsbündnis ist Voraussetzung. Menschen mit geistiger Behinderung brauchen dabei oft die Unterstützung einer Bezugsperson (69`).
- Es gibt Täter, die strafrechtlich zur Teilnahme gezwungen werden (69`).

Voraussetzungen/ Rahmenbedingungen

- Der Täter muss mit den Rahmenbedingungen, welche in der Institution geschaffen werden, einverstanden sein (24`).
- Die Finanzierung der in der Institution nötigen, personellen Aufwendungen für die Begleitung ist ein Problem (24`).
- Die Gruppen, in denen die Täter in den Institutionen leben, sind z.T. sehr heterogen und nicht ideal (24`).
- Eine Grundvoraussetzung ist, dass die Institution bestimmte flankierende Massnahmen gewährleisten kann. Professionalität und Achtsamkeit auf allen Gebieten, die es für die Aufnahme eines Täters braucht, sind zentral. Wenn die flankierenden Massnahmen nicht gewährleistet sind, dann macht die ambulante Behandlung keinen Sinn (89`).
- Steigt eine Institution im Verlauf der Behandlung aus, ist sie für den weiteren Weg verantwortlich (89`).

Gruppentherapie

- Vieles von der Planungsstrategie eines Täters wird in der Behandlung in der Gruppe, im Gespräch deutlich (33`).
- Den Tätern wird innerhalb der Gruppe sowohl soziale Verantwortung als auch Eigenverantwortung zugesprochen (62`).
- Die Täter kommen in eine bereits bestehende Gruppe (die Gruppe besteht aus 4 Teilnehmern; siehe 5.5.3.).
- In der Gruppe findet der Austausch darüber statt, was im `roten Bereich` vorgefallen ist. Diese Reflexion und die Formulierung eigener Ziele bilden die Basis (69`).

Themen / Inhalte/ Ziele

- Struktur und Inhalt des Programms wurde nach dem Vorbild des Programms für normalintelligente Sexualstraftäter angepasst (3`).
- Das heilpädagogisch – therapeutische, was der einzelne braucht, wird im Alltag vermittelt (26`).
- Bei der Auseinandersetzung nach dem Modell von Finkelhor zeigt sich Wertvolles über die allgemeine Fähigkeit zur Verhaltenregulation sowie der eigenen moralischen Instanzen

(33`).

- Ziel ist ein hohes Mass an Eigenverantwortung, an Selbstreflexion zu erarbeiten. Bei Tätern U 60 (unter einem IQ 60) wirken sich die Einschränkungen in diesem Bereich auf den Risiko- bzw. den Kontrollplan aus (33`).

Veränderungsmodell in 7 Stufen

- Die Stufen werden der Reihe nach durchgearbeitet. Zu Beginn gibt es Täter, die können nicht über Sexualität reden (76`).
- Auf der 2. Stufe musste ein Täter lernen, welche Signale `Stopp` bedeuten können (etwa bestimmte Laute, das Gesicht verziehen (76`).
- Die 3. Stufe erfordert ein Reflexionsvermögen, welches Zeit braucht. Ist eine Reflexion erarbeitet z. B. „weil ich Muslim bin, darf ich ein Mädchen nicht einfach so berühren bis ich verheiratet bin“, kommt dies in den Kontrollplan (76`).
- Auf der Stufe 4 sieht der Täter die folgen für das Opfer, aber auch die Folgen für ihn: Jugendanwaltschaft, Einvernahme, geschockte Eltern usw.. Das verändert die Beziehung des Täters zu sich selber (79`).
- Ab Stufe 5 (Kontrollplan) wird auf den Abschluss der Behandlung hin gearbeitet. Es spielen dabei nicht nur Risikosituationen in Bezug auf die Sexualität eine Rolle sondern etwa auch der Umgang mit Provokationen, Umgang mit Langeweile, Umgang mit Medien, mit Wut usw.. Es werden vom Klienten klare Regeln und Strategien für den Umgang mit diesen Situationen festgehalten (79`).

Arbeit im Konkreten

- In der Therapie wird nebst den Anteilen des Arztes und des Psychologen die Pädagogik inzwischen stärker gewichtet. „Wenn man Therapie als `Helfen` versteht, dann ist es das, was am meisten hilft und die Hilfe im Alltag, der Alltagsbezug, ist bei diesen Menschen dann Aufgabe der Heilpädagogik. (...) Das Wirksamste ist die Alltagsbegleitung“ (59`).

Anforderungen an TherapeutInnen

- Wichtig ist das Atmosphärische, die Grundausrahlung von Wertschätzung: „ Das Delikt war eine Tat im `roten Bereich`, aber ihr als Menschen seid ok.“ (62`).
- Das ganze Haus ist Teil der Therapie, die Raumgestaltung, die Art der Begrüssung, die Art wie man mit Widerständen umgeht, wie man Verständnis aufbringt usw. Die verschiedensten therapeutischen Techniken spielen eine Rolle (62`).
- Die ganze wertschätzende Haltung gehört zur Hausatmosphäre, das heisst, die haben die TherapeutInnen auch untereinander. Damit und mit der gegenseitigen Kooperation ist die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt (94`).

Fachliche Zusammenarbeit

- Bei der Umsetzung des Programms ist die Vernetzung mit den Institutionen zentral, insbesondere auch das Bezugsfeld zur Pädagogik (3`).
- Die Staatsanwaltschaft, sowie die Polizei, standen für eine Datenerhebung in diesem Jahr (2011) nicht zur Verfügung (9`).
- Es gibt Institutionen, die bei der Zusammenarbeit zögern, da das heilpädagogische Angebot nicht bekannt ist (26`).
- Der Therapeut signalisiert den Tätern, dass „sie hier das Gefäss nutzen können um sich mit (...) Schuld und Scham auseinanderzusetzen (62`).
- Der wöchentliche Kurs mit den Klienten wird jede zweite Woche mit der Bezugsperson in der Institution wiederholt, damit die Inhalte im Alltag verankert sind (72`).
- Die Sicherheitsvorkehrungen in den Institutionen müssen für 2 Jahre aufrecht erhalten werden und sind deshalb ein grosses Thema (72`).
- Der Einbezug der Eltern ist eine Herausforderung, vor allem dann wenn der Klient über das Wochenende nach Hause fährt (72`).
- Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist seitens der Institutionen in den vergangenen Jahren gestiegen. Vor allem von Seiten sogenannter `In – House` Projekte` steigt die Zahl der Fachleute, die sich für das Angebot der ambulanten Behandlung interessieren (89`).

Dauer der Behandlung

- Die Behandlung dauert 2 Jahre.

Erfolg der Behandlung

- Ein Täter lernt im Verlauf der 2 Jahre über Sexualität zu reden. Er weiss, was erlaubt ist und was nicht, wo etwas stattfinden kann und wo nicht (79').
- Bei einem der Täter ist der Selbstwert stark gestiegen, er hat die Schule abgeschlossen und hat eine Lehrstelle gefunden. Das ist ein Hauptfaktor für die Verminderung von Risiken, wenn jemand die Motivation zeigt, sein Leben in die Hand zu nehmen, die Verantwortung in die eigene Hand zu nehmen (79').
- Die Zusammenarbeit mit der Institution ist für den Erfolg einer Behandlung zentral (siehe auch Voraussetzungen, (79').

Qualitätssicherung

- Es findet ein internes Qualitätsmanagement statt. Dazu gibt es einen Anknüpfungspunkt mit einer Fachhochschule. Eine externe Kontrollstelle gibt es nicht (62').
- Die personellen und zeitlichen Ressourcen für eine Publikation fehlen (62').

8.3. Experteninterview: Christian Stahl (siehe 13.9.)

8.3.1. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung

Sexualität als soziales Problem

- Es gibt grundsätzlich sehr unterschiedliche Einstellungen in Deutschland zum Thema `Menschen mit Behinderung und Sexualität` (24').
- Die Unterstützung der Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich Sexualität ist auch eine Frage des Geldes (in Bezug auf Sexualassistentinnen) (43').
- Behinderteneinrichtungen können die Grösse von ganzen Dörfern annehmen, wo man nie raus muss, wenn man nicht will.
- Die `Lebensbalance` im Bereich Sexualität kann in spezialisierten Einrichtungen erreicht werden (43').

8.3.2. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung

Ätiologische Theorien

- Ein Risikofaktor kann Unwissenheit sein, verbunden mit fehlender Impulskontrolle oder aufgrund fehlender Moralentwicklung (Moralstufe 0; siehe 4.3.3.).(27').

Täterstrategien

- Finkelhorsche Stufen: Einer der Täter stellte fest, dass keiner aus der Klasse mit ihm zusammen sein wollte: „Dann war da meine Schwester.“ Er wusste genau: „Wenn das die Mutter rauskriegt, dann gibt das `mecker` (...). Er ging ganz klassische die 4 Finkelhorsche Stufen durch. (27').

Lebenswege

- Es gibt viele Elterntrennungen, Scheidungen, Patchworkfamilien, Systeme die viele überfordern und diese Überforderung kann zu sexuellem Missbrauch führen („Sexueller Missbrauch ist ein Versuch für sich ein Problem zu lösen oder etwas zu erreichen, was ich anders nicht erreichen kann, weil ich überfordert bin.“ (13').
- Bei einem Missbrauch kommt es vor, dass die Schule die Täter entlässt, ohne Anschlusslösung. Die Eltern haben die Aufgabe sich zu kümmern (15').
- Ein Risikofaktor ist die Lebensnot. „Sehr unterschiedliche, vorausgehende Belastungen und Ereignisse führen dazu, dass ich mir heimlich etwas gönne“ (27').
- Es gibt Familienbelastungen, familiendynamische Konflikte- manche Täter erleben den dritten, vierten, fünften Vater (27').
- Die meisten haben Schwierigkeiten in der Gestaltung zufriedenstellender sozialer

Beziehungen, haben z. B. keine Freunde. Alleinsein, Einsamkeit ist ein Risikofaktor.(27`).

8.3.3. Diagnostik

Anzeigeverhalten

- Die Anzeige ist nicht Standard. Die wenigsten der intelligenzgeminderten Sexualstraftäter sind angezeigt. Zum Jugendamt gelangen die Täter z. B. durch die Mütter. Auch das Jugendamt erstattet nicht unbedingt Anzeige (8`).
- „Was die Anzeigepflicht betrifft, sind wir in Deutschland hin- und hergerissen.“ (8`)

Schuldfähigkeit

- Beim einen Täter war die Angst vor der Strafe, vor dem Gericht sehr gross und nur schwer aufzulösen. „Er wusste genau, ich habe Scheiss gebaut und das gibt `mecker` . Er hatte die Strategie, nichts zu sagen oder nur gerade so viel, wie nötig. Bis zur Verhandlung war fast nicht mit ihm zu arbeiten (15`).

Täterdiagnostik

- Der IQ Bereich wird nur grob abgeklärt, nach einem gemeinsamen Eindruck von Seiten der Wohngruppe und von Seiten der Fachstelle. Abgeklärt wird im Einzelnen: die Auffassungsgabe, die kognitive Entwicklung, das Kommunikationsvermögen, die Argumentationsweise und die Moralentwicklung (5`).

Diagnostische Instrumente

- Die Diagnostik ist nicht voll ausgearbeitet, sie ist ein laufender Prozess, bei dem das gemeinsame Wissen zusammengelegt werden muss (31`).
- Bereits bei den ersten Gesprächen macht sich der Täter auf einen Weg, über den er schweigen wollte (siehe unten `Veränderungsmodell in 7 Stufen). Das ist mit ein Grund, weshalb die Diagnostik prozessual gehalten wird. Die Diagnostik ist nicht vorgeschaltet und dann erst folgt die Therapie, im Unterschied zum Forio (siehe 4.2.) (31`).

8.3.4. Ambulante Behandlung

Täterarbeit

- Die Erfahrung mit `Täterarbeit` reicht 10 Jahre zurück (15`).

Zielgruppe

- Die Trennlinie zwischen geistiger Behinderung und Lernbehinderung ist unscharf. Es wird in zwei Gruppen gearbeitet, eine im IQ Bereich zwischen 70 – 85; die andere ist deutlich darunter (5`).
- Die Täter sind üblicherweise unter 18 Jahren (5`).

Voraussetzungen/ Rahmenbedingungen

- Das Jugendamt stellt eine schriftliche Anfrage an die Fachstelle und sucht auch eine entsprechende Unterbringung der Täter. Es gibt auch Anfragen direkt aus dem Schulumfeld für eine ambulante Behandlung, bei der die Täter in ihren festen Bezügen wohnen bleiben (8`).
- Das Jugendamt muss mit im Boot sein, weil es Kostenträger ist.
- In einem Erstgespräch mit den Eltern, dem Jugendlichen und möglicherweise mit jemandem vom Jugendamt oder von der Betreuung wird geklärt, was vorgefallen ist und ob die Sicherheit des Opfers unter den jetzigen Bedingungen gewährleistet ist (88`).
- Es kommt vor, dass ein Sexualstraftäter nach der Tat zuerst Monate bei den Eltern verbringt. Eine ambulante Betreuung klärt das `wie weiter`. Es dauert bis zu einem Jahr bis eine Anschlusslösung gefunden wird (15`).
- Die Finanzierung wird vom Landesverband immer wieder in Frage gestellt im Sinne von: Eine Therapie muss die Krankenkasse bezahlen. Sexuelle Übergriffigkeit aber ist keine Krankheit. Das Problem der Kosten wird hin und hergeschoben und die Behandlungsarbeit

ist blockiert. „Das Gericht hat eine Auflage ausgesprochen und es ist gleichzeitig völlig ungeklärt, wer die Kosten übernimmt.“ Die Finanzierung ist der Schlüsselfaktor für die Fortsetzung der Behandlung (15`).

- Der Einbezug der Eltern ist ein zentrales Anliegen (auch in Weiterbildungskursen) (31`).
- Seitens der Wohneinrichtung muss die Voraussetzung erfüllt sein, dass die Behinderung sportliche Aktivitäten zulässt (47`).

Gruppentherapie

- Es gibt für den einzelnen Täter sowohl Einzel – als auch Gruppentherapiesequenzen, je 1x pro Woche. Der Aufwand ist enorm, auch finanziell (37`).
- Die Gruppengröße beträgt 3 – 4 Klienten (37`).

Themen /Inhalte/ Ziele

- An der Moralentwicklung muss lange geübt werden, über das Sexuelle hinaus auch im Alltäglichen (27`).
- Der Täter muss so angeleitet werden, dass er sich in einer Richtung verändert, die sozialverträglich ist (37`).
- Es soll für den Täter eine Veränderung erreicht werden, die ihm ein zufriedenes Leben mit weniger Sorgen möglich macht (37`).
- Der Mangel an sozialen Kompetenzen soll aufgefüllt werden, „dass sie zufriedenstellender ihre Wünsche leben können.“ Es gibt ein höheres Level an Möglichkeiten, wenn man sozial kompetent ist und das kann dazu beitragen, dass es zu weniger sexuellen Übergriffen kommt. (37`).
- Es braucht deliktspezifische Arbeit, um sich gegen den sexuellen Missbrauch zu entscheiden. Was im sexuellen Bereich ein Mal ausprobiert wurde, wird – weil es Lust gemacht hat – bewertet mit : „Gut gemacht.“ (37`).

Veränderungsmodell in 7 Stufen

- Es ist nicht von Anfang an abzuschätzen, wie weit man mit dem einzelnen Sexualstraftäter kommt, etwa bezüglich der Steuerungsfähigkeit oder der moralischen Entwicklung. Die Entwicklung ist nicht überall gleich. Es erreichen nicht alle die 7. Stufe. (15`).
- Die ersten Gespräche sind bereits teil der Behandlung. Bereits bei diesen macht sich der Täter „auf einen Weg, den er eigentlich vergessen, über den er schweigen wollte.“ (31`).

Arbeit im Konkreten

- Die Arbeit ist pädagogisch, das heisst, es soll in einem speziellen Setting mit speziellen Mitteln versucht werden, eine Veränderung beim Täter herbeizuführen, die er selber „durchwachsen“ muss (37`).
- Auf der Wohngruppe findet jede Woche ein Soziales Kompetenztraining statt, ohne sexuellen Bezug (Gesprächsregeln, Umgang mit Kritik, Umgang mit Frustrationen usw.) (37`).
- Innerhalb der Wohngruppe ist Sport ein strukturierender, motivierender Tagesbestandteil. Es wird so die Selbstwirksamkeit geschult, Ausdauer, Ansporn usw. Erfolgserlebnisse sind wichtig und führten schon zu Entwicklungsschüben (47`).
- Heilpädagogisches Grundwissen muss in die Durchführung der Behandlung einfließen („Es ärgert mich, dass ich noch keine Ausbildung in dieser Richtung habe.“) (49`).

Anforderungen an TherapeutInnen

- Es arbeitet ein fachlich gemischtes TherapeutInnenteam (Mann/ Frau) (37`).
- TherapeutInnen müssen die Fähigkeit haben, mit den Menschen mit geistiger Behinderung eine Beziehung aufnehmen zu können (49`).

Fachliche Zusammenarbeit

- Im Umfeld des Täters muss durch die Fachstelle möglichst sichergestellt werden, dass es „keinen Missbrauch mehr braucht“. Das ist die besondere Verantwortung (24`).
- 1x pro Woche findet zusammen mit einer Fachperson aus der begleitenden Einrichtung und

zusammen mit der gesamten Wohngruppe ein soziales Kompetenztraining statt (37').

Dauer der Behandlung

- Die Behandlung dauert 2 – 2,5 Jahre (5').
- Die Dauer bezieht sich sowohl auf die Einzel – als auch auf die parallel dazu durchgeführte Gruppentherapie (31').

Erfolg der Behandlung

- Verstehen ist ein wesentlicher Aspekt. Der Therapeut muss verstehen lernen, was passiert ist, welche Funktion, welchen Effekt der Missbrauch hat (49').
- Zum ersten muss die Sicherheit hergestellt, das Opfer geschützt, versorgt werden, dann muss dem Täter soviel als möglich beigebracht werden, bezüglich: Wo ist der `grüne Bereich`, wo der `rote`. Daneben muss mit dem Umfeld gearbeitet werden. Das Lebensumfeld muss den Täter unterstützen, ihm helfen. „Was nie geht: Etwas gegen den Willen des Menschen einpflanzen.“ (49').

9. Vergleich und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen einerseits die Ergebnisse der ExpertInneninterviews untereinander als auch andererseits mit den Thesen aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit verglichen und interpretiert werden. Für den Vergleich werden dieselben Überschriften verwendet wie in der Darstellung der Ergebnisse aus den ExpertInneninterviews (siehe 8.).

9.1. Sexualität und sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung

Ich beziehe mich in diesem Kapitel auf die Darstellung unter 3.3. im theoretischen Teil der Arbeit und auf die Ergebnisse aus den Interviews welche unter 8.1.1., 8.2.1. und 8.3.1. dargestellt sind. Einzelne Verweise werden dort angezeigt, wo sich eine Position eines Experten in Bezug auf einen theoretischen Aspekt besonders deutlich zeigt.

Es kann festgehalten werden, dass die spezifischen Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich der Sexualität in Bezug auf Sexualstraftaten ein Risikofaktor darstellen können (siehe dazu 3.3.). Mit dieser Aussage stimmen Aussagen der ExpertInnen überein als auch die Thesen aus der Literatur. Nach wie vor sind die insbesondere von Mattke (Mattke, 2004) und Leue – Käding (Leue – Käding, 2004) aufgezeigten, verschiedenen Problemstellungen im Bereich Sexualität verbreitet und sämtliche der „überindividuellen Faktoren der Lebenslage“ (Wüllenweber & Ruhnau – Wüllenweber, 2004, S.16 sind aktuell (siehe 3.3.).

Es lässt sich auch festhalten, dass die Verwirklichung der Selbstbestimmung im Bereich Sexualität innerhalb der Institution für die Beteiligten eine grosse Herausforderung darstellt (siehe insbesondere 8.1.1.; siehe 3.3.1.). In der Äusserung der einen Expertin, dass das Normalste hochkomplex ist und die Sexualität bezogen auf Normalverhältnisse ein Trauerspiel (vgl. ebd.), zeigt sich die ganze Dimension des Problems, und es zeigt sich auch, dass trotz aller Bemühungen, die Problematik bestehen bleiben wird. Damit muss auch betont werden, dass die Entwicklung der Sexualität im Allgemeinen, verbunden mit den institutionellen Rahmenbedingungen im Bereich Sexualität als Risikofaktor in Bezug auf Sexualstraftaten hoch zu gewichten ist (siehe auch 3.3.1.). Verweisen sei darauf, dass Meinrad Rutschmann die Problematik zusammenfasst mit dem Satz: „Fehlen die Angebote, dann kann sich daraus ein Problem entwickeln“ (siehe 8.2.1.) und es ist damit angezeigt, in welche Richtung die Aufgabe der Zukunft weist (zu solchen Angeboten vgl. etwa Walter, 2008). Optimistischer sieht diese Entwicklung Christian Stahl, der die Lebensbalance im Bereich der Sexualität in Institutionen für möglich hält. Da ich die Verhältnisse in Deutschland nicht beurteilen kann, muss diese Aussage stehen gelassen werden, für die Verhältnisse hier in der Schweiz sind diesbezüglich Zweifel angebracht.

Ein Letztes sei hier erwähnt und zwar die Übereinstimmung in den Aussagen bezüglich des fehlenden Wissens der Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich Sexualität, der

fehlenden Aufklärung und des damit verbundenen, erhöhten Risikos („Sie wissen nicht was zum `Normalbereich` gehört“; siehe 8.1.1.; vgl auch 3.3.5.; 3.6.1.; 8.1.2.; 8.2.2.; 8.3.2.). Es ist dies ein überaus deutlicher Hinweis darauf, dass die heilpädagogischen Angebote in Bezug auf die Sexualität nicht nur in den Institutionen sondern auch in den spezifischen Schulen nach wie vor ungenügend sind, bzw. weiter entwickelt und umgesetzt werden müssen (dazu passt auch, dass in der Behandlung in einem ersten Schritt gelernt werden muss, über Sexualität zu reden; siehe 8.2.2.; 5.5.4.). Hier liegt nach Erachten des Autors dieser Arbeit ein grosses (Präventions -) Potential zur Vermeidung möglicher Sexualstraftaten und die Anstrengungen in diese Richtung müssen mit Überzeugung vorangetrieben werden.

Mit Blick auf die Forschungsfrage kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die unter 3.3. dargestellten Problemstellungen im Bereich Sexualität auch durch die ExpertInnen eine Bestätigung gefunden haben und dass insbesondere die institutionellen Rahmenbedingungen, bzw. die fehlenden Angebote im Bereich Sexualität im institutionellen Rahmen ein Risikofaktor in Bezug auf die Sexualdelinquenz sein können. Dass der Pädagogik, bzw. der Heilpädagogik in Bezug auf die sexuelle Aufklärung von Menschen mit geistiger Behinderung - und damit der wirksamsten Prävention in Bezug auf sexuelle Gewalt - kein gutes Zeugnis ausgestellt werden kann, sei hier betont (vgl. zu dieser Thematik etwa Bosch, 2006), Gleichzeitig muss aber auch hervorgehoben werden, dass sich mit der Prävention auch ein gesellschaftliches, bzw. ein gesellschaftspolitisches Problem abzeichnet, braucht es für eine wirksame Prävention doch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz (vgl. ebd.). Und dass diese brüchig ist, ist in der Debatte um die sexuelle Aufklärung an Regelschulen, wie sie zur Zeit in der Schweiz geführt wird, zu verfolgen.

9.2. Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung

Ich beziehe mich in diesem Kapitel auf die Darstellung unter 3.4- - 3.8. im theoretischen Teil der Arbeit und auf die Ergebnisse aus den Interviews, welche unter 8.1.2., 8.2.2. und 8.3.2. dargestellt sind. Einzelne Verweise werden dort angezeigt, wo sich eine Position eines Experten in Bezug auf einen theoretischen Aspekt besonders deutlich zeigt.

Es kann als erstes festgehalten werden, dass die Aussagen sämtlicher ExpertInnen mit folgender These aus der Theorie übereinstimmen. Die Mehrzahl der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung weist – wenn überhaupt – eine leichte geistige Behinderung auf (siehe 3.4.3.; 8.1.2.; 8.2.2.). Auch wenn keine spezifische Diagnostik in Bezug auf die geistige Behinderung vorliegt (siehe dazu 9.3.) lässt sich der Grad der geistigen Behinderung insbesondere aufgrund der Aussagen der ExpertInnen zu den Täterstrategien festlegen. Da zeigt es sich, dass die Fähigkeit zu planen, wie sie bei fast allen von der ExpertInnen im Einzelfall dargestellten Taten gegeben war - und wie dies den Stufen nach Finkelhor entspricht (siehe 3.8.; `Täterstrategien` 8.2.2.; 8.3.2.) - ein kognitives Niveau erreicht werden muss, welches einer leichten geistigen Behinderung entspricht (siehe 4.4.1.). Vieles deutet auch darauf hin, dass die Mehrzahl der Sexualstraftaten ein ziemlich hohes Mass an Selbständigkeit des Täters voraussetzt, was ebenfalls den Rückschluss auf eine leichte geistige Behinderung des Täters erlaubt. So geschehen die Taten in unbegleiteten Situationen, etwa auf dem Heimweg mit dem Bus (siehe `Täterstrategien` 8.1.2.; 8.2.2.), aber auch etwa in der Nacht, auf der Wohngruppe, wenn kein Personal vor Ort ist (siehe ebd. 8.1.2.). Trotz diesen Feststellungen sei hier aber verwiesen darauf, dass

1. Zahlen zum Zusammenhang von geistiger Behinderung und Sexualstraftaten nach wie vor fehlen (siehe 8.2.2.), und
2. dass aufgrund der kognitiven Voraussetzungen, wie sie für die ambulante Behandlung vorhanden sein müssen, (siehe 5.4.2.; 5.5.2.; siehe auch 9.4.)) Täter mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung bei den befragten ExpertInnen weniger vorkommen.

Rutschmann machte in diesem Zusammenhang die Aussage, dass „je beeinträchtigt Menschen in ihrem geistigen Niveau sind, desto stärker geht es um die Frage der generellen Impulssetzung“, was freilich auch für den Bereich der Sexualität gilt. In seiner Folgerung,

dass es bei diesen Menschen um die Frage des richtigen Angebots in Sachen Zuwendung, Wärme geht, wird darüber hinaus deutlich, wie sehr es sich dabei auch um eine heilpädagogische Aufgabe handelt, die im Alltag von Menschen mit geistiger Behinderung umgesetzt werden muss (siehe dazu auch 9.4.; zur Frage der sexuellen Präferenz bei Menschen mit mittelgradiger geistiger Behinderung siehe auch 4.4.6.).

In Bezug auf die ätiologischen Theorien zu Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung kann festgehalten werden, dass aufgrund der ExpertInnenaussagen Teile sämtlicher Theorien bei den einzelnen Tätern eine Rolle spielen können, eine Feststellung, die aber auch für Sexualstraftäter ohne Behinderung gilt (siehe 3.6.; 3.6.6.). In den Interviews mit Rutschmann und Stahl zeigte es sich, wie unmittelbar der Einfluss des Lebenswegs der einzelnen Straftäter mit den einzelnen Theorien verknüpft ist (siehe `Lebenswege` 8.2.2.; 8.3.2.). So sind etwa insbesondere die fehlenden Sozialkompetenzen (siehe 3.6.1.; 3.6.4.) aufgrund der von den Experten beschriebenen Familienverhältnisse eine geradezu logische Folge. Es zeigt sich aber gerade auch in diesem Zusammenhang, dass solche Lebensgeschichten für Menschen mit oder ohne Behinderung ein Risikofaktor in Bezug auf Delinquenz darstellen können (siehe 3.7.), mit anderen Worten, ein spezifischer Zusammenhang für Menschen mit geistiger Behinderung lässt sich aufgrund der Forschungslage nicht herauslesen.

Eine gewisse Tendenz lässt sich aufgrund der ExpertInnenaussagen ablesen in Bezug auf Täter, die selbst Opfer waren. So stellen die ExpertInnen der Institution fest, dass dies bei sämtlichen Tätern, der vergangenen 8 Jahre der Fall war (siehe 8.1.2.). Verwiesen sei hier aber auch auf die Aussage, dass dieser Zusammenhang häufig nicht klar ist, da beispielsweise keine Angaben zur Lebensgeschichte zur Verfügung stehen (siehe `Lebenswege`, 8.1.2.). Aufgrund dieser Aussage – es ist die einzige konkrete Aussage zu `Lebenswegen` der ExpertInnen aus der Institution – stellen sich Fragen zur heilpädagogischen Begleitung dieser Menschen im Alltag. Es ist festzuhalten, dass den Kenntnissen zum Lebensweg eines Menschen mit geistiger Behinderung in den heilpädagogischen Aufgaben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zukommt und ebenso kann festgehalten werden, dass diese im Schulbereich berücksichtigt und - an der Schule, in der ich arbeite – weitgehend dokumentiert werden. Als offene Fragen müssen hier stehen gelassen werden

- wem die im Schulbereich erstellten Akten von Menschen mit geistiger Behinderung nach der Schulzeit übergeben werden,
- bzw. was mit diesen Akten geschieht,
- bzw. wie ein adäquater Umgang mit diesen Akten beim erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung, der in einem institutionellen Rahmen lebt, aussehen muss?

Abschliessen zu den ätiologischen Theorien sei festgehalten, dass eine zusätzliche psychische Erkrankung (Mental illness; siehe 3.6.5.), wie sie bei Menschen mit geistiger Behinderung häufig diagnostiziert wird (vgl. 4.4.4.), von keinem der Experten in Bezug auf Sexualstraftaten explizit hervorgehoben wurde. Inwiefern eine psychische Erkrankung als Risikofaktor für eine Sexualstraftat eine Rolle spielt, muss hier - trotz der häufigen Erwähnung in der Literatur (vgl. ebd.) – als offene Frage stehen gelassen werden. Die von Wüllenweber geäußerte Vermutung, dass mit dieser Diagnose der Anspruch auf zusätzliche finanzielle Mittel erhoben wird (siehe ebd.), kann mit Blick auf die Schwierigkeiten, eine ambulante Behandlung zu finanzieren (siehe 8.1.3.; 8.1.4.; 8.3.4.) mindestens nicht von der Hand gewiesen werden (dass Teile der Finanzierung von der Krankenkasse übernommen werden, kann aufgrund der Schlussdiskussion mit den ExpertInnen der deutschschweizer Institution vermutet werden; siehe 8.1.4.).

Bezüglich der Art der Sexualstraftaten, welche Menschen mit geistiger Behinderung begehen, sind sich die Experten einig, dass sie alle Taten begehen (siehe 8.1.2.; 8.2.2.). Eine gewisse Tendenz zeigt sich bei Sexualstraftaten mit Kindern (siehe 8.1.2.; 8.1.3.);

wobei die ExpertInnen dies zurückhaltend bewerten (siehe insbesondere Rutschmann, 8.2.2.; vgl. dazu auch 3.4.4.).

Zwei Aspekte in Bezug auf die Sexualstraftaten seien hier aber betont:

1. Der Faktor `Macht`, der bei Sexualstraftaten eine Rolle spielen kann, findet bei allen ExpertInnen Erwähnung, dies in Übereinstimmung mit den Thesen zu Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung (siehe 3.4.3.) und mit dem Befund von Zemp et al. aus dem Jahr 1997 (siehe 3.5.1.). Dies ist insofern bemerkenswert, als dieser Aspekt in der Literatur keine Erwähnung findet, doch sei hier festgehalten dass dieser Aspekt offenkundig dann Erwähnung findet, wenn die Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung selbst zu Wort kommen (was indirekt über die ExpertInnen ebenfalls gilt). Betont sei hier deshalb, dass der Täterbefragung in der Forschung bisher keine Beachtung zuteil wurde, mit andern Worten, bis auf die erwähnte Studie ist dem Autor keine weitere Arbeit bekannt, bei der Täter befragt wurden. Mit dem Aspekt der `Macht` im Bereich Sexualität kommen zugleich aber auch gesellschaftliche Aspekte ins Spiel, welche wiederum für Menschen mit und ohne Behinderung Erwähnung finden (siehe Zemp et al. 1997, S. 9 f.; Zemp, 2001, S.387; siehe 3.4.3.; 3.5.1.), die aber – so muss es aufgrund der Forschungslage zumindest vermutet werden – bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung kaum Berücksichtigung finden.
2. Ein weitere Aspekt der `Männlichkeit` zeigt sich aufgrund der Aussage der einen ExpertIn aus der deutschschweizer Institution, welche festhält, dass „Männer mit geistiger Behinderung, welche im Bewusstsein erzogen wurden, wie ein `Normaler` (d.h. eine Mensch ohne Behinderung zu sein), sich in Frauen ohne Behinderung verlieben“ (siehe 13.5., 41`) und sich von den Frauen mit geistiger Behinderung klar abgrenzen. Dies kann soweit führen, dass diese Männer Frauen sexuell belästigen (Stalking), bis sie angezeigt werden (ebd.). Es kann dies wiederum auch als ein gesellschaftlicher Aspekt eingeordnet werden und auch hier stellt sich die Frage nach dieser Art `Männlichkeitsbild` über den Bereich der Täter mit geistiger Behinderung hinaus.

Um es hier zugespitzt zu formulieren: Das eigene Männlichkeitsbild scheint bei Männern mit geistiger Behinderung – wie bei Männern ohne geistige Behinderung - in Bezug auf Sexualstraftaten eine nicht zu unterschätzende Rolle zuzuspielen und diesem Aspekt wird – mit Ausnahme von Zemp et al., siehe oben - in der Forschung – so weit der Autor die Literatur überblickt – keine Rechnung getragen (am Rande vermerkt sei hier nochmals, dass sich auch unter diesem Aspekt die Frage nach dem Grad der geistigen Behinderung stellt und wie oben bereits ausgeführt, gelten hier dieselben Einschränkungen).

Mit Blick auf die Forschungsfrage kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich die fehlende Forschung im Bereich der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung vor allem auch im Bereich der Theoriebildung zeigt, und dass in diesem Bereich die Orientierung an den Theorien zu Sexualstraftätern ohne geistige Behinderung überwiegt. Es sei hier betont, dass aufgrund spezifischer Studien, wie sie etwa in Bezug auf das `fehlende Wissen im Bereich Sexualität` (a lack of sexual knowledge ; siehe 3.6.1.; vgl. auch 8.1.), aber auch in Bezug auf die psychische Erkrankung (Mental illness; siehe 3.6.5.) vorliegen, bei Tätern mit geistiger Behinderung sich durchaus Abweichungen zeigen, welche zu berücksichtigen sind. Der Forderung, die dabei nach weiteren Studien erhoben wird, welche spezifische Entwicklungs- und Sozialisationseinflüsse bei Menschen mit geistiger Behinderung mitberücksichtigen (siehe 3.6.6.), ist also unbedingt beizupflichten, um der offenen Frage, was Menschen mit geistiger Behinderung zu Sexualstraftätern werden lässt, weiter auf den Grund zu gehen (vgl.ebd.). Dass dabei auch gesellschaftliche Entwicklungen mit berücksichtigt werden müssen, sei hier nochmals betont.

9.3. Diagnostik

Ich beziehe mich in diesem Kapitel auf die Darstellung unter 4.3. – 4.4. im theoretischen Teil der Arbeit und auf die Ergebnisse aus den Interviews, welche unter 8.1.3., 8.2.3. und 8.3.3.

dargestellt sind. Einzelne Verweise werden dort angezeigt, wo sich eine Position eines Experten in Bezug auf einen theoretischen Aspekt besonders deutlich zeigt.

Vorab sei noch einmal kurz auf die Diagnose der geistigen Behinderung verwiesen. Es kann aufgrund der Aussagen der ExpertInnen festgehalten werden, dass bei Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung „der IQ nur grob abgeklärt wird“ (siehe 8.3.3., `Täterdiagnostik`). Es wird dabei deutlich, dass der pathologischen Sicht der geistigen Behinderung (siehe 3.1.1.) in Bezug auf die ambulante Behandlung eine untergeordnete Bedeutung zukommt. „Abgeklärt wird im Einzelnen: die Auffassungsgabe, die kognitive Entwicklung, das Kommunikationsvermögen, die Argumentationsweise und die Moralentwicklung“ (ebd.), darüber hinaus werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt (vgl. 8.1.3.), womit deutlich zum Ausdruck, dass die Erfassung der „Gesamtpersönlichkeit“ (siehe 8.2.3., `Schuldfähigkeit`) berücksichtigt wird, und dass damit die Diagnose `geistige Behinderung` durch Faktoren mitbestimmt ist, wie sie unter 3.1.2. dargestellt sind.

Mit der Frage der Schuldfähigkeit des Sexualstraftäters verknüpft ist die Frage nach dem Anzeigeverhalten (vgl. 4.3.). Es zeigen sich hier deutliche Unterschiede in der Bewertung des Anzeigeverhaltens zwischen den ExpertInnen. Während die ExpertInnen aus der Institution die Anzeige als Pflicht verstehen, welche eingehalten werden muss (siehe `Anzeigeverhalten` 8.1.3.), beurteilen Rutschmann und Stahl das Anzeigeverhalten deutlich skeptischer, insbesondere bei Stahl wird deutlich, dass in Deutschland Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung in der Regel nicht angezeigt werden (siehe 8.3.3.; siehe auch 4.3.). Ob die Aussage von Rutschmann, dass keine Anzeige erfolgt „zum Schutz des Opfers“ (8.2.3.), als mögliche Skepsis gegenüber der Täterarbeit (siehe 5.3.) ausgelegt werden kann, muss offen gelassen werden.

Zur Frage der Schuldfähigkeit kann aufgrund der Aussagen der ExpertInnen festgehalten werden, dass die Täter „von der Justiz als nicht schuldig eingestuft werden“ (siehe 8.1.3.; 8.2.3.; siehe 4.3.). Aufgrund der Aussagen der ExpertInnen aus der Schweiz wird deutlich, dass der geltende gesetzliche Rahmen für die Beurteilung der Schuldfähigkeit von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung gerade auch mit Blick auf deren Unterbringung, bzw. deren adäquate Begleitung ungenügend geregelt ist (siehe 8.1.3.; 8.2.3. vgl. 4.3.; 5.3.). Rutschmann macht im Zusammenhang mit der Haltung der Justiz deutlich: „Wenn die Justiz sagt, der Umgang mit Tätern mit geistiger Behinderung bleibt ein Thema der Heilpädagogik, dann kommen da Aufgaben auf die Heilpädagogik zu, die so bisher nicht berücksichtigt wurden“ (siehe 8.2.3., `Schuldfähigkeit`). Kein Zweifel, dass damit in naher Zukunft für Diskussionstoff in den Fachkreisen gesorgt sein dürfte.

Mit der Frage der fehlenden Schuldfähigkeit verbunden ist zumindest in der Schweiz die Frage der Finanzierung der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung und hier zeigt sich, dass man weit entfernt davon entfernt ist, dass diesen Tätern dasselbe zusteht, wie Tätern ohne geistige Behinderung (siehe 8.1.3.; vgl. auch 5.3.). Auf die Frage der Finanzierung wird unter 9.4. nochmals eingegangen.

Die Risikoeinschätzung des einzelnen Straftäters kann aufgrund der Ausführungen von Rutschmann als ein zentraler Aspekt der Diagnostik mit Bezug auf die ambulante Behandlung bezeichnet werden (siehe 8.2.3., `Risikoeinschätzung` ; vgl. dazu 4.4.5.). Es wird in diesem diagnostischen Bereich auch deutlich, wie aufwändig die Diagnostik mit Blick auf die ambulante Behandlung gestaltet sein muss, damit 1. die Voraussetzungen zur Durchführung der Behandlung gesichert sind (siehe 5.3.; 5.4.2.; 5.5.2.) und 2. die Grundlage für einen Erfolg der Behandlung gewährleistet ist (siehe ebd.). Deutlich wird hier auch, dass den Schwierigkeiten der Diagnostik, wie sie unter 4.4.6. beschrieben sind, Rechnung getragen wird, inwiefern allerdings weitere Anpassungen der Diagnostikinstrumente nötig sind – oder ob deren heilpädagogische Verwendung genügt, vgl. 8.2.3. `Diagnostische Instrumente` - muss als offene Frage stehen gelassen werden.

Ein bemerkenswerter Aspekt in diesem Zusammenhang zeigt sich in der Aussage Stahls, der die Diagnostik bereits als einen Teil der Behandlung darstellt („bereits die ersten Gespräche sind Teil der Behandlung“; siehe 8.3.4.) und dazu festhält, dass die Diagnostik

nicht der Therapie vorgeschaltet ist (wie beim `forio`) sondern, dass diese prozessual gehalten wird (siehe (8.3.3., `Diagnostische Instrumente`)).

Mit Blick auf die Forschungsfrage kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung sowohl zur Klärung der Schuldfähigkeit als auch bezüglich der ambulanten Behandlung zentral ist und dass die Diagnostik entsprechend aufwändig gestaltet sein muss. Dies ist insbesondere auch für die Einschätzung der Risikosituationen bzw. der Rückfallgefahr des Täters von elementarer Bedeutung, kommt dieser bei der Durchführung der ambulanten Behandlung in Bezug auf die zu gewährleistende Sicherheit absolute Priorität zu. Anpassungen der diagnostischen Instrumente an die spezifischen Voraussetzungen der Täter mit geistiger Behinderung werden zwar vorgenommen, es muss aber festgehalten werden, dass

1. Keine standardisierten Instrumente zur Verfügung stehen und
2. muss die Frage nach den Möglichkeiten der Diagnostik bei Sexualstraftätern mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung als offene Frage stehen gelassen werden.

9.4. Ambulante Behandlung

Ich beziehe mich in diesem Kapitel auf die Darstellung unter 5. im theoretischen Teil der Arbeit und auf die Ergebnisse aus den Interviews, welche unter 8.1.4., 8.2.4. und 8.3.4. dargestellt sind. Einzelne Verweise werden dort angezeigt, wo sich eine Position eines Experten in Bezug auf einen theoretischen Aspekt besonders deutlich zeigt.

Im deutschsprachigen Raum wird die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung durch spezifische Fachstellen seit knapp 10 Jahren durchgeführt (vgl. 8.1.4.; 8.2.4.; 8.3.4.). Es zeigt sich, dass eine eigentliche Täterarbeit bis zu diesem Zeitpunkt nicht existierte (vgl. 8.1.4., `Täterarbeit`) und dass die Täter ohne adäquaten Rahmen innerhalb der Institutionen begleitet wurden (vgl. `Täterarbeit`, 8.1.4.). Es kann festgehalten werden, dass Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung in Heimen überrepräsentiert sind (vgl. `Täterarbeit` 8.2.4.; siehe 3.5.2.), und dass das Angebot der ambulanten Behandlung eine Voraussetzung dafür ist, dass die Täter in der Institution bleiben können (vgl. `Voraussetzungen` 8.1.4.). Es zeigt sich auch, dass der Frage nach der geeigneten Institution, welche die ambulante Behandlung durch die Fachstelle begleiten, eine entscheidende Bedeutung zukommt (vgl. etwa `Voraussetzungen` 8.2.4.). Damit können folgende Probleme verbunden sein:

1. Die Suche nach einer geeigneten Institution gestaltet sich als schwierig („es dauert bis zu einem Jahr“; `Voraussetzungen` 8.3.4.).
2. Die „Professionalität und Achtsamkeit auf allen Gebieten, die es für die Aufnahme eines Täters braucht“ (8.2.4.), muss für die Dauer der Behandlung (2 Jahre lang) aufrecht erhalten werden.
3. Die (ungeregelte) Finanzierung (siehe 9.3.) der personellen Aufwendungen ist – bezogen auf die Verhältnisse in der Schweiz - für die Institution ein Problem (vgl. 8.2.4.).

Es zeigt sich, dass in diesem letzten Punkt die (fehlende) Zusammenarbeit mit der Justiz sich besonders gravierend auswirkt (vgl. `Zusammenarbeit` 8.1.4.). Dass sich dabei die Haltung seitens der Justiz in absehbarer Zukunft ändert, ist zu bezweifeln, lässt doch etwa deren Nicht- Mitarbeit bei der neusten Datenerhebung ein möglicherweise zu geringes Interesse an der Thematik vermuten (siehe `Zusammenarbeit` 8.2.4.).

Das Problem der Finanzierung zeigt sich auch im Interview mit Stahl, der festhält, dass trotz der Auflage zur ambulanten Behandlung durch ein Gericht „es gleichzeitig völlig ungeklärt ist, wer die Kosten übernimmt“ (`Voraussetzungen` 8.3.4), wobei er die Finanzierung als Schlüsselfaktor zur Fortsetzung der ambulanten Behandlung nennt (siehe ebd.).

Bei den Voraussetzungen bzw. den Rahmenbedingungen stehen folgende zwei Aspekte im Vordergrund.

1. Die Frage der Sicherheit für alle Beteiligten ist zentral und entsprechende Massnahmen müssen aufgrund der Risikoeinschätzung durch die Forensiker (siehe 4.4.5.; 9.3.) seitens der Institution vorab gewährleistet werden (siehe `Voraussetzungen` 8.1.4.; 8.2.4.; 8.3.4.). Dass die Verankerung des aufgrund der Risikoeinschätzung erstellten Risikoplans im Alltag des Sexualstraftäters überaus detailliert erfolgen muss, wird durch die Aussage der ExpertInnen der deutschschweizerischen Institution deutlich, die festhalten, dass dazu 4 verschiedene, sogenannte Kataloge – je 2 für den Wohn-, bzw. den Arbeitsbereich – erarbeitet werden müssen (vgl. 8.1.4.).
2. Aufgrund der zumeist fehlenden juristischen Zuweisung der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung wird ein für alle Seiten verbindlicher Vertrag unterschrieben (vgl. ebd.). Dabei muss der Täter mit den Rahmenbedingungen einverstanden sein (vgl. 8.2.4.).

Es zeigt sich bei diesen Voraussetzungen erneut, dass ein bestimmtes Mass an Einsichtsfähigkeit des Sexualstratäters mit geistiger Behinderung gegeben sein muss, damit die Durchführung der ambulanten Behandlung in Frage kommt. Dies gilt nach Meinung des Autors auch für die Umsetzung der Regeln, bzw. bei den Konsequenzen bei einer Missachtung (vgl. 8.1.4. `Voraussetzungen`). Da bleiben die Zweifel gross, ob dieses Vorgehen bei Tätern mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung zum Erfolg führen kann. Besonders deutlich wird dieser Aspekt aber auch sowohl bei den Anforderungen, welche eine Gruppentherapie mit sich bringt (siehe 5.4.2.), als auch beim 7 – Stufen Modell, wo nach Meinung des Autors Fähigkeiten verlangt sind, welche selbst für Täter mit einer leichten geistigen Behinderung eine grosse Herausforderung darstellen (vgl. `Veränderungsmodell in 7 – Stufen`, 8.2.4.; siehe 5.5.4.). Dies gilt insbesondere auch in Bezug auf die verbalen Kommunikationsfähigkeiten, welche in der Behandlung – und zumal in der Gruppentherapie, (vgl. 5.4.3.; 5.5.3.) - im Vordergrund stehen. Ob und wie dem Prinzip der Anschauung - wie es aufgrund der kognitiven Fähigkeiten der Klienten beachtet werden muss (siehe 4.4.1.) – Rechnung getragen wird, muss weiterhin als offene Frage stehen gelassen werden. Es zeigt sich bei diesen Punkten aber auch, dass die ExpertInnen dem Aspekt des Lernens, bzw. des Lerntempos von Menschen mit geistiger Behinderung unterschiedliches Gewicht beimessen. Besonders deutlich wird der Unterschied im enorm viel höheren Aufwand, der in der ambulanten Behandlung in der deutschen Fachstelle gegenüber dem Modell des `forio` betrieben wird (vgl. `Gruppentherapie` 8.2.4.; 8.3.4.). So wird im deutschen Modell regelmässig nebst der wöchentlichen Gruppentherapie auch eine wöchentliche Einzeltherapie durchgeführt, über die gesamte Dauer der Behandlung hinweg, was unter dem Strich bedeutet, dass ein doppelt so hoher Aufwand betrieben wird. Das – so stelle ich hier die Behauptung auf – wird den Tätern mit geistiger Behinderung und deren Lerntempo gerecht, andererseits kann auch die Frage erhoben werden, ob dieser Aufwand auch durch die sogenannte Nachbehandlung ausgeglichen werden kann (siehe 5.4.9.; 8.1.4.). Gleichzeitig stellt sich dabei natürlich auch erneut die Frage nach der ohnehin schwierigen Finanzierung (vgl. ebd.).

Es zeigt sich, dass bei der Durchführung der ambulanten Behandlung nach Meinung aller ExpertInnen heilpädagogisches Grundwissen mit einfließen muss und von der einen Expertin der deutschschweizer wird dies ausdrücklich gefordert (vgl. `Zusammenarbeit`, 8.1.4.). Dass über die eigentliche Therapie hinaus die Heilpädagogik vor allem auch bei der Begleitung der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung im Alltag eine zentrale Rolle spielen muss, betont Rutschmann (vgl. `Arbeit im Konkreten`, 8.2.4.). In der Frage, was den Erfolg einer Behandlung ausmacht, stehen bei allen ExpertInnen diejenigen Aspekte im Vordergrund, die bei den Klienten zu einem insgesamt befriedigerenden Leben führen sollen, bzw. es soll die Motivation gestärkt werden „sein Leben, die Verantwortung in die eigene Hand zu nehmen“ (siehe `Erfolg der Behandlung`, 8.2.4.; vgl. dazu auch 5.4.4.). Zur Erreichung dieses Zieles ist die Arbeit an den unter 5.4.4. aufgelisteten Themen zentral (siehe etwa `Themen, Inhalte`, 8.3.4.). Den Aspekt des `Verstehens` - „der Therapeut muss verstehen lernen, was passiert ist, welche Funktion, welchen Effekt der Missbrauch hat“, 8.3.4. `Erfolg der Behandlung` - betrachte ich als ein ausgesprochen heilpädagogisches Verständnis von Therapie. Stahl

betont dabei aber auch die Wichtigkeit der deliktspezifischen Arbeit, welche es braucht, „um sich gegen den Missbrauch zu entscheiden“ (ebd).

Mit Blick auf die Forschungsfrage kann zusammenfassend festgehalten werden:

1. Das Angebot der ambulanten Behandlung trägt entscheidend dazu bei, dass die Sexuallasträter mit geistiger Behinderung in ihrem Lebensumfeld bleiben können und dass zugleich eine adäquate Täterarbeit durchgeführt wird.
2. Die Angebot der ambulanten Behandlung, wie es derzeit vom forensischen Institut Ostschweiz durchgeführt wird, kann aufgrund der geforderten Voraussetzungen mit Sexualsträtern mit einer leichten geistigen Behinderung durchgeführt werden. Bei Tätern mit mittelgradiger geistiger Behinderung äussert der Autor dieser Arbeit Zweifel.
3. Damit die ambulante Behandlung zum Erfolg gebracht werden kann, sind folgende Voraussetzungen zwingend:
 - a. Die Zusammenarbeit zwischen Fachstelle und Institution muss in einem professionellen Rahmen stattfinden (vgl. 8.2.4.).
 - b. Das Fachwissen aus verschiedenen Bereichen – dem medizinischen, dem psychologischen, dem (heil-) pädagogischen – muss zusammenfliessen (vgl. 8.2.4.).
 - c. Das Lebensumfeld muss den Täter begleiten, unterstützen (vgl. 8.3.4.)

Zum Schluss soll hier nochmals in aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass der Lösung des Finanzierungsproblems der ambulanten Behandlung von Sexualsträtern mit geistiger Behinderung eine Schlüsselfunktion zukommt (siehe oben). Dieses Problem ist durchaus auch ein gesellschaftspolitisches Problem und es wird eine Aufgabe der Zukunft sein, mit geeigneten Vorstössen das Problem auch tatsächlich auf diese Ebene zu heben, bzw. diese Ebene für die Problematik zu sensibilisieren. Dazu wird es aber auch der fachlichen Zusammenarbeit aller Beteiligten bedürfen, die offenkundig noch zu wenig entwickelt ist. Es sei hier mit dem Verweis darauf, dass die Verschriftlichung von Standards in der ambulanten Behandlung von Sexualsträtern trotz zehnjähriger Erfahrung nach wie vor fehlt, ein möglicher erster Schritt dazu angedeutet.

10. Schlusswort und Ausblick

Ich habe mich mit dieser Arbeit auf ein Terrain begeben, welches als ein Randbereich der Heilpädagogik bezeichnet werden kann und dem zumal im deutschsprachigen Raum kaum Beachtung zuteil wird. Dass es aber in dieser Thematik durchaus auch heilpädagogische Aspekte zu beachten und zu berücksichtigen gilt, konnte in dieser Arbeit gezeigt werden. Ob sich daraus auch – wie von Rutschmann ausgeführt – in der ambulanten Behandlung auch Aufgaben für die Heilpädagogik entwickeln, „die so bisher nicht berücksichtigt wurden“ (siehe 8.2.3.), wird sich zeigen müssen (zu dieser `Nicht – Berücksichtigung` in der Heilpädagogik siehe auch Mohr, 2004, S.72).

Ich habe eingangs der Arbeit einen Fragenkatalog zusammengestellt (siehe 2.1.), und ich muss an dieser Stelle betonen, dass die Fragen während und nach Abschluss dieser Arbeit nicht weniger geworden sind. Zwar liess sich ein Grossteil dieser Fragen klären, andere aber wie etwa die Frage nach der ambulanten Behandlung von Sexualsträtern mit mittelgradiger geistiger Behinderung - bzw. ob diese Täter in einer ambulanten Behandlung therapierbar sind- stellen sich nach wie vor. In diesem Zusammenhang ergibt sich zwangsläufig auch die Frage nach der Bedeutung der Heilpädagogik und hier schliessen sich eine Reihe von Fragen – etwa zur Gruppentherapie, zur konkreten Vermittlung der Behandlungsinhalte, bzw. zu den einzelnen Lernangeboten, zur Dauer der Behandlung usw. - welche hier nur in einem ersten Impuls angestossen werden können.

Aufgrund dieser Arbeit haben sich aber auch neue Fragen ergeben, wobei diese Fragen sich vor allem aus der fehlenden spezifischen Forschung zu Sexualsträtern ergaben (siehe

etwa 3.6.; 4.2.), aber auch aufgrund der bisher fast vollständig fehlenden qualitativen Sozialforschung, welche die Befragung der Täter mit einbezieht (siehe 3.5.1.).

Meiner Meinung nach stehen in der Entwicklung des Themas folgende Aspekte im Vordergrund:

1. Mit Blick spezifisch auf die ambulante Behandlung wird die Festlegung von Standards für die weitere Forschung unabdingbar sein. Ein besonderes Augenmerk muss hier vor allem auch den Angeboten der ambulanten Behandlung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Grade der Intelligenzminderung und den entsprechenden Fähigkeiten zu teil werden.
2. Die bereits mehrfach betonte Bedeutung der fachlichen Zusammenarbeit muss weiter entwickelt, bzw. professionalisiert werden. Die Diskussion muss breiter geführt werden, damit der Umgang mit Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung als Teil der gesellschaftlichen Integration dieser Menschen und damit auch als gesellschaftspolitische Aufgabe wahrgenommen wird.
3. Die eine der ExpertInnen aus der deutschschweizer Institution machte die Aussage, dass die Täterbegleitung ein Umdenken braucht (bei den begleitenden Fachleuten, in diesem Fall den SozialarbeiterInnen) und führte aus: „Reglementierung, Strukturierung, Einschränkungen, Grenzen setzen, diese Fragen der Täterbegleitung sind eine Herausforderung“ (siehe `Zusammenarbeit` 8.1.4.) und sie brachte diejenigen Fragen auf den Punkt, die meiner Meinung nach ebenfalls für die HeilpädagogInnen eine Herausforderung darstellen, in deren Umgang mit delinquentem Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung. Rutschmann brachte dabei die (heilpädagogische) Grundhaltung der Wertschätzung, die hinter dem Umgang mit den Tätern stehen muss, zum Ausdruck: „Das Delikt war eine Tat im roten Bereich, aber ihr als Menschen seid ok“ (8.2.4.`Anforderungen an TherapeutInnen`). Dieser Haltung kann ich uneingeschränkt zustimmen.
4. Weiter qualitative Sozialforschung spezifisch zu Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung ist eine Aufgabe der Zukunft, wobei vor allem auch die Befragung der Täter mit berücksichtigt werden muss.

Schliessen will ich mit einem Wort von Rutschmann: „Fehlen die Angebote, dann kann sich daraus ein Problem entwickeln“ und ich will hier diesen Satz – der im Zusammenhang mit der Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung geäußert wurde, siehe 8.2.1. - auch in dieser Richtung auslegen: Wenn das Angebot einer geeigneten, fachlich spezifisch begleiteten Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung fehlt, können sich daraus (weitere) Probleme entwickeln.

11. Literatur – und Tabellenverzeichnis

11.1. Literaturverzeichnis

- Adam, A., Heller, C., Meier, S., Zwimpfer, C. (2006). *Männer mit geistiger Behinderung und grenzverletzendes Verhalten*. Eine theoretische und empirische Aufarbeitung
Universität Freiburg: Unveröffentlichte Diplomarbeit.
- Ahlemeyer H. (2010). Intelligenzminderung – Beschaffenheit der Störung und Bedeutung für die Delinquenz. In: Hoffmann K. (2010) (Hrsg.). *Delinquenz und geistige Behinderung im Spannungsfeld zwischen Recht und Hilfe*. Materialien der DGSG, Band 20.
Berlin. S. 14 – 29.
- Arich, S. (2008). Sensis – Sexualassistenz bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: Walter J. (Hrsg.) (2008, 2. Aufl.) *Sexualbegleitung und Sexualassistenz bei Menschen mit Behinderungen*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH – „Edition S“. S. 117 - 129.
- Bleidick, U. (2000). Medizinisches Modell. In: Borchert, J. (Hrsg.). (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe – Verlag, GmbH & Co. S. 183 - 189.
- Biewer, G. (2004). Leben mit dem Stigma „geistig behindert“. In: Wüllenweber, E. (Hrsg.). (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung*. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. S. 288 – 299.
- Bigger, A. (2009). *Spezielle Themen II. Kognition Teil II*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Bosch, E., Suykerbuyk, E. (2006). Aufklärung – Die Kunst der Vermittlung. *Methodik der sexuellen Aufklärung für Menschen mit geistiger Behinderung*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.) (2002, 3. Aufl.). *Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Browne, K. D., McManus, M. (2010). Adolescents with Intellectual Disability and Family Sexual Abuse. In: Craig, L. A., Lindsay, W.R., Browne, K.D. (Hrsg.) (2010). *Assessment and Treatment of Sexual Offenders with Intellectual Disabilities*. A Handbook. John Wiley and Sons, Ltd. S. 47 – 67.
- Craig, L.A., Lindsay, W. R. (2010). Sexual offenders with Intellectual Disabilities. Characteristics and Prevalence. In: Craig, L. A., Lindsay, W.R., Browne, K.D. (Hrsg.) (2010). *Assessment and Treatment of Sexual Offenders with Intellectual Disabilities*. A Handbook. John Wiley and Sons, Ltd. S.13 - 35
- Eberwein, H. (1997). Lernbehinderung – Faktum oder Konstrukt. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 54. Jg. Heft 1, S. 14 – 22.
- Egli - Alge, M. (2010a). Behandlung minderbegabter junger Sexualstraftäter. In: Briken, P., Spehr, A., Romer, G., Berner, W., (Hrsg.) (2010). *Sexuell grenzverletzende Kinder und Jugendliche*. Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim, Wien, Zagreb: Pabst Science Publishers. S. 210 – 224.
- Egli – Alge, M. (2010b). *Behandlung minderbegabter Sexualstraftäter*. Unveröffentlichtes Skript. Bern: Fachtagung INSOS (25. 8. 2010)

- Egli – Alge, M. (2010c). *Opfergerechte Täterarbeit*. Unveröffentlichte Präsentation. Bern: Fachtagung INSOS (25.8.2010). Internet: http://www.insos.ch/de/publikationen/kogresse/2011/umgang_mit_gewalt.asp (9.4.2011)
- Embregts, P., van den Bogaard, K. Hendriks, L. Heestermans, M. Schuitemaker, M., van Wouwe, H. (2010). Sexualrisk assessment for people with intellectual disabilities. In: *Research in Developmental Disabilities*, 31. Elsevier Ltd. S. 760 – 767.
- Flick, U. (2006, 4. Aufl.). *Qualitative Sozialforschung*. Eine Einführung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Finkelhor, D. (1984). *Child sexual abuse: New Theory and Research*. New York: Free Press. Internet: www.schulische-praevention.de/sexuelle-gewalt/ursachen/integrationsmodell/modell-4-vorbedingungen/
- Ford, H., Rose, J. (2010). Improving Service Provision for Intellectual Disabled Sexual Offenders. In: Craig, L. A., Lindsay, W.R., Browne, K.D. (Hrsg.) (2010). *Assessment and Treatment of Sexual Offenders with Intellectual Disabilities*. A Handbook. John Wiley and Sons, Ltd. S. 343 – 364.
- Gabriel, G., Wolffersdorf, Ch. (2006). „Das ist einfach so passiert“. Häusliche Gewalt und Täterarbeit. Internet: [http://www.google.ch\(Sichwort:Gabriel,Wolffersdorf\)www.soziales.sachsen.de/.../Abschlussbericht_Haeusliche_Gewalt.pdf](http://www.google.ch(Sichwort:Gabriel,Wolffersdorf)www.soziales.sachsen.de/.../Abschlussbericht_Haeusliche_Gewalt.pdf) (12.10. 11).
- Hayes, S. (2004). Pathways for offenders with Intellectual Disabilities. In: Lindsay, W.R., Taylor, J. L., Sturmey, P. (Hrsg.) (2004). *Offenders with Developmental Disabilities*. John Wiley & Sons, Ltd. S. 67 – 89.
- Hayes, S. C. (2010). Developmental Pathways in Intellectual Disabled Sexual Offenders. In: Craig, L. A., Lindsay, W.R., Browne, K.D. (Hrsg.) (2010). *Assessment and Treatment Of Sexual Offenders with Intellectual Disabilities*. A Handbook. John Wiley and Sons, Ltd. S. 37 – 46.
- Heinz – Grimm, R. (2005). Sexueller Missbrauch geistig behinderter Menschen im Spannungsfeld des Strafrechts. In: Walter, J. (Hrsg.) (2005, 6. Aufl.). *Sexualität und geistige Behinderung*. Gesellschaft für Sexualerziehung und Sexualmedizin Baden-Württemberg e.V. Schriftenreihe Band 1, „Edition S“. S. 430 – 443.
- Holland, A. J. (2004). Criminal Behaviour and Developmental Disability: An Epidemiological Perspective. In: Lindsay, W.R., Taylor, J. L., Sturmey, P. (Hrsg.) (2004). *Offenders with Developmental Disabilities*. John Wiley & Sons, Ltd. S. 23 – 34.
- ICD -10 (2010). Internet:<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/cim10/02.html> (16.6.2011).
- Jantzen, W. (1992, 2. Aufl.). *Allgemeine Behindertenpädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Klauss, T. (2000). Pädagogische Reflexionen zum Umgang mit Grenzen und Grenzverletzungen von Menschen mit geistiger Behinderung. In: Seidel, M., Henricke, K.,(2001). *Delinquentes Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung- eine interdisziplinäre Herausforderung*. Materialien der DGSGB,

- Knapheide J., (2010). Behandlung intelligenzgeminderter und entwicklungsverzögerter Patientinnen und Patienten - Ein langer Weg von der Aufnahme bis zur Nachsorge. In: Hahn, G., Stiels – Glenn, M. (2010). (Hrsg.). *Ambulante Täterarbeit. Intervention, Risikokontrolle und Prävention*. Bonn: Psychiatrie – Verlag GmbH. S.202 – 224.
- Krebs H. (2005). Medizinische Aspekte zur Sexualität geistig – behinderter Menschen. Aufgaben – Möglichkeiten – Grenzen. In: Walter, J. (Hrsg.) (2005, 6. Aufl.). *Sexualität und geistige Behinderung*. Gesellschaft für Sexualerziehung und Sexualmedizin Baden-Württemberg e.V. Schriftenreihe Band 1, „Edition S“. S. 40 – 58.
- Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (2003). *Geschlecht und Sexualität*. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. S. 57 – 62.
- Leue – Käding, S. (2004). Sexuelle Gefährdungen von Menschen mit geistiger Behinderung. In: Wüllenweber, E. (Hrsg.). (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung*. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. S.89 – 110.
- Lindsay W. R. (2005). Model Underpinning Treatment for Sex Offenders with Mild Intellectual Disability: Current Theories of Sex Offending. In: *Mental Retardation*. Volume 43, Number 6. Dez. 2005. American Association on Mental Retardation.
- Lindsay, W., R., Michie, A., M., Lambrick, F. (2010). Community - Based Treatment Programmes for Sex Offenders with Intellectual Disabilities. In: In: Craig, L. A., Lindsay, W.R., Browne, K.D. (Hrsg.) (2010). *Assessment and Treatment Of Sexual Offenders with Intellectual Disabilities*. A Handbook. John Wiley and Sons, Ltd. S. 271 - 292
- Mattke, U. (2004). Das Selbstverständliche ist nicht selbstverständlich. Frage – und Problemstellungen zur Sexualität geistig behinderter Menschen. In: Wüllenweber, E. (Hrsg.). (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung*. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. S. 46 – 64.
- Mayring, Ph. (2002, 5. Aufl.). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meuser, M., Nagel, U. (1991). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Garz, D., Kraimer, K. (1991) (Hrsg.). *Qualitativ – empirische Sozialforschung*. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 441 - 468.
- Meyer, H. (2000). Geistige Behinderungen. In: Borchert, J. (Hrsg.). (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe – Verlag, GmbH & Co. S. 60 – 75.
- Mikkelsen, E. J., (2004). The Assessment of Individuals with Developmental Disabilities who commit criminal offenses. In: Lindsay, W.R., Taylor, J. L., Sturmey, P. (Hrsg.) (2004) *Offenders with Developmental Disabilities*. John Wiley & Sons, (2004). *Offenders with Developmental Disabilities*. John Wiley & Sons, S.111 – S. 129.
- Mohr, L. (2004). *Ziele und Formen heilpädagogischer Arbeit*. Eine Studie zu „Empowerment“

als Konzeptbegriff in der Geistigbehindertenpädagogik. Luzern: Edition SZH/ CSPA.

Morrissey, C. (2010). Psychopathy and other Personality Disorders in Sexual Offenders with Intellectual Disabilities. In: Craig, L. A., Lindsay, W.R., Browne, K.D. (Hrsg.) (2010). *Assessment and Treatment Of Sexual Offenders with Intellectual Disabilities. A Handbook*. John Wiley and Sons, Ltd. S. 153 – 175.

Murphy, G., Mason, J. (2008). People with ID who are at risk of offending. In: Bouras, N., Holt, G. (Hrsg) (2008, 2. Aufl.). *Psychiatric and Behavioural Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities*. Cambridge: University Press. S. 173 – 201.

Muysers J. (2010). Die Behandlung von intelligenzgeminderten Patientinnen/ Patienten im Massregelvollzug. In: Hoffmann K. (2010) (Hrsg.). *Delinquenz und geistige Behinderung im Spannungsfeld zwischen Recht und Hilfe*. Materialien der DGSG, Band 20. Berlin. S. 9 – 13.

Noack, C., Schmid, H. (2005). Sexuelle Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung – eine verleugnerte Realität. In: Walter, J. (Hrsg.) (2005, 6. Aufl.). *Sexualität und geistige Behinderung*. Gesellschaft für Sexualerziehung und Sexualmedizin Baden-Württemberg e.V. Schriftenreihe Band 1, „Edition S“. S. 444 – 457.

O` Callaghan, D. (1998). Practice Issues in Working with Young Abusers who have Learning Disabilities. In: *Child Abuse Review* Vol. 7: 435 – 448.

Paul, M., Wüllenweber, E. (2004). Delinquenz und Kriminalität bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Tabuthema. In: Wüllenweber, E. (Hrsg.) (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung*. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. S. 183 – 200.

Remus – Everling, C. (2005). Gedanken zum sexuellen Missbrauch an behinderten Menschen und zu Therapiemöglichkeiten. In: Walter, J. (Hrsg.) (2005, 6. Aufl.). *Sexualität und geistige Behinderung*. Gesellschaft für Sexualerziehung und Sexualmedizin Baden-Württemberg e.V. Schriftenreihe Band 1, „Edition S“. S. 458 – 464.

Rutschmann, M. (2010). *Opfergerechte Täterarbeit*. Unveröffentlichte Präsentation. Bern: Fachtagung INSOS (25.8.2010). Internet:
http://www.insos.ch/de/publikationen/kogresse/2011/umgang_mit_gewalt.asp
(9.4.2011)

Schütz, E., Kimmich T. (2001, II. überarbeitete Auflage). *Sexualität und Liebe*. Praxis der Sexualpädagogik. Band I. Uster: Institut für Sexualpädagogik.

Schütz, e., Kimmich T. (2000). *Sexualität und Liebe*. Praxis der Sexualpädagogik. Band II. Uster: Institut für Sexualpädagogik.

Seidel, M. (2001). Delinquentes Verhalten als interdisziplinäre Herausforderung. In: Seidel, M., Hennicke, K., (2001) (Hrsg.). *Delinquentes Verhalten von Menschen mit Geistiger Behinderung- eine interdisziplinäre Herausforderung*. Materialien der DGSG, Bd. 4. Berlin. S. 3 – 11.

Senckel, B. (2002, 2. Aufl.). *Du bist ein weiter Baum. Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung*. München: Verlag C. H. Beck oHG.

- Steinböck, H. (2001). Forensisch – psychiatrische Aspekte delinquenten Verhaltens geistig behinderter Menschen. In: Seidel, M., Hennicke, K., (2001). *Delinquentes Verhalten von Menschen mit geistiger Behinderung- eine interdisziplinäre Herausforderung*. Materialien der DGSGGB, Bd.4..Berlin. S. 28 - 41
- StGB Schweiz (Schweizerisches Strafgesetzbuch) Internet:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/index.html (2.11.11.)
- StGB Deutschland (Deutsches Strafgesetzbuch) Internet:
<http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/> (2.11.11.)
- Theunissen, G. (1994). Psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. *Integra Tagungsmagazin*. Internet: www.integra.at/files/Theunissen94.pdf (9.4.2011).
- Theunissen, G. (2000, 3. Aufl.). *Pädagogik bei geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten*. Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Theunissen, G. (2004). Persönlichkeitsstörungen bei Menschen mit geistiger Behinderung als soziales Problem. In: Wüllenweber, E. (Hrsg.). (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung*. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. S. 263 – 285.
- Verhoeven, M. (2010). Journeying to Wise Mind: Dialectical Behaviour Therapy and Offenders with an Intellectual Disability. In: Craig, L. A., Lindsay, W.R., Browne, K.D. (Hrsg.) (2010). *Assessment and Treatment Of Sexual Offenders with Intellectual Disabilities*. A Handbook. John Wiley and Sons, Ltd. S. 317 - 339.
- Walter, J. (2008). Selbstbestimmte Sexualität als Menschenrecht – Standards im Umgang mit der Sexualität behinderter Menschen. In: Walter J. (Hrsg.) (2008, 2. Aufl.) *Sexualbegleitung und Sexualassistenz bei Menschen mit Behinderungen*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH – „Edition S“. S. 15 – 28.
- WHO. (2004). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)*. Köln: DIMDI.
- Windisch, P. (2004). Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung in Institutionen der Behindertenhilfe. In: Wüllenweber E. (Hrsg.) (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung*. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. S. 170 – 182.
- Wüllenweber, E. (2004). Verhaltensauffälligkeiten als soziale Problematik. In: Wüllenweber E. (Hrsg.) (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung*. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. S. 244 – 262.
- Wüllenweber, E., Ruhnau – Wüllenweber, M. (2004). Soziale Probleme und geistige Behinderung – Einleitung in die Thematik. In: Wüllenweber E. (Hrsg.) (2004). *Soziale Probleme von Menschen mit geistiger Behinderung*. Fremdbestimmung, Benachteiligung, Ausgrenzung und soziale Abwertung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. S. 12 – 17.
- Zemp A., Pircher E., Schoibl, H. (1997). *Sexualisierte Gewalt im behinderten Alltag*. Jungen und Männer mit Behinderung als Opfer und Täter. Internet:
Desktop/bidok%20:%20Bibliothek%20:%20Zemp:Pircher:Schoibl%20-%20Sexualisierte%20Gewalt%20im%20behinderten%20Alltag.webarchive.

(26.1.2011).

Zemp, A. (2001). Mann nimmt, was er will, und man wird genommen. Menschen mit Behinderung im sexuell gewalttätigen Alltag. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* (VHN), Jg. 70, Heft 4, S. 374-394.

11.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Grad der Intelligenzminderung und zentrale Merkmale

Tabelle 2 Prävalenzstudie `Sexualisierte Gewalt im behinderten Alltag- Jungen und Männer mit einer Behinderung als Opfer und Täter (Zemp et al. 1997)

Tabelle 3 Prävalenzstudie `Männer mit geistiger Behinderung und grenzverletzendem Sexualverhalten (Adam, Heller, Meier, Zwimpfel, 2006)

Tabelle 4 Darstellung des 2. und 3. Stadiums der kognitiven Entwicklung nach Piaget

Tabelle 5 Zentrale Themen der Behandlung

Tabelle 6 Veränderungsmodell in 7- Stufen

Tabelle 7 Techniken qualitativer Sozialforschung

12. Erklärung der Urheberschaft

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung und deren ambulante Behandlung

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Unterschrift

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1.

Wartenweiler Peter
Stettfurt, 6.1..2012

13. Anhang

13.1. Exploratives Interview 1 (Gedächtnisprotokoll)

Zeit: Februar 2011

Ort: Frauenfeld

Interviewter: Meinrad Rutschmann (Forensisches Institut Ostschweiz, `forio`)

Interviewer: Peter Wartenweiler (P.W.)

Frage (P.W.)	Antwort M.R.
<p>Auf der Suche nach Literatur zur Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung findet sich fast keine deutschsprachige Literatur.</p> <p>An welcher Literatur orientiert ihr euch massgeblich in eurer Arbeit?</p> <p>Gibt es ausser euch noch andere Fachstellen, die eine ambulante Behandlung für diese Klientel anbietet.</p>	<p>Ja, das ist richtig. Bei uns ist vorgesehen, dass wir zum Thema schreiben aber es fehlt uns die Zeit und das Geld. Ein Beitrag erscheint demnächst von Monika Egli – Alge in einem Sammelband (vgl. Literaturliste, Egli – Alge, 2010). Der Rest ist in Form von Unterlagen zu Vorträgen und Weiterbildungen vorhanden, welche wir (Rutschmann, Egli – Alge) regelmässig halten. Ich kann dir das gerne zugänglich machen(vgl. Literaturliste, Rutschmann, 2010; Egli – Alge, 2010b; 2010c)</p> <p>Das Programm zur Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung beruht vor allem auf der Grundlage von O`Callaghan (vgl. Literaturliste). Generell ist zu sagen, dass im englischsprachigen Raum seit sehr viel längerer Zeit zu diesem Thema geforscht wird und entsprechend auch Veröffentlichungen vorliegen. Es gibt aber eine Reihe von deutschsprachigen Büchern, welche für meine Arbeit zentral sind, ich stelle dir da gerne einiges zusammen (vgl. Literaturliste, Bosch, 2006, Wüllenweber, 2004, Walter, 2005).</p> <p>Wir sind die einzige Fachstelle in der Schweiz. Da gibt es noch wenige Fachstellen in Deutschland, bei denen wir bei der Aufbauarbeit beteiligt waren und auch noch immer beratend mitwirken. Die Rahmenbedingungen sind überall verschieden und es wäre für dich vielleicht auch interessant, in die Arbeit an einem andern Ort Einblick zu erhalten. Den Kontakt kann ich jederzeit herstellen.</p> <p>Ich stehe dir für weitere Fragen jederzeit gerne zur Verfügung</p>

13.2. Exploratives Interview 2 (Gedächtnisprotokoll)

Zeit: März 2011

Ort: Münsterlingen

Interviewte: Monika Kunz (M.K.); Leiterin der Fachstelle Prävita (Präventionsstelle sexueller Ausbeutung); Leiterin der `Fachstelle Häusliche Gewalt` bei der Kantonspolizei Thurgau.

Interviewer: Peter Wartenweiler (P.W.)

Frage (P.W.)	Antwort M.K.
<p>Hast du bei deiner beruflichen Arbeit mit Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung zu tun?</p>	<p>Nein, diese Straftäter leben in den Institutionen für Menschen mit geistiger Behinderung. Ich kenne da eine Expertin, die mit diesen Tätern arbeitet (vgl. 13.3). So weit ich weiss, ist zu diesem Thema eine Studie erstellt worden, diese Expertin müsste dir dazu nähere Auskünfte geben können.</p>
<p>Werden im Strafvollzug Daten bezüglich geistiger Behinderung erhoben?</p>	<p>Nein, das ist nicht der Fall. Bei geistiger Behinderung kommen die Menschen in der Regel aber nicht in den Strafvollzug.</p>

13.3. Exploratives Interview 3 (Gedächtnisprotokoll)

Zeit: März 2011

Ort: In der Deutschschweiz

Interviewte: Expertin aus einer deutschschweizerischen Institution; Leiterin der internen Fachstelle `Prävention`.

Interviewer: Peter Wartenweiler (P.W.)

Frage (P.W.)	Antwort Expertin
<p>Du wurdest mir als Fachperson genannt im Bereich der Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung.</p> <p>Ihr arbeitet demnach mit dem `forio` zusammen?</p> <p>Monika Kunz erwähnte eine Studie zu diesem Thema, bei der ihr beteiligt ward (siehe 13.2.).</p> <p>Sind dir noch weitere Studien oder Veröffentlichungen zum Thema bekannt?</p>	<p>Also die Fachperson kommt eigentlich aus dem `forio`, aber ja, es stimmt, wir arbeiten seit ca. 2003 mit solchen Tätern. Da hatten wir ein paar in den letzten Jahren. Wir haben sehr viel investiert dabei und haben inzwischen ein tragfähiges Konzept.</p> <p>Ja, das war bei allen Fällen in den vergangenen Jahren der Fall.</p> <p>Ja, das war vor einigen Jahren, das waren Studentinnen aus Freiburg, es ging da um grenzverletzendes Sexualverhalten von Menschen mit geistiger Behinderung, wobei es da nur um Männer ging. Ich kann dir die genauen Angaben dazu übermitteln (vgl. Literaturliste Adam et. al. 2006).</p> <p>Da gibt es nicht vieles, Studien, glaube ich gibt's da keine weiteren, aber Ich schaue mal in unserer Bibliothek. Die Fachleute vom `forio` haben da sicher noch weiteres, bzw. sind auf dem aktuellen Stand.</p>

13.4. Leitfaden ExpertInneninterview in einer Deutschschweizer Institution

Abkürzungen: Menschen mit geistiger Behinderung: M. m. g. B.; Forensisches Institut Ostschweiz: `forio`.

1. Einstieg

Als wir uns vor einigen Jahren am HPZ Frauenfeld dazu entschlossen ein Sexualpädagogikkonzept zu erarbeiten, fragten wir bei den verschiedenen Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung nach, ob bei ihnen entsprechende Konzept zur Sexualität existierten. Von eurer Einrichtung kam dabei das umfassendste Material. Es macht nun für mich den Anschein, dass ihr auch in Bezug auf Delinquenz/ Straffälligkeit im Bereich Sexualität „führend“ seid und seit längerem über ein fachlich fundiertes Angebot verfügt. Wie hat sich das entwickelt? Gab es einen Schlüsselmoment?

2. Menschen m. g. B. als Täter

Aus dem Jahresbericht 2010, Kapitel Prävention (siehe 7.2.2.): „In der Bildungsstätte hatten wir es bisher mit gelegentlichen Vorfällen zwischen Betreuten zu tun. - Dank der über Jahre laufend verbesserten Prävention konnten markante Verhaltensänderungen und Fehlverhalten praktisch immer im Frühstadium erkannt und gestoppt werden. Als flankierende Massnahmen gelten bei uns strikte Regeln und Standards bei der Anstellung und im Arbeitsalltag. Mit einer offenen und raschen Kommunikations- und Überprüfungs-kultur wollen wir weiterhin darauf achten, dass wir Fehlentwicklungen früh erkennen und rasch korrigieren können.“

Leitthemen

- Anzeigeverhalten; ist ein M. m. g. B. schuldig?
- Abweichungen der Täterpersönlichkeit
- Risikofaktoren

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
Studie sexuelle Gewalt: In einer Studie aus dem Jahr `95 wird die Täterschaft eines Menschen m. g. B. als unwahrscheinlich bezeichnet. Da hat sich viel verändert.	Noack & Schmid, 1994, S.453.	Studie sexuelle Gewalt: Umfrage in Institutionen in DE zu sexuellem Missbrauch; über 800 Einrichtungen, Rücklauf 308. Frage nach dem Täterkreis: „Bei geistig behinderten Menschen.....wird es laut Einschätzung der Befragten schon relativ unwahrscheinlich, dass diese zum Täter werden.“

<p>Ausblendung des Täters mit geistiger Behinderung in der Fachdiskussion. Bis heute ist da eine Lücke festzustellen. Wie erklärt sich das?</p>	<p>Bosch, 2006, S. 148</p>	<p>Sexueller Missbrauch von Menschen m. g. B.: „Täter sind vor allem andere Menschen m. e. g. B. (Studie aus dem Jahr `95).</p>
<p>Sexuelle Straftat, sexuelle Delikte: Welche sexuellen Straftaten, bzw. sexuellen Delikte begehen M. m. g. B.? Welche Art von Delikten kommen, kamen bei euch vor? Ist eine bestimmte Tendenz zu erkennen?</p>	<p>Paul & Wüllenweber, 2004, S.183</p>	<p>„.....Themen Delinquenz und Kriminalität bei M. m. .g. B. (finden in der Fachdiskussion) fast keinen Widerhall.“ („ Beide Stichworte (fehlen) in dem Buch „ Soziologie der Behinderten“ von Cloerkes, 2001.“ (vgl. ebd.)</p>
<p>Der prozentuale Anteil von Tätern m. g. B. wird bei Sexualstraftaten höher eingeschätzt als bei andern Straftaten.</p>	<p>Egli – Alge, 2010b, S.1</p>	<p>Zitat: „ Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung begehen alle Arten von sexuellen Delikten.“</p>
<p>Anzeige, Anzeigeverhalten: In eurer Institution kommt es zu einem Vorfall. Was geschieht? Wie beurteilt ihr diese Zitate?</p>	<p>Vgl. z.B. O`Callaghan,1998, S. 436f.; Lindsay, 2005, S.4f.; Egli – Alge, 2010a, S. 214</p>	<p>In der Literatur wiederholt sich der Befund, dass bei Sexualdelikten, bei sexuellem Missbrauch bei einer hohen Anzahl der Täter eine geistige bzw. eine Lernbehinderung diagnostiziert wird, bzw. diese „Gruppe von Tätern ist in Gefängnissen, Heimen und speziellen Einrichtungen überrepräsentiert.“ (Egli – Alge, ebd.)</p>
	<p>Paul & Wüllenweber, 2004, S. 193</p>	<p>„Delinquentes Verhalten wird als Verhaltensauffälligkeit eingeordnet.“</p>
	<p>Egli – Alge, 2010, S. 210</p>	<p>„Frage der Einschaltung von Polizei und</p>

<p>Kennt ihr aus euren Alltag (oder aus eurer Vergangenheit) die Probleme zum Anzeigeverhalten durch MitarbeiterInnen wie sie in der Literatur aufgezählt werden?</p> <p>Welche Reaktionsweisen bestehen bei euch? Konkrete Beispiele.</p> <p>Schuldfähigkeit des M. m. g. B. Ist ein Mensch mit geistiger Behinderung schuldfähig?</p>	<p>Studie Uni Freiburg: (Adam, Heller, Meier, Zwimpfel, 2006)</p> <p>Seidel, 2000, S. 10</p> <p>Paul & Wüllenweber, 2004, S.197</p> <p>Egli-Alge, 2010a, S. 21</p> <p>Egli – Alge, ebd.</p> <p>Zemp, zitiert nach Paul & Wüllenweber, 2004, S.199</p> <p>Seidel, 2000, S. 6</p>	<p>Justizbehörde wird (in den Einrichtungen der Behindertenhilfe) extrem kontrovers diskutiert.“</p> <p>„Von einer strafrechtlichen Verfolgung wird meist abgesehen.“</p> <p>„Das Anzeigeverhalten gegenüber Menschen geistig behinderten Tätern kann als tendenziell zurückhaltend bezeichnet werden.“</p> <p>„...unausweichliche Konsequenz der Leitbegriffe Normalisierung und Integration, dass M. m. g. B. dann, wenn sie eine Straftat begangen haben, angezeigt werden.“</p> <p>Stichworte aus der Literatur in Bezug auf MitarbeiterInnen: Überforderung, Selbstvorwurf des Scheiterns, Verständnis, Parteinahme, unzureichende fachliche Kenntnisse.</p> <p>Eine Datenerhebung des FORIO aus dem Jahr 2008 hält fest, dass in den Einrichtungen „eine Vielfalt pädagogisch-struktureller Reaktionsweisen auf die Vorfälle besteht.“</p> <p>„Mit ihrem problematischen Verhalten werden die Betroffenen in heil – und sonderpädagogischen Einrichtungen betreut und leben so in gefährdenden Umgebungen.“</p> <p>„Die Frage der Schuldfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung muss grundsätzlich enttabuisiert werden.“</p> <p>„ Die möglichen Einschränkungen der</p>
---	---	---

<p>Täterpersönlichkeit Könnt ihr etwas zur Täterpersönlichkeit sagen, bzw. welche Abweichungen der Persönlichkeit M. m. g. B. straffällig werden lassen? Konkrete Beispiele.</p> <p>Risikofaktoren Gibt es bestimmte Risikofaktoren, die sich immer wieder zeigen? Konkrete Beispiele</p>	<p>Egli – Alge, 2010c, S.2</p> <p>Lindsay, 2005, S. 434</p> <p>Egli – Alge, 2010b, S.2</p>	<p>Schuldfähigkeit eines bestimmten Straftäters richten sich vielmehr stets auf eine konkrete Tat und einen konkreten Tatzeitpunkt und müssen konkret bewertet werden (geistige Behinderung kann nicht allein zur Schlussfolgerung einer verminderten Schuldfähigkeit führen).</p> <p>„Bislang nicht eindeutig geklärt, welche Abweichungen der Persönlichkeit Menschen straffällig werden lassen.“</p> <p>Zusammenhang frühe Kindheit/ delinquentes Verhalten: frühe Erziehungsmassnahmen, z.B. Schläge, coercive behaviour: unsoziales, negatives Interaktionsverhalten (in den Familien) gegenüber prosozialem Verhalten (reden, verhandeln) “They fail to learn social behaviours....but become highly skilled in antisocial behaviours.“</p> <p>„Variables that are clearly relevant to offenders with ID: families, childhood behaviour,schooling, low family income ...“ (ebd.)</p> <p>Traumatische sexuelle Entwicklung mit eigener Opfererfahrung, Zeuge von Gewalt, wenig Bindungserfahrungen, Schwierigkeiten mit Intimität, Nähe und Einfühlung,</p>
---	--	--

<p>In der Literatur findet sich der Hinweis auf auffälliges Verhalten in Tagen und Wochen vor der Tat. Beobachtet ihr solches?</p> <p>„ Deutliches Übergewicht von Jungen und Männern m. g. B.“ (zu 13% verantwortlich an Übergriffen auf Frauen m. g. B.) Frauen als Täterinnen?</p> <p>Kann man von Täterstrategien sprechen? Konkrete Beispiel für Mechanismen, Dynamiken, Strategien.</p> <p>Gelten die Strategiefaktoren wie sie etwa Monika Egli – Alge aufzählt?</p> <p>Wer sind die Opfer?</p>	<p>Lindsay, 2005, S. 431</p> <p>Zemp, zitiert nach Paul & Wüllenweber, 2004, S. 192</p> <p>Egli – Alge, 2010, S. 216.</p> <p>Paul & Wüllenweber, 2004, S.191</p>	<p>Feindliche Haltung (antisoziales Verhalten) in den Tagen und Wochen vor der Tat „was an important variable in the immediate perpetration of sex offences.“</p> <p>„Nach unseren Erfahrungen können wir die Aussage wagen, dass es bei den beeinträchtigten Menschen sehr ähnliche Mechanismen, Dynamiken und „Täterstrategien“ gibt....“ Beeinflussende Strategiefaktoren: „Mangelnde Beziehungsmöglichkeiten, die oftmals eingeschränkten Beziehungskompetenzen, Rahmenbedingungen, die sie oftmals in Einrichtungen antreffen.“</p> <p>„.....vornehmlich gegen andere behinderte Menschen. Mögliche Opfer....Kinder. So gut wie nie.....fremde, nichtbehinderte Erwachsene.“</p>
--	--	---

3. Sexualität von Menschen m. g. B.

Leitthemen

Gibt es Kennzeichen von Sexualität bei M. m. g. B.?

Normalisierung/ Selbstbestimmung – Fremdbestimmung

Sexualität von M. m. g. B. in der Perspektive eines „sozialen Problems“ (Wüllenweber, 2004).

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
<p>Welches spezifische Wissen über die Sexualität von Menschen m. g. B. ist vorhanden? Braucht es ein spezifisches Wissen?</p>	<p>Egli – Alge, 2010a, S. 215</p>	<p>„Nach dem heutigen Stand des begrenzten Wissens muss davon ausgegangen werden, dass sich bei Lern- und geistig Behinderten die Sexualität ähnlich wie bei nicht geistig Behinderten in vielfältiger Form präsentieren kann.“</p>
<p>„Der individuelle Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen steht im Mittelpunkt.“ Ist das so bei M. m. g. B.?</p>	<p>Bosch, 2006, S. 53</p>	
<p>Gibt es Kennzeichen von Sexualität bei M. m. g. B.?</p>	<p>Mattke, 2004, S.47</p>	<p>Aufzählung von MitarbeiterInnen aus versch. Wohnheimen in Deutschland: Onanieren in allen Situationen, Sexualität reduziert auf eigene Triebbefriedigung, Homosexualität aufgrund der Gruppensituation, häufiger Partnerwechsel, extreme Schamlosigkeit usw.</p>
<p>Stichwort Vorurteil Gibt es den Zitate entsprechende Erfahrungen aus der Praxis? (Das Zitat ist 7 Jahre alt. Was hat sich verändert?)</p>	<p>Mattke, 2004, S.49</p>	<p>„Sexualität bei geistig behinderten Menschen unterliegt Vorurteilen, Verdrängung, Dramatisierung, Fehldeutung nonverbaler Kommunikation.“ Und weiter: „...einerseits sehr hohe moralische Ansprüche (feste Partnerschaft usw.), gegenüber völligem Verzicht ethisch-moralischer Maßstäbe (bsp. Schulterzucken bei grenzüberschreitendem Verhalten).“</p>

<p>Stichwort Akzeptanz (Selbstbestimmung – Normalisierung – grenzverletzendes Verhalten). Erfahrungen aus der Praxis. Konkrete Beispiele zu den einzelnen Stichworten.</p>	<p>Bosch, 2006, S. 47</p>	<p>„Andere Menschen treffen möglicherweise ganz andere Entscheidungen als wir, auch auf dem Gebiet der Sexualität und der Beziehungen.“ Dazu: „Daneben ist das, was gesellschaftlich und sozial für akzeptabel gehalten wird ein adäquater Massstab (Normalisierung).“ S.51.</p>
<p>Könnt ihr etwas zu den folgenden Zitaten sagen? („Sexualität unter der Perspektive eines sozialen Problems.“ Wüllenweber & Ruhnau - Wüllenweber, 2004, S. 16)</p>	<p>Bosch, 2006, S. 67</p>	<p>„Wir sollten uns immer wieder der Tatsache bewusst werden, dass es sich um unsere eigenen Normen und Werte handelt und dass wir dies nicht auf andere Menschen übertragen dürfen.“</p>
<p>Im Zusammenhang mit Sexualität von M. m. g. B. wird von Abhängigkeit und von Fremdbestimmung gesprochen.</p>	<p>Leue - Käding, 2004, S. 103</p>	<p>„Äusserungsformen der Sexualität sind das Produkt von Sozialisationsprozessen.“</p>
<p>Konfrontierend: Ist die Sexualität von M. m. g. B. ein Risikofaktor in Bezug auf</p>	<p>Heinz - Grimm, 2005, S. 441</p>	<p>„Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass die sexuelle Selbstbestimmung von behinderten Menschen oft nur schwierig oder gar nicht ausgeübt werden kann.....da sie von frühester Jugend an täglich Hilfe....Berührungen im intimsten Bereich.“</p>
	<p>Walter, zitiert nach Mattke, 2004, S. 48</p>	<p>„Nicht nur Sexualität wir bei M. m. g. B. verhindert, sondern mit ihr, als dem wohl sensibelsten Lebensbereich, zugleich das Erwachsenwerden und Erwachsensein.</p>

<p>Sexualdelinquenz?</p> <p>Konfrontierend: „Probleme mit der Sexualität (von M. m. g. B.) haben die Bezugspersonen und weniger die betroffenen geistig behinderten Menschen.“</p>	<p>Walter, zitiert nach Mattke, 2004, S.49</p>	
--	--	--

4. Diagnostik

Leitthemen

- In wiefern seid ihr in die Diagnostik einbezogen?
- Zusammenarbeit mit einer Fachstelle in Bezug auf die Diagnostik
- Diagnostische Instrumente in Bezug auf den Täter / die Tat? Wie wird ein Vorfall `erfasst`?
- Persönlichkeitsstörungen

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
<p>Stichwort: Geistige Behinderung Könnt ihr Aussagen zur Diagnose `Geistige Behinderung` machen in Bezug auf die Sexualstraftaten in eurer Institution. Bandbreite der geistigen Behinderung? Täterschaft mit mittlerer (U 60) bis schwerer (U 40) geistiger Behinderung</p>	<p>Lindsay, Sturmey, Taylor, 2004, S.7</p>	<p>In der Literatur (1. Studie bereits 1959) finden sich Hinweise darauf, dass Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung (U70) weniger häufig straffällig werden, als solche mit einem IQ zwischen 71 und 80. Dazu auch: „Menschen mit leichtgradiger Behinderung sind wesentlich häufiger als Täter anzutreffen als M. m. schwerer geistiger Behinderung.“ (Paul & Wüllenweber, 2004, S. 192)</p>
<p>Könnt ihr Ausführungen zur Diagnostik machen die nebst der Diagnose der geistigen Behinderung durchgeführt werden?</p>	<p>Egli – Alge, 2010b, S.2</p>	<p>„Hinzu (zu den kognitiven Einschränkungen) kommen häufig multifaktorielle Probleme und Entwicklungsstörungen.“</p>

<p>Zu Diagnosen: „Ergänzungen in verschiedener Hinsicht: Empathie und Fremdverstehen, Beschäftigung mit dem Lebenslauf und der aktuellen Lebenslage, Situations- und Interaktionsanalysen.“ Wie sieht das typischerweise aus, bzw. gibt es wiederkehrende Muster?</p>	<p>Theunissen, 2004, S. 265</p> <p>Theunissen, 2004, S. 267</p> <p>Theunissen, 2004, S.270</p> <p>Wüllenweber, 2004, S. 252</p>	<p>Forio: Diagnostische Zugänge: 1. Deliktorientierte Diagnostik 2. Täterorientierte Diagnostik 3. Tatbezogene Diagnostik</p> <p>„Verhaltens- und Erlebnismuster, deren Entstehung zum Teil bis in die Kindheit zurückverfolgt werden kann.“</p> <p>Kritik an der Diagnose `Persönlichkeitsstörungen`: „Die Einschätzung eines Verhaltens und Erlebens als Ausdruck einer `gestörten Persönlichkeit` (ist) in starkem Masse norm- und kulturabhängig.“</p> <p>Zitat: „Trotz grosser Bemühungen und deutlicher Fortschritte aller beteiligten Fachdisziplinen, wirklich verlässliche Diagnoseinstrumente (sind) nicht verfügbar.“ Schwierigkeiten einer Diagnose in den Bereichen Deskription („Die Zuordnung von bestimmten Verhaltensweisen oder –merkmalen zu einer bestimmten Störung ist bei M.m.e.g.B. höchst fraglich.“) und Kommunikation („Unvermögen oder Einschränkungen in der verbalen Sprache, Defizite in der Selbstwahrnehmung und im Verstehen von sozialen Situationen, Unfähigkeit in der körperlichen Wahrnehmung usw.“) (ebd.)</p>
---	---	---

5. Die ambulante Behandlung von Sexualstraffällern mit geistiger Behinderung

Leitthemen

- Ambulante Behandlung
- Risikosituationen; Risikofaktoren
- Individuell angepasste Wege; Umsetzung im Alltag
- Nachbehandlung

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
<p>Ihr arbeitet bei der Behandlung von Sexualstraffällern m. g. B. mit einer Fachstelle zusammen. Wann kommt es zu einer Zusammenarbeit mit dem Forio? Beispiele. Wie muss ich mir diese Zusammenarbeit vorstellen?</p> <p>Stichwort: Ambulante Behandlung. Die Durchführung einer ambulanten Behandlung ist an mehrere Bedingungen geknüpft. Strafvollzug? Umgang mit Straffällern mit mittelgradiger oder schwerer geistiger Behinderung?</p> <p>Im Zusammenhang mit dem therapeutischen Zugang spricht Egli - Alge von der Wichtigkeit, neben der Thematisierung problematischen sexuellen Verhaltens auch Zugänge zu unproblematischem sexuellen Verhalten zu ermöglichen. Könnt ihr konkrete Beispiele aus</p>	<p>O`Callaghan, 1998, S. 445</p> <p>Studie: Adam, Heller, Meier, Zwimpfel, 2006</p> <p>Lindsay, 2005, S.436</p> <p>Egli – Alge, 2010b, S.2</p>	<p>Multidisziplinäre Zusammenarbeit. „Die Behandlung von Tätern m. g. B. setzt eine multidisziplinäre Zusammenarbeit voraus.“</p> <p>„Verurteilte Sexualstraffällere (m.e.g.B.) werden tendenziell eher im Straf- und Massnahmenvollzug untergebracht.“ (vgl. auch Egli – Alge, 2010a, S. 218)</p> <p>„The current model suggests that organisation of occupational and educational placements are specific therapeutic techniques.“ Und. „...isolation is the antithesis of the social engagement...“</p>

<p>der Behandlung für die Entwicklung einer Beziehungsfähigkeit machen, welche unproblematisches sexuelles Verhalten ermöglicht. Gibt es Schwerpunkte, was da vor allem erlernt werden muss?</p> <p>Stichwort Risikosituationen, Risikofaktoren. Typische Beispiele für M. m. g. B.? Wie sieht der Umgang mit Risikosituationen im Alltag konkret aus?</p> <p>Stichwort: Individuell angepasste Wege. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass auch in der Gruppentherapie individuell an jeden Menschen einzeln angepasste Wege begangen werden müssen. Einzelne Beispiele? Unterschiedliche Taten = unterschiedliche Bedürfnisse?</p> <p>Stichwort: Nachbehandlung.</p>	<p>Egli –Alge, 2010a, S. 221</p> <p>Ford & Rose, 2010, S. 357</p> <p>Egli – Alge, 2010, S. 223</p> <p>Lindsay, 2005, S.434</p>	<p>„Es geht aus forensisch- therapeutischer Sicht darum, Risikosituationen, -faktoren zu erkennen, wahrzunehmen, zu identifizieren und schliesslich zu bewältigen.“</p> <p>„Do ID offenders share the treatment needs of non-ID sex offenders and, do all ID sex offenders have similar needs, or are there differences across offender/ offence types?“</p> <p>Zitat:„ Im Rahmen von spezifischen Nachbehandlungsprogrammen müssen die erworbenen Fähigkeiten aufgefrischt werden.“ Stichwort: Behandlungskette (ebd.)</p> <p>Alltagsbegleitung. Zitat: „...need assistance in developing capabilities.“ (Ford & Rose, 2010, S. 357)</p> <p>Notwendigkeit der Unterstützung, der (Alltags-) Begleitung: „One problem, not mentioned in the literature on relapse prevention, that is clearly relevant to the field of ID, is the assumption that the individual has some level</p>
---	--	---

<p>Stichwort: Umgang mit den andern BewohnerInnen (sich vor andern schämen für eine Tat)</p> <p>Konfrontierend: Heilpädagogische Sicht: Zitat: „Viele Verhaltensauffälligkeiten sind als individuelle, jedoch sozial problematischer Versuch einer Problemlösung an deprivierende Lebensumstände aufzufassen und sie bedürfen zumeist keiner medizinischen und auch keiner psychotherapeutischen Behandlung, sie sind mit pädagogischen Mitteln sehr gut beeinflussbar.</p> <p>Kurz zusammengefasst: Was sind eurer Meinung nach die wichtigsten Aspekte in der Behandlung von Sexualstraftätern m. g. B., dass diese zum Erfolg führt?</p>	<p>Lindsay, 2005, S.436/ 437</p> <p>Wüllenweber, 2004, S. 245</p>	<p>of supportive relationships around him.“ this is not necessarily the case....it may never have been the case.“ .</p> <p>„ It is important that while developing engagement and a sense of community, therapists do not promote depedance that might lead to others being blamed for an incident of offending.“</p>
---	---	--

6. Anforderungen an MitarbeiterInnen

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
<p>Stichwort: Support für das MitarbeiterInnenteam</p>	<p>Vgl. etwa Paul & Wüllenweber, 2004, S.197</p>	<p>In der Literatur finden sich Beispiele stark (heraus-) fordernder Situationen, die bis hin zu Burn-out oder zur Kündigung führen.</p>

13.5. Transkription ExpertInneninterview (Deutschschweizerische Institution)

Datum: 4.10.2011

Ort: Deutschweizer Institution, in der Menschen mit einer geistigen (und körperlichen) Behinderung leben und arbeiten. Das Gespräch findet im Haus einer sogenannten Aussenwohngruppe statt.

Dauer: ca. 105`

Interviewer: P. Wartenweiler (PW)

Interviewte: Expertin 1, Leiterin der internen Fachstelle `Prävention` (Gewaltprävention, -intervention; Beziehungen, Liebe, Sexualität)
Expertin 2, Leiterin einer Aussenwohngruppe, in der Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung wohnen (8 BewohnerInnen, zur Zeit 1 Sexualstraftäter)

Aus Gründen des Datenschutzes werde ich bei der Transkription die Interviewten mit Expertin 1 (E 1), bzw. Expertin 2 (E 2) bezeichnen.
Abkürzungen: Forensisches Institut Ostschweiz: `forio`.

1. Bezug der Interviewten zum Thema Sexualstraftäter

Vor dem eigentlichen Interview stellten sich die Beteiligten kurz vor und stellten ihren Bezug zum Thema dar. Ich gebe im Folgenden die Aussagen der beiden ExpertInnen wieder.

E 1: „ Als ich in der Institution vor 13 Jahren zu arbeiten begann, war ich gleich zu Beginn Mitglied einer neu installierten Arbeitsgruppe zum Thema „Sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch“. Wir erarbeiteten dabei sämtliche Grundlagen, z. B. was man bei einem Verdacht macht, wie begleitet man Opfer usw.. Am Anfang war der Fokus klar auf der Opferbegleitung und auf der Prävention „potentieller Opfer“. Nach 4, 5 Jahren sagten wir uns, das kann nicht möglich sein, dass wir die ganze Verantwortung auf potentielle Opfer legen. Dann begannen wir mit der Täterbegleitung, Täterinnenbegleitung, wobei, wie immer bei diesem Thema, sind Täter, Männer in der Überzahl.“

E 2: „ Ich bin in das Thema hineingerutscht, es ist ein „Learning by doing“, ich leite hier eine Aussenwohngruppe in der sogenannte Täter sind. Ich war bereit Täter aufzunehmen und bin so über die Frage, wie wir diese Täter begleiten können immer weiter mit der Thematik vertraut geworden. Ich habe zur Thematik keine spezielle Ausbildung gemacht.“

2. Einstieg; Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung/ Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Interviewte/ Antworten
5`	<p>Als wir uns vor einigen Jahren am HPZ Frauenfeld dazu entschlossen ein Sexualpädagogikkonzept zu erarbeiten, fragten wir bei den verschiedenen Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung nach, ob bei ihnen entsprechende Konzept zur Sexualität existierten. Von eurer Einrichtung kam dabei das umfassendste Material. Es macht nun für mich den Anschein, dass ihr auch in Bezug auf Delinquenz/ Straffälligkeit im Bereich Sexualität „führend“ seid und seit längerem über ein fachlich fundiertes Angebot verfügt. Wie hat sich das entwickelt? Gab es einen Schlüsselmoment?</p>	<p>E 1: Vorweg: Im juristischen Sinn haben nicht alle Täter, die wir begleiteten ein Verurteilung, bzw. kam es zu einer Anklage oder zu einer Anzeige. Es waren z.B. solche darunter, die wir geerbt hatten, bei denen nie ein juristisches Verfahren stattgefunden hat, aber bei denen man doch etwas machen musste. Ich denke, es gab zwei Schlüsselerlebnisse. 1. Es machte auf einmal Klick, wir sagten uns, wir müssen nebst der Stützung von Opfern auch TäterInnen auf gute Art begleiten, wir müssen TäterInnen in die Verantwortung nehmen, sie müssen einen Teil der Verantwortung übernehmen, für das, was sie gemacht haben. 2. Es wurde vor ca. 8 Jahren dann ganz konkret, als von einer Institution jemand zu uns in die Ausbildung geschickt werden sollte, der Sexualdelikte begangen hatte, die nie zur Anzeige gebracht worden waren, Taten, die aber im anzeigepflichtigen Rahmen einzuordnen waren. Es gab verschiedene Gründe, wieso diese Institution, die Delikte nicht zur Anzeige brachte. Er war noch Kind, als er diese Taten verübte. Wir hatten nun also konkret einen Fall und wurden von der Institution auch entsprechend gewarnt. Wir hatten auch weitere Männer, bei denen wurde nie ein Gutachten gemacht, bei denen wir es so gut machten, wie wir konnten, das war nicht immer angemessen. Wir wussten nicht genau, was sie brauchten, wie wir sie gut begleiten konnten. Man sagte dann: „ He, das geht absolut nicht!“ usw. Man verhängte Strafen, löste sie wieder auf. Es gab keine spezifische Unterstützung, dass diese Männer auch lernen konnten, ihr Verhalten zu kontrollieren. Bei internen Fällen machten wir das einfach so. Als dann von extern die Anfrage zur Aufnahme kam, reagierten wir mit: „ Nein, um Himmels Willen nur nicht, wie sollen wir das denn machen.“ Dann fanden verschiedene Gespräche statt mit der Schul – bzw. der Ausbildungsleiterin und wir dachten dann: „Doch eigentlich läuft das richtig.“ Früher wurden einem solche Fälle einfach untergeschoben. Da waren Vorfälle, doch die abgebende Institution hatte Angst, dass die nächste Institution diese Person dann nicht aufnimmt, also wurde alles verschwiegen. Aber das sind Verhaltensweisen, die wir von eigenen Übergaben her auch kannten.</p>
9`		<p>E 2: Mein Schlüsselerlebnis liegt ein paar Jahre zurück, als man mit dem damaligen Wissen auf einen Täter reagierte. Es gab einen Vorfall und man schützte dann das Opfer, aber der Täter wurde dann auf eine für mich ungute Art begleitet. Diese Situation mit eigenen Augen beobachten zu müssen, bewog mich dann umzudenken. Ich sagte mir, das</p>

12`	„Bei geistig behinderten Menschen.....wird es laut Einschätzung der Befragten schon relativ unwahrscheinlich, dass diese zum Täter werden.“ (1994) Da hat sich viel verändert. Wie vollzog sich die Thematisierung der Täterschaft von Menschen mit geistiger Behinderung bei euch?	<p>kann es nicht sein, nur das Opfer zu schützen und der Täter, der auch seine Geschichte hat, hat keinen adäquaten Rahmen. Die werden aus allem `herausmanövriert` und fallen dann zwischen Stuhl und Bank. Bei der nächsten Institution kann sich dann ein solcher Vorfall wiederholen. Damit werden wir diesen Menschen nicht gerecht. Das war für mich der Moment, als mir klar wurde, dass wir in der Lage sein müssen, auch diesen Menschen einen guten Rahmen zu bieten. Ich war dann sehr froh, dass in der Institution dieser Weg dann eingeschlagen wurde. Ich war von Anfang an überzeugt und motiviert, dass wir an Ort und Stelle Lösungen finden müssten. Wir mussten vermeiden, dass wir diese Menschen einfach aus der Institution wiesen, denn die kommen nirgendwo hin.</p> <p>E 1: Der Umschwung geschah durch die 2 Schlüsselerlebnisse, also etwa vor 8 Jahren, als wir diese konkrete Aufnahme hatten. Mir war klar, dass wir das notwendige Wissen nicht hatten und machte mich auf die Suche nach Fachstellen. Leitende Fragen waren: Wie macht man Abklärungen, eine Diagnostik, wer kann uns in der Unterstützung der Frage, welchen Rahmen eine solche Person braucht. Ich wurde fündig bei einer Person und zeitgleich wurde dann auch eine Fachstelle für Sexualstraftäter gegründet und es war dann so, dass wir das Programm `U 80` (`forio`; P.W.) bei dieser Fachstelle auf Grund unseres Falles auch forcierten. Es war für uns dann auch das entscheidende Aufnahmekriterium, dass dieser Täter das entsprechende Programm `U 80` absolvierte. Wir konnten damals einige Bedingungen stellen, denn es wurde für den sympathischen jungen Mann unbedingt ein guter Platz gesucht, dass er auch eine Ausbildung machen kann und nicht einfach irgendwo landet. Bedingungen waren: Der Kurs `U 80` und regelmässige Sitzungen mit dem `forio`, bei denen wir Unterstützung bekommen.</p>
14`	Dieser Täter war also auch gleichzeitig der erste Klient des Programms `U 80` des `forio`?	<p>E 1: Genau. Es gab dann noch 2, 3 andere. Er machte den Kurs extern. Er wurde regelmässig zur Fachstelle gefahren und wir hatten regelmässig Gespräche mit der zuständigen Fachperson. Schon bevor überhaupt in unserer Institution schnuppern kam, haben wir zusammen dieser Fachperson einen klar definierten Rahmen festgelegt, was braucht er, wenn er nur begleitet ist, wo kann man ihn problemlos `freilassen`. Am Anfang war die Bedingung, dass er tagsüber nie ohne Augenkontakt gegenüber dem Personal war, abends dann war er in einem Zimmer, bei der eine Lichtschranke bei der Nachtwache einen Alarm auslöste. Sein Zimmer war nicht abgeschlossen, aber wenn er die Türe aufmachte, reagierte der Alarm und die Nachtwache schaute nach. Gleichzeitig war das auch die Methode, wie er Unbehagen, Unwohlsein und dergleichen anzeigen konnte.</p>

17`	<p>Also auch ein schützender Aspekt?</p> <p>Welche Sexualstraftaten begehen Menschen mit einer geistigen Behinderung? Was Konkret ist bei euch in den vergangenen Jahren vorgefallen?</p> <p>Sexualstraftaten?</p> <p>Was ist vorgefallen?</p> <p>Allgemein: Welche Taten? Gibt es eine Häufung bestimmter Taten?</p>	<p>E 1: Genau. Bei diesem Mann war beides, er war Opfer und Täter, Opfer auch in einem hohen Mass und wir wussten, dass wir immer beides im Bewusstsein behalten mussten. Er brauchte einen Rahmen zu seinem eigenen Schutz und einen Rahmen zum Schutz für die andern, was aber auch wieder ein Schutz für ihn selbst ist.</p> <p>E 2: Anfangs bekam ich das Thema Täterschaft nur am Rande mit, hörte, dass in der Institution was läuft, hörte auch mal genauer hin, hatte aber nichts damit zu tun. Mit der Kombination dann einerseits der eingangs erwähnten schlechten Erfahrung und der konkreten Anfrage, ob ich in der Aussenwohngruppe einen Täter aufnehmen würde, wurde ich mit dem Thema konfrontiert. Es war mir klar, dass wir aber zuerst etwas machen mussten. Anfangs schien das alles sehr unrealistisch. Wir mussten eine Lösung finden und unterstützend dabei waren gute Erfahrungen, die andere mit dem Umgang mit Tätern gemacht hatten. Die unterstützten, motivierten uns, nach Lösungen zu suchen.</p> <p>E 2: Sie begehen dieselben Taten wie `Normalos`.</p> <p>E 1: Ich glaube auch. Was wir wahrscheinlich gehäufter haben sind Tötlichkeiten usw.</p> <p>E 1: Es sind wenige Fälle, die wir zur Anzeige gebracht haben, wenige Fälle, die juristisch relevant sind. Es waren vielleicht 5 Fälle, 4 wurden eingestellt einer ist noch hängig.</p> <p>E 2: Das ist für mich eine Knacknuss, ob ich das hier ausbreiten kann. Das ist alles unter Verschluss. Ich merke, dass ich bei dieser Frage auf Distanz gehe.</p> <p>E 2: Alle Taten.</p> <p>E 1: Aus meiner Sicht beruhen viele der Taten mit grenzverletzendem Sexualverhalten auf Missverständnissen, vor allem auch unter Liebespaaren, da fasst einer der Frau zu schnell an den Busen oder er küsst zu innig und die Frau kann sich nicht angemessen zur Wehr setzen. Da gibt es immer wieder Situationen, da kommen 2 Menschen zu mir, und ich muss ihnen erklären: „Nein, das ist keine sexuelle Gewalt. In Liebesbeziehungen gibt es das, dass der eine etwas gerne hat und der andere nicht.“ Vorsätzlich ist das nicht. Das Opfer kann nicht sagen, was es gerne hat und was nicht, und der Täter kann sich schlecht einfühlend in die andere Person. Aber bei Teenies erlebe ich dies ähnlich und Menschen</p>
-----	---	---

22`	Wie handhabt ihr den Aspekt der Anzeige?	<p>mit geistiger Behinderung erleben solche `Näheerfahrungen` später. Die `happigen` Sachen geschehen dann eher in den Wohngruppen wo die Menschen auch ohne Überwachung zusammen sind. Die meiste Zeit des Tages sind diese Menschen unter Aufsicht, dann kann nichts passieren. Das heisst, die Taten geschehen eher in der Nacht oder einfach dann, wenn kein Personal zur Stelle ist.</p> <p>E 2: War nicht eher die Frage, was sie machen?</p> <p>E 1: Es ist bei manchen Aussagen auch schwierig zu entscheiden, was war. Da war niemand dabei. Man kann dann nicht sagen, was war.</p> <p>E 2: Ausser, wenn sie klar sagen, dass es so und so ist. Das sind dann oft Macht – Ohnmacht – Geschichten. Oft ist der Gedanke, das Gefühl dahinter: Ich habe das Recht darauf, das zu machen, um auszugleichen.</p> <p>E 1: Aber ist dies nicht bezogen auf andere Taten. Zu mir: Du hast gefragt nach Taten im sexuellen Bereich? Wir haben beispielsweise Nötigung, Freiheitsberaubung, das sind abstrakte Begriffe, damit sagen wir nicht genau, um was es geht. Eine Anzeige, die wir gemacht haben, geht in diese Richtung, mit einem sexuellen Aspekt.</p> <p>E 1: Immer in Absprache mit externen Fachleuten. Inzwischen ist unser Wissen darüber, was juristisch relevant ist, gewachsen, aber ich sichere mich immer bei Fachleuten ab. Wenn ich wissen will, wo ich einen Vorfall einordnen muss, genügt ein Telefon.</p> <p>E 2: Tendenziell kann man sagen, dass man heute wenn möglich eine Strafanzeige macht, weil das auch eine Frage der Finanzierung ist. Je nachdem ist die Begleitung einer Person sehr aufwändig und es soll erreicht werden, dass eine solche Person dasselbe Taggeld bekommt wie ein `Normalo`.</p> <p>E 1: Das ist die Hoffnung, ist aber noch nie passiert. Es ist noch nie passiert, dass die Justiz ein Gutachten oder eine Begleitung übernommen hätte.</p> <p>E 2: Bis auf den einen hängigen Fall, bei dem die zuständige Person signalisierte, dass</p>
-----	--	--

<p>24`</p>	<p>Das Stichwort `Schuldfähigkeit` ist gefallen. Sind Menschen mit geistiger Behinderung schuldfähig?</p> <p>Wie stellt ihr euch zur Frage der Schuldfähigkeit?</p> <p>Aber du hattest den Eindruck: „Doch, er ist schuldfähig?“</p>	<p>das in diesem Fall möglich werden muss.</p> <p>E 1: Sonst wird in der Regel das Verfahren eingestellt oder sie sagen, die Täter sind nicht schuldfähig, dann bekommen wir finanziell nichts. Das ist das Frustrierende, dass wir intensiv Menschen begleiten, die viele Stunden unserer Arbeit brauchen, ohne dass wir etwas dafür bekommen.</p> <p>E 1: Das müssen die Fachleute abklären, also die Forensiker.</p> <p>E 2: Für mich gibt es nicht einfach `Schuld` im Sinne, dass er schuldfähig wäre oder nicht, das sind fließende Übergänge. Aber sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Für den einen, den ich jetzt begleitet habe, war es wichtig, dass er mitbekommen hat, dass er etwas gemacht hat, was jenseits von gut und böse ist. All das was wir zusammen durchlaufen haben mit Polizei, Verhör und psychiatrischem Gutachten usw., da hat er stets aufs Neue erlebt, wie die Leute hinschauen und ihm sagen: „Schau, das geht nicht.“ Das, glaube ich, war ganz wichtig für ihn. Was genau aber er von diesen ganzen Vorgängen nachvollziehen konnte, das kann ich nicht sagen.</p> <p>E 2: Doch, ja. Jaa. (Wägt ab)</p> <p>E 1: Ja, ja, ich finde ja. Oder es ist unterschiedlich. Ich habe einen Fall, der wurde angeklagt wegen versuchter Vergewaltigung, wegen sexueller Belästigung in einem happigen Bereich, wobei die Aussagen damals nie übereinstimmten, das war schwierig einzuordnen. Das war einer, bei dem war die Schuldfähigkeit nicht gegeben, dem mussten wir einfach den Rahmen setzen. Er hatte keine Möglichkeit, zu verstehen was abläuft. Er war in meinen Augen zu eingeschränkt in seiner Intelligenz, in seinen kognitiven Fähigkeiten, wobei ich will wirklich, dass dies die Fachleute einschätzen. Da gibt es Leute, die sind in diesem Bereich geschult. Aber was mir ein Anliegen ist (und wir machen das), dass Menschen mit einer Behinderung immer mehr nach dem Prinzip der Gleichheit behandelt werden und da können wir nicht kommen und im Moment, da diese Menschen z. B. jemanden sexuell belästigen oder wenn sie sich exhibitionistisch verhalten, sagen: Ja, dieser Mensch ist eben behindert. Ich denke, da müssen wir konsequent in der Haltung sein, wir müssen sie sehr ernst nehmen, auch als Menschen, die möglicherweise auch</p>
------------	--	--

29`	Zitat (A. Zemp, 2002): „Die Frage der Schuldfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung muss grundsätzlich enttabuisiert werden.“	<p>schuldfähig sein können.</p> <p>Für mich habe ich in dieser Frage ein einfaches Instrument, das zwar juristisch nicht tauglich ist, aber doch dienlich ist. Damit wir wissen, was vorgefallen ist, müssen wir einige Fragen stellen, durchaus im Sinne einer Erstbefragung. Wenn in einem Bereich der Institution etwas heikles passiert ist, dann kommt man meist zu mir, dass ich diese Erstbefragung durchführe. Ich denke, das kann ich mittlerweile ziemlich neutral. Ich protokolliere alles und das stelle ich nachher zur Verfügung, wenn sie das wollen. Die würden sich bedanken, wenn wir alles zur Anzeige bringen würden, was sich dann später als Missverständnis auflösen würde. Ich gehe so vor, dass ich eine Skala mit `Smileys` erstelle, 0 – 10, unter 5 der „Lätsch“, 5 neutral, darüber das lachende Gesicht, ich frage dann die betreffenden, wo sie das einordnen, was sie gemacht haben. Es geht mir nicht darum, sie (die Täter) in den Senkel zu stellen, sondern es geht darum, dass ich zu ihnen sage: „Du, ich würde gerne wissen, was vorgefallen ist und es kann möglich sein, dass du Begleitung brauchst, wenn du einen Blödsinn gemacht hast.“ Dann frage ich jeweils genau nach, wo in dieser Skala der Betreffende das, was er gemacht hat, einstuft. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten eine Zuordnung wählen zwischen neutral und gar nicht mehr gut. Sie ordnen das selber als `nicht okay` ein. Die Allermeisten. Das ist meine `Laienherangehensweise`. Manchmal frage ich auch gezielt nach: „Wie würdest du das Vorgefallene einstufen, wenn es dir selber widerfahren würde?“ Manchmal ist das dann deckungsgleich, manchmal aber auch stufen sie es als erschreckend ein, wenn ihnen daselbe widerfahren würde.</p> <p>E 1: Voll einverstanden. Man soll nicht automatisch sagen, dass diese Menschen nicht schuldfähig sind. Wichtig ist, dass man im Einzelfall sorgfältig hinschaut.</p> <p>E 1: Wegen der Anzeige. Grundsätzlich ist es so, dass ich z. B. bei Tötlichkeiten die Betroffenen nicht anzeige, ihnen aber klar mache, dass ein solches Delikt zur Anzeige gebracht werden könnte. Sexualdelikte hingegen sind schnell Offizialdelikte und da haben wir hinsichtlich der Anzeige eine Verantwortung als Institution.</p> <p>Ich will ein Beispiel machen. Wenn ein juristisch relevanter Vorfall passiert und wir bringen den nicht zur Anzeige und diese Person wechselt dann die Institution und erzählt, was er bei uns gemacht hat, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir sehr gut begründen können, wieso wir keine Anzeige gemacht haben. Wir müssen in diesem ein von der</p>
-----	--	--

<p>30`</p>	<p>Das Anzeigeverhalten wird als tendenziell zurückhaltend beurteilt (Studie Uni Freiburg), gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass in den Institutionen eine Vielzahl von pädagogisch – struktureller Reaktionsweisen besteht. Wie sieht dies bei euch aus?</p> <p>Zu E 2: Du bewertest das Anzeigeverhalten positiver?</p> <p>Stichworte aus der Literatur in Bezug auf MitarbeiterInnen (Gründe dafür, dass keine Anzeige erfolgte): Überforderung, Selbstvorwurf des Scheiterns, Verständnis, Parteinahme, unzureichende fachliche Kenntnisse.</p> <p>Stichwort: Täterpersönlichkeiten Könnt ihr etwas zur Täterpersönlichkeit sagen, bzw. welche Abweichungen der Persönlichkeit M. m. g. B. straffällig werden lassen? Konkrete Beispiele.</p> <p>Kannst du Beispiele nennen für dieses</p>	<p>Kantonale Heimaufsicht unterschriebenes Papier vorweisen, in welchem bestätigt wird, dass in diesem konkreten Fall von einer Anzeige abgesehen wurde.</p> <p>E 1: Natürlich gibt es Vorfälle, bei denen wir auf agogischer Ebene reagieren.</p> <p>E 2: Für mich hat das eine nichts mit dem andern zu tun. Klar sind die pädagogischen Massnahmen da, die Rahmenbedingungen, die man setzt, aber das heisst nicht, dass wir dann keine Anzeige machen. Meistens, oder im besten Fall, ist es so, dass wir die Menschen hier behalten können und sich die Frage stellt, wie können wir sie begleiten, was braucht dieser Mensch. Das sind keine Gründe, dass er nicht angezeigt wird.</p> <p>E 1: Solche Dinge sind sicher einer der Gründe dafür, dass wir damals die Unterstützung durch ein Fachstelle wollten, dass Leute die Fälle betrachten, die nicht im Alltagsgeknäuel verwickelt sind, die von aussen hinsehen. Wir haben für Vorfälle jeglicher Art, juristisch oder nicht, ein Meldeformular. Dann schauen wir je nach Schweregrad des Vorfalls, welche agogischen Massnahmen wir treffen. Diese Meldeformulare gehen immer von der Teamleitung zur Bereichsleitung und dann zur Fachstelle. (Macht Ausführungen zum Meldeformular, macht Beispiele zu Tötlichkeiten, treten, boxen, keine zu sexuellen Vorfälle).</p> <p>Wir haben ein System, bei dem die einzelne BetreuerIn sich entlasten kann, indem sie das Meldeformular ausfüllt und damit gesichert ist, dass die Verantwortung geteilt wird.</p> <p>E 1: Schwierig. Multifaktoriell. Das heisst man kann es nicht auf einen Faktor reduzieren. Es sind verschiedene Puzzleteile plus vielleicht noch ein auslösendes Ereignis, ein `Trigger`, der dann noch passiert, dass es zum Kippen kommt.</p> <p>E 1: Ich denke Kränkungen, Demütigungen, das heisst Demütigungen von oben,</p>
------------	--	--

<p>36`</p>	<p>`auslösende Ereignis`?</p> <p>Sexuelle Gewalt?</p> <p>Ist das oft verbunden, Gewalt/ Tötlichkeiten – sexuelle Gewalt? Vorhin hatte ich bereits den Eindruck, dass da die Grenzen fließend sein können.</p>	<p>Situationen in denen sie sich als hilflos, ohnmächtig erleben, Situationen, in denen sie denken, ich kann mich nicht mehr anders zur Wehr setzen, kann es nicht mehr anders stoppen, als durch Gewalt.</p> <p>E 1: Ich habe eben gedacht: „Eigentlich beides.“</p> <p>E 1: Bei diesem einen Fall, an den ich denke, ist es das erste Mal, in der eine starke Mischung zu sehen ist zwischen Gewalt/ Machtmissbrauch mit sexuellen Aspekten. Über die Sexualität kann man noch tiefer verletzen und demütigen. Sexualität als Transportmittel, so denke ich, schädigt eine Person noch mehr und das spüren selbstverständlich auch Menschen mit einer Behinderung.</p> <p>Sie spüren auch, dass sie so Macht haben, Macht haben können oder sie können sich dadurch Macht verschaffen oder ähnlich.</p> <p>E 2: Ein anderer Teil aber ist sicherlich auch, dass ein Mensch, der in einer Institution lebt seine Sexualität weniger ausleben kann, alles ist komplizierter, alles ist mühsamer. Sie finden weniger ein Gegenüber, also Paarbildungen sind noch immer nicht selbstverständlich. Wenn sich zwei gefunden haben, stellt sich die Frage, wie leben sie das aus, man muss alles absprechen....</p> <p>E 1: (dazwischen) Es braucht Fahrdienste....</p> <p>E 2:....ja, eigentlich kann man sagen, dass in einer Institution das Normalste der Welt hoch komplex ist. Hier in unserer Institution wird das Möglichste gemacht, dass sie ihre Sexualität leben können, sie werden darin unterstützt, aber eigentlich ist es immer noch ein Trauerspiel. Wenn ich das mit meinem Leben vergleiche, so muss ich festhalten, dass ich sehr froh bin, mein Leben nicht in einer Institution verbringen zu müssen.</p> <p>E 1: (dazwischen) Das ist anspruchsvoll...</p> <p>E 2: Also, wenn ein Mensch kognitiv beeinträchtigt ist und mit einer solchen Komplexität konfrontiert ist, dann müssen Aggressionen entstehen, bei mir jedenfalls wäre dem so, und dann haben diese Menschen mit einer Beeinträchtigung auch oft Mühe mit der Frustration, Mühe sich zu kontrollieren und das alles zusammen, so denke ich, das ist ein</p>
------------	---	---

<p>41`</p>	<p>Stichwort: Risikofaktoren Ein Autor ordnet die Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung unter einem „sozialen Problem“ ein.</p> <p>Aus demselben Jahr stammt dieses Zitat: „Nicht nur Sexualität wir bei M. m. g. B. verhindert, sondern mit ihr, als dem wohl sensibelsten Lebensbereich, zugleich das Erwachsenwerden und Erwachsensein.“</p> <p>Stichwort: Selbstbestimmung. Freiräume haben sie, um ihre Sexualität zu leben?</p> <p>Kann man das als Risikofaktor werten, in Bezug auf sexuell delinquentes Verhalten?</p> <p>Zu E 2: Du hast vorhin die Rahmenbedingungen in Verbindung zu einer Tat gebracht.</p>	<p>Dampfkochtopf. Da macht ein solcher Mensch dann vielleicht etwas, das er, wäre die Umgebung eine andere, nicht begehen würde, es käme gar nicht dazu. Oder es würde weniger geschehen.</p> <p>E 1: Aiha Zemp sagte dazu `Behindertensexualität`, also sie werden in ihrer Sexualität behindert, also von uns behindert, nicht durch sich selbst.</p> <p>Beide nicken: Ja.</p> <p>E 1: Wir setzen uns intensiv damit auseinander, dass es möglichst nicht so ist....</p> <p>E 2: (dazwischen)...das es besser wird...</p> <p>E 1:aber es ist immer noch ein anspruchvolles Thema. Es ist ein grosse Thema, dass sie kaum mobil sind und unsere Institution ist abgelegen, auf dem Land, das heisst sie können sich nicht automatisch mit andern Menschen, auch andern Menschen mit geistiger Behinderung treffen. Ich denke, dass eine Beziehung in derselben Institution auch eine Schwierigkeit ist, also dass sie keine Beziehung zu ihren „Brüdern und Schwestern“ wünschen, mit denen sie ohnehin zusammenleben.</p> <p>E 2: Ja, haben sie, aber das ist immer gekoppelt an Absprachen, organisieren, planen, und das wiederum sind Faktoren, die hemmend wirken. Wir versuchen so weit wie möglich ihren Bedürfnissen entgegen zu kommen, aber aus meiner Sicht ist das immer noch viel zu wenig.</p> <p>Beide nicken: Ja.</p> <p>E 2: Ja, das ist so.</p> <p>E 1: Das kann ein Faktor sein, muss nicht automatisch so sein, aber das Risiko ist erhöht.</p>
------------	--	---

	<p>Weitere Risikofaktoren. Beispiele von einzelnen Tätern.</p> <p>Das kam vor?</p>	<p>E 2: Ich will nicht, dass man alles in einen Topf wirft, aber wenn ein Mensch dazu (zu den Rahmenbedingungen; P.W.) noch autistisch ist, dann hat er allenfalls noch grössere Schwierigkeiten.</p> <p>E 2: Ja. Diese Menschen reagieren noch sensibler auf verschiedenste Sinnesreize.</p> <p>E 1: Ich denke auch, dass Menschen mit einer Behinderung sich auch von Kindsbeinen an gewohnt sind, dass sie sich z.B. beim Arzt ausziehen müssen, dass sie Operationen haben, dass einfach viel um ihren Körper herum gemacht wird. Das heisst, dass man eigentlich nicht respektvoll umgeht mit ihrem Körper und ich kann mir vorstellen, dass sie das aus ihrer Sicht immer wieder als Grenzverletzungen erlebt haben. Diese Grenzverletzungen sind so normal, dass diese Menschen das Gefühl dazu, was normal ist, gar nicht entwickeln können. Sie sagen sich dann: „Der Arzt greift mir ohne weiteres in die Hose und macht dann das und das.“ Solches können diese Menschen in keinen Kontext stellen. Dann kommen Falschinformationen dazu. Auch Menschen mit einer Behinderung haben Zugang zu Pornographie, Filme, Hefte. Wenn keine solide Aufklärung daneben steht, in der diese Menschen kennenlernen, was im weiteren Sinn zu `Normalbereich` gehört, dann haben sie Vorbilder, die meiner Meinung nach wenig mit der Realität zu tun haben. Wir erleben auch, dass sie solche Szenen `nachbauen`, denn diese Vorbilder haben eine starke Wirkung.</p> <p>E 2: Mir fällt da etwas auf bei der neuen Generation von Menschen mit einer Behinderung. Im Umgang mit ihnen hat ein Umdenken stattgefunden. Man will eigentlich die Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung gegenüber denen ohne eine Behinderung. Darin aber liegt auch die Gefahr. Man gibt dabei den Menschen mit einer Behinderung in der Erziehung, von Kindsbeinen an das Gefühl, du bist genau so normal wie ein `Normaler` und das wird dann zu einem Knackpunkt, wenn dieser Mensch ein Jugendlicher wird, zu einem jungen Erwachsenen wird. Er macht dann keinen Unterschied zu den Normalen und oftmals verlieben sich dann interessanterweise die Männer mit einer Behinderung in Frauen ohne Behinderung. Oder die Ausrichtung ist diese: „ Ich nehme doch keine Frau mit einer Behinderung.“ Das Zielpublikum also sind Frauen ohne Behinderung. Diese Frauen dann aber reagieren ablehnend, sie bekommen einen Korb. In diesem Bereich orte ich ein grosses Konfliktpotential. In diesem Bereich wurde ich mehrere Male mit Anklagen konfrontiert.</p>
--	--	---

<p>50`</p>	<p>Das bringt mich auf die Frage, wer die Opfer sind. Frauen ohne Behinderung zählen demnach dazu?</p> <p>Frauen mit einer Behinderung sind eher die Opfer?</p> <p>Zu E 1: Du hast zu Beginn einen Fall erwähnt, bei dem der Täter zugleich auch Opfer war. Wie war das? Gibt es dazu weitere Beispiele?</p> <p>Der grosse Blickwinkel in diesem</p>	<p>E 1: Ja. Ich kenne das in der Form von `Stalking`. Das kann so weit gehen, dass es zu einer Anzeige kommen kann.</p> <p>E 2: Es kann in diesen Fällen zu Belästigungen kommen. Schwere Sexualdelikte in diesem Bereich (mit Opfern ohne Behinderung; P.W.) sind mir keine bekannt.</p> <p>E 1: Ja, würde ich sagen. (Lange Pause). Allenfalls noch Kinder.</p> <p>E 2: Ich denke auch noch an Frauen, die im Grenzbereich sind, die nicht als geistig behindert eingestuft werden, sondern die allenfalls lernbehindert sind und sich in der Gesellschaft mehr oder weniger im Normalbereich bewegen....</p> <p>E 1: (dazwischen)...das glaube ich auch....</p> <p>E 2:.... diese Frauen können Opfer werden, können sich dann auch zu wenig abgrenzen.</p> <p>E 1: Solches herauszufinden, das ist bei den Tätern oft eine Schwierigkeit, da wir diese Angaben, Angaben zur Lebensgeschichte oft nicht haben. Frauen, die Opfer sind, haben nach meiner Einschätzung ein erhöhtes Risiko, dass sie selbst Opfer werden. Bei Männern, nach meiner Einschätzung, erhöht sich dadurch, dass sie selbst Opfer waren das Risiko, dass sie zum Täter werden. Kann, aber muss nicht. Also, ich würde sagen es ist erhöht, auch wenn die Fachperson das nicht bestätigt.</p> <p>E 2: Also ich würde sagen, dass alle die Fälle die wir hatten, selbst grenzüberschreitendes Verhalten erlebt hatten, nicht zwingend in sexueller, sondern in irgendeiner Form.</p> <p>E 1: (dazwischen) Genau.</p> <p>E 2: Diejenigen, die ich betreue oder auch diejenigen, die mir überhaupt bekannt sind, die haben etwas über sich ergehen lassen müssen, in irgendeiner Form. Aber ich habe nur einen begrenzten Blickwinkel.</p> <p>E 1: Aus meiner Erfahrung sehe ich das genau so.</p> <p>E 1: Gleiches ging mir auch soeben durch den Kopf. Menschen, die aus sehr rigiden</p>
------------	--	---

	<p>Themenbereich fehlt ohnehin. Es gibt eine Tendenz in der Literatur, die solches (Opfer- Täter) thematisiert, wobei auch hier die Definition der Gewalt, welche diesen Menschen widerfahren ist, weit reicht bis hin zu einer `überstrengen` Erziehung.</p>	<p>Familien kommen, aus Familien, die relativ enge Systeme sind, man könnte auch sagen, die enge patriarchale Systeme sind, da sind meiner Ansicht nach die Fälle gehäufte.</p>
--	---	---

3. Diagnostik

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Interviewte/ Antworten
53`	<p>Es fiel das Stichwort `U 80`. Bei einem IQ von 80 spricht man noch nicht von einer geistigen Behinderung, eben allenfalls von einer Lernbehinderung. Könnt ihr Aussagen dazu machen in welcher Bandbreite der geistigen Behinderung ihr Sexualstraftäter habt bzw. hattet (Ich mache Ausführungen zur Einschätzung `Leichte geistige Behinderung`, `Mittelgradige geistige Behinderung`, `Schwere geistige Behinderung`)?</p> <p>Habt ihr auch Täter `U 50`?</p>	<p>E 1: Unseren `ersten` Täter, also derjenige, der damals das Programm `U 80` absolvierte, ich glaube er gehörte zur Gruppe mit einer mittleren geistigen Behinderung, also `U 60`.</p> <p>E 2: Ja, ich würde sagen zwischen 50 und 60. Wir haben jetzt eine Gruppe (in der Institution; P. W.), die beinhaltet `Sozialtraining`, es ist eine gemischte Gruppe, in der die Teilnehmer unterschiedliche Sachen gemacht haben. Bei einem der Teilnehmer (Sexualdelikt; P.W.) ist das Verfahren noch hängig, bei einem andern (Sexualdelikt; P.W.) sind juristische Massnahmen verfügt worden, die sind auch durch die Justiz finanziert. Das ist aber nicht bei uns passiert, den haben wir mit diesen Massnahmen „geerbt“. Der gehört auch zur U 60 Gruppe. Gesamthaft in der Gruppe ist die Bandbreite zwischen 50 und 80.</p> <p>E 2: Ja, das ist so.</p> <p>E 1: Das ist anspruchsvoll.</p> <p>E 2: (schüttelt den Kopf)</p> <p>E 1: (zu E 2) Du hattest doch mal einen Fall.....</p> <p>E 2: (dazwischen)das ist mein eingangs erwähntes Schlüsselerlebnis.....</p>

	<p>Dann trifft dieses Zitat nach den Erfahrungen in eurer Institution zu: „Menschen mit leichtgradiger Behinderung sind wesentlich häufiger als Täter anzutreffen als Menschen mit schwerer geistigen Behinderung.“</p> <p>Eine spezifische Medikamentierung zur Eindämmung der Sexualität, der Triebe?</p> <p>Zu E 2: Du sprichst vom gleichen Fall?</p>	<p>E 1: Ah, dieser Täter ist dein Schlüsselerlebnis....</p> <p>E 2:also den konnte ich nicht klassifizieren, „nicht so schwarz – weiss“.....</p> <p>E1:also in diesen Klassifizierungen bin ich unsicher, aber mit dem war es schwierig ein Gespräch zu führen, der konnte nicht kausal denken oder er gab mir auf Fragen Antworten, die weit weg waren vom Gefragten. Den schätzte ich unter 50 ein.</p> <p>E 2: Aus dem Bauch heraus: Ja.</p> <p>E 1: Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung stehen auch nochmals unter strengerer Beobachtung, als etwa diejenigen, die hier in einer Aussenwohngruppe ohne Nachtwache leben. Dann kann es auch der Fall sein, dass diese Menschen Medikamente einnehmen müssen, welche die Sexualität, die Libido herabsetzen.</p> <p>E 1: Nein, ich dachte jetzt etwa an Epilepsie – Medikamente, welche Auswirkungen auf die Libido haben.</p> <p>E 2: Wir haben jetzt jemandem, bei dem wird ein spezifisches Medikament Thema.</p> <p>E 1: Okay. Also, das Thema war immer wieder mal auf dem Tisch. Ich sage jetzt mal, dass gerade von `Laienseite` das Thema eines Medikaments eingebracht wird im Sinne von: „Dann haben wir ein Thema weniger.“ Aber soviel ich von Fachleuten weiss, schwächt sich mit einem solchen Medikament das Aggressionspotential nicht automatisch, im Gegenteil kommt sozusagen durch die Hintertüre dann noch zusätzliches aggressives Potential dazu. Also bei dem einen Fall, bei dem das Thema `Kinder` der sexuelle Risikofaktor war, bei dem zog man ein Medikament in Betracht, sah dann aber aufgrund seines Alters – er war noch ein junger Bursche- davon ab.</p> <p>E 2: Nein</p> <p>E 1: (Nochmals zum andern Fall; P.W.) In Zusammenarbeit mit den Fachleuten haben wir davon abgesehen. Er hat andere Medikamente. Triebhemmende Medikamente wären ein zu tiefer Eingriff in die Sexualität eines Menschen. Und es gibt auch für diesen Menschen</p>
--	--	---

<p>62`</p>	<p>Stichwort Nacht: Es tauchte vorher schon einmal auf. Treten Vorfälle häufiger in der Nacht auf?</p> <p>Bei der Fachstelle wird nebst der Täterdiagnostik auch die Delikt- und die Tatdiagnostik erwähnt. Dies wirft für mich die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen euch und der Fachstelle bezüglich der Diagnostik auf. Wie sieht diese aus?</p>	<p>durchaus einen Bereich, in dem es ihm gelingt, seine Sexualität `im grünen Bereich` zu leben.</p> <p>E 2: In meinem Fall geht es um eine Entlastung dieser Person in der Nacht. Es geht nicht darum, grundsätzlich etwas zu machen. Es ist noch nicht ausdiskutiert. Er sagt selbst: „ In der Nacht leide ich eigentlich.“</p> <p>E1: Das habe ich mir vorher auch überlegt. Vielleicht stimmt es auch nicht. Entscheidend ist die Frage, wann die Menschen begleitet, bzw. wann sie unbegleitet sind. Nein, es das mit der Nacht stimmt nicht. Sämtliche unbegleiteten Bereiche und Situationen kommen in Frage: Auf dem WC, im Bus, auf dem Heimweg.</p> <p>E 2: Ich habe zwei, die in der Nacht zum Täter geworden sind, der eine, weil er da mehr Spielraum hatten, der andere, weil das die Zeit ist, in der er mehr leidet. Dieser ist stark auf eine Beziehung angewiesen, auf Strukturen. Aber sobald er alleine ist, sobald er die Nacht bewältigen muss, dann kommt er in die Bredouille mit sich selbst.</p> <p>E 2: Ich glaube, da sind diese Bereich angesprochen, in denen sie (die Fachstelle; P.W.) uns darüber aufklären, ob jemand planen kann, ob man auch in eine Metaebene gehen kann, wo sie uns sagen, wo überhaupt das Risiko liegt auf was wir achten müssen. Wenn jemand überhaupt nicht planen, sich nicht organisieren kann, dann fallen gewisse Dinge weg. Wenn aber jemand gezielt planen kann, dann muss ich mir viel mehr dazu überlegen, wo was abzudecken ist.</p> <p>E 1: Die Fachperson macht ganz umfassende Abklärungen, bei denen der IQ ein Teil ist, der dann auch noch eine Rolle spielt. Es werden Gespräche mit allen beteiligten Personen geführt, welche mit einem Täter zu tun haben. Die Fachstelle telefoniert dabei mit der Wohngruppe, mit dem Arbeitsplatz, meistens mit der Bereichsleiterin (mit mir). Das Gesamtbild ergibt sich aus den Tests. die sie mit der Person machen und aus den Antworten auf diese Fragen. Dann fließen noch unsere Erfahrungswerte mit ein. Aus diesen Angaben wird dann das Gutachten erstellt. Wir müssen nichts selber erstellen, das wird alles von der Fachstelle gemacht.</p>
------------	---	---

4. Die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Interviewte/ Antworten
64`	<p>Bei der ambulanten Behandlung werden Rahmenbedingungen zwischen Fachstelle und Institution festgelegt. Wie sehen diese konkret bei den einzelnen Tätern aus?</p> <p>Der Fernseher ist ein Risikofaktor?</p>	<p>E 1: Nehmen wir den ersten Fall (vor ca. 8 Jahren; P.W.). Wir setzen uns mit der Fachperson an den Tisch. Dabei wird uns das Gutachten vorgestellt und es werden vor allem die Risikosituationen besprochen. In diesem Fall war es so, dass er sowohl erneut Opfer als Täter hätte werden können. Dann gibt es einen ganzen Katalog, bei dem die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Es gibt dabei einen neutralen Katalog der auf den einzelnen Täter bezogen ausgefüllt wird. Von diesem Katalog, der die Rahmenbedingungen festlegt gibt es dabei verschiedene Versionen, das ist ziemlich aufwändig. Da gibt es 1. Katalogversion für das Personal im Bereich `Wohnen` 2. Version für den Klienten für den Bereich `Wohnen`, mit den entsprechenden Anpassungen, etwa Piktogrammen, mit Vereinfachungen der Regeln. Für das Personal sind das sehr differenzierte Versionen, so dass sehr deutlich wird, wie der entsprechende Täter begleitet werden muss, worauf zu achten ist, wo man den Klient alleine lassen kann, wo es Begleitung braucht. 3. Version des Katalogs für den Arbeitsplatz, wiederum eine für das Personal und eine für den Klienten.</p> <p>Es ist ein eigentlicher Regelplan. Es gibt Zeiten, in denen sie relativ frei sind, aber alle Eckpfeiler sind festgelegt.</p> <p>E 2: Das ist ganz konkret. Darf er Fernsehen schauen oder nicht. Wenn er Fernsehen schauen darf: Was darf er schauen. Wenn er den Fernseher ausgeschaltet hat, dann muss er die Fernbedienung abgeben.</p> <p>Beide: Ja</p> <p>E 1: Wir hatten einen Täter, der baute Sachen nach aus einer Serie, da gab es einen Täter, der nervte ihn zwar sehr, aber diese Dinge baute er dann nach. Beim ersten Täter waren in diesem Katalog als Risikofaktoren auch festgelegt: Kinderspielplätze, Bibliotheken, Schwimmbäder, Hallenbäder. Auch das Schwimmbad in der Institution durfte er nicht besuchen, dass dieser Ort „ nicht verseucht wurde, dass es quasi ein heiliger Ort blieb“. Andere Schwimmbäder durfte er nur in enger Begleitung aufsuchen. Nacktheit und die Stimmung, die in</p>

	<p>Die eigentliche Behandlung ist bei diesem Mann abgeschlossen? Oder muss noch von einer Nachbehandlung gesprochen werden?</p> <p>Die Fachstelle ist noch involviert?</p>	<p>Badeanstalten herrscht bedeuteten für ihn ein ganz hohes Risiko. Nicht, dass die Gefahr bestand, dass er an Ort und Stelle eine Tat begehen würde, aber da war die Gefahr, dass er nachträglich stark von Phantasien beherrscht würde, von denen er dann über längere Zeit getrieben würde und darunter dann selber auch leidet. Das hatte auch einen selbstgefährdenden Aspekt, suizidale Gedanken: „Ich halte das nicht mehr aus, diese dauernden Gedanken an diese Kinder.“</p> <p>Die Fachstelle hat einen Risikoplan. Da schauen wir ganz genau, was wir übernehmen müssen, weil die Täter nicht oder noch nicht dazu in der Lage sind, die Verantwortung selbst zu übernehmen und was können die Täter selbst übernehmen.</p> <p>Da gibt es dann Kandidaten – z.B. auch ein sehr früher, er arbeitet jetzt nur noch bei uns – der brachte es soweit, dass er von den überaus engen Regeln am Arbeitsplatz zu Beginn, jetzt praktisch keine mehr braucht. Anfangs war da z. B. der Risikofaktor `Unterwäsche klauen` usw., viele, in diesem Fall kamen auch andere als sexuelle Straftaten dazu, heute ist alles fast normal.</p> <p>E 1: Wir haben immer noch alle 2 Monate Gespräche, die Eltern sind dann auch jeweils dabei. Der Einbezug der Eltern ist in diesem Fall wichtig, weil er oft am Wochenende nach Hause geht. Aber er wohnt ohnehin in einer anderen Institution.</p> <p>E 1: Nein. Die Gespräche machen wir selber. Aber die Fachstelle wird nach wie vor einbezogen, wenn er wieder einen Blödsinn gemacht hat. Wir müssen schauen, wie er mit einer erneuten Sanktion dann umgeht, wie er das erträgt, wenn der Rahmen in einem bestimmten Bereich wieder enger wird. Es kann dann auch sein, da die Gutachten ein Ablaufdatum haben, dass wir sagen, wir brauchen wieder ein neues Gutachten. Dann folgt auch ein neuer Risikoplan. Bevor er zu uns kam, hatte dieser Jugendliche mit einer Lernbehinderung einen ziemlich grosszügigen Rahmen und wie er zu uns kam, zog sich dieser Rahmen für ihn sehr eng zusammen. Jetzt wohnt er an einem andern Ort, er kommt wieder schnuppern zu uns und ist begeistert.</p> <p>Das zeigt mir, dass alle diese doch sehr strengen Massnahmen, dieser doch sehr enge Rahmen, – auf den man auch ablehnend reagieren könnte: Dahin kehre ich nie zurück – dass diese Menschen diesen Rahmen als unterstützend erleben, und nicht als Einengung. Durch diesen Rahmen bekommen sie natürlich auch eine sehr enge Beziehung zum Personal. Wenn sie zum Beispiel immer Augenkontakt</p>
--	--	--

	<p>Zum Beispiel?</p>	<p>zum Personal halten müssen oder ähnliches, dann sind sie extrem eng verbunden und wir vermuten, dass sie dann vielleicht etwas nachholen können, was ihnen bis anhin gefehlt hat. Also von alleine würden sie mit 23 Jahren nicht mehr dem „Mami“ nachspringen, aber sie bekommen es wie aufgedrückt, sie müssen dann. Und das finden sie dann schön, oft.</p> <p>E 2: Ja (wägt ab). Je nachdem. Es gibt gewisse Dinge, die sie lästig finden...</p> <p>E 2: Sicher die Sache mit dem Fernseher, das wird nicht goutiert (E 1 nickt bestätigend). Handkehrum, dass beispielsweise eine Türe geschlossen wird über Nacht, dass sein Wohnbereich damit getrennt ist vom Wohnbereich der andern, das heisst, jeden Abend, wenn das Personal geht wird diese Türe verschlossen, am Morgen dann wieder geöffnet – also ich dachte, was machen wir da, er ist zwar nicht eingesperrt, er könnte, da es im Parterre ist, jederzeit zum Fenster hinaus. In diesem Fall zeigte es sich dann, dass er es schätzte, dass diese Türe zuging. Einmal war diese Türe zu, aber nicht abgeschlossen. Er merkte das, und er beschwerte sich umgehend bei der zuständigen Person. Noch nie war es der Fall, dass er die Situation, - dass er eigentlich raus kann - missbraucht hätte.</p> <p>E 1: Da ist natürlich auch die Konsequenz festgelegt, falls er das machen würde. Er müsste in diesem Fall nach Hause zurückkehren oder in eine andere Institution (mit engerem Rahmen; P.W.). Es wäre für ihn „gelaufen“.</p> <p>E 2: Das wollte ich noch anfügen. Es wird jeweils nicht nur die Regel festgelegt, sondern auch die Konsequenz bei einer Missachtung der Regel. Die Konsequenzen erfolgen in Abstufungen. Nochmals das Beispiel `Fernseher`: Beim ersten Regelverstoss: Eine Woche lang Fernsehverbot, beim zweiten Verstoss - wenn der erste noch nicht aufgehoben ist – werden es zwei Wochen. Bis jetzt reichte dies, wir mussten uns noch nichts weiteres ausdenken.</p>
78`	<p>Nachfrage: Aus meiner Erfahrung ist bei Menschen mit einer mittleren geistigen Behinderung, IQ 50, sind Zeitbegriffe wie `1 Woche`, 2 Wochen kaum oder nicht einzuordnen.</p>	<p>E 2: Wenn sie es erleben: Doch. Ich staune, wie genau sie jeweils wissen, welches die Regeln sind. Wir überlegen uns stets aufs Neue, welches eine Konsequenz sein kann, die für den Einzelnen auch wirklich von Bedeutung ist, bei der der Einzelne sich sagt: „Ok, wenn das die Konsequenz ist, dann verzichte ich auf diese `Tat`.“ (Längere Ausführungen über</p>

	<p>Stichwort: Individuell angepasste Wege. Wie sehen diese aus? Einzelne Beispiele? Unterschiedliche Taten = unterschiedliche Bedürfnisse? Wie sehen die Normen unproblematischen sexuellen Verhaltens aus?</p>	<p>eine Konsequenz bei einer Frau – darf nur noch im Zimmer sich aufhalten, ausser wenn Personal vor Ort ist – bei der aber kein Delikt im sexuellen Bereich vorliegt.)</p> <p>E 1: Deine Bemerkung hat mich jetzt doch nachdenklich gemacht. Ich glaube, dass diejenigen, die wir im Moment begleiten keine kognitive Beeinträchtigung in diesem Masse aufweisen, also nicht U 50 (E 2 bestätigt). Eine Woche ist allen ein Begriff, sie wissen, was das bedeutet. Im Zweifelsfall passen wir den Plan an, machen z. B. Felder, wo angekreuzt wird „so viele Mal schlafen“, damit sie begreifen können, was das heisst. Aber ich glaube, wir haben es vor allem mit Menschen zu tun, die im kognitiven Bereich stärker sind. Ich will noch etwas korrigieren. Ich habe zu Beginn gesagt, es seien vorwiegend Männer mit Delikten im sexuellen Bereich. Wir hatten ein jungen Burschen, der machte von sich aus eine Anzeige gegen eine Frau (mit einer geistigen Behinderung; P.W.), die ihn, seinen Ausführungen nach, sexuell heftig traktiert hat. Aber es kam damals zu keinem Verfahren. In meiner Erinnerung ereignete sich dieser Vorfall auch zu einer Zeit als wir noch nicht genau wussten, wie wir vorzugehen hatten (vor ca. 8 Jahren; P.W.). Er hatte die Anzeige damals selber gemacht (bei der Polizei; P.W.), so dass wir auch nicht nachfragen konnten, wie das weiter ging.</p> <p>Wir befinden uns hier in der Aussenwohngruppe. Hier leben die selbständigeren Menschen mit einer geistigen Behinderung. Der eine, den wir begleiten, könnte problemlos in der Aussenwohngruppe leben, lebt aber zur Zeit im internen Bereich</p> <p>E 1: In der `Grundbehandlung`, also das, was die Fachstelle in der Behandlung für die einzelnen Täter vorsieht, da bekommen alle etwas ähnliches, dieser Kurs ist in diesem Sinn für alle der gleiche. Was individuell ist, sind die Arbeitsblätter, das was sie dann dazu schreiben. Dabei wird das Delikt nochmals umfassend aufgearbeitet. Es wir ans einzelne Delikt herangegangen, wie ist es dazu gekommen, wie war es während des Delikts, wie waren die Folgen danach. Damit muss sich jeder detailliert auseinandersetzen. Das ist dann bereits sehr individuell, ob da eine Vergewaltigung vorliegt oder sexuelle Belästigung. Die Regelverträge, die dann bei uns umgesetzt werden, die unterscheiden sich stark.....</p>
--	---	--

<p>90`</p>	<p>Könnt ihr ein Beispiel dazu machen, wie bei einer bestimmten Tat der individuelle Weg dieses Täters im Alltag dann aussieht? Gibt es einen individuellen Weg, individuelle Massnahmen in seinem sexuellen Verhalten?</p>	<p>E 2 (dazwischen): Komplet unterschiedlich</p> <p>E 1:die sind aufs Delikt bezogen, auf die Risikofaktoren. Die Massnahmen hängen auch von der Kooperationsbereitschaft ab des jeweiligen Täters.</p> <p>Wir haben keine fixe Vorstellung davon, wie die Sexualität von Menschen mit einer Behinderung gelebt werden soll. Was wir nicht mehr begleiten würden sind Sado – Maso Geschichten, da wären wir in der Begleitung überfordert.</p> <p>Grundsätzlich: Wenn wir sicher stellen können, dass das, was hinter geschlossener Türe passiert, nicht zu Gewalt führt, oder dass die Beteiligten - sollte es zu sexuell grenzverletzendem Verhalten kommen - sich dazu zu äussern vermögen, dann geht uns das nichts an, dann stellen wir auch keine Fragen zu ihrem Sexualleben. Bei Paaren wissen wir nicht, was passiert, wenn die Türe zu ist.</p> <p>E 2: In diesem Haus leben 8 Personen und in diesem Rahmen werden den Paaren dann auch von den andern Grenzen gesetzt, bei der Lautstärke beispielsweise, in diesem Sinn kommt ihnen dann wieder die Institution in die Quere.</p> <p>E 1: Das kann auch in einer eigenen Wohnung der Fall sein.</p> <p>E 2: Ich denke doch, dass das hier noch etwas stärker ins Gewicht fällt. Die Paare können ihre Beziehung leben, mit allem was dazu gehört, dazu gehört auch der Kummer.</p> <p>E 2: Es geht vor allem um die Risikofaktoren, hier muss der individuelle Weg vor allem bestimmt werden.</p> <p>Bei jemandem weiss man, dass der Betreffende bis an sein Lebensende nach einem Regelwerk leben wird. Der Spielraum, sein Verhalten zu ändern, ist in diesem Fall gering.</p> <p>Bei andern macht zu Beginn einen engen Rahmen, mit dem Ziel, diesen mit der Zeit abzubauen.</p>
------------	---	---

<p>99`</p>	<p>Kann in beiden Fällen von einem Erfolg in der Behandlung gesprochen werden?</p> <p>Aus Sicht der Täter. Der Abbau des Rahmens, von aussen betrachtet, ist ein Erfolg. Kann man beim Regelwerk, nach dem der eine Täter sich künftig richten muss, auch von einem Erfolg sprechen?</p> <p>Du sprichst von Jahren. Einerseits vom Verhalten her, andererseits in Bezug auf den Zeitrahmen: Wann spricht ihr von einem Erfolg? Ist das Rückfallrisiko der Gradmesser?</p>	<p>E 2: Aus meiner Sicht?</p> <p>E 2: So weit ich in dieser Frage Einsicht habe, wird das als Lebensqualität empfunden, die Alternative wäre immer ungünstiger.</p> <p>E 1: Ich glaube, dass beim Täter, der die Problematik mit den Kindern aufweist - es ist ein junger Mann, der hat die Vorstellung einer eigenen Familie und Kindern – wer weiss, was er sich darunter vorstellt, was er mit diesen Kindern machen würde, er bringt aus seiner Lebensgeschichte inzestuöse Erfahrungen mit, für ihn ist.....also das ist auch für das Personal hoch anspruchsvoll, das ist ein sympathischer junger Mann, bei dem man denkt: „Der ist so was von normal und der funktioniert gut in diesen Strukturen.“ Die Vorstellung, dass er lebenslang einen engen Rahmen in Bezug auf Kinder brauchen wird, weil er aufgrund der Einschätzung der Fachperson diese Problematik nicht wird bewältigen können, diese Vorstellung fällt einem schwer. Bei diesem Bereich mit den Kindern sagt die Fachperson ganz allgemein, dass wenn es einmal `Klick` gemacht hat, dann ist es zwar nicht ganz unmöglich, aber doch sehr schwierig, das Verhalten in eine andere Spur zu lenken. Aber wir bleiben auch in diesem Fall offen und auch hier werden durch die Fachperson von Zeit zu Zeit neue Einschätzungen erstellt. Es ist aber durchaus so, dass man ihm immer wieder Illusionen nehmen muss. Man sagt ihm zwar nicht direkt: „Das ist für dein Leben lang“, dennoch muss ihm immer wieder klar gemacht werden, dass es für ihn für die nächsten Jahre ausser Frage steht, in eine Aussenwohngruppe zu ziehen. Wir müssen ihn immer wieder enttäuschen.</p> <p>Er ist auch derjenige, der auf die Lockerung einer Regel hin die Reaktion zeigen kann: „Nein, das will ich nicht, diese Regel tut mir gut.“ Da gibt es Regeln, die gelockert wurden, und er hält sich noch immer an die Regel, die seit 3 Jahren gilt.</p> <p>E 2: Ich würde sagen, die Lebensqualität ist entscheidend.</p> <p>E 1: Ich sehe den Erfolg dann, wenn ich das Gefühl habe, wir haben den richtigen Rahmen gefunden. Das heisst auch, dass wir dann diesen Rahmen auch immer wieder testen können, dass wir die Frage angehen können: „Wie kann er mit</p>
------------	---	---

	<p>Kurz zusammengefasst: Was sind die wesentlichsten Faktoren, dass eine Behandlung zum Erfolg führt?</p>	<p>neuen Freiheiten umgehen.“ Neue Freiheiten bedeuten immer auch neue Verantwortungen. Und dann geht es darum, dass wir ein gutes Gefühl dazu haben, ihnen mehr Verantwortung geben zu können. Es kann dann aber auch geschehen, dass wir dann feststellen, dass er unsorgfältig wird, dass er ins Schleudern gerät, dann müssen wir wieder eine Stufe zurück. Es kann auch genau dann ein neues Delikt geschehen.</p> <p>E 2: Erfolg ist auch dann gegeben, wenn man während und nach der Behandlung dem Menschen sagen kann: „Du bist auf einem guten Weg.“</p> <p>E 1: Bei zwei frühen Klienten ist auch festzuhalten, dass sie bis zum 18. Lebensjahr grosse Turbulenzen hatten, immer wieder „ Mist bauten“ und immer wieder die Konsequenzen tragen mussten auch darunter litten. Wenn dann Jahre kommen, in denen kaum etwas vorfällt, die ruhig verlaufen, dann spricht auch die Fachperson von einem Erfolg.</p> <p>E 2: Wir haben auch einen Bewohner – einen älteren Herrn – der eine tragische Lebensgeschichte hat und der unter stets neuen Vorfällen gelitten hat, der führt heute, nach der Zusammenarbeit mit der Fachstelle, also nach der Behandlung ein zufriedenes Leben. Er muss keine Gewalt mehr anwenden, er kann seine Gefühle steuern. Rückblickend muss man in diesem Fall sagen, dass er dreiviertel seines Lebens in einem Drama verbracht hat.</p> <p>E 1: Etwas ist ganz wesentlich, das sahen wir bei unserm ersten Fall. Das Personal in allen Bereichen war damals sehr angespannt in der Frage, dass wenn etwas schief läuft, dass sie dann schuld wären. Diese Befürchtungen galt es als erstes zu entkräften. Es brauchte ein eigentliches Umdenken. Unser Auftrag ist es eigentlich, den Rahmen für diese Menschen immer grösser zu machen, das sind wahrscheinlich auch die Kernkompetenzen der SozialpädagogInnen, aber die Fragen der Reglementierung, der klaren Strukturierung, der Einschränkungen, des Grenzensetzens, diese Fragen sind eine Herausforderung. Ein Team muss sorgfältig auf die Aufgabe der Täterbegleitung vorbereitet werden, es muss sozusagen die Freude dafür geweckt werden, eine neue Aufgabe anzupacken. Es sind da viele Ängste verbreitet. Zu E 2: Ich weiss nicht wie das bei dir, bei euch war?</p>
--	---	--

	<p>MitarbeiterInnen werden im Umgang mit Sexualstraftätern vor besondere Herausforderungen gestellt, auch in Bezug auf belastende Sexualverhaltensweisen dieser Menschen. Wie geht ihr damit um?</p>	<p>E 2: Unser Grundsatz ist die `Anleitung zur Selbständigkeit` und dieser Ansatz biss sich zu Beginn stark mit der neuen Herausforderung. Wir versuchen, so weit als möglich, die Menschen in die Selbständigkeit zu begleiten und, so weit als möglich, den Rahmen, den diese Menschen brauchen, zu erweitern. Das ist das Gegenteil dessen, was da neu verlangt wurde. Das Personal musste zu diesem neuen Ansatz „ja“ sagen. Wichtig war dabei vor allem das Wissen, dass diese Person (der Täter; P.W.) an einen Ort kommen würde, in der er es nicht mehr so gut haben würde. Wir wollten diesen Menschen die Möglichkeiten der Lebensqualität hier bei uns bieten, dem Team mussten aber die Voraussetzungen für die Umsetzung klar bekannt sein. Hier kam der Fachstelle eine grosse Bedeutung zu. Mit der Fachstelle zusammen wurde ein Regelwerk erarbeitet, dass ein klarer Rahmen für die Struktur gegeben war. Das, so glaube ich, ist das Wesentlichste am Ganzen. Wichtigster Faktor ist die Zusammenarbeit. Es braucht die Motivation seitens der Teams plus die Zusammenarbeit mit der Fachstelle. Wichtig ist auch eine übergeordnete Rückendeckung (zeigt nach oben). Falls etwas schief läuft, muss man das offen kommunizieren können, um daraus zu lernen.</p> <p>E 1: Nicht alle haben dasselbe Wissen, das heisst nicht jede MitarbeiterIn weiss detailliert, was vorgefallen ist. Dies ist sowohl ein Schutz für die MitarbeiterIn als auch ein Schutz für die Täter. Das kann in der Begleitung auch zur Belastung werden, wenn man genau weiss, was einer gemacht hat. Wir schauen jeweils sehr sorgfältig, wer was wissen muss.</p> <p>Man legt das übrigens auch immer gegenüber den andern BewohnerInnen offen, dass da jemand ist, für den spezielle Regeln gelten. Man spricht Klartext, dass diese Menschen eine grenzverletzende Tat begangen haben. Das ist auch Teil der Enttabuisierung. Man sagt, es gibt solche, die müssen in diesem und diesem Bereich lernen, und andere im Nähe/ Distanz Bereich, im Sexualbereich.</p> <p>Nochmals zurück zur Frage was es für den Erfolg der Behandlung braucht. Zuallererst braucht es ganz oben eine Sensibilisierung, es muss festgehalten werden, dass es diese Täterarbeit braucht als Teil des Opferschutzes, es braucht das Engagement der Leitung die Täterarbeit zu etablieren, Zeit und Geld muss zur Verfügung stehen, es braucht externe Fachleute für die Koordination und</p>
--	--	--

	<p>Die Form der Täterbegleitung stimmt für euch?</p>	<p>Vernetzung, es braucht Weiterbildung in dieser Thematik (für diejenigen, die bei diesen Begleitungen nahe dabei sind, geschieht das alle 6 Wochen, bei den gemeinsamen Sitzungen mit den Tätern bei der Fachstelle), es braucht auch Supervision, intern oder auch unter Beizug der Fachpersonen. Das ist der strukturelle Rahmen, der gegeben sein muss, um mit der Täterarbeit beginnen zu können. Also die Anbindung an oben muss gegeben sein und die Zusammenarbeit mit Fachstellen.</p> <p>E 2: Was über den einzelnen Fall einer Mitarbeiterin mitgeteilt wird und was nicht, ist eine Gratwanderung. Im einzelnen Fall kann das belastend sein im andern Fall muss abgewogen werden was es für die Begleitung braucht. Manchmal muss auch ein besonderes Augenmerk darauf geworfen werden, dass bei Tätern, die lange Zeit „ nichts mehr gemacht haben“ die Tendenz nicht zu stark wird: „ Da ist doch alles in Ordnung.“ Da muss dann auf den Tatbestand wieder aufmerksam gemacht werden.</p> <p>E 1: Man muss dann immer sehen, dass es so gut läuft, weil der Rahmen entsprechend angepasst ist.</p> <p>E 2: Die regelmässigen Sitzungen mit der Fachstelle erweisen sich in der Unterstützung immer wieder als sehr wertvoll. Der Fokus darauf: Wie war es, wie ist es jetzt, wie läuft es. Es ist auch immer wieder sehr entlastend, in der Zwischenzeit zu wissen: Wir verändern nichts. Veränderungen werden nur in den Sitzungen vorgenommen.</p> <p>Beide bestätigen das: Ja. E 1: Eine forensische Fachstelle alleine genügt nicht, es muss eine Fachstelle sein, die sich auch bei Menschen mit einer Behinderung auskennt.</p> <p>Erster Schlüssaustausch über die Finanzierung: E 1: Die Institution stellt Geld für die Mehrarbeit der Täterbegleitung zur Verfügung. E 2: Die Finanzierung „von aussen“ stellt ein Problem dar und der Neue Finanzausgleich (NFA) könnte sich ungünstig auswirken. Die Finanzierung der Gutachten ist in dieser Hinsicht gefährdet. E 1 stellt die Vermutung auf, dass auf Seiten der Justiz ein Freispruch</p>
--	--	---

106`	Ich danke euch für das Gespräch.	<p>die billigste Variante ist, „eine Verurteilung beispielsweise eines pädokriminellen ist eine teure Angelegenheit.“</p> <p>Zweiter Schlussaustausch über Straftäter mit einer geistigen Behinderung und Straftäter im `Graubereich`: E 1: „Menschen mit einer geistigen Behinderung befinden sich nicht im Strafvollzug.“ P. W.: Es gibt keine Erfassung in diesem Bereich. E 2 erzählt von einem Menschen mit einer Lernbehinderung (keiner geistigen Behinderung), der vor ein paar Jahren zu ihnen kam, mit einer „gröberen Problematik“, „das war jemand, der bereits durch alle Maschen durchgefallen war. Er wurde herumgeschoben und niemand fühlte sich zuständig. Der wäre um ein Haar mit einem Stempel irgendwo schubladiert worden.“</p>
------	----------------------------------	--

13.6. Leitfaden Experteninterview mit Meinrad Rutschmann, Forensisches Institut Ostschweiz (`forio`)

Verwendete Abkürzungen: M. m. g. B. (Menschen mit geistiger Behinderung);

1. Einstieg

Seit dem Jahr 2003 arbeitet das Forio in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst Thurgau in der Täterbehandlung von Menschen mit einer geistigen Behinderung, bzw. einer Lernbehinderung. Wie kam es zur Entwicklung des Programms U 80?

Variante: Die Behandlung von Sexualstraffätern mit geistiger Behinderung hat im deutschsprachigen Raum noch keine lange Geschichte. Wie hat sich dieses Angebot bei euch entwickelt?

Variante: Ihr arbeitet seit vielen Jahren mit sexuell grenzverletzenden Kindern und Jugendlichen. Wie ist es zur Täterarbeit mit sexuell grenzverletzenden Menschen mit geistiger Behinderung gekommen?

Gab es einen Schlüsselmoment?

2. Menschen m. g. B. als Sexualstraftäter

Leitthemen

- Wenig Wissen bis vor 10/ 15 Jahren, welches Wissen hat man heute?
- Faktoren, die Menschen mit geistiger Behinderung zum Sexualstraftäter werden lassen?
- Welche Taten begehen sie, welches sind die Opfer?

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
Studie sexuelle Gewalt: In einer Studie aus dem Jahr `95 wird die Täterschaft eines Menschen m. g. B. als unwahrscheinlich bezeichnet. Da hat sich viel verändert.	Noack & Schmid, 2005, S. 453.	Studie sexuelle Gewalt, Umfrage in Institutionen in DE zu sexuellem Missbrauch; über 800 Einrichtungen, Rücklauf 308: Frage nach dem Täterkreis: „Bei geistig behinderten Menschen.....wird es laut Einschätzung der Befragten schon relativ unwahrscheinlich, dass diese zum Täter werden.“
Ausblendung des Täters mit geistiger Behinderung in der Fachdiskussion. Bis heute ist da eine Lücke festzustellen. Wie erklärt sich das?	Studie Van Berlo, 1995, in: Bosch, 2006, S. 148.	Sexueller Missbrauch von Menschen m. g. B.: „Täter sind vor allem andere Menschen m. e. g. B.“ Bosch erwähnt diese Studie in seinem Buch.

<p>Sexuelle Straftat, sexuelle Delikte: Welche sexuellen Straftaten, bzw. sexuellen Delikte begehen M. m. g. B.? Welchen Taten begegnest du konkret in der Praxis, bzw. in deinem Behandlungsalltag? Gibt es eine bestimmte Häufigkeit gewisser Taten?</p> <p>Der prozentuale Anteil von Tätern m. g. B. wird bei Sexualstraftaten höher eingeschätzt als bei andern Straftaten.</p> <p>Anzeige, Anzeigeverhalten: Voraussetzung für die Teilnahme an eurem Programm U 80 ist ein gesetzlicher Rahmen (gerichtliche Verurteilung?). Gilt das in jedem Fall? Wie beurteilst du das Anzeigeverhalten?</p>	<p>Paul & Wüllenweber, 2004, S.183.</p> <p>Egli – Alge, 2010b, S.1</p> <p>Vgl. z.B. O`Callaghan,1998, S. 436f.; Lindsay, 2005, S.4f.; Egli – Alge, 2010a, S. 214</p> <p>Paul & Wüllenweber, 2004, S. 193</p> <p>Egli – Alge, 2010a, S. 210</p> <p>Studie Uni Freiburg: Menschen m. g. B. als Sexualstraftäter (Adam, Heller, Meier, Zwimpfel, 2006)</p>	<p>„.....Themen Delinquenz und Kriminalität bei Menschen m. g. B. (finden in der Fachdiskussion) fast kein Widerhall.“ („ Beide Stichworte (fehlen) in dem Buch „ Soziologie der Behinderten“ von Cloerkes, 2001.“ (ebd.)</p> <p>Zitat: „ Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung begehen alle Arten von sexuellen Delikten.“</p> <p>In der Literatur wiederholt sich der Befund, dass bei Sexualdelikten, bei sexuellem Missbrauch bei einer hohen Anzahl der Täter eine geistige bzw. eine Lernbehinderung diagnostiziert wird, bzw. dass diese „Gruppe von Tätern in Gefängnissen, Heimen und speziellen Einrichtungen überrepräsentiert.“ (Egli – Alge, 2010a, S. 214)</p> <p>„Delinquentes Verhalten wird als Verhaltensauffälligkeit eingeordnet.“</p> <p>„ Von einer strafrechtlichen Verfolgung wird meist abgesehen.“</p> <p>Das Anzeigeverhalten gegenüber Menschen geistig behinderten Tätern kann als tendenziell zurückhaltend bezeichnet werden.</p>
---	---	--

<p>Eine Datenerhebung des `forio` aus dem Jahr 2008 hält fest, dass in den Einrichtungen „eine Vielfalt pädagogisch-struktureller Reaktionsweisen auf die Vorfälle besteht.“ Um welche Art Vorfälle handelt es sich dabei? Was heisst das für eure Arbeit?</p> <p>Schuldfähigkeit des M. m. g. B. Ist ein Mensch m.g.B. schuldfähig? Kannst du etwas darüber sagen, wie die Schuldfähigkeit eines M. m. g. B. beurteilt wird? Wer geht da wie vor?</p> <p>Kannst du mit dem Zitat etwas anfangen?</p>	<p>Seidel, 2000, S. 10</p> <p>Egli –Alge, 2010a, S. 219</p> <p>Zemp, zitiert nach Paul & Wüllenweber, 2004, S. 199</p> <p>Seidel, 2000, S. 6</p>	<p>„...unausweichliche Konsequenz der Leitbegriffe Normalisierung und Integration, dass M. m. g. B. dann, wenn sie eine Straftat begangen haben, angezeigt werden.“</p> <p>„Die Frage der Schuldfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung muss grundsätzlich enttabuisiert werden.“</p> <p>„ Die möglichen Einschränkungen der Schuldfähigkeit eines bestimmten Straftäters richten sich vielmehr stets auf eine konkrete Tat und einen konkreten Tatzeitpunkt und müssen konkret bewertet werden (geistige Behinderung kann nicht allein zur Schlussfolgerung einer verminderten Schuldfähigkeit führen).</p>
---	--	---

<p>Überwinden der internen Hemmungen 3. Überwinden der externen Hemmungen 4. Überwinden des Widerstands des Opfers. Welches Wissen ist zu diesen 4 Stufen bei Tätern m. g. B. vorhanden? Konkrete Beispiele.</p> <p>Kann man von Täterstrategien sprechen? Konkrete Beispiel für Mechanismen, Dynamiken, Strategien.</p> <p>Wer sind die Opfer?</p>	<p>Egli – Alge, 2010a, S. 216.</p> <p>Paul & Wüllenweber, 2004, S. 191</p>	<p>„Nach unseren Erfahrungen können wir die Aussage wagen, dass es bei den beeinträchtigten Menschen sehr ähnliche Mechanismen, Dynamiken und „Täterstrategien“ gibt....“ Beeinflussende Strategiefaktoren: „Mangelnde Beziehungsmöglichkeiten, die oftmals eingeschränkten Beziehungskompetenzen, Rahmenbedingungen, die sie oftmals in Einrichtungen antreffen.“</p> <p>„.....vornehmlich gegen andere behinderte Menschen. Mögliche Opfer....Kinder. So gut wie nie.....fremde, nichtbehinderte Erwachsene.“</p>
--	--	--

3. Sexualität von Menschen m. g. B.

Leitthemen

- Welches spezifische Wissen über die Sexualität von Menschen m. g. B. ist vorhanden? Braucht es ein spezifisches Wissen?
- Sexualität von M. m. g. B. unter dem Aspekt eines „sozialen Problems“ (Wüllenweber & Ruhnau – Wüllenweber, 2004, S. 16)
- Ist die Sexualität von M. m. g. B. ein Risikofaktor in Bezug auf Sexualdelinquenz?

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
<p>Welches spezifische Wissen über die Sexualität von Menschen m. g. B. ist vorhanden? Braucht es ein spezifisches Wissen?</p> <p>„Der individuelle Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen steht im Mittelpunkt.“ Ist das so bei M. m. g. B.?</p> <p>Stichwort Vorurteil Gibt es den Zitaten entsprechende Erfahrungen aus deiner Praxis? (Das Zitat ist 7 Jahre alt. Was hat sich verändert?)</p>	<p>Egli – Alge, 2010a, S. 215</p> <p>Bosch, 2006, S. 53</p> <p>Mattke, 2004, S. 47</p> <p>Mattke, 2004, S. 49</p>	<p>„Nach dem heutigen Stand des begrenzten Wissens muss davon ausgegangen werden, dass sich bei Lern- und geistig Behinderten die Sexualität ähnlich wie bei nicht geistig Behinderten in vielfältiger Form präsentieren kann.</p> <p>Aufzählung von MitarbeiterInnen aus versch. Wohnheimen in Deutschland: Onanieren in allen Situationen, Sexualität reduziert auf eigene Triebbefriedigung, Homosexualität aufgrund der Gruppensituation, häufiger Partnerwechsel, extreme Schamlosigkeit usw.)</p> <p>„Sexualität bei geistig behinderten Menschen unterliegt Vorurteilen: Verdrängung, Dramatisierung, Fehldeutung nonverbaler Kommunikation.“ Und weiter: „...einerseits sehr hohe moralische Ansprüche (feste Partnerschaft usw.), gegenüber völligem Verzicht ethisch-moralischer Massstäbe (bsp.</p>

<p>Stichwort Akzeptanz (Selbstbestimmung – Normalisierung – grenzverletzendes Verhalten). Erfahrungen aus der Praxis. Konkrete Beispiele zu den einzelnen Stichworten.</p>	<p>Bosch, 2006, S. 47</p>	<p>Schulterzucken bei grenzüberschreitendem Verhalten).“ „Andere Menschen treffen möglicherweise ganz andere Entscheidungen als wir, auch auf dem Gebiet der Sexualität und der Beziehungen.“ Dazu: „Daneben ist das, was gesellschaftlich und sozial für akzeptabel gehalten wird ein adäquater Massstab“ (Bosch, 2006, S.51)</p>
<p>Kannst du etwas zu den folgenden Zitaten sagen? („Sexualität unter der Perspektive eines sozialen Problems.“ (Wüllenweber &Ruhnau - Wüllenweber 2004, S. 16)</p>	<p>Bosch, 2006, S. 67</p> <p>Leue - Käding, 2004, S . 103</p> <p>Heinz -Grimm, 2005, S. 441</p>	<p>„Wir sollten uns immer wieder der Tatsache bewusst werden, dass es sich um unsere eigenen Normen und Werte handelt und dass wir dies nicht auf andere Menschen übertragen dürfen.“</p> <p>„Äusserungsformen der Sexualität sind das Produkt von Sozialisationsprozessen.“</p> <p>„Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass die sexuelle Selbstbestimmung von behinderten Menschen oft nur schwierig oder gar nicht ausgeübt werden kann.....da sie von frühester Jugend an täglich Hilfe....Berührungen im intimsten Bereich.“</p>
<p>Konfrontierend: Ist die Sexualität von M. m. g. B. ein Risikofaktor in Bezug auf Sexualdelinquenz?</p>	<p>Walter, zitiert nach Mattke, 2004, S. 48</p>	<p>„Nicht nur Sexualität wir bei M. m. g. B. verhindert, sondern mit ihr, als dem wohl sensibelsten Lebensbereich, zugleich das Erwachsenwerden und Erwachsensein.“</p>

4. Diagnostik

Leitthemen

- Diagnostik nebst der Diagnose `geistige Behinderung` (Aspekte der Diagnostik)
- Diagnostische Instrumente für M. m. g. B.

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
<p>Stichwort: Klientel U 80. Was heisst das? Gibt es eine allgemeine Umschreibung, wie sich eure Klientel zusammensetzt? Bandbreite der geistigen Behinderung? Täterschaft mit mittlerer (U 60) bis schwerer (U 40) geistiger Behinderung Gibt es die Behandlungsmöglichkeit auch für Menschen mit einer mittleren bis schweren geistigen Behinderung?</p>	<p>Studie in: Lindsay et al., 2004, S.6</p>	<p>In der Literatur (1. Studie bereits 1959) finden sich Hinweise darauf, dass Menschen mit einer schwereren geistigen Beeinträchtigung (U70) weniger häufig straffällig werden, als solche mit einem IQ zwischen 71 und 80. Dazu auch: „Menschen mit leichtgradiger Behinderung sind wesentlich häufiger als Täter anzutreffen als M. m. schwerer geistigen Behinderung“ (Paul & Wüllenweber, 2004, S. 192)</p>
<p>Stichwort: Diagnose/ Doppeldiagnose Kannst du Ausführungen zur Diagnostik machen, die nebst der Diagnose der geistigen Behinderung durchgeführt werden?</p>	<p>Egli – Alge, 2010b, S.2</p>	<p>„Hinzu (zu den kognitiven Einschränkungen) kommen häufig multifaktorielle Probleme und Entwicklungsstörungen.“</p>
<p>Zu Diagnosen: „Ergänzungen in verschiedener Hinsicht: Empathie und Fremdverstehen, Beschäftigung mit dem Lebenslauf und der aktuellen Lebenslage, Situations- und Interaktionsanalysen.“ Wie sieht das typischerweise aus, bzw. gibt es wiederkehrende Muster?</p>	<p>Theunissen, 2004, S. 265</p>	
<p>Persönlichkeitsstörungen Kann man von Persönlichkeitsstörungen</p>	<p>Vgl. Theunissen, 2004, S. 267</p>	<p>„Persönlichkeitsstörungen gelten heute per Definitionem als persönlichkeitsbedingte</p>

<p>sprechen?</p> <p>Forio: Diagnostische Zugänge: 1. Deliktorientierte Diagnostik 2. Täterorientierte Diagnostik 3. Tatbezogene Diagnostik</p> <p>Was heisst das im Einzelnen? Kannst du etwas sagen zur Anwendung der einzelnen Diagnoseinstrumente im Zusammenhang mit der Anwendung für M. m. g. B. bzw. deren Anpassung?</p> <p>Hat das Zitat von Wüllenweber noch Gültigkeit?</p>	<p>Wüllenweber, 2004, S. 252</p>	<p>komplexe Störungen des zwischenmenschlichen Beziehungsverhaltens.“ Verhaltens- und Erlebnismuster, deren Entstehung zum Teil bis in die Kindheit zurückverfolgt werden kann.</p> <p>Kritik an der Diagnose „Persönlichkeitsstörungen“: „Die Einschätzung eines Verhaltens und Erlebens als Ausdruck einer `gestörten Persönlichkeit` (ist) in starkem Masse norm- und kulturabhängig.“ (auch: vom Beobachter abhängig) (vgl. Wüllenweber, S.270)</p> <p>Diagnoseinstrumente `forio: z.B. Deliktorientierte Fragebogen; Risikoeinschätzung Eraser. Hamburger – Wechsler Verfahren (Leistungsdiagnostik, Egli – Alge, 2010a, S. 215) Anpassung an Menschen m. g. B.?</p> <p>Zitat: „Trotz grosser Bemühungen und deutlicher Fortschritte aller beteiligten Fachdisziplinen, wirklich verlässliche Diagnoseinstrumente (sind) nicht verfügbar.“</p> <p>Schwierigkeiten einer Diagnose in den Bereichen Deskription („Die Zuordnung von bestimmten Verhaltensweisen oder –merkmalen zu einer bestimmten Störung ist bei M enschen m. g. B. höchst fraglich.“) und</p>
---	----------------------------------	---

<p>Gibt es in der Diagnostik eine Zusammenarbeit mit der Einrichtung, in der der Täter m. g. B. lebt?</p>		<p>Kommunikation („Unvermögen oder Einschränkungen in der verbalen Sprache, Defizite in der Selbstwahrnehmung und im Verstehen von sozialen Situationen, Unfähigkeit in der körperlichen Wahrnehmung usw.“ (ebd.).</p>
---	--	--

5. Die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Leitthemen

- Schwerpunkte der ambulanten Behandlung
- Zusammenarbeit mit Institutionen, in denen die Täter m. g. B. leben
- Wie sehen individuell angepasste Wege aus, bzw. unproblematisches sexuelles Verhalten von M. m. g. B.
- Wichtigste Faktoren für eine erfolgreiche Behandlung
- Entwicklung therapeutischer Standards spezifisch für die Bedürfnisse von M. m. g. B.

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
<p>Voraussetzung (`forio`) für die Teilnahme am Programm U 80: Geständnis, Teilgeständnis. Wie kommt ein solches bei M. m. g. B. zustande, bzw. wie „sieht“ ein solches Geständnis aus?</p> <p>Stichwort: Tatverleugnung, Tatverharmlosung. Trifft das bei M. m. g. B. zu? Beispiele. Auswirkung auf die Behandlung?</p> <p>Stichwort: Voraussetzungen. Ihr knüpft mehrere Bedingungen an die Durchführung einer ambulanten Behandlung.</p>	<p>Lindsay, 2005, S. 433</p> <p>Studie: Adam, Heller, Meier, Zwimpfel, 2006</p>	<p>Studie bei Straftätern ohne Behinderung: 98%.</p> <p>„Verurteilte Sexualstraftäter m.g.B. werden tendenziell eher im Straf- und Massnahmenvollzug untergebracht.“ (vgl. auch</p>

<p>Wer ist der Klient eigentlich? Aus welchen Einrichtungen? Bandbreite des Alters?</p> <p>Stichwort: Therapeutische Gruppe.</p> <p>Veränderungsmodell in 7 Stufen Kannst du etwas zur Anpassung dieses Modells an die Bedürfnisse und Fähigkeiten von M. m. g. B. sagen?</p> <p>Was heisst das: Das Programm G –Map wurde „an schweizerische Verhältnisse“ (Egli – Alge, , 2010c, S.2) angepasst?</p> <p>Im Zusammenhang mit dem therapeutischen Zugang spricht Egli - Alge von der Wichtigkeit, neben der Thematisierung problematischen sexuellen Verhaltens auch Zugänge zu unproblematischem sexuellen Verhalten zu ermöglichen. Kannst du konkrete Beispiele aus der Behandlung für die Entwicklung einer Beziehungsfähigkeit machen, welche unproblematisches sexuelles Verhalten ermöglicht. Gibt es Schwerpunkte, was da vor allem erlernt werden muss?</p>	<p>Bosch, 2006, S. 74</p> <p>Egli – Alge, 2010a, S. 222</p> <p>Egli – Alge, 2010c; Rutschmann, 2010</p> <p>O`Callaghan, 1998; S. 440 - 445</p> <p>Egli – Alge, 2010c</p>	<p>Egli – Alge, 2010a, S. 218)</p> <p>„Der Klient ist die Norm, aber wer ist diese Person eigentlich?.....ein individueller Mensch m. g. B., natürlich. Aber so einfach ist das (leider) nicht. Auch Eltern und andere Vertreter der Interessen dieses Menschen können hier eine wichtige Rolle spielen.</p> <p>„Die therapeutische Gruppe bietet zur Erhöhung der sozialen Kompetenzen ausgesprochen hilfreiche Möglichkeiten.“</p> <p>Anpassung/ Adaption des Programms für jugendliche Sexualdelinquenten (G – MAP, O`Callaghan)</p>
--	--	---

6. Anforderungen an TherapeutInnen

Fragen/ Impulse/ Stichworte	Theoretische Bezüge	Materialien/ Zitate
Stichwort: Einführendes Verstehen.	Leue - Käding, 2004, S. 98	„Dazu „bedarf es einer hohen Qualifikation, die nicht nur Fachwissen, sondern auch eine humanistische Grundeinstellung sowie Sensibilität voraussetzt.“
Stichwort: Support für das TherapeutInnenteam	Vgl. Paul & Wüllenweber, 2004, S. 197	In der Literatur finden sich zahlreiche Beispiele stark (heraus-) fordernder Situationen, die bis hin zu Burn-out oder zur Kündigung führen.

13.7. Transkription Experteninterview Meinrad Rutschmann

Datum: 5. 10. 11

Ort: Forensisches Institut Ostschweiz, `forio`, Frauenfeld

Dauer: ca. 100`

Experte: Meinrad Rutschmann, Dipl. Heilpädagoge HF; Stellvertretender Geschäftsführer Forio

Interviewer: Peter Wartenweiler (P.W.)

Aus Gründen des Datenschutzes werde ich die in die Behandlung involvierten Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung nicht namentlich erwähnen.

Abkürzungen: Menschen mit geistiger Behinderung: M. m. g. B.

1. Einstieg; Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Experte/ Antworten
3`	Seit dem Jahr 2003 arbeitet das Forio in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst Thurgau (KJPD) in der ambulanten Täterbehandlung von Menschen mit einer geistigen Behinderung, bzw. einer Lernbehinderung. Wie kam es zur Entwicklung des Programms U 80? Gab es einen Schlüsselmoment?	Wir haben seit 1996 eine laufende Gruppe für die Behandlung von jugendlichen Sexualstraftätern, damals unter dem Dach des KJPD. Ich stiess 1999 zur Gruppe. Es kamen ab dieser Zeit immer wieder Anfragen im Sinne von: „Wir haben da jemanden aus dem Bereich Sonderschulheim, aus einem IV – Anlehrbetrieb, der sexuell grenzüberschreitende Taten begangen hat. Wir wissen, dass ihr etwas Spezielles macht, welche Möglichkeiten gibt es?“ Es gab dann aus einem Sonderschulheim 2 Anmeldungen von Jugendlichen und 2004 war es dann soweit, dass wir uns entschieden eine Spezialgruppe zu machen. Es war von Anfang an klar, dass wir von der Art der Behandlung und vom Inhalt her würden Anpassungen machen müssen im Bereich

7`	<p>Ausblendung des Täters mit geistiger Behinderung in der Fachdiskussion, trotz Studien, die Menschen mit geistiger Behinderung als Täter nennen (etwa bei Bosch). Bis heute ist da eine Lücke festzustellen. Wie erklärt sich das?</p> <p>Einige Projekte?</p>	<p>Lernbehinderung. Zusätzlich kam damals noch ein Klient mit einer leichten geistigen Behinderung dazu. Wir haben uns dann auf die Suche nach Literatur gemacht – dieselbe die jetzt zur Verfügung hattest – und haben dann nach irisch – englischem Vorbild und nach der Vorlage, der Struktur und dem Inhalt des Programms für normalintelligente Sexualstraftäter (D 100). Daraus entstand das heute angewendete U 80 Programm. Die grössten Anpassungen, vom Setting her, vom Inhalt, von den Arbeitsmaterialien her usw., die sind im Verlauf des Prozesses entwickelt worden. Nebst der konzeptuellen Vereinfachung mussten wir uns vor allem Gedanken dazu machen wie das methodisch – didaktisch umzusetzen ist, so dass etwas ankommt, so dass etwas hängen bleibt. In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, wie wichtig die Vernetzung mit den Institutionen ist, das Bezugsfeld zur Pädagogik, was man zwar bereits vorher gewusst hat, aber es zeigte sich, dass das der Schwerpunkt ist.</p> <p>Bosch hat in seinem Buch (Bosch, 2006) den Fokus auf Sexualität, auf Aufklärung. Das ist seine Hauptperspektive. Meines Wissens gab es zu dieser Zeit aber bereits einige Projekte, die sich um Menschen mit geistiger Behinderung als Täter befassten.</p> <p>‘Neue Wege`z. B. gab es damals (13.1.;13.9.; P.W.), dann gab es Fortbildungen im Rahmen der DGSGB Tagungen (siehe Lit. Liste), dann gab es auch Nachdiplomkurse hier in der Schweiz zu diesem Thema, bei denen auch deutsche Teilnehmer waren, welche dann Projekte in Berlin und Hamburg gründeten und die mit Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiteten. Die Trennlinie zu geistiger Behinderung ist hier nicht klar gezogen. Es waren jedenfalls Menschen in diesem Bereich zwischen Lernbehinderung und einer leichten geistigen Behinderung.</p> <p>Das Ziel von Bosch jedenfalls war, dass in der Landschaft der Institutionen Grundlagen zur sexuellen Aufklärung geschaffen wurden, sowohl auf Seiten des Personals wie auf der Seite der Betroffenen. Das ist ein Ansatz, von dem auch Aiha Zemp sagt, dass ist der Weg zur Prävention. Zum Thema der Täterschaft gibt es aber da tatsächlich nichts.</p>
----	--	--

9`	Übergriffe in den Institutionen sind nichts Neues.	Das wird eine neue Studie jetzt auch zeigen. Wir gaben 2 Forschungsprojekte in Auftrag. Das eine kommt von der Fachhochschule St. Gallen mit dem Thema `Was geschieht im Thurgau, in den Institutionen, und wie geht man damit um`, das zweite ist `Was kommt bei den Strafverfolgungsbehörden an`, diese Studie ist fertig. Sie brachte die Schwierigkeit mit sich, dass die Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft sagte, dass sie keine Zeit für Interviews hätten, sie seien überlastet. Die Polizei wiederum sagte, dass für sie das Thema zu heiss wäre, die wehrten also ab, die standen gar nicht zur Verfügung. Diese Sicht wäre interessant gewesen und wir bleiben dran. Aber es genügend Hinweise, die aus dieser Studie hervorgehen. Wir werden jetzt eine Beurteilung dieser Arbeit vornehmen.
10`	<p>Sexuelle Straftat, sexuelle Delikte: Welche sexuellen Straftaten, bzw. sexuellen Delikte begehen M. m. g. B.? Welchen Taten begegnest du konkret in der Praxis, bzw. in deinem Behandlungsalltag? Gibt es eine bestimmte Häufigkeit gewisser Taten?</p> <p>Was heisst das genau, etwa der Aspekt der Nachbarschaften der Institutionen?</p>	<p>Ganz allgemein begehen sie alle Taten. Es gibt zur Frage der Häufigkeit gewisser Delikte keine Statistik, die dies wirklich erfassen würde. Vielleicht gibt die oben erwähnte Studie aus dem Heimwesen weitere Hinweise. Was wir hier im `forio` schon alles gesehen und gehört haben, zeigt, dass wirklich alles vorkommt. Viele dieser Übergriffe haben mit Verfügbarkeit zu tun, mit Umständen, mit Nachbarschaften in den einzelnen Institutionen usw.. Generell wirklich alles, von der Imitation von Medien, des Internets, Imitation der Vorbilder, die sie in diesem Bereich sehen, was sie dann in den Delikten alles umsetzen, dann Geschlechtsverkehr, Analverkehr, Oralverkehr, Penetrationen, Berührungen, dann auch das sexualisierte Zugehen auf Kinder. Die Aspekte die dahinterstehen, haben viel mit der Verfügbarkeit, mit den Rahmenbedingungen zu tun, mit den Strukturen, die ein Delikt überhaupt ermöglichen. Risikosituationen, die nicht ausreichend vorausgesehen werden.</p> <p>Ein Beispiel ist der Fall eines klar geistig behinderten Mannes – wir haben ihn abgeklärt - der in seiner Wahrnehmung von sexualisierten Bildern oder von Situationen auf Jungen konzentriert ist. In dieser Institution hat es eine Turnhalle und da kommen externe Kindergruppen zum Turnunterricht. Da ist er dann fixiert auf bestimmte Tage, bestimmte Tagesstunden, es elektrisiert ihn, wenn er weiss, dann und dann kommen die. Das war für</p>

15`	<p>Du erwähntest auch die Rahmenbedingungen als Risikofaktor.</p> <p>Zuerst Opfer, später Täter. Ist das eine Beobachtung, die du schon häufiger gemacht hast?</p>	<p>ihn jeweils mit sehr viel Spannung verbunden. Er war an diesen Tagen nach der Arbeit jeweils nicht auf die Gruppe zurückgekommen, sondern er war unterwegs. Er sprach die Kinder an, wollte sie berühren usw.. In diesem Fall schaute man dann, wie man die Strukturen verändern kann, legte z. B.. die Physiotherapie auf diesen Zeitpunkt. Es ist Betracht zu ziehen, dass ohne diese Gelegenheit, dass da Kinder kommen, dann hätte sich sein Verhalten eher zu Hause gezeigt</p> <p>Ja. Da ist etwa ein erwachsener Mann mit einer geistigen Behinderung, der in seiner Autonomie und verbal relativ stark wirkt, aber man hat die Art, wie er Situationen verarbeitet und seine lebensgeschichtlichen Hintergründe – er kommt aus einem Milieu häuslicher Gewalt – zu wenig berücksichtigt und man richtete es ein, dass er in einer Aussenwohngruppe wohnte. Man übersah, dass er in seiner Freizeit auf Busfahrten genau beobachtete, wo Jungen ein und aussteigen – Klammerbemerkung: Es ist jetzt ein Zufall, dass sich die Fälle mit Jungen häufen, aber gleichzeitig doch kein Zufall, weil der kindliche Zugang vom Niveau her für Menschen mit geistiger Behinderung ein leichter ist – man nahm in diesem Fall nicht genügend zur Kenntnis, dass dieser Mann mehr Begleitung braucht. Das Risiko in seinem Fall lag hauptsächlich im Bereich seiner eigenen Erfahrungen, die man vernachlässigt hat, die man gar nicht erfasst hat. Das zeigte sich dann erst in der Abklärung.</p> <p>Ja. Aber nicht in der Form einer Einfachgleichung im Sinne von: Wer Opfer war, gibt das auch weiter und wiederholt das, wobei das eine Rolle spielen kann, mit Blick auf die Traumatisierung, die da im Spiel ist, die mit geschleppt wird und Traumatisierungen werden immer wieder aktualisiert, entweder von aussen oder von innen. In diesem Fall war es so, dass er in Schulen oder Heimen, in denen er vorher, diese Geschichten auch schon gemacht hat und man hat diese dann sanktioniert mit Ausgangssperren oder mit Einschränkungen in der Freiheit. Thematisch ging man nie auf die Problematik ein und man hat es auch unterlassen, diese Informationen an die nächste Institution weiter zu geben. Das war fahrlässig und unprofessionell.</p> <p>In diesem Fall hatte die Traumatisierung ganz viel mit dem Thema der häuslichen Gewalt zu tun, auch der Umgang mit dem Thema Sexualität war von rigiden Vorstellungen geprägt, Sexualität war überhaupt kein Thema. In diesem Ursprungssystem ging es um die</p>
-----	--	--

<p>19`</p>	<p>Das Stichwort der `rigiden` Familienverhältnisse als ein Risikofaktor höre ich nicht zum ersten Mal. Wie ist das?</p> <p>Du hast vorhin das Beispiel des Mannes erwähnt, der in mehreren Institutionen Delikte beging, ohne dass diese Informationen weitergeleitet wurden. Stichwort Anzeigeverhalten. Wie beurteilst du das?</p>	<p>Themen Macht – Gewalt – Erniedrigung. Das hat sich in seinem Sexualverhalten dann gekoppelt und zeigte sich dann bei seinen sexuellen Übergriffen. Man kann in diesem Fall von einer Gewalttraumatisierung sprechen. Zugleich auch von einem Doppelleben. Nach aussen muss man eine gute, funktionierende Maske zeigen, dahinter befriedigt man seine Bedürfnisse, natürlich auf einem `roten Weg`, dahinter gibt es nur wenig `grünes`. Das `Grüne` ist da nur an der Oberfläche, im Austausch mit den Bezugspersonen.</p> <p>Wenn das Rigide losgelöst ist von Erziehungsangeboten, vom Erlernen von sozialen Kompetenzen, dann ist das auf jeden Fall ein Risikofaktor. Das ist ein Hauptmerkmal von einem Klima der häuslichen Gewalt. Da sind auch die Faktoren einer wenig oder gar nicht wertschätzenden Grundhaltung anzutreffen. Da wird letztlich keine Beziehung aufgebaut, sondern man wird in einer fixen Struktur zum Funktionieren gebracht. Das ist ein wenig zugespitzt, aber diese Tendenz begünstigt ganz klar, dass z. B. das Sexualverhalten dann über eine Grenze hinaus geht. Es kann sich aber auch nach innen wenden und z. B. zu psychiatrischen Problemen führen.</p> <p>Ich kann das jeweils nur immer loben, in den Fällen, in denen eine Anzeige erfolgte. Es gibt immer wieder Fälle, da werden wir beigezogen, um mit zu beurteilen. Da kommt es immer wieder zu Fällen, wo man auf eine Anzeige verzichtet, zum Schutz oder zum vermeintlichen Schutz des Opfers, man will dann jeweils die Situation nicht noch verschlimmern.</p> <p>Im Zusammenhang mit den Institutionen ist festzuhalten, dass das Anzeigeverhalten mit Grundhaltungen in Bezug auf Menschen mit Behinderungen und Sexualität zusammenhängt. Man sagt dann jeweils, dass ein Betreffender viele Fehlverhalten zeige, und beschäftigt sich mit der Frage, wie man das Eindämmen, wie kontrollieren kann, wie das Delikt filtern oder dämpfen, mit Medikamenten oder wie auch immer. Es ist dann grundsätzlich zu beobachten, dass dem Menschen mit geistiger Behinderung die</p>
------------	---	--

21`	Welche Rolle spielt im Anzeigeverhalten die Schuldfähigkeit? Sind Menschen mit einer geistigen Behinderung schuldfähig?	<p>Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualität nicht zugetraut wird. Das hat zur Folge, dass man sagt: „Wir kümmern uns gar nicht um diesem Bereich“, das heisst auch, es gibt keine Sexualpädagogik, keine Begleitung der Sexualität.</p> <p>Im juristischen Sinne setzt Schuldfähigkeit ein Reflexionsvermögen voraus, das heisst der Täter versteht genau, was er macht und er entscheidet sich bewusst gegen Regeln oder gegen verinnerlichte moralische Instanzen, aber das kann man oft nicht sagen. Im juristischen Sinne also muss man sagen, er ist schuldunfähig, auf eine Art, gleichzeitig aber hat er dort ein Entwicklungsbedürfnis, was man vom Argument der Schuldunfähigkeit her nicht vernachlässigen darf. Man muss, wie bei jeder anderen Verhaltensauffälligkeit auch, das Bedürfnis nach Zuwendung ernst nehmen und etwas anbieten.</p> <p>Im juristischen Sinne: Wenn es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Anwälten kommt, dann wird es unter Umständen so sein, dass der Verteidiger des Menschen mit einer Behinderung dafür plädiert, dass er nicht verurteilt werden kann, weil er schuldunfähig ist. Juristisch kommt er damit durch. Gleichzeitig aber ist dieser Anwalt auch der Anwalt der Gesamtpersönlichkeit. Ich denke, dass hier die grosse Herausforderung für die Institutionen und den beteiligten Personen im Umgang mit Menschen mit einer Behinderung liegt, dass man diesen Bereich stärker fokussiert. Juristisch also kann man festhalten, dass dieser Mensch nicht mit Massregeln zu belegen ist. Dabei ist aber die Gefährdung für das Umfeld in Betracht zu ziehen. Zieht man die Gesamtpersönlichkeit nicht in Betracht, dann kommt es zu weiteren Folgen, dann werden die Menschen mit geistiger Behinderung in geschlossene Psychiatrien oder in Gefängnisse eingewiesen. Und hier sind die Menschen mit Behinderung weder delikt – spezifisch adäquat untergebracht noch heilpädagogisch. Da geht es nur ums Wegschliessen, hier geht es lediglich um die Sicherheit, nach der die Öffentlichkeit auch verlangt im Sinne von: „Er ist zwar schuldunfähig, aber hochgefährlich.“</p>
23`	Stichwort Enttabuisierung der Schuldunfähigkeit: „ Die Frage der Schuldfähigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung muss grundsätzlich enttabuisiert werden.“ (Zemp, 2002)	Das ist genau das Schlagwort, das bringt sie sehr gut auf den Punkt. Einerseits das

<p>24</p>	<p>Wie sieht aus deiner Sicht die aktuelle Situation in Bezug auf heilpädagogische Angebote für die Täter aus, in den Institutionen? Eine Datenerhebung des `forio` aus dem Jahr 2008 hält fest, dass in den Einrichtungen „eine Vielfalt pädagogisch-struktureller Reaktionsweisen auf die Vorfälle besteht.“</p>	<p>Enttabuisieren, andererseits die Schuldunfähigkeit aus dem nackten gesetzlichen Rahmen herauslösen. Man müsste gewissermassen auch juristisch heilpädagogisch denken. Das dürfte auch ein Ergebnis der oben erwähnten Studie sein (siehe Minute 9; P.W.) Wenn die Justiz sagt, dass ist kein Thema für uns, das bleibt ein Thema der Heilpädagogik, dann müsste festgehalten werden, dass damit Aufgaben auf die Heilpädagogik zukommen, die so bisher nicht berücksichtigt wurden, personell, strukturell, finanziell. Das ist ein grosses Thema.</p> <p>Es gibt da vorbildliche Einrichtungen, etwa die Einrichtung, die du besucht hast (siehe 13.5.; P.W.), die in dieser Hinsicht geeignete Strukturen geschaffen hat, etwa mit der Aussenwohngruppe, in der mit baulichen Massnahmen die nötige Sicherheit geschaffen wurde, dass eine Aufnahme dieses Täters – selbstverständlich mit dessen Einverständnis - überhaupt möglich wurde. Man hat in diesem Fall den Zwischenweg der rechtlichen Sicherungsmassnahme einerseits, verbunden mit pädagogischen Angeboten andererseits gut gelöst. Es ist nicht zu verschweigen, dass darum gekämpft werden muss, dass die damit verbundenen personellen Aufwendungen finanziert werden.</p> <p>Es gibt auch Einrichtungen, in denen ich MitarbeiterInnen betreue, die sich überlegen, wo und wie die nötigen Sicherheitsvorkehrungen, die der einzelne Täter braucht, umzusetzen sind.</p> <p>Die Schnittstellen sind in einem Fall diese: Da ist ein Täter mit geistiger Behinderung, Mitte zwanzig, der in einer Gruppe mit jungen, schwerst – mehrfach behinderten, sowie autistischen Erwachsenen lebt. Da wäre eine spezifischere Wohngruppe bestimmt förderlicher. Das ist in Bochum z. B. anders gelöst, da sind mit der Aufnahme eines Täters in die Einrichtung genaue Kriterien verbunden, was es so in der Schweiz nicht gibt (siehe 7.2.2.; 13.9.; P.W.).</p> <p>Da gibt es Argumente dafür und dagegen. Es ist eine Möglichkeit, dass man ein spezialisierte Einheit innerhalb einer Institution macht, das ist derzeit auch bei uns eine konzeptuelle Überlegung</p>
-----------	--	---

<p>26`</p>	<p>Auf mich macht das den Eindruck, dass strukturelle Anpassungen im Vordergrund stehen. Wie steht es mit den pädagogischen Angeboten für die Täter: Werden die mehrheitlich in eurem Programm, dem wöchentlichen Kurs vermittelt?</p> <p>Im Bezug nochmals zum Anzeigeverhalten: Kann das Vertrauen eine Basis dafür sein, dass Anzeige erstattet wird?</p>	<p>Das heilpädagogisch – therapeutische, was der Einzelne braucht, das passiert im Alltag. Mit der Fachstelle werden die Angebote abgesprochen im Sinne einer Rückversicherung. Da ist die Kooperation sehr wichtig und die funktioniert in der Zusammenarbeit mit der von dir besuchten Einrichtung auch sehr gut.</p> <p>Es gibt in diesem Zusammenhang durchaus auch Einrichtungen, die länger zögern, bis sie die Zusammenarbeit mit einer Fachstelle suchen. Es mag eine Schwierigkeit sein, dass der Name `Forensisches Institut` nicht mit einem heilpädagogischen Angebot verbunden wird. Da muss unser Angebot erstmal überhaupt bekannt sein.</p> <p>Ja, es muss das Vertrauen dafür geschaffen sein, dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Es sind mir Fälle von Einrichtungen bekannt, die den nächsten Polizeiposten angerufen haben und dort einen Vorfall von sexuell – grenzverletzendem Verhalten geschildert haben – was ein guter Weg ist. Da stellt sich für die Polizei die Frage, wie nehmen wir den Fall auf, wie leiten wir ihn weiter. Da kann eine Voreinschätzung vorgenommen werden im Sinne von: „ Das ist eine Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung, die können ohnehin nicht juristisch belangt werden, das können wir gar nicht aufnehmen, da müsst ihr selber schauen.“</p> <p>Die Spannbreite reicht von einem solchen Fall bis hin zum kantonalen Untersuchungsrichteramt, das eine auf solche Fälle spezialisierte Frau beschäftigt, welche gleichzeitig mit der Fachstelle kooperiert.</p> <p>Da erlebten wir schon alles. Es gibt eine ganze Zahl Stellen, bei denen ein Vorfall gemeldet werden kann. Bei der Kooperation bestehen da zum Teil grosse Unterschiede. Es gibt auch den Fall der Kooperation zwischen der Justiz, der Vormundschaftsbehörde, der Einrichtung, des Forio, der Eltern, welche eine für den Betroffenen ideale Betreuung ermöglicht.</p>
------------	--	---

30`	<p>„ Da müsst ihr selber schauen.“ Geistige Behinderung allein ist kein Grund für die Schuldunfähigkeit. „Die möglichen Einschränkungen der Schuldfähigkeit eines bestimmten Straftäters richten sich vielmehr stets auf eine konkrete Tat und einen konkreten Tatzeitpunkt und müssen konkret bewertet werden (geistige Behinderung kann nicht allein zur Schlussfolgerung einer verminderten Schuldfähigkeit führen).“ Ist das für euch eine Herangehensweise zur Klärung der Schuldfähigkeit?</p>	<p>Das war genau die Frage – ist zum Zeitpunkt der Tat die Schuldfähigkeit gegeben? - wie sie uns in dem einen Fall durch das Untersuchungsrichteramt Thurgau an uns herangetragen wurde. Die Antwort war wie immer, auch bei ihm, dass die Situation, der Vorfall kein Ereignis aus heiterem Himmel war. Ein Gutachten, wie wir es in einem solchen Auftrag erstellen, ist immer eine Übersicht. Um beurteilen zu können, ob ein Täter schuldfähig war in dieser bestimmten Situation, müssen wir aufnehmen was vorher war. Einerseits entwickelte sich in diesem Fall die Deliktsteigerung, aber um die Frage der Schuldfähigkeit zu klären sind auch die Beobachtungen aus dem Alltag wichtig, es müssen dabei solche Fragen geklärt werden wie: Kann jemand reflektieren in einer Situation, ist er entwicklungsfähig, kann jemand Gefühle benennen, innere, von aussen, das spielt in der Diagnostik alles eine Rolle.</p> <p>In Bezug auf eine Tat ist festzuhalten, dass es sicher eine Steigerung in den Impulsen gibt, bei der nicht festzuhalten ist, wie genau sie sich entwickelt hat.</p> <p>Aus Berichten ist dann zwar herauszulesen, dass es z. B. ein starkes Verlangen nach und an Berührungen gab. Oft ist auch festgehalten, dass es eine Reaktion gab auf ein Fehlverhalten, dass das Fehlverhalten danach nicht mehr sichtbar war, sich dann aber wieder steigerte usw. (zieht eine Auf- und Ab - Kurve in der Luft; P.W.). Aber in diesem Punkt gibt es keinen Unterschied zwischen Menschen mit oder ohne Behinderung.</p>
33`	<p>Sichwort: Täter, Täterpersönlichkeit (Finkelhor: 4 Stufen): 1. Motivation, Gedanken und Phantasien über sexuellen Missbrauch 2. Überwinden der internen Hemmungen 3. Überwinden der externen</p>	

	<p>Hemmungen 4. Überwinden des Widerstands des Opfers. Welches Wissen ist zu diesen 4 Stufen bei Tätern m. g. B. vorhanden? Konkrete Beispiele.</p>	<p>Das ist abhängig vom Reflexionsvermögen. Im `U 80` Programm bewegen wir uns an der Schnittstelle zwischen leichter geistiger Behinderung und Lernbehinderung. Hier ist es möglich nach Finkelhor zu arbeiten. Da kann man etwa der Frage nach gehen, welche Phantasien, welche Wünsche hatten sie vor einem Übergriff. Es sagen alle, gleichviel ob Behinderte oder Nichtbehinderte, zuerst – so quasi als Rechtfertigung- : „Ach, es war ein Unfall, ich habe es nicht geplant.“ Wenn man mit ihnen zusammen in diesem Bereich intensiv arbeitet – das ist auch bei den Menschen mit leichter geistiger Behinderung möglich- dann können sie sehr differenziert benennen: „Ich sah da immer wieder Bilder und ich wollte das mal berühren, wollte schauen, wie das wirklich aussieht.“ Solche Gedanken und Phantasien sind herauszuarbeiten, auf der ersten Stufe. Auf der zweiten Stufe, wo die innerliche Frage aufkommt: „Soll ich oder soll ich nicht?“ Da stellt sich bei diesen Tätern zuerst die Frage nach der allgemeinen Fähigkeit zur Verhaltensregulation. Auch in dieser Frage ist einiges und vor allem auch sehr wertvolles zu erarbeiten. Hier zeigen sich die ganzen externen moralischen Vorstellungen oder auch die Fähigkeit, an die Folgen zu denken, es zeigen sich erlernte, regelkonforme Verhaltensweisen – hier sind zudem auch Straferfahrungen mit eingeschlossen – sowie eigene moralische Instanzen. Das heisst, wie viel ist nach innen möglich, wie weit kann sich der einzelne Teilnehmer steuern und sich sagen: „ Das mache ich jetzt nicht.“ Das heisst auch, in wie weit kann er sich in den andern versetzen, kann er die Perspektive des andern übernehmen. Auf der dritten Stufe geht's darum, wie er plant. Da bekommt man beim Einzelnen sehr wohl Aussagen etwa zur Uhrzeit, die sie gewählt haben, welche Person sie ausgewählt haben. Hier stossen wir immer wieder darauf, dass einfach eine Person ausgewählt wurde, bei der ein Übergriff überhaupt möglich wurde, weil die Person vielleicht schwächer war oder jünger, weil sie in einer Beziehung an sie gebunden war oder sonst ihnen zugewandt. Vieles von dieser Planung wird in der Behandlung in der Gruppe, im Gespräch untereinander deutlich, wenn z.B. der eine dann beim andern festhält: „ Aber dein Opfer war doch auch deutlich jünger und es war stark behindert und befand sich zudem noch auf dem WC und du hast dich dann einfach von der Sportstunde entfernt.“ In diesem Fall konnte dann der Täter sagen: „ Ja ich habe gewusst, dass das der Zeitpunkt ist, bei dem keine Aufsicht vor Ort ist.“ Auf der vierten Stufe, beim Thema Umsetzung und Zwingen, kann man die Tat mit ihnen</p>
--	---	--

38`	<p>Diese Ausführungen vermitteln mir den Eindruck, dass es sich bei Tätern vorwiegend um Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung handelt. Wie steht es mit Tätern mit einer mittelgradigen bis schweren geistigen Behinderung?</p>	<p>aufarbeiten, wie sie es gemacht haben, wie manipuliert usw.. Gesetzt den Fall, wir haben eine U 60 Gruppe, klar geistig behinderte Menschen, dann wird die Luft immer dünner, dennoch ist es wichtig, bei allen diesen 4 Stufen zusammen mit ihnen genau hinzuschauen. Ziel ist es schliesslich, ein hohes Mass an Eigenverantwortung, an Selbstreflexion zu erarbeiten. Zeigt sich, dass in diesem Bereich enge Grenzen gesetzt sind, dann wird sich dies im Risiko -, bzw. im Kontrollplan niederschlagen. Das heisst, die Spalte der Strategien auf diesem Plan, die festhält, welche Fähigkeiten sie selbst haben um im `grünen Bereich` zu bleiben, die ist schmal, und die Spalte der nötigen Begleitmassnahmen ist breit und entsprechen detailliert ausgearbeitet.</p> <p>Eines der Ergebnisse aus der oben erwähnten ersten Studie (siehe Minute 9; P.W.), ist die Feststellung, dass es zu dieser Frage keine Erfassung gibt. Dabei ist das Meldewesen in manchen Einrichtungen gut entwickelt und daraus könnte man in den einzelnen Einrichtungen sehr gut eine Studie erstellen, könnte das Alter erfassen, das Intelligenzniveau, die spezifische Situation usw.. Meiner Ansicht nach verhält es sich so, dass je beeinträchtigter Menschen in ihrem geistigen Niveau sind, desto mehr geht es in Richtung genereller Impulsumsetzung und die ist auf alles bezogen. Das heisst etwa: „Wenn ich Hunger habe und ich sehe etwas, dann nehme ich es.“ Diese Impulse sind sehr konfus in der Eigenwahrnehmung. Das kann in der einen Situation ein Lustimpuls bezogen aufs Essen sein, in einer andern Situation aber auch ein sexuelle Impuls, ein Impuls in Bezug auf Nähe/ Distanz/ Berührung. Das wird dann oft gar nicht als solches empfunden, als sexuell, das heisst: Was heisst sexuelle Berührung, was ist Sexualität. Es wird etwas aufschissend Warmes empfunden, das aber kann nicht damit verbunden werden, wo diese Empfindung befriedigt werden könnte. In Bezug aufs Essen ist das noch am Einfachsten, da es sich um eine alltägliche Bedürfnisbefriedigung handelt, in Sachen Zuwendung, in Sachen Wärme, wenn sexuelle Impulse ins Spiel kommen, dann ist das schwierig, weil in dem Moment, da ein Betreuer merkt, dass eine sexuelle Erregung im Spiel ist, dann geht er auf Distanz und es ist kein Angebot vorhanden. Was natürlich auch richtig ist, also auf Seiten des Betreuers. Die Frage aber, die dahinter steht, ist natürlich diese: „Welches Angebot ist hier überhaupt machbar?“ Auch ethisch. Es ist hier eine sehr</p>
-----	--	--

		schwierige Entscheidung, das richtige Angebot machen zu können.
--	--	---

2. Die Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Experte/ Antworten
41`	Es ist schwierig, ein Angebot im Bereich der Sexualität zu machen, sagst du. Das kann als einer der Hintergründe gesehen werden, dass Wüllenweber die Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung als „soziales Problem“ bezeichnet. Ist das eine Formulierung, die du auch so gebrauchen würdest?	Diese Formulierung hat hundert Dimensionen. Da ist die Dimension von Moralvorstellungen, Haltungen in der Gesellschaft, dass man etwa sagt: „Sexualität haben die nicht, das brauchen die nicht, sie können das nicht umsetzen, man kann das sowieso nicht abkoppeln von der Beziehungsfähigkeit, die Nähe/ Distanz – Regelung muss immer sauber sein.“ Das sind die Grundhaltungen. Das andere Problem ist: Was stellt man zur Verfügung, was deckt man selbstverständlich ab in dieser Pyramide der Bedürfnisse, 1. Sie müssen ein Dach haben 2. Sie brauchen zu essen und zu trinken 3. Sie brauchen als menschliche Wesen ein Umfeld, soziale Kontakte, soziale Perspektiven, eine alltägliche Beschäftigung. In der Grundbedürfnispyramide ist die Sexualität relativ weit oben, das heisst, das Bedürfnis Sexualität leben zu können ist hoch. Das soziale Problem bei Menschen mit geistiger Hinsicht, kann in Bezug auf die Sexualität auch sein, dass sie nicht wissen, wie.
43`	Unterscheidet sich die Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung von `unserer`? Gibt es ein spezifisches Wissen.	Wir sind der Meinung, es braucht ein spezifisches Hinschauen. In Bezug auf die Sexualentwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung ist festzuhalten, dass von der Grundlage her alles da ist, aber beeinträchtigt. Die Entwicklung verläuft zum Teil verlangsamt, zum Teil verläuft sie zur Körperentwicklung parallel. Sie ist aber zum Teil von Wahrnehmungsbeeinträchtigungen stark betroffen, so dass man das auf den Einzelfall

	<p>Welche Rolle spielen unsere Normen?</p> <p>Es geht also nicht isoliert um Betrachtung des Aspekts Sexualität, sondern um das Verstehen der Gesamtpersönlichkeit? Ein heilpädagogischer Ansatz.</p> <p>Noch mal zurück zur Einschätzung der Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung als „soziales Problem“. Kann das ein Faktor sein für sexuelle Gewalt sein?</p>	<p>genau betrachten muss. Da gibt es auch grosse Unterschiede bei unterschiedlichen Behinderungen, etwa zwischen einem Menschen mit Autismus und einem Menschen mit dem Down – Syndrom. Bei dem, was sich beim einzelnen Menschen zeigt, muss auch immer wieder die Frage gestellt werden, welches Bedürfnis dahinter steht.</p> <p>Es ging z. B. beim einen Fall stark darum, die sexuelle Betätigung eines Mannes, die Selbstbefriedigung in die Normen zu bringen, das heisst, ihn dazu zu bringen, dass er das in seinem Privatbereich macht und nicht in der Werkstatt und nicht im Bus. Es war eine starke Herausforderung seine Bedürfnisse mit denen der Gesellschaft und denen der Einrichtungen in Übereinstimmung zu bringen.</p> <p>Es ist mir auch der Fall eines mittel bis schwer geistig behinderten, vierzig jährigen Mannes bekannt, der in unbeobachteten Situationen Frauen zwischen die Beine griff. Da mussten wir uns stark fragen, was dahinter steht: „Ist es das Bedürfnis nach gelebter Sexualität, also will er Geschlechtsverkehr?“ Er beging immer wieder neue Übergriffe und wir haben dann zusammen mit den Eltern beschlossen, dass er eine Sexualtherapeutin besuchen kann, welche Einzelstunden zum Thema `Sexualität und Berührung` anbietet. Es war keine Sexualassistentin, aber sie sagte, dass sie sich für Berührungserfahrungen zur Verfügung stellt und dass sie Beobachtungen dazu machen könne, welches Bedürfnis bei diesem Mann dahinter stehe. Wichtig war dabei insbesondere auch, dass die Eltern einwilligten, auch in Bezug auf die Finanzierung – das bezahlt keine Krankenkasse – und für den Mann verlief diese Erfahrung dann sehr positiv.</p> <p>In der Schweiz gibt es einige Einrichtungen, die in Bezug auf die Sexualität von Menschen mit geistiger Behinderung die ganze Palette nutzen, bis hin zu spezialisierten Prostituierten. Es findet hier eine sehr differenzierte Begleitung statt.</p> <p>Ja.</p> <p>Fast zwangsläufig: Ja. Aber das betrifft auch Menschen ohne Behinderung. Wenn diese Impulse da sind und es gibt kein begleitetes Lernfeld, dann finden sie Wege, ihre</p>
--	--	---

	Bedürfnisse zu leben, von denen man dann sagt: „Nein so wollen wir das eigentlich nicht.“ Fehlen die Angebote, dann kann sich daraus ein Problem entwickeln.
--	---

3. Diagnostik/ Anforderungen an den Therapeuten

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Experte/ Antworten
51`	Stichwort `U 80`: Die Frage stellte sich vorher bereits einmal. Die Täter sind in der Mehrzahl Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung.	<p>Das hängt auch damit zusammen, dass man ursprünglich für diese Gruppe von Tätern das Programm konzipierte. Es kamen dann auch vermehrt Anfragen durch Einrichtungen, Stiftungen hinzu, welche Menschen mit einer mittelgradigen geistigen Behinderung betreuten, ich will mal sagen U 60, das ist gewissermassen ein Arbeitstitel. Wie bereits gesagt, die geistige Behinderung ist ein Teil der Diagnostik, dazu kommt die Erfassung der Gesamtpersönlichkeit. Und für diesen Personenkreis U 60 stand dann im Vordergrund, eine vernetzte Form des Programms zu entwickeln.</p> <p>Zum ersten steht im Gutachten die Einschätzung zur Schuldfähigkeit, wie wir sie – ich sage mal: forensisch – heilpädagogisch beurteilen, im weiteren wird festgehalten, vor welchem Hintergrund, aufgrund welcher Moralinstanzen, oder auf welcher Kronbergschen Moralstufe sich ein Mensch befindet – die sind im Gutachten bezeichnet. Kronberg führt die Moralstufen allgemein aus. Stufe 1: Der Mensch reagiert auf positive oder negative Rückmeldungen und wenn er reagiert: wie wirkt sich das aus. Stufe 2 ist eine Vorstufe von Perspektiveübernahme, im Sinne von: „Ich weiss, wenn ich jetzt der Andere wäre, dann wollte ich nicht, dass man mir das antut.“ Stufe 3 beinhaltet die Entwicklung eines Sinnes für eine allgemein gültige Moral, das heisst, man hat ein Bewusstsein darüber, was ein Mensch braucht, und wenn das und das passiert, dann verstösst das gegen die allgemeinen Regeln. Und es wird verstanden weshalb. Stufe 4: Da werden in noch differenzierterer Weise weitere Verknüpfungen möglich. Das ist die Stufe auf der etwa wir</p>
52`	Bei der Erfassung dieser Gesamtpersönlichkeit: Kannst du kurz ausführen, wie ihr für ein Gutachten vorgeht und was typischerweise bei Tätern diagnostiziert wird. Stichworte: Doppeldiagnose, Persönlichkeitsstörungen.	

<p>55`</p>	<p>Wie genau erfolgt diese Diagnostik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Täuscht das oder steht die verbale Kommunikation im Vordergrund?</p>	<p>zwei uns unterhalten können. Dazu wird eine Risikoeinschätzung gemacht, das heisst, es wird eine Einschätzung dazu gemacht, wie unter den gegebenen Umständen das Risiko eines weiteren Übergriffs zu beurteilen ist. Hier werden die deliktspezifischen Faktoren berücksichtigt und bewertet, das heisst, ob etwa das Interesse gestiegen ist, ob beim Delikt Macht oder Gewalt im Spiel war, ob es mehrere Opfer waren usw. Das sind die statischen Faktoren. Dazu kommen die Erfassung von Umweltfaktoren und psychodynamische Faktoren. Das geht dann in die Richtung von Persönlichkeitsstörungen: Impulsives Verhalten, aggressives Verhalten, Orientierung an negativen Vorbildern. Da gibt es auch einen ganzen Katalog.</p>
<p>59`</p>	<p>Die Instrumente der Diagnostik wurden für Menschen mit geistiger Behinderung adaptiert?</p> <p>In der Literatur, auch in der englischsprachigen, gilt die Erarbeitung spezifischer Diagnoseinstrumente für</p>	<p>Es ist verbal. Deshalb machen wir die Erfassung möglichst breit auch im Umfeld und beschreiben nicht nur den einzelnen Menschen. In einem ersten Explorationskontakt zeigt sich sehr schnell, was im Bereich der Kommunikation überhaupt möglich ist. Man stützt das Gutachten jeweils durch unterschiedliche fachliche Beurteilung ab, eben forensisch, psychologisch, heilpädagogisch. Es wird bei den Einzelnen festgehalten, wie weit die Kommunikationsmöglichkeiten entwickelt sind. Daraus werden dann jeweils auch Rückschlüsse für die ambulante Behandlung gezogen. Ebenso fließen diese Einschätzungen in die Empfehlungen für die Einrichtungen mit ein, also wie genau im Einzelnen Fall eine Alltagsbegleitung gestaltet werden muss, was es in der Struktur, was es für die Sicherheit braucht.</p> <p>Eine Risikoeinschätzung ist behinderungsunabhängig. Da wird beurteilt 1. Welche Aspekte gibt es beim Delikt 2. Welche Aspekte gibt es bei der Persönlichkeit 3. Welche Umfeldaspekte gibt es. Die geistige Behinderung ist nur dahingehend entscheidend, wie das im Weiteren umgesetzt wird.</p>

	<p>Ist der klinische Hintergrund ausschlaggebend für die Anerkennung eures Angebots?</p> <p>Die Lücke in diesem Bereich im deutschen Sprachraum ist offenkundig.</p>	<p>innerhalb der Gruppe sowie Eigenverantwortung zugesprochen usw.. Es wird ihnen signalisiert, dass sie hier das Gefäss nutzen können, um sich mit dem schwierigen Bereich von Schuld und Scham auseinanderzusetzen und allem was mit dem zusammenhängt, letztlich auch der Traumatisierung, die durch eine solche Tat auch ausgelöst wird, wenn sie merken: „Jetzt kommt die Polizei, und das ganze Umfeld kommt ins Wanken usw.“ Es ist kein Zufall, dass der Nährboden des `forio` aus dem klinischen Bereich kommt, aber eigentlich ist das ganze Haus Teil der Therapie, die Raumgestaltung, die Art wie man sich begrüsst, der gemeinsame Song (die Therapiestunde beginnt mit einem gemeinsamen Lied; P.W.), die Art wie man mit Widerständen umgeht, die Art wie man Verständnis aufbringt, wie man Provokationen reagiert. Diese Haltungen sind stark geprägt von einzelnen therapeutischen Techniken, etwa die Gesprächsführung – da ist Rogers drin - die gruppentherapeutische Wirksamkeit nach Yalom, das `Good Life` Modell nach ressourcenorientierten Gesichtspunkten und Eigenverantwortung, – nach der aristotelischen Ethik: Glück als Ziel des guten Lebens - da gibt es Vieles.</p> <p>Es gibt keine kantonale Kontrollstelle, die uns kontrollieren würde. Wir machen ein internes Qualitätsmanagement und überprüfen laufend unsere Angebote, etwa auch durch Fachhochschulen. Durch die Fortbildungsebene mit der Fachhochschule Bern haben wir jetzt auch einen wissenschaftlichen Anknüpfungspunkt (Das Forio bietet CAS - Studiengänge im Bereich `Opfergerechte Täterarbeit` an; P.W.). Wir werden auch den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ausbauen. Wir kommen im Moment nicht dazu, etwa die Standards der Behandlung im Bereich U 80 in Buchform festzuhalten, da gäbe es vieles was festgehalten und veröffentlicht werden müsste. Durch den Umstand, dass wir keine kantonale Stelle sind, haben wir auch nicht die Möglichkeit, einen Antrag dahingehend zu stellen, für diese Arbeit (die Buchveröffentlichung; P.W.) Zeit und Geld zur Verfügung zu haben.</p> <p>Wir werden bis auf weiteres die personellen Möglichkeiten zur Verschriftlichung unseres Wissens nicht haben. Es braucht uns weiterhin in der Aufgabe des Therapeuten, wir entwickeln auch laufend neue Projekte. Die Gefahr besteht, dass andere unser Wissen veröffentlichen, unser Wissen ist nicht geschützt. Da kann sich einer mit unserem Wissen einen Namen machen, durchaus.</p>
--	--	--

5. Die ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Experte/ Antworten
69`	<p>Voraussetzung (`forio`) für die Teilnahme am Programm U 80: Geständnis, Teilgeständnis. Wie kommt ein solches bei M. m. g. B. zustande, bzw. wie „sieht“ ein solches Geständnis aus?</p> <p>Stichwort: Tatverleugnung, Tatverharmlosung. Trifft das bei M. m. g. B. zu?</p>	<p>Wir sprechen von einem minimalen Arbeitsbündnis, das jeder Teilnehmer eingehen muss. Wir führen ein standartisiertes Vorgespräch. Auch Menschen mit einer Beeinträchtigung müssen hierfür festhalten können: „ Ja, ich war hier in einem roten Bereich.“ Wenn da ein möglicher Teilnehmer sagt: „Ich weiss nicht, was sie meinen“, oder auch, „ich weiss nicht, was ich hier lernen soll“, dann wird es schwierig. Bei Menschen mit geistiger Behinderung ist es dann oft auch die Bezugsperson, die ihn in diesem Vorgespräch unterstützt, die ihn vielleicht auch auf Aussagen hinweist, die er bei Gesprächen in der Institution machte etwa in der Art: „Ja, da war etwas, von dem ich weiss, dass ich das nicht darf.“ Da kommt auch wieder das heilpädagogische Element zum Tragen.</p> <p>Auf jeden Fall. Das verhindert auch oft eine Unterstützung. Und es braucht auch bei Menschen mit Behinderung genau hier Unterstützung und auch Zwangsmassnahmen. Auch bei den Teilnehmern im `U 80` Programm gibt es Fälle, die angezeigt wurden, bei denen festgehalten wird: „ Du musst, du bist verpflichtet zur Teilnahme.“ Das erleichtert die Sache, trotzdem müssen wir auch ein inneres Arbeitsbündnis sicherstellen. Da steht zum einen die Darstellung des Programms im Vordergrund, zum andern auch das Werben für die Entwicklungschancen, die da drin stecken. In diesem Spannungsfeld zwischen dem `Müssen` und dem `Einsehen` bewegt sich unsere Arbeit und daraus ergibt sich dann ein mögliches Arbeitsbündnis. Die Teilnehmer kommen in eine bereits bestehende Gruppe (die Gruppe besteht aus 4 Teilnehmern; P.W.) in der die Einzelnen bereits über unterschiedliche Erfahrungen verfügen und wo dann auch der Austausch stattfindet, was im `roten Bereich` vorgefallen und welche Ziele der Einzelne hat. Das ist die Basis: Diese Reflexion und die Formulierung eigener Ziele.</p>
72`	<p>Sind Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung auch im Strafvollzug</p>	

76`	<p>anzutreffen? Habt ihr Fälle, die ihr im Strafvollzug behandelt?</p> <p>Zentrales Element in eurem ambulanten Behandlungsangebot sind die 7 Stufen. Wie sehen diese Stufen für einen bestimmten Täter mit geistiger Behinderung aus?</p>	<p>Eine Studie zeigt auf, dass minderintelligente Straftäter im Strafvollzug unterrepräsentiert sind. Das heisst auch: Sie sind überrepräsentiert in den Heimen. Man kann diese Menschen zwar wegsperren, aber im Gefängnisalltag würden sie untergehen, die Gefahr einer totalen Traumatisierung ist da sehr hoch.</p> <p>Es gibt eigentliche Mischformen, Einrichtungen, die auch geschlossene Abteilungen haben und es gibt auch die Möglichkeit, dass in einer solchen Einrichtung eine `U 80` Gruppe besteht und für deren Behandlung gehen wir dann in die Einrichtung. Allerdings sind das Gruppen, bei deren Teilnehmern nicht von einer geistigen Behinderung gesprochen werden kann, das wäre nochmals etwas völlig anderes.</p> <p>Die Sicherungsmassnahmen bei einzelnen Fällen in den spezialisierten Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung sind immer wieder ein schwieriges Thema. Die müssen für zwei Jahre aufrecht erhalten werden können. Dafür gibt es jede Woche das externe Gefäss (der wöchentliche Kurs für den Klienten in der Fachstelle; P.W.) und alle 14 Tage findet dieselbe Sitzung auch mit der Bezugsperson statt, damit die Inhalte auch im Alltag verankert sind. Die therapeutische Gruppe ist an diesem Prozess eng beteiligt sowie die interne Bezugsperson, sowie auch immer wieder die Eltern, welche in diesem Fall auch immer wieder Schritte mitmachen müssen, etwa dann, wenn die Täter übers Wochenende nach Hause gehen. Da gibt es auch immer wieder grosse Hindernisse in den unterschiedlichen Kulturen, es braucht Dolmetscher und es braucht auch immer wieder kulturelle Dolmetscher, gerade auch im Thema der häuslichen Gewalt.</p> <p>Auf der ersten Stufe geht es darum, dass man miteinander ins Gespräch zum Thema `Sexualität und Entwicklung` kommt, egal auf welcher Stufe `U 80` oder `U 60`. Bei dem einen Täter zum Beispiel sah es am Anfang so aus, dass er gar nicht über Sexualität reden konnte, er schämte sich und er konnte dann die Gruppensituation nutzen, um zu lernen, dass man über Sexualität reden kann und muss. Das lernte er im Verlauf der letzten 2 1/2 Jahre, die er hier war, er tritt jetzt die nächste Woche aus. Er kann jetzt am Schluss z. B. sagen: „Wenn ich sexuell erregt bin, dann ist Selbstbefriedigung erlaubt, auch auf dem Hintergrund von meinem moslemischen Glauben, es muss aber im privaten Bereich stattfinden, ich darf niemanden belästigen.“</p> <p>Zu Beginn konnte er lediglich sagen: „Ich habe mit einem Mädchen etwas gemacht, im</p>
-----	--	--

	<p>Da kann man sagen, seine allgemeine Lebensqualität ist gestiegen.</p>	<p>roten Bereich.“ Dann wurde er von Gruppenmitgliedern aufgefordert genau zu erzählen, was er gemacht hat, ob er Zwang angewendet hat und so weiter. Bei solchen, die dann länger dabei sind erwartet man dann in einem zweiten Schritt das sie z. B. sagen können: „Ich habe vergewaltigt.“</p> <p>Auf der zweiten Stufe `Grenzen und Regeln` musste er folgende Punkte erarbeiten: 1. Es ist nur erlaubt, wenn beide wollen 2. Ich darf eine Situation nicht ausnützen, bzw. manipulieren, das heisst, ich darf die Situation nicht ausnutzen, bei der jemand jüngerer, schwächerer von mir abhängig ist. Er musste sich sagen können, dass er genau das bei seinem Delikt getan hatte, dass er wusste, dass sie länger auf dem WC hatte, dass sie nicht sprechen konnte usw. Auf dieser Stufe wird auch erarbeitet, welche Stoppsignale missachtet wurden. Er sagte zu Beginn: „Nein, da gab es von ihr keine Stoppsignale, da habe ich nichts missachtet.“ Er lernte dann, dass zum Beispiel auch Laute, die jemand von sich gibt zu diesen Signalen zählen, oder das Gesicht verziehen. Er konnte mit der Zeit dann sagen, dass das Mädchen wie erschrocken sei, als er hineinkam, er hätte sie beruhigen können usw.</p> <p>In der dritten Stufe `Der Weg zum Missbrauch` brauchte er eine ganze Weile, um sagen zu können: „Es hat mich interessiert, wie es bei Mädchen so aussieht.“ Die andern hätten immer erzählt, was sie schon alles gemacht hätten, und er hätte noch nicht mal gewusst, wie es bei Mädchen aussieht. Er wusste nicht, ob er überhaupt etwas würde machen können, oder ob er zu blöde dazu sei. In einem späteren Schritt quasi dem Reflexionsschritt, der dann auch auf den Kontrollplan kam, wurde von ihm dann festgehalten: Ich darf das gar nicht, ich darf ein Mädchen nicht einfach so berühren, bis ich verheiratet bin. Er ist Muslim. Er ist hier streng nach dem moslemischen Glauben erzogen und orientiert. Das gehörte bei ihm auch zu den Entwicklungsschritten, das er das sagen konnte. Das war für ihn auch ganz wichtig in Bezug auf den Selbstwert, der in den vergangenen 2 Jahren enorm gewachsen ist, da liegen Welten zwischen dem Anfang und heute. Er hat die Schule abgeschlossen, er hat eine Lehrstelle gefunden, er ist dort viel unterwegs usw..</p> <p>Genau. In ganz vielen Bereichen seines Lebens hat sich seine Perspektive verändert oder eine Perspektive ergeben. Das ist natürlich auch ein Hauptfaktor zur Verminderung von Risiken, wenn da jemand die Motivation zeigt, sein Leben in die Hand zu nehmen, die Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen.</p> <p>Auf der 4. Stufe `Folgen für mich und das Opfer` konnte er herausarbeiten, dass das</p>
--	--	---

87`	Für den Erfolg einer Behandlung ist die Zusammenarbeit mit einer Einrichtung zentral.	<p>Mädchen Angst hatte, dass es gar nicht wusste, was da passiert, warum er das macht. Er sah, dass das Mädchen sich zwar hat beruhigen lassen, dass ihr das Vorgefallene aber nicht gefallen hatte. So sah er die Folgen für das Opfer, aber auch die Folgen für ihn: Jugendanwaltschaft, Einvernahme, geschockte Eltern, die damals noch im Asylstatus sich hier aufgehalten hatten und die Angst hatten, aufgrund der Tat ausgewiesen zu werden. Letztlich hat sich dadurch auch seine Beziehung zu sich selber verändert.</p> <p>Stufe 5 ist der Kontrollplan, hier wird bis zum Abschluss der Behandlung gearbeitet, noch in der letzten Stunde wurden nochmals die Risikosituationen herausgearbeitet. Hier zeigt sich jeweils auch, dass es nicht nur Risikosituation im Umgang mit Sexualität gibt, sondern ganz allgemein auch z. B. der Umgang mit Provokationen. Es ist bei ihm etwa sein Umgang mit seiner Rolle in der Familie, als sein Vater ausgezogen ist, als er sagen musste: „Ich bin nicht der Ersatzvater, ich bin Bruder, ich bin Sohn und ich mache meinen eigenen Weg.“ Es gehört der Umgang mit Langeweile dazu, der Umgang mit Medien, der Umgang mit Härte und Wut, der Umgang mit Enttäuschungen. Das sind alles Risikosituationen. Die werden bei allen Tätern differenziert herausgearbeitet. In diesem Fall gibt es auch deliktspezifische Faktoren: Der Umgang, die Begegnung mit Kindern oder das Herangehen an jüngere Mädchen. Er hielt da als Strategiefaktoren zur Vermeidung dieser Risikosituationen fest: „Ich suche die Beziehung zu Gleichaltrigen.“ Er war da auch gut unterwegs – die Beziehung hat sich jetzt aber aufgelöst – beide hatten dieselben Auflagen, in Absprache mit den Eltern, sie durften sich küssen, sich umarmen, durften DVD schauen. Klar war auch, dass sie nicht beieinander übernachten durften. Es waren klare Regeln.</p> <p>In Bezug auf die aktuelle Sexualität hielt er weiter fest, dass er auf Frauen ausgerichtet ist, dass er sich an klare Regeln hält, und dass er sich Frau und Kinder wünscht.</p> <p>Ja, und das ist auch die Grundvoraussetzung für die ambulante Behandlung, die Einrichtung muss hier bestimmte flankierende Massnahmen gewährleisten können. Und im Einzelfall musste die Struktur hier auch schon verändert werden, da gab es schon Umplatzierungen oder überhaupt Platzierungen. Auftraggeber werden auch auf sogenannte Referenzeinrichtungen aufmerksam gemacht, an denen sie sich dann orientieren konnten, in Bezug auf das Umfeld, die Professionalität, die Achtsamkeit auf allen Gebieten, die es für die Aufnahme eines Täters braucht und es wird dann geklärt, ob es einen Platz gibt oder ob es Alternativen gibt.</p> <p>Wir haben auch einen Fall, der ist im Rahmen der Nachbehandlung aus der Einrichtung ausgetreten und lebt jetzt zu Hause, in einem schichtspezifisch schwierigen Umfeld. Hier</p>
-----	---	--

	<p>Was heisst das genau: schichtspezifisch schwieriges Umfeld?</p> <p>Kann man sagen, dass die Zusammenarbeit nicht nur gewünscht wird, sondern dass sie funktionieren muss?</p> <p>Das Vertrauen der Einrichtungen zu euch als Fachstelle ist gegeben.</p> <p>Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in den Jahren deiner Tätigkeit ist gestiegen.</p>	<p>griff die Jugendanwaltschaft ein, und verlangte den Einsatz einer Sozialarbeiterin, die in der Funktion als Coach die Familie regelmässig besucht.</p> <p>Einige Familienmitglieder waren arbeitslos oder kamen aus dem Drogenmilieu oder aus dem Gefängnis. Da kamen auch schwierige Rollen hinzu, etwa des Partnerersatzes, er wurde von der Mutter für die Erziehung der jüngeren Tochter benutzt. Auf allen Ebenen ein schwieriges Familiensystem. Wir haben in diesem Fall auch eine Platzierung empfohlen. Das Jugendamt finanzierte dann die Sozialarbeiterin. Kurz: Wenn die flankierenden Massnahmen nicht gewährleistet sind, dann macht die ambulante Behandlung keinen Sinn, dann gibt es keinen Transfer, er kann nichts umsetzen, nichts lernen. Die Mutter war dann in diesem Fall sehr kooperativ und letztlich schätzten wir die Situation dann als ausreichend ein.</p> <p>Ja. Sie funktioniert in manchen Fällen hervorragend, in manchen gut, es gibt kaum Fälle, bei denen man festhalten muss, dass die Zusammenarbeit schlecht verläuft. Es gibt allerdings den Fall, dass eine Einrichtung sagt, dass sie das Angebot nicht aufrecht erhalten wollen, weil das und das zu unprofessionell ist. Wir müssen in einem solchem Fall dann festhalten, dass sie für den weiteren Weg verantwortlich sind.</p> <p>Wir treten nicht auf und sagen, dass wir alles wissen, dass wir alles vorschreiben, so und so muss das gemacht werden, und wenn ihr das und das habt, dann klappt das. Wir wollen kooperieren, arbeiten nach dem Kooperationsmodell.</p> <p>Ja. Das zeigt sich auch an den Anfragen von sogenannten In – House – Projekten. Wir bekommen pro Jahr zwei, drei Anfragen von Einrichtungen, welche von unserem Angebot gehört haben. Bei der Weiterbildung von Fachleuten ist von dieser Seite her auch ein grosser Zugang zu verzeichnen. Ziel wäre es, dass es in allen Heimen zwei, drei Fachleute mit dem spezifischen Wissen im Bereich der Täterarbeit gibt, die dann In – House Programme starten könnten, In – House – Interventionen, In – House – Präventionen durchführen.</p>
--	--	--

94`	Stichwort: Support für das TherapeutInnenteam	<p>Vieles lebt auch von der Abwechslung, die Vielfalt der Arbeit ist entscheidend und ist auch befruchtend. Wenn ich nur im einen Bereich etwa der häuslichen Gewalt arbeiten würde, dann wäre vermehrte Psychohygiene von Nöten. Es gibt viele parallele Projekte, in denen jeder von uns tätig ist. Wir können uns so als Team über die verschiedenen Aspekt immer wieder austauschen, etwa bei regelmässigen gemeinsamen Mittagessen, wir haben Retraiten usw. Wir haben auch jede Woche ein Fallbesprechungsgefäss. Wir haben auch hier Kooperationen mit andern Fachstellen, etwa der Fachstelle `Häusliche Gewalt`. Dazu hat jeder seine eigenen Kraftquellen.</p> <p>Kooperation ist auch hier das Entscheidende und letztlich das Entlastende. Sie ist Gewähr dafür, dass die Arbeit auf viele Schultern verteilt ist.</p> <p>Die ganze wertschätzende Haltung die wir gegenüber den Klienten haben, die haben wir auch untereinander, das ist eine `Hausatmosphäre`, die Anteilnahme an den Fällen der andern ist wichtig.</p>
98`	Ich danke dir herzlich für das Gespräch.	

13.8. Leitfaden Experteninterview Christian Stahl, Fachstelle `Neue Wege`, Bochum

Abkürzungen: Menschen mit geistiger Behinderung: M. m. g. B.; Forensisches Institut Ostschweiz: `forio`

1. Einstieg

Das Täterarbeit für Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich der Sexualdelinquenz, das sogenannte Programm U 80, wird vom `forio` seit 2003/ 2004 angeboten. Wie hat sich das Thema der Sexualtäterschaft von M. m. g. B. bei euch entwickelt und wie kam es zum Behandlungskonzept. Gab es einen Schlüsselmoment?

Zusammenarbeit: `Komm – Pass – `Neue Wege`

Zusammenarbeit: `Neue Wege` – `Komm – Pass` (evangelisches Kinderheim in Herne bei Bochum; Wohngruppe; Hilfsangebot für jugendliche Sexualstraftäter, Misshandler mit kognitiver Einschränkung)

Aufnahmeprozedere

`Komm – Pass`: Schriftliche Anfrage. Ist das richtig, dass die Anfrage zuerst bei ` `Komm – Pass` erfolgt und ihr dann als therapeutischer Dienst beigezogen werdet? Von wo kommt die Anfrage? Wie sieht die z.B. aus?

Lebensbereich der Täter mit geistiger Behinderung; Situation in Deutschland speziell im Umkreis Bochum?

„Dazu leben die jungen Menschen oft in Lebensumfeldern, die sie und ihre Bezugssysteme überfordern, (...) erleben dort vermehrt Beziehungsabbrüche.“ (Kurzkonzept `Komm – Pass`, 2010); Kannst du Beispiele von diesen Lebensumfeldern, von den Herkunftsfamilien machen?

Wie sehen die spezifischen Rahmenbedingungen für eine ambulante Behandlung aus?

Diagnostische Beurteilungsmöglichkeiten / diagnostische Testverfahren

Ihr seit nach der `Schriftlichen Anfrage für die Diagnostik zuständig. Gibt es in eurem diagnostischen Vorgehen Abweichungen von der Diagnostik des `forio`?

Ambulante Behandlung

Gibt es aufgrund eurer Rahmenbedingungen Anpassungen in der ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern mit g. B.?

Stichworte: Einzelbehandlung; Therapeutische Gruppe; Zusammenarbeit Beratungsstelle - Familie – Institution;

„Anschliessend (an die Diagnostik; P.W.) folgt eine Phase aus Einzel- und Gruppentherapie und Familienberatung.“ (Konzept `Neue Wege`)

Heilpädagogik

„Kognitiv – verhaltenstherapeutisch goes heilpädagogisch“ (Egli – Alge, 2010). Welches sind die heilpädagogischen Ansätze in deiner Arbeit?

Zusammenarbeit

`Neue Wege`: Jugendhilfe, Schule, Medizin, Justiz (Polizei, Gericht, Bewährungshilfe)

`Komm – Pass`: „Enge Zusammenarbeit mit Jugendämtern, Beratungsstellen, Psychiatrie, Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe, Schulen.“

Wie beurteilst du die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen bei deiner Arbeit.

„Im Sinne eines funktionierenden vernetzenden Angebotes ist es notwendig, dass auch Vertreter der Jugendämter von Anfang an und dauerhaft intensiv an der Gestaltung des Hilfeprozesses beteiligt sind.“ (Konzept `Komm – Pass`, 2010)

Aufnahmekriterien

Konzept `Komm – Pass`: Nicht Aufnahme bei „Behinderungen, welche sportliche Aktivitäten weitgehend ausschliessen.“

13.9. Transkription Experteninterview Christian Stahl

Datum: 11.10.11

Ort: Frauenfeld

Dauer: ca. 50`

Experte: Christian Stahl, Beratungsstelle `Neue Wege`, Abteilung `Ambulante Rückfallvorbeugung`; Bochum

Interviewer: Peter Wartenweiler (P.W.)

1. Persönliche Vorstellung/ Einstieg/ Sexualstraftäter mit geistiger Behinderung (vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen in Bochum)

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Experte/ Antworten
2`	<p>Dein berufliches Feld, dein Aufgaben - kreis?</p> <p>Gab es da einen Schlüsselmoment, einen konkreten Täter, bei dem „das nornele Programm nicht ausreichte“?</p>	<p>Ich bin vorwiegend Therapeut für lern – und geistig behinderte Kinder und Jugendliche in einer Beratungsstelle mit den Themen Missbrauch und Täterarbeit. Als Projektgedanke ist das ursprünglich entstanden, weil es bei der Jugendhilfe immer wieder von Förderschulen Anfragen gab für Jugendliche –Lernbehinderte, teilweise auch geistig Behinderte – bei denen das normale Programm nicht ausreichte, die mit diesem Programm der ambulanten Behandlung und der gleichzeitigen stationären Unterbringung in einer Wohngruppe oder Ähnlichem überfordert waren. So kamen wir zum Kontakt mit dem `forio`, von dem bekannt war, dass mit einem angepassten System gearbeitet wird. Daraus entstand dann der Gedanke, in Bochum einen Versuch zu starten.</p> <p>Ich war zum Zeitpunkt, als diese Entscheidung getroffen wurde noch nicht auf der Beratungsstelle tätig. Ich habe mich auf die speziell ausgeschriebene Stelle beworben und bin so dazu gestossen. Es gab bei der offenen Stelle zwei Suchrichtungen, es wurde jemand gesucht mit heilpädagogischer Erfahrung, mit Erfahrung im Umgang mit geistig Behinderten oder jemand mit Erfahrung und Ausbildung im Bereich der Gewalttätigkeit, der Übergriffigkeit. Jemand, der am besten beides mitbringt. Da wurde niemand gefunden. Die Wahl fiel auf mich. Ich habe eine gewaltpädagogische Ausbildung. Ich komme aus dem Bereich der Jugendhilfe, in dem ich oft mit Lernbehinderten arbeitete.</p>

5`	<p>Stichwort: Lernbehinderung, geistige Behinderung (U 80 beim `forio`). Wie zieht ihr die Grenze?</p>	<p>Das ist auch bei uns unscharf. Eine Grenze wird etwa bei IQ 85 gezogen für Normalbegabte, darunter wird von Lernbehinderung gesprochen. Die Entscheidung für speziellen Förderbedarf, für Förderschulen treffen bei uns spezielle Fachlehrer, Schulpsychologen, aber bei den einzelnen Zuteilungen bin ich mir nicht sicher wie stringent das ist. Aus der praktischen Erfahrung im Umgang mit den Förderschulen muss ich feststellen, dass die Bandbreite in den einzelnen Schulen sehr gross ist und ich kann mir manche Zuteilung manchmal nicht schlüssig erklären.</p> <p>Wir stellen fest, dass wir derzeit zwei Gruppen haben, die ein Gruppe im Bereich etwa zwischen IQ 70/ 75 bis IQ 85 - also da gibt es beim Einzelnen in einzelnen Bereichen verschiedene Ausschläge in der Intelligenzminderung - andererseits gibt es eine Gruppe die deutlich unter diesem IQ Bereich ist, auch hier gibt es beim Einzelnen Abstufungen. Wir teilen das im Moment nur sehr grob ein, nach einem gemeinsamen Eindruck, von der Wohngruppe und von unserem Eindruck. Wir klären, wie schnell die Auffassungsgabe ist, wir schätzen die kognitive Entwicklung ein, wie ist das Kommunikationsvermögen, wie ist die Argumentationsweise, wie ist die Moralentwicklung.</p>
8`	<p>Ihr arbeitet mit Kindern und Jugendlichen. Bis zu welchem Alter?</p> <p>Du kennst von der Zusammenarbeit mit dem Forio die Rahmenbedingungen für eine ambulante Behandlung hier bei uns. Ihr kooperiert mit dem Kinderheim `Komm – Pass` und da kommt es zuerst zu einer schriftlichen Anfrage.</p>	<p>Üblicherweise steigen sie bis zum 18. Lebensalter bei uns ein, der Schwerpunkt ist bei den 15/ 16 Jährigen und die bleiben dann. Im Fall von den Intelligenzgeminderten ist es so, dass sie oft länger bleiben, 2 – 2,5 Jahre lang.</p> <p>Üblicherweise kommt die von Jugendämtern. Wir (`Neue Wege` und `Komm – Pass`; P.W.) sind beides Einrichtungen der Jugendhilfe und da sind die Jugendämter zuständig, auch wenn manchmal der Landschaftsverband oder sonst wer zuständig für die Kosten ist. Bei einem Jungen, der sexuell übergriffig wird und man weiss nicht weiter, kommt das Jugendamt als erstes. Die stellen dann auch die Anfragen und versuchen eine</p>

<p>13`</p>	<p>Diese Täter werden angezeigt?</p> <p>Wie gelangen diese Fälle ans Jugendamt?</p> <p>Du sprichst hier das Lebensumfeld der Täter an. Zitat: „Dazu leben die jungen</p>	<p>entsprechende Unterbringung sicher zu stellen. Diese Anfrage die an und uns oder ans Kinderheim gehen, gliedern sich auf. Direkt aus der Region gibt es Anfragen für eine ambulante Arbeit, das heisst, die Täter wohnen in ihren festen Bezügen und sind im Schulumfeld oder in der Nachbarschaft übergriffig geworden, sie können aber wohnen bleiben.</p> <p>Nicht unbedingt. Das ist nicht Standart. Die Verschränkung von Rechtssystem und Jugendhilfesystem ist bei uns nicht so klar gegliedert wie hier in der Schweiz. Gerade bei den Intelligenzgeminderten sind die wenigsten angezeigt. Es gibt welche, die wurden angezeigt, es gibt welche, die wurden verurteilt, mit der Auflage eine Therapie bei uns zu machen und der Auflage, eine Zeit im Kinderwohnheim zu verbringen, bei guter Führung ist er dann nach so und so langer Zeit durch. Das ist etwa bei innerfamiliärem Missbrauch der Fall, aber eine Anzeige erfolgt nicht automatisch.</p> <p>Zum Beispiel, weil die Mütter sich melden: „Wir wissen jetzt nicht wohin mit ihm, wissen nicht wie weiter.“ Das heisst aber nicht, dass angezeigt wird, es gibt keine Anzeigepflicht. Entweder hören die Eltern, dass es da eine Beratungsstelle gibt - das spricht sich unter Eltern auch rum – oder die Schulen wissen von uns – auch hier spricht sich das rum- und dann werden wir angefragt und wir verweisen sie dann zuerst ans Jugendamt, weil das Jugendamt Kostenträger ist. Dann ist das Jugendamt mit ihm Boot, aber auch dann wird nicht unbedingt angezeigt. Wir sind da etwas hin und hergerissen, was die Anzeigepflicht in Deutschland betrifft.</p> <p>Also: Die Eltern nehmen Kontakt auf, wir klären die Kostenübernahme für die regionalen, ambulanten Fälle mit dem Jugendamt. Manchmal kommt es dann auch dazu, dass wir familienentsprechend beraten, dass wir ein Anmeldegespräch machen, wo die Familie teilnimmt, der Jugendliche, die Eltern, möglicherweise jemand vom Jugendamt, möglicherweise auch bereits jemand von der Betreuung, der sich vorstellt. Da wird geklärt, was vorgefallen ist. Hier bereits müssen wir eine erste Entscheidung treffen, ob wir es aus Sicherheitsgründen und aus Opferschutzgründen für zulässig erachten, dass der Junge da bleibt, wo er zur Zeit sich aufhält.</p>
------------	--	---

<p>15`</p>	<p>Menschen oft in Lebensumfeldern, die sie und ihre Bezugssysteme überfordern, erleben dort vermehrt Beziehungsabbrüche.“ (Komm – Pass, 2010); Kannst du Beispiele von diesen Lebensumfeldern, von den Herkunftsfamilien machen?</p> <p>Die Kinder und Jugendlichen sind zum Tatzeitpunkt alle schulpflichtig. Der Tatort kann auch die Schule sein. Welches ist die Rolle der Schule? Gibt es da eine Zusammenarbeit?</p> <p>Mit welcher Anschlusslösung?</p>	<p>Wir haben gesellschaftlich eine Situation in der enorm viele Elterntrennungen vorkommen, Scheidungen, Patchworkfamilien, es entstehen dabei Familien mit Kindern unterschiedlicher Partner, es gibt häufig alleinerziehende Mütter, bisweilen sind es relativ grosse Familien - ist nicht der Standard, aber kommt vor – das führt zu bestimmten Belastungssystemen, das überfordert viele. Und die Kinder und Jugendlichen....</p> <p>Einschub: Unsere Auffassung von sexuellem Missbrauch: Sexueller Missbrauch ist ein Versuch, für sich ein Problem zu lösen und etwas zu erreichen, was ich anders nicht herstellen kann, weil ich überfordert bin. Entweder, weil ich in einer Not bin, die ich damit kompensieren möchte oder weil ich eine Lücke ausnütze und ich denke, sonst komme ich da nicht hin. Das ist unsere Grundthese: Es ist zwar ein ungültiger, aber es ist ein Versuch, sein Leben irgendwie zu leben, die Sexualität irgendwie in sein Leben zu bringen.</p> <p>Sowohl die Familien sind mit der Problemlösung überfordert, sonst würde es nicht passieren, und wenn dann ein Missbrauch geschieht, dann sind fast alle Familien mit diesem Thema überfordert. Keine Familie macht sich Gedanken, dass der eigene Sohn sexuell übergriffig werden kann.</p> <p>Das ist unterschiedlich. Das hängt ganz davon ab, wo der Missbrauch vorgefallen ist, wer das Opfer ist. An einer Schule z. B. sind zwei Jugendliche an einem Mädchen übergriffig geworden. Die melden das ans Jugendamt, dort wird geklärt, was man damit machen kann. In der Zwischenzeit hat die Schule entschieden: „ Wir sind nicht mehr der richtige Ort für euch.“ Die Jugendlichen werden von der Schule suspendiert oder entlassen.</p> <p>Genau das ist die Frage. Zuerst einmal stehen sie zu Hause auf der Matte. Die Eltern haben die Aufgabe in dem Sinne: „So, jetzt kümmert euch mal.“</p>
------------	--	---

	<p>Zur Verdeutlichung: Die Sexualdelinquenten mit einer geistigen Behinderung verbleiben vorerst zu Hause?</p> <p>Wer ist dieser `Jemand`?</p>	<p>Das ist so. Ich erzähle jetzt von diesem Fall, weil er mir so vor die Füsse gefallen ist und weil ich mit diesen beiden Jungen dann arbeiten muss. Da sind diese beiden Jungen, sie wurden aus der Schule entlassen, leben jetzt erstmal zu Hause. Über eine Einrichtung der Behindertenhilfe wird jetzt erstmal geklärt, wo die angebunden werden können, das dauert, das dauert manchmal Monate. Es ist bei uns so, dass der Kostenträger, die Landschaftsverbände, diese Klärung den Einrichtungen selber überlassen, also entsprechende Folgemaßnahmen selber zu finden – die klinken sich aus dem ganzen Prozedere aus. Sie sind also nicht als Ansprechpartner vorhanden und sind nicht systemsteuernd tätig. Sie treten lediglich als Kostenbewilliger oder Kostenablehner auf. Wenn die jetzt zu Hause sind, dann wird versucht, jemand ambulant in die Familie zu bringen, der das `wie weiter` klären soll.</p> <p>Es gibt bei uns z. B. einen Verein, der macht diese ambulante Betreuung, Familienhilfe, das Angebot hat einen grösseren Träger – die haben auch ein eigenes Kinderhaus, für behinderte Kinder und Jugendliche, die dort wohnen, weil es zu Hause nicht mehr geht usw. . Die Ambulanz klärt dann: Wo gibt es die geeignete Wohnform, mit z. B. angeschlossener, betreuter Werkstatt. Das ist schwierig, die geeignete Wohngruppe für einen 17 Jährigen zu finden, der ein 15 jähriges Mädchen vergewaltigt hat. Das kann ein Jahr dauern oder noch länger. Das ist ein grosses Problem.</p> <p>In diesem Fall ist auch Anzeige erstattet worden und jetzt, nach einem Jahr, ist die Verhandlung, ist jetzt gerade vorbei. In Bochum kennt uns das Gericht und relativ häufig erfolgt auf diesem Weg die Auflage für die Täter: „ Ihr macht die Therapie bei `Neue Wege` .“ Solange das Jugendamt Kostenträger ist – wir haben eine spezielle Vereinbarung – dann geht das auch. Kommt der Landesverband ins Spiel fragen die als erstes: „ Was ist das, Therapie wird über die Krankenkasse bezahlt.“ Nur: Sexuelle Übergriffigkeit ist keine Krankheit. Das bezahlt keine Krankenkasse. Also: Gewalt ist keine Krankheit. Sexualisierte Gewalt: Auch keine Krankheit. So sehen auch wir das. Das kann dazu führen, dass die Frage, wer ist jetzt Kostenträger, `haarig` wird, vor allem dann, wenn die Situation folgende ist. Endlich kommt der Jugendliche aus der Familie heraus, in eine Wohngruppe, er ist jetzt mittlerweile 18 jährig, er kommt in eine Nachbarstadt – noch erreichbar für uns: wer ist jetzt Kostenträger? Vor dieser Situation stehen wir aktuell, das wir das nicht wissen. Das heisst:</p>
--	--	---

<p>24`</p>	<p>Das heisst nichts anderes als dass für die Fortsetzung der Behandlung die Finanzierung der Schlüsselfaktor ist.</p> <p>Das Behandlungsprogramm des `forio` umfasst 7 Stufen und sie gehen davon</p>	<p>Da ist der Jugendliche, mit dem könnten wir arbeiten und mit dem habe ich bis anhin gearbeitet. Vor der Verhandlung hatte er Angst, sich einzulassen. Weil ihm ja rechtliche Konsequenzen drohten: „ Je mehr ich sage, desto höher wird die Strafe.“ Die Angst vor der Strafe, vor dem Gericht ist sehr gross und nur schwer aufzulösen. Das konnte er genau abschätzen. Er wusste genau: „ Ich habe Scheiss gebaut, das gibt „mecker“.“ Das war auch eine Strategie von ihm - nicht so reflektiert, aber das war das, was ich von ihm erfahren habe - die Strategie, nichts zu sagen oder nur gerade so viel wie nötig, damit war er immer einigermaßen durchgekommen. Also: „Ich sage zuerst einmal nichts, da war nichts, der andere war schuld, der hat das alles gewollt, ich habe nichts gemacht.“ Kleinteilig habe ich das mit ihm aufgearbeitet, aber bis zur Verhandlung ging das nur sehr bruchstückhaft. Jetzt ist er umgezogen, lebt in der Nachbarstadt und das örtliche Jugendamt ist nicht mehr zuständig. Mit andern Worten: Das Gericht hat eine Auflage ausgesprochen und es gleichzeitig noch völlig ungeklärt, wer jetzt die Kosten übernimmt.</p> <p>Ja. Das ist eine ganz dramatische Situation für die psychosoziale Versorgung dieser jungen Menschen.</p> <p>In Deutschland gibt es historisch zwei unabhängig voneinander agierende und etablierte Systeme, einerseits die Behindertenhilfe und andererseits die Jugendhilfe. Die haben relativ wenig miteinander zu tun. Jetzt gibt's so erste Querverbindungen, dass sie feststellen, dass die Klientel teilweise dieselbe ist.</p> <p>Also da sind etwa Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, die werden sexuell übergriffig und wir haben eine Ahnung, wie man so eine Täterarbeit, wie man Opferschutz machen kann. Wir haben eine lange, lange Erfahrung mit Opfern, wir haben über 10 Jahre Erfahrung in der Täterarbeit: Was bedeutet das jetzt für diese Klientel? Die lernen anders, die brauchen etwas anderes, um lernen zu können. Man muss auch davon ausgehen, dass man nicht von Anfang an weiss, wie weit man eigentlich kommt.</p> <p>Das ist meine derzeitige These, dass ich noch nicht am Anfang weiss, wie weit ich mit dem einzelnen Jugendlichen komme, wie weit der Jugendliche etwa in der moralischen Entwicklung und in der Selbststeuerungsfähigkeit kommt.</p>
------------	--	--

<p>27`</p>	<p>aus, dass alle diese 7 Stufen durchlaufen, auf angepasstem Niveau.</p> <p>„Dann braucht es die sexuelle Gewalt, dann braucht es den Missbrauch nicht mehr.“ Kannst du das noch verdeutlichen? Was sind da die Risikosituationen, die Gefährdungsmomente?</p> <p>Gibt's bei Menschen mit geistiger Behinderung Ereignisse und</p>	<p>Ich habe nicht alle bis zu dieser 7. Stufe gekriegt. Wir haben uns an das System des Forio angelehnt, weil ich finde, es ist das meist elaborierteste, was wir kennen und das wir haben und das wir für unsere Belange umsetzen können. Manche Teile konnten wir übernehmen, manche nicht, wir haben da bei uns eine andere Entstehungskultur. Aber ich glaube nicht, dass wir durch alle Schritte gleichmässig hindurch können und dass die Entwicklung überall gleich ist. Das heisst aber auch, dass ich eine besondere Verantwortung dabei habe, was ich dem Umfeld dieses Jugendlichen mitgeben muss, um möglichst sicher zu stellen, dass es keinen Missbrauch mehr braucht. Einerseits nicht braucht, das heisst, ich muss irgendwie sicher stellen, dass es so etwas gibt wie Sexualität im grünen Bereich, es gibt so etwas wie erlaubte Sexualität und das ist das, was die Sexualität im roten Bereich ersetzen kann. Da muss was hin, an diese Stelle. Das ist schwer, das ist auch für den Jugendlichen schwer, aber das ist auch im Bereich der Behindertenhilfe schwer. Es gibt da in Deutschland – wenigstens so weit wie ich das begreife – sehr unterschiedliche Träger und Einstellungen, grundsätzlich zum Thema `Menschen mit Behinderung und Sexualität`.</p> <p>Das eine kann schlicht Unwissen sein. Ich weiss nicht, wie Sexualität richtig geht, ich habe aber einen Impuls, ich möchte eine Berührung usw., dann nehme ich sie mir. Ich weiss nicht, dass das verboten ist, weil ich z. B. in meiner Moralentwicklung nicht so weit bin. Also: Ich habe da Bock drauf, dann nehme ich mir das – unterste Stufe der Moralentwicklung: Ich darf, weil ich will. Mit diesem Klienten muss ich lange, lange Zeit üben und üben und zwar im Alltäglichen, das zieht sich dann auf allen Ebenen durch, nicht nur im Sexuellen. Das ist ein Gefäss, eine Quelle die sexuellen Missbrauch speist.</p> <p>Eine andere Quelle ist eine Lebensnot. Von unseren normalintelligenten Klienten weiss ich, dass sehr unterschiedliche vorausgehende Ereignisse und Belastungen dazu führen, dass ich mir heimlich etwas gönne. Sex ist etwas Sensationelles, ist eine Körpersensation und genauso wird das erlebt. Als was Wunderschönes. Das ist der Verstärker an und für sich.</p>
------------	---	--

	<p>Belastungen, die da typischerweise vorausgehen?</p> <p>Das war ein Jugendlicher mit geistiger Behinderung in einer entsprechenden Schule?</p>	<p>Das kann ich nicht sagen. Möglicherweise ist es so, dass wenn wir genau hingucken, dass sie meistens Familienbelastungen, familiendynamische Konflikte erleben – z.B. der dritte, vierte, fünfte Vater, den der Junge kennenlernt. Im weiteren ist es so, dass die meisten Schwierigkeiten haben in der Gestaltung zufriedenstellender sozialer Kontakte, soziale Beziehungen zu pflegen, dies auf einem Level, auf dem sie sagen können: „Ich habe Freunde.“ Das ist oft ganz schwer. Auch das ist eine Quelle für sexuellen Missbrauch. Weil: „Ich in meiner Not und in meiner Einsamkeit, in meinem Alleinsein – egal ob ich drunter leide oder nicht – aber wenn ich allein bin, dann kann ich keinen Sex mit anderen haben, dann muss ich mir den irgendwie organisieren, dann muss ich mir den nehmen.“</p> <p>Das spielt bei Jugendlichen ganz deutlich eine Rolle für sexuellen Missbrauch. Einer der Jugendlichen hat angegeben, dass der Auslöser der war, dass er feststellte: „Keiner aus der Klasse will mit mir zusammen sein. Ich habe da mehrere Versuche gestartet und dann war da meine Schwester. Und ich wollte auch mal Sex haben. Ich wollte mal wissen, wie das ist. Und dann habe ich noch im Internet Pornos gesehen. War geil. Ich wollte das auch ausprobieren. Aber keiner aus der Klasse wollte mit mir zusammen sein.“ Solches setzt eine Dynamik frei.</p> <p>Ja. Er war in einer Förderschule, war da nicht besonders eingebunden, er fühlte sich frustriert. Er war auch wütend auf seine Schwester, fühlte sich oft ungerecht behandelt: „Die Schwester kriegt alles, ich kriege nichts.“ Das war seine Perspektive, seine eigene Not. Das führt dann letztlich dazu, dass ich mir etwas erlaube, von dem ich weiss, wenn das rauskommt, wenn das die Mutter rauskriegt, dann gibt das „mecker“, also ich weiss, dass das verboten ist. Also mache ich das, dass das geheim bleibt. Er ging also klassisch die 4 Finkelhorschens Stufen durch.</p>
--	--	---

2. Diagnostik/ Ambulante Behandlung von Sexualstraftätern mit geistiger Behinderung

Zeit	Interviewer/ Fragen/ Stichworte	Experte/ Antworten
31`	Ihr seid in der Kooperation mit dem Kinderheim für die Diagnostik zuständig. Unterscheiden sich eure diagnostischen Verfahren von denen des `forio`?	<p>Das ist sehr ähnlich. Aber unsere Diagnostik ist noch nicht so ausgearbeitet, wie die vom Forio. Wir sind noch auf dem Weg und stellen da immer wieder fest, dass es bei dem und dem gut wäre, wenn wir das auch noch in die Diagnostik aufnehmen würden, also wenn wir das zuvor schon betrachtet hätten. Das ist beim `forio` ja ganz genau geklärt, erst kommt das, dann kommt das usw.. Wir sind im Moment in einem Prozess, in dem wir genau das besser ausarbeiten wollen., in Kooperation mit unserem Partner, mit dem `Komm – Pass` . Beide haben wir uns auf den Weg gemacht, und wir wissen, dass wenn wir unser gemeinsames Wissen zusammenlegen, dann wissen wir mehr als jeder Einzelne vorher. Es ist ein laufender Prozess.</p> <p>Was bei uns möglicherweise etwas weiterentwickelt ist, das ist der Einbezug der Eltern. Da bieten wir auch flankierend etwa ein Elterncafe an, oder Elternkurse, um mit denen ins Gespräch zu kommen, die Thematik ansprechen zu können, individuell auf ihre Problematik bezogen. Ist eine Familie von einem Missbrauch voll betroffen, dann werden alle durcheinander gewirbelt, wie in einer Waschmaschine, alle sind betroffen.</p> <p>Wir tasten uns in der Diagnostik auch nach und nach heran an die Frage, mit welchen Behinderungen wir in der Behandlung noch arbeiten können, wo wir noch eine Chance für Entwicklungen sehen. Das wissen wir noch nicht.</p> <p>Wir haben bei der Diagnostik immer auch die Haltung vertreten, dass die ersten Gespräche auch bereits eine Intervention sind. Das heisst, wenn ich mit der Diagnose beginne, dann beginne ich gleichzeitig auch bereits mit der Behandlung. Wenn ich den Jugendlichen zum ersten Mal dazu bekomme, mir anhand von Karten im Interview zu erzählen, was passiert ist, wer dabei war, wo das war, wie der Raum ausgesehen hat, dann macht er sich auf einen Weg, den er eigentlich vergessen wollte, über den er schweigen will.</p> <p>Das ist mit ein Grund, weshalb wir die Entwicklung der Diagnostik stets prozessual gehalten haben</p> <p>Wir machten in der Kooperation mit `Komm – Pass` gute Erfahrung damit, dass wir sowohl Einzeltherapie als auch Gruppentherapie anboten. Das wird hier beim Forio anders</p>

37`	<p>Mit ein und demselben Täter?</p> <p>Bei euch dauert die Behandlung auch 2 Jahre?</p> <p>Stichwort Heilpädagogik. Du hast schon einige heilpädagogische Techniken erwähnt. „ Kognitiv . verhaltenstherapeutisch goes heilpädagogisch“ nennt das Monika Egli (2010). Kannst du zum heilpädagogischen Ansatz noch Genaueres ausführen?</p>	<p>gehandhabt. Da ist Einzel die Diagnostik vorgeschaltet, dann folgt die Gruppentherapie, mit Risikomanagement. Unsere Vernetzung ist die, dass wir sowohl Einzel – als auch Gruppentherapie haben.</p> <p>Ja. Die Jungs aus der Wohngruppe z. B. die kommen 1x/ Woche zu uns in die Gruppentherapie, dazu haben sie 1x/ Woche eine Einzeltherapiestunde. Die Einzeltherapiestunde, die schleicht sich aus mit zunehmender Verselbständigung - etwa bei solchen, die z. B. das Gruppenprogramm abgeschlossen haben und wir sagen können, ok., die sind so weit aktiv im Selbstmanagement und in der Selbststeuerung, da können wir uns gegenseitig absprechen, wo sie Freiräume haben, wo sich selbstständig bewegen können, was sind ihre Risikosituationen usw.. das machen wir auch in Kooperation, das entscheidet nicht der Therapeut alleine.</p> <p>Es ist möglich, dass da unser Weg noch nicht effizient genug, also kostengünstig genug ist. Da sind die Unterschiede mit dem `forio` natürlich gross, beim Vergleich: 2 Jahre Einzeltherapie plus 2 Jahre Gruppentherapie, gegenüber 2 Jahren Gruppentherapie. Das ist ein anderer Aufwand.</p> <p>Ja. Von der Lerngeschwindigkeit her dauert das 2 Jahre.</p> <p>Ich mache therapeutische Arbeit, obwohl ich Pädagoge bin. Ich bin von meiner Ausbildung her Sozialpädagogin, Gewaltberaterin und Gestaltpädagogin, ich habe keine therapeutische Ausbildung, keine psychotherapeutische Ausbildung. Über einen gelingenden Zugang in einem speziellen Setting mit speziellen Mitteln versuchen wir eine Veränderung im Leben eines jungen Menschen anzuregen, die er aber selber vollziehen muss, er muss es `durchwachsen`. Er muss so genährt, so angeleitet werden, dass er sich in einer Richtung verändert, die wir für sozialverträglich halten. Und die ihm ein zufriedenes Leben mit weniger</p>
-----	--	--

	<p>Zur Gruppentherapie: Wie sieht da bei euch das Setting aus?</p> <p>Diese sozialen Kompetenzen sind für die Verminderung sexueller Übergriffe wichtig.</p>	<p>Sorgen macht.</p> <p>Wir sind zwei Fachleute, mit mir dabei ist eine Kollegin, eine Psychologin mit psychotherapeutischer Ausbildung, die hier auch die Fortbildung beim Forio absolviert. Die Gruppengröße bewegt sich zwischen 3 und 4 Klienten, das hat sich bewährt. Wir haben eine andere Verzahnung mit der Wohngruppe (als das `forio` mit den Einrichtungen; P.W.). 1x/ Woche fahre ich für 1 Stunde in die Wohngruppe, mache dort mir einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin – zwei ausgewählte – und der gesamten Wohngruppe ein soziales Kompetenztraining. Wir kommen und wir schauen miteinander, wie man gut miteinander lebt. Da geht es z. B. um Gesprächsregeln, gibt es das, wie z. B. können wir Kritik äussern, wenn uns beim ändern etwas ärgert, wie kommt das an, wenn ich etwas sage usw., wie halte ich Frustrationen aus, alles Basisthemen. Ohne sexuellen Bezug.</p> <p>Die meisten dieser Jugendlichen haben einen grundsätzlichen Mangel an diesen Kompetenzen. Diesen Mangel aufzufüllen, soll dazu führen, dass sie es leichter im Leben haben, zufriedenstellender ihre Wünsche leben können. Bei diesen Stunden habe ich es mit 7 Jugendlichen zu tun. Das ist etwas anderes. In einer Therapiegruppe wäre diese Zahl schwieriger, da wüsste ich, dass ich nicht so weit komme. Da würden zu Viele zu schnell abschalten. Das bedeutet eine andere Gesprächsdichte, eine andere Konzentration, eine andere Fokussierung. Da geht es auch um ein anderes Thema, was die Sache auch schwerer macht.</p> <p>Sie tragen dazu bei, dass es zu weniger sexuellen Übergriffen kommt. Es gibt ein höheres Level an Möglichkeiten, wenn ich sozial kompetent bin, wenn ich weiss, wie ich jemanden um etwas bitte kann, wenn ich meine Position verteidigen kann, dann schaffe ich mir mehr Möglichkeiten und habe dadurch auch eine höhere Chance, zufrieden zu sein. Gleichzeitig aber steigen auch meine Möglichkeiten zu manipulieren. Generell ist festzuhalten, dass es für jeden, dem sein Leben leichter wird, weniger notwendig wird zu missbrauchen. Es braucht aber trotzdem noch die deliktspezifische Arbeit, um sich dagegen zu entscheiden. Denn was ich einmal ausprobiert habe und weil es sexuell ist, weil es Lust gemacht hat, weil es mich selbst auf Körperebene bestätigt, das empfinde ich als: „Gut gemacht.“</p>
--	--	--

<p>43`</p>	<p>Das heisst, dass mit einer `Lebensbalance` die Gefahr sexuellen Missbrauchs abnimmt.</p> <p>Du hast vorher das Thema `Menschen mit geistiger Behinderung und Sexualität` angesprochen. Ist diese Balance für Menschen mit geistiger Behinderung im Bereich Sexualität zu erreichen?</p> <p>Zwischenbemerkung: Das ist noch aktuell?</p>	<p>Ja.</p> <p>Ich denke schon. Wir haben in Deutschland seit etlichen Monaten eine riesige Diskussion um die Inklusion. Das heisst: Spezialisierte Einrichtungen müssten konsequenterweise abgeschafft werden. Ich glaube das nicht. Wir tun aber gut daran, diesen Menschen mehr normale Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen. Das heisst wir müssen wegkommen von zu grossen Ghettos. Behinderteneinrichtungen können auch in Deutschland die Grösse von ganzen Dörfern annehmen, aus denen man sich nicht raus bewegen muss, wenn man nicht will. Da muss man hingucken. Aber die Betreuung von Menschen mit Behinderung sollte in den Händen derjenigen sein, die sich mit Thema befasst haben. Diesen Menschen müssen spezifische Angebote gemacht werden und dies gilt jetzt auch für die Sexualität, die ihnen in einem guten Bereich zu ermöglichen ist. Ich weiss, da gehen die Anschauungen und Versuche sehr weit auseinander. Das beginnt bei der Aussage: „Behinderte haben keine Sexualität“ – das gibt es immer noch – bis hin zu den praktischen Versuchen mit einer Sexualassistentin. Es ist immer eine Frage, was brauchen sie, wie kann man das unterstützen. Aber auch das ist immer wieder eine Frage des Geldes. Sicher, ganz sicher. Aber grundsätzlich ist diese Unterstützung nur möglich, weil es spezialisierte Einrichtungen gibt, die auch den nötigen Erfahrungsschatz haben.</p>
<p>47`</p>	<p>Noch etwas letztes: `Komm – Pass` schreibt bei den Aufnahmekriterien: Nicht Aufnahme bei „Behinderungen, welche sportliche Aktivitäten weitgehend ausschliessen.“</p>	<p>Sport ist hier ein weit gefasster Begriff. Sport ist ein strukturierender, motivierender Tagesbestandteil. Die einen gehen joggen, die andern walken. Jeder bewegt sich. Das gehört zu deren Konzept. Wir schulen über diese Aktivität Selbstwirksamkeit, Ausdauer, Ansporn, gegenseitigen Ansporn. Auch die möglichen Erfolgserlebnisse sind wichtig. Das führte auch schon zu riesigen Entwicklungsschüben.</p>

	<p>Kurz zusammengefasst: Was sind die zentralen Elemente, dass die Behandlung Erfolg hat?</p> <p>Das ist heilpädagogisches Wort.</p> <p>Nochmals ein starkes heilpädagogisches Statement. Vielen Dank für das Gespräch.</p>	<p>Das Eine ist das Verstehen, also ich muss verstehen lernen, was ist passiert, wie ist es gekommen, welche Funktion hat es, was für einen Effekt hat es, der Missbrauch. Ich muss verstehen, welche Not steht dahinter. Verstehen ist ein wesentlicher Aspekt.</p> <p>Es ist mein Bestreben, heilpädagogisches Grundwissen aufzunehmen, es ärgert mich, dass ich (noch) keine Ausbildung in dieser Richtung habe.</p> <p>Weiter wichtig ist die Fähigkeit, Beziehung aufnehmen zu können. Manchmal können Behinderte von sich aus nur sehr eingeschränkt eine Beziehung aufnehmen. Aber das muss ich wiederum überhaupt verstehen, dass sie genau das tun und ich muss sie aktiv dabei unterstützen, ich muss aktiv eine Beziehung aufnehmen. Es geht immer auch um Beziehung. Dann muss ich zwei Dinge tun: Das eine ist – nebst dem, das grundsätzlich Sicherheit hergestellt werden muss, es muss sichergestellt sein: Wo lebt dieser Mensch, geht der Missbrauch weiter, ist das Opfer geschützt, ist das Opfer versorgt, das muss sicher sein, sonst ist es unethisch – ich muss dem Menschen so viel wie möglich beibringen – wollen und können – wo ist der rote, wo ist der grüne Bereich, wie verhalte ich mich im grünen Bereich usw..</p> <p>Daneben muss ich mit dem Umfeld so arbeiten, dass das Umfeld das aufnehmen, mittragen, strukturieren kann, was der behinderte Mensch selber nicht strukturieren kann. Darauf muss ich die Unterstützung abstimmen. Ich glaube genau das muss man hinkriegen.</p> <p>Ich glaube wir haben keine Chance, wenn eine Wohngruppe anruft und sagt: „Behandelt den mal, wir machen sogar den Fahrdienst, aber lasst uns sonst mit dem in Ruhe.“ Das funktioniert nicht. Wenn das Lebensumfeld sich nicht entsprechend darauf einstellt, ihn unterstützt, ihm hilft, dann muss das scheitern.</p> <p>Was nie geht: Etwas gegen den Menschen ihm einzupflanzen.</p>
--	---	--